

Internationale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Wie kann die Ablösung vom zählenden Rechnen gelingen?

Relevante Faktoren für die Förderung von Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten.

Eingereicht von:

Monika Meier

Begleitung:

Prof. Dr. Markus Matthys

Eingereicht am:

9. Dezember 2018

Abstract

Die Arbeit thematisiert «die Ablösung des zählenden Rechnens». Die theoretische Relevanz des Themas ist anhand des Lehrplans 21 und weiterer Fachliteratur hergeleitet. Begriffe sind für die Arbeit definiert. Modelle für die Entwicklung mathematischer Kompetenzen sind erläutert. Eingebettet ist das Thema in Werte des Mathematikunterrichts.

Wissenschaftliche Texte sind nach relevanten Faktoren codiert und zusammengestellt. Einerseits sind so Ergebnisse zur erfolgreichen Förderung gewonnen, andererseits Ergebnisse, die mit Misserfolg verbunden sind. Dank dieser zwei gegensätzlichen Pools gewinnt die Arbeit an Tiefe und Differenziertheit.

Im Diskussionsteil sind widersprüchliche Empfehlungen in der Literatur diskutiert und auch zusätzliche Erfolgsfaktoren herausgearbeitet. Die Herleitungen aus diesen Überlegungen fließen in die Konsequenzen für die Forschung und die Praxis ein.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	I
Inhaltsverzeichnis	II
1 Einleitung	5
1.1 Entstehung der Arbeit.....	5
1.2 Begründung der Relevanz.....	5
1.2.1 Fachbereichslehrplan Mathematik.....	5
1.2.2 Pädagogischer Hintergrund.....	6
1.2.3 Heilpädagogische Sichtweise.....	7
1.3 Vorschau auf die Arbeit.....	8
2 Förderung von zählend rechnenden Kindern	9
2.1 Definitionen.....	9
2.2 Mathematische Lernschwierigkeiten.....	9
2.2.1 Ursachen für mathematische Lernschwierigkeiten.....	10
2.2.2 Fazit: Definition mathematischer Lernschwierigkeiten.....	11
2.3 Zählendes Rechnen.....	12
2.3.1 Vorteile von zählendem Rechnen.....	13
2.3.2 Nachteile von zählendem Rechnen.....	13
2.3.3 Fazit: Definition des zählenden Rechnens.....	14
2.4 Förderung.....	14
2.4.1 Wann ist der richtige Zeitpunkt für diese Förderung?.....	15
2.4.2 Fazit: Definition der Förderung.....	16
2.5 «Guter» Mathematikunterricht.....	16
2.5.1 Werte in Mathematik im Fachbereichslehrplan Mathematik (D-EDK, 2016).....	16
2.5.2 Arbeitskreis für Didaktik der Mathematik.....	18
2.5.3 Werte in der Mathematikdidaktik (USA).....	18
2.5.4 Fazit und Bedeutung dieses «guten» Mathematikunterrichts.....	19
2.6 Entwicklungsmodelle.....	19
2.6.1 Modell zur Entwicklung der Zählkompetenzen.....	19
2.6.2 Modell zum Aufbau der Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski (2013).....	20
2.6.3 Verbindendes Fazit zur Verwendung dieser Modelle.....	23
3 Forschungsmethodisches Vorgehen	25
3.1 Recherche.....	25
3.2 Wahl der Autorinnen und Autoren.....	25
3.3 Wahl der Texte.....	25
3.4 Kategorien entwickeln – einen Suchraster vorbereiten.....	25
3.4.1 Unterkategorien entwickeln.....	26
3.4.2 Nachträgliche Unterkategorien (induktiv gewonnen).....	26
3.5 Codieren.....	27
3.6 Auswerten.....	27
3.7 Darstellung der Analyse.....	27

4	Erfolgsrelevante Faktoren	28
4.1	Kontext der Förderung.....	28
4.2	Beachtung individueller Bedürfnisse.....	29
4.2.1	Arbeitsspeicher.....	29
4.2.2	Selbstvertrauen	30
4.2.3	Zusammenfassung.....	31
4.3	Ablauf der Förderung.....	31
4.3.1	Diagnostik.....	31
4.3.2	Förderbeginn und Einsatz von Programmen.....	32
4.3.3	Zählen	33
4.3.4	Teile-Ganzes-Verständnis	34
4.3.5	Üben und Automatisieren	35
4.3.6	Aufbau von Vorstellungen und Strategien.....	37
4.3.7	Zusammenfassung.....	39
4.4	Veranschaulichungen.....	40
4.4.1	Rechnen mit Fingern	40
4.4.2	Arbeitsmittel.....	43
4.5	Der Austausch.....	44
4.5.1	Zusammenarbeit.....	44
4.5.2	Fehlerkultur	45
4.5.3	Kommunikation.....	47
4.6	Fazit und kurze Reflexion: erfolgsrelevante Faktoren	48
5	Misserfolgsrelevante Faktoren.....	50
5.1	Ablauf eines Unterrichts, der ein zählendes Rechnen fördert	50
5.1.1	Reduktion von Anforderungen	50
5.1.2	Üben und Automatisieren	51
5.1.3	Zu stark im Detail.....	52
5.1.4	Zusammenfassung.....	52
5.2	Veranschaulichungen.....	52
5.2.1	Nutzung der Finger.....	52
5.2.2	Ungeeignetes Material für die Ablösung vom zählenden Rechnen	52
5.3	Vernachlässigung des sozialen Austausches	53
5.4	Individuelle Bewertungsprozesse	53
5.4.1	Mögliche Auswirkungen.....	54
5.4.2	Extrinsische/intrinsische Motivation	54
5.5	Fazit: misserfolgsrelevante Faktoren	55
6	Diskussion der Konsequenzen für Forschung und Praxis	56
6.1	Wie kann die Ablösung des zählenden Rechnens gelingen?.....	56
6.2	Reflektierende Diskussion der Ausgangssituation	58
6.3	Take-Home-Message	58
6.4	Diskussion zur Ablösung des zählenden Rechnens.....	58
6.4.1	Ist das Rechnen ohne Finger ein «sinnvolles» Ziel für alle?	59
6.4.2	Übungen aus der Neurowissenschaft in der mathematischen Förderung?.....	59
6.4.3	Wie können Finger im Unterricht «sinnvoll» eingesetzt werden?.....	60

6.4.4	Welches Material soll verwendet werden?	63
6.4.5	Fördern mit gezielten Übungen oder gesamthafte Vorgehen?	64
6.5	Diskussion von übergeordneten Zielen.....	65
6.5.1	Prävention einer Sekundärsymptomatik.....	65
6.5.2	Motivation beim Lernen	68
6.5.3	Ressourcenorientierung in der Förderung.....	69
6.5.4	Stellenwert der Zusammenarbeit	69
6.5.5	Reflexion des Förderprozesses	70
6.6	Reflexion des Vorgehens	70
6.6.1	Methodisches Vorgehen	70
6.6.2	Grenzen.....	70
Literaturverzeichnis.....		71
Abbildungsverzeichnis.....		75
Tabellenverzeichnis.....		76
Abkürzungsverzeichnis.....		77
Anhang		78
	Autorinnen und Autoren	79
	Gewählte Literatur mit Begründung.....	80
	Unterkategorien von Erfolg/Misserfolg.....	82
	Zusammenfassung.....	83
	Kontext.....	85
	Diagnostik	86
	Förderbeginn.....	87
	Entwicklungsstand	88
	Individuelle Bedürfnisse	90
	Zusammenarbeit	93
	Kommunikation	95
	Arbeitsmittel und Veranschaulichungen	99
	Rechnen mit Fingern.....	104
	Diverses/Erfolg.....	107
	Ablauf.....	129
	Misserfolg	133
	Motivation	141
	Was könnte wichtig sein?.....	144
	Beispiel einer Codierung	146

1 Einleitung

1.1 Entstehung der Arbeit

Die Idee zum Verfassen einer Masterarbeit zum Thema *Ablösung vom zählenden Rechnen* entstand in einem Pausengespräch. Unter *zählendem Rechnen* (Definition im Unterkapitel 2.3.3, S. 14) ist dabei das zählende Lösen selbst einfacher Aufgaben mit oder ohne Hilfsmittel gemeint (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2015, S. 35). sind allen anwesenden Lehrpersonen bekannt und deshalb sind sich alle einig, dass Schülerinnen und Schüler sich vom zählenden Rechnen lösen sollten, und beginnen darüber zu diskutieren, wie sich dies erreichen lässt. Während die einen die Kinder durch Auswendiglernen fördern wollen, setzen andere auf das Verstehen von Zusammenhängen. Ein fachliches Streitgespräch baut sich auf, bei dem alle recht zu haben glauben. – Doch wer hat recht? Wie ist eine «gute» Förderung zu gestalten? Diese Fragen stehen auch nach dem Pausengespräch unbeantwortet im Raum. Da sich die Lehrpersonen nicht einig sind, greife ich dieses Thema dankbar auf: Als Fachperson für Heilpädagogik interessiert es mich, fundiert verschiedene Ansätze beim Ablösen vom zählenden Rechnen einbringen und damit Kinder mit Schwierigkeiten nach aktuellem Stand der Wissenschaft fördern zu können.

Da ich bereits an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) vom Thema Ablösung vom zählenden Rechnen gehört habe, beginne ich die dort erwähnte Fachliteratur zu lesen. Autorinnen und Autoren wie Schmassmann und Moser Opitz (2007), Gaidoschik (2009a) und Häsel-Weide (2016) stehen dabei im Vordergrund. Zudem lese ich einige Zeitschriftenartikel zum Thema Ablösung vom zählenden Rechnen, um mir einen Überblick zu verschaffen. Dabei wird mir klar, dass dieses komplexe Thema auch in der Wissenschaft unterschiedlich angegangen wird und die Aussage von Schmassmann und Moser Opitz (2015, S. 36) bestätigt sich, dass sich in der Literatur zum Thema Differenzen zeigen, wie diese Förderung zu gestalten ist. Somit gilt es, dieses Thema differenziert zu beleuchten: **Wie kann die Ablösung vom zählenden Rechnen gelingen?** Mit dieser Arbeit sollen die für die Förderung von Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten relevanten Faktoren gefunden werden.

1.2 Begründung der Relevanz

Die grosse Menge an Literatur und die Vielzahl von Ansichten zum Thema Ablösung vom zählenden Rechnen deuten bereits auf eine hohe Relevanz des Themas hin. Sie wird auch in den nachfolgenden Bezügen zum Fachbereichslehrplan Mathematik (D-EDK, 2016), zum pädagogischen Hintergrund und zur heilpädagogischen Sichtweise ersichtlich.

1.2.1 Fachbereichslehrplan Mathematik

Bei der Durchsicht des Fachbereichslehrplan Mathematik (D-EDK, 2016) findet man an verschiedenen Stellen Kompetenzen in Mathematik, die im Prozess der Ablösung vom zählenden Rechnen eine bedeutende Rolle spielen. Dieses Unterkapitel beleuchtet einige damit verbundene Ziele.

So ist im Fachbereichslehrplan Mathematik die Kompetenz erwähnt, von beliebigen Zahlen aus vor- und rückwärts zu zählen (D-EDK, 2016, S. 11). Dies bietet die Grundlage dafür, um den von Schmassmann und Moser Opitz (2015, S. 36) empfohlenen Zwischenschritt im Prozess zur Ablösung des zählenden Rechnens vornehmen zu können. Dabei geht es zum Beispiel darum, in einer Addition den grösseren Summanden zu bestimmen und von diesem aus beim Zählen einzusetzen.

Auch die im Fachbereichslehrplan Mathematik erwähnte Kompetenz, in 2er-, 5er-, 10er-Schritten vor- und rückwärts zählen zu können (vgl. D-EDK, 2016, S. 11), entspricht einem von Schmassmann und Moser Opitz (2015, S. 36) erwähnten Ziel. Diese schreiben, dass die

Kinder in Schritten grösser als eins zählen lernen sollten, um sich vom zählenden Rechnen in Einerschritten lösen zu können. Auch auf die Wichtigkeit, besonders gut in 2er-, 5er-, 10-er Schritten zählen zu können, verweisen Scherer und Moser Opitz (2012, S. 95).

Das Ableiten «verwandter» Aufgaben ist zudem ein im Fachbereichslehrplan Mathematik erwähntes Ziel. Als Beispiel ist aufgeführt: $5 + 5$ weiss ich auswendig, also gibt $5 + 6$ eins mehr (vgl. D-EDK, 2013, S. 12). Somit muss dank der Strategie des Ableitens nicht mühsam gezählt werden. Dabei wird nebst dem Ableiten eine Automatisierung gewisser Rechnungen (Kernaufgabe, $5 + 5 = 10$) sichtbar, auf die als Basis zurückgegriffen werden kann.

Zudem ist explizit die Kompetenz erwähnt, dass Schülerinnen und Schüler Rechnungen ohne Zehnerübergang ohne Zählen lösen können sollten. Als Beispiel ist die Rechnung $35 + 13$ erwähnt (D-EDK, 2013, S. 12). Diese Kompetenz ist eingefärbt, was darauf hindeutet, dass dies eine Grundanforderung darstellt, die alle Kinder bis Ende 2. Klasse erreichen sollten.

Eine weitere Grundanforderung stellt das geläufige Ermitteln von Einspluseins-Aufgaben im Zwanzigerraum dar (vgl. D-EDK, 2016, S. 13). Natürlich sind Schülerinnen und Schüler meist mit Rechnen schneller, wenn sie andere Strategien als das Zählen anwenden. Das Ziel des geläufigen Ermitteln der Resultate verweist somit indirekt auf den Wert von Kenntnissen verschiedener Strategien.

Weitere Grundanforderungen stellen das Anwenden der Umkehroperation (Beispiel: $13 + 4 = 17$, darum ist $17 - 4 = 13$), des Kommutativgesetzes ($13 + 4 = 17$, darum ist $4 + 13 = 17$) und des Assoziativgesetz (z. B. $17 + 18 = 17 + 3 + 15 = 20 + 15$) dar (ebd.). Diese Gesetze stellen Werkzeuge dar, um Zusammenhänge gezielt nutzen zu können. Es ermöglicht ein «geschicktes» Rechnen, das auch auf grössere Zahlenräume übertragbar ist. Somit zeigt die Anwendung dieser Gesetze Wege auf, um sich vom zählenden Rechnen lösen zu können.

Fazit ist, dass im Fachbereichslehrplan Mathematik mehr oder weniger offensichtliche Ziele in Mathematik für die Unterstufe (inkl. Kindergarten) enthalten sind, die Schritte darstellen, sich vom zählenden Rechnen zu lösen oder dieses Ziel sogar explizit als Grundanforderung festhalten.

1.2.2 Pädagogischer Hintergrund

Einig sind sich die erwähnten Autorinnen und Autoren darin, dass am Anfang der Schulzeit zählendes Rechnen eine der Entwicklung entsprechende Rechenstrategie darstellt (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2008, S. 35). Entsprechend häufig ist dann das zählende Rechnen in den Schulklassen vertreten (vgl. Häsel-Weide, 2016, S. 5). Dabei gilt das zählende Rechnen als Vorgehensweise bei der Bearbeitung von Mathematikaufgaben, bei der häufig Additions- und Subtraktionsaufgaben in Einerschritten zählend gelöst werden (vgl. Häsel-Weide, 2016, S. 6). Zahlen werden dabei als Positionen verstanden und Aufgaben werden isoliert voneinander bearbeitet, sodass Zusammenhänge nicht genutzt werden (vgl. ebd.). Wie bei der Bearbeitung von Aufgaben gezählt wird, wie das Kind unterrichtet wurde und wie häufig das Kind zählend rechnet, spielt für die Förderung eine Rolle (vgl. Häsel-Weide, 2016, S. 1).

Während in kleinen Zahlenräumen der ersten Klasse durchaus Erfolge mit dem zählenden Rechnen erzielt werden können, zeigen sich in grösseren Zahlenräumen die Nachteile. Diese sind offensichtlich. Da zählend Rechnende nur einseitige Zahlenvorstellungen erarbeiten und über ein eingeschränktes Verständnis zu Rechenoperationen verfügen, bleibt ein flexibles, der Situation angepasstes, geschicktes Rechnen aus.

Das zählende Rechnen braucht mit diesen Voraussetzungen viel Zeit und ist fehleranfällig, stösst mit grossen Zahlen rechnend an Grenzen (vgl. Schmassmann & Moser, 2008, S. 35).

Entsprechend gilt es als verbreitetes, wichtiges Ziel der Unterstufe, Kinder zu einem flexiblen Rechnen zu führen (vgl. Nührenböcker in Häsel-Weide, Nührenböcker, Moser Opitz & Wittich, 2017, Geleitwort). Auch Häsel-Weide (2016, S. 27) weist darauf hin, dass das Führen des Kindes vom zählenden Rechnen hin zum flexiblen Rechnen eine zentrale Aufgabe des Mathematikunterrichts darstellt. Denn verfestigt sich dieses zählende Rechnen als einzige Strategie,

um Mathematikaufgaben zu lösen, ergeben sich je länger je mehr Grenzen und Schwierigkeiten, sodass sie (2016, S. 5) von einer «Sackgasse» spricht. So gilt für sie verfestigtes zählendes Rechnen als Symptom für grundlegende Rechenschwierigkeiten (siehe auch Unterkapitel 2.3.2, S. 13).

1.2.3 Heilpädagogische Sichtweise

Mit der Aussage von Häsel-Weide (2016), dass «verfestigtes zählendes Rechnen als Symptom für grundlegende Rechenschwierigkeiten gilt» (S. 5), werden besondere Bedürfnisse dieser Kinder offensichtlich. Die Funktion der schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen für die Förderung der zählend rechnenden Kinder herzuleiten und die Wichtigkeit dieser Arbeit zu unterstreichen, ist Thema dieses Unterkapitels. Dabei wird in einem ersten Schritt der Auftrag an die schulische Heilpädagogin oder den schulischen Heilpädagogen erläutert, in einem zweiten diese Grundlagen auf das Thema des zählenden Rechnens übertragen.

So schreiben Schriber und Steppacher (2016, S. 2) der Hochschule für Heilpädagogik, dass der Grundauftrag für schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen die Förderung von Lernenden mit sonderpädagogischem Förderbedarf umfasst. Da verfestigtes zählendes Rechnen in der einschlägigen Literatur als ein Hauptmerkmal sogenannter Rechenschwäche gilt, ist davon auszugehen, dass Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Mathematik oftmals zählende Rechner sind (vgl. Gaidoschik, 2009a, S. 7). Zudem verweisen Untersuchungen zu mathematischen Schwierigkeiten von Schülerinnen und Schülern aus der Sekundarstufe darauf, dass die Defizite aus Lücken im Grundschulstoff resultieren (vgl. Rechtsteiner-Merz, 2013, S. 13). Da die Lerninhalte in Mathematik hierarchisch aufgebaut sind, unterstreicht dies die Wichtigkeit, Kinder früh zu fördern und in der Ablösung vom zählenden Rechnen gezielt zu unterstützen (ebd.). Denn Kinder, die am Ende der ersten Klasse vorwiegend zählend rechnen, laufen Gefahr, unter dem Druck kommender schulischer Anforderungen «rechen-schwach» (Gaidoschik, 2009a, S. 170) zu werden.

Da schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen die Klassenlehrpersonen beim integrativen Unterrichten unterstützen und diese bei der Umsetzung der Förderziele umfassend beraten (vgl. Schriber & Steppacher, 2014, S. 8), liegt es nahe, dass schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen über ein grosses Fachwissen verfügen sollten. Dies unterstreichen auch Landerl, Vogel und Kaufmann (2017, S. 221), indem sie eine qualifizierte und umfassende Ausbildung für unterrichtende Personen fordern, die Interventionsprogramme zusammenstellen. Dies, weil diese massgeschneidert sowie ressourcenorientiert auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes zugeschnitten sein sollen, um Erfolge zu initiieren. Auch Freesemann (2014, S. 21f.) weist darauf hin, dass qualitativ hochwertiger Unterricht ein hohes Fachwissen der Lehrperson bedingt. Sie (ebd.) verweist auf Studien, die einen Zusammenhang zwischen dem Fachwissen der Lehrperson und dem Lernzuwachs der Schülerinnen und Schüler bestätigen. Die schulischen Heilpädagoginnen oder Heilpädagogen können somit wichtige Schlüsselfunktionen übernehmen. Dies einerseits, indem sie einen integrativen Unterricht aktiv mitgestalten, andererseits indem sie Beratungsfunktionen für Kinder, Lehr- und Fachpersonen oder Eltern wahrnehmen.

Um an heilpädagogisches Fachwissen zu gelangen, bietet zum Beispiel das Lehrmittel Zahlenbuch, das in vielen Kantonen eingesetzt wird, einen heilpädagogischen Kommentar für jede Klassenstufe an (Schmassmann & Moser Opitz, 2005, 2007, 2008, 2009, 2015). Die heilpädagogischen Kommentare 1 und 2 zum Schweizer Zahlenbuch, die Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten enthalten, thematisieren auch die Ablösung des zählenden Rechnens. Schmassmann und Moser Opitz (2015, S. 35) erwähnen, dass Kinder mit besonderem Förderbedarf häufig über Jahre hinweg zählend Rechnende sind. Diese Aussage lässt vermuten, dass das Thema komplex ist.

Wie die Förderung detailliert zu gestalten ist, würde den Rahmen des heilpädagogischen Kommentars sprengen. So ist es hilfreich, auf zusätzliche Werke zurückzugreifen, um das Wissen

der schulischen Heilpädagogin oder des schulischen Heilpädagogen zu vertiefen. Diese Masterarbeit soll Wissen aus verschiedenen Werken aufarbeiten und miteinander vernetzen.

1.3 Vorschau auf die Arbeit

Dabei steht das theoretische Wissen in dieser Arbeit im Vordergrund. Dieses Wissen bietet ein fundiertes Werkzeug, um in der Praxis eine passende Förderung herzuleiten und Situationen, Lehrmittel, Veranschaulichungen und das Vorgehen in der Schule einzuschätzen und Lehrpersonen beraten zu können. Jedoch werden keine fertigen Arbeitsblätter in dieser Arbeit für die Praxis angeboten.

Wie dieses Wissen in dieser Arbeit strukturiert ist, wird in dieser Vorschau beschrieben. So bietet das nächste Kapitel Einsicht in die Theorie zur Förderung der Ablösung von zählendem Rechnen. Dazu werden zuerst wichtige Begriffe für die Verwendung in dieser Arbeit definiert, damit Leserin, Leser und Verfasserin das Gleiche unter den Begriffen zählendes Rechnen, Förderung und mathematische Lernschwierigkeiten verstehen. Die Definitionen werden erweitert, indem zum Beispiel auch mögliche Ursachen aus einer heilpädagogischen Perspektive beleuchtet werden, Vor- und Nachteile aufgelistet werden und über einen «richtigen» Zeitpunkt für die Förderung gesprochen wird.

Ergänzt wird dieser theoretische Teil mit fundierten Vorstellungen zum «guten» Mathematikunterricht. Dazu wird der Fachbereichslehrplan Mathematik (D-EDK, 2016) herangezogen und mit Aussagen von fachkundigen Autoren ergänzt. Dies, damit das Thema Ablösung des zählenden Rechnens einen passenden Rahmen erhält.

In Kapitel 3 wird das forschungsmethodische Vorgehen beschrieben. Dabei wird erläutert, wie die Recherche abläuft, wie die Wahl der Autorinnen und Autoren sowie der Texte begründet wird, wie die Kategorien für die Codierung der Texte hergeleitet werden und wie aus den gewonnenen Daten (siehe Anhang) die Ergebnisse abgeleitet werden. Ziel ist es, wissenschaftlich bedeutsame Ergebnisse zusammenzutragen.

Diese werden aufgrund der Fragestellung «Wie kann die Ablösung des zählenden Rechnens gelingen?» unterteilt in erfolgs- und misserfolgsrelevante Faktoren. Dabei ist das misserfolgsrelevante Wissen als negatives Wissen von zentraler Bedeutung. Dies auf der Grundlage eines «Fehlerkultur»-Verständnisses (siehe Unterkapitel 4.5.2, S. 45) gemäss Tarnutzer (n. d., S. 3). Dieses negative Wissen in den misserfolgsrelevanten Faktoren ist in der Auseinandersetzung mit Fehlern entstanden, sodass dadurch ein vertieftes Verständnis des Richtigen stattfindet. Die Ergebnisse gewinnen dadurch an Tiefe (ebd.).

Im Diskussionsteil wird anhand der Ergebnisse zuerst die Fragestellung bilanzierend beantwortet. In einem weiteren Teil werden Fragen diskutiert, die beim Schreiben der Arbeit aufgetaucht sind. Dies, weil sich Widersprüche in den Aussagen von Autorinnen und Autoren zeigten oder weil das Geschriebene hinterfragt wird. Erfahrungen aus der Praxis werden herangezogen und mit der Theorie verknüpft. Folgerungen für die Praxis und die Forschung werden daraus abgeleitet. Ein Schlusswort rundet diese Masterarbeit ab.

2 Förderung von zählend rechnenden Kindern

Dieses Kapitel beleuchtet die Förderung der zählend rechnenden Kindern aus der Perspektive der Theorie. Zuerst werden wichtige Begriffe geklärt. Um das zählende Rechnen als Teil der mathematischen Lernschwierigkeiten in seiner Tiefe besser verstehen zu können, ist Fachwissen zusammengestellt. Dabei geht es auch darum, die Ursachen für zählendes Rechnen aus einer heilpädagogischen Sichtweise herzuleiten. Zählendes Rechnen wird differenziert betrachtet: Verschieden Formen sollen aufgezeigt und deren Vor- und Nachteile beleuchtet werden. Mithilfe dieser Vor- und Nachteile wird der «richtige» Zeitpunkt für eine Förderung herausgearbeitet. Entwicklungsmodelle liefern ein Gerüst für die Orientierung, wo und mit welchem Ziel die Förderung ansetzen soll.

2.1 Definitionen

Bevor konkret mit der Förderung begonnen wird, sind wichtige Begriffe zu klären und für die Verwendung in dieser Arbeit zu definieren: mathematischen Lernschwierigkeiten, zählendes Rechnen und Förderung.

2.2 Mathematische Lernschwierigkeiten

Krajewski (2008, S. 15f.) betont eine Begriffsverwirrung, da häufig verwendete Begriffe wie Rechenschwäche, Rechenstörung, Arithmasthenie und Dyskalkulie zum Teil synonym verwendet werden. Zudem stösst man in der Praxis oder in der Literatur auf weitere Begriffe wie mathematische Lernschwierigkeiten, schwache Rechnerinnen und Rechner oder Akalkulie.

Zwei häufig verwendete Begriffe sind Dyskalkulie und Rechenschwäche. Zur Bestimmung von Dyskalkulie (analog zu Legasthenie) werden von Krajewski (ebd.) weitere Leistungen wie die allgemeine Intelligenz oder die Lese-Rechtschreibkompetenz des Kindes herangezogen und mit der Leistung im Rechnen verglichen. Eine Diskrepanz zu diesen anderen Leistungen ist hier das ausschlaggebende Kriterium. Nur wenn aufgrund anderer stärkerer Leistungen deutlich bessere Leistungen in Mathematik erwartet werden können, wird von Dyskalkulie gesprochen. Minderbegabte Kinder, die schlechte Mathematikleistungen vorweisen und zudem in anderen Fächern schlechte Leistungen zeigen, werden demnach nicht als Dyskalkuliker wohl aber als rechenschwach bezeichnet (ebd.).

Mit all diesen Begriffen sind unterdurchschnittliche Mathematikleistungen in Bezug auf das Verständnis grundlegender Inhalte der Grundschulmathematik verbunden (vgl. Freesemann, 2014, S. 29). Hürden zeigen sich beispielsweise bei Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten in einer Unsicherheit beim Aufbau der Zahlen (Dezimalsystem), Richtungsunsicherheiten (z. B. Vertauschen von Zehnern und Einern), Unsicherheiten beim Zählen (vorwärts, rückwärts, in Schritten zählen) (vgl. Krajewski, 2008, S. 20). Typische Fehler gibt es jedoch nicht. Genauso wie bei der Lese-Rechtschreibschwäche ist vielmehr eine hohe Quantität an Fehlern statt einer abweichenden Qualität zu finden (vgl. ebd.).

Die Leistungen in Mathematik liegen im Vergleich mit Leistungen anderer Kinder im selben Alter im 5-bis-25 Prozent-Bereich (vgl. Krajewski, 2008, S. 15). Da sich in der Praxis sehr unterschiedlich leistungsstarke Klassen zeigen, ist auch dieser Aspekt zu berücksichtigen. Das heisst, dass nicht die Klasse als Bezugsrahmen dienen sollte, sondern auf Screenings zurückgegriffen werden soll, die einen Vergleich zu einer umfangreichen Stichprobe von Kindern derselben Jahrgangsklasse zulässt.

Landerl et al. (2017, S. 101) weisen zudem darauf hin, dass diese unterdurchschnittlichen Mathematikleistungen über längere Zeit hinweg gezeigt werden müssen. Davon abzugrenzen ist, dass Kinder in manchen Lernphasen langsamer oder schwerer vorwärtskommen. Dies ist nicht ungewöhnlich und somit Teil einer «normalen» Entwicklung (vgl. Hepberger, 2016).

2.2.1 Ursachen für mathematische Lernschwierigkeiten

Die aktuellen Forschungsansätze sehen in rechenschwachen Schülern keine Gruppe, die sich in ihrem Lernverhalten qualitativ von ihren Klassenkameraden unterscheidet. Allerdings ist an ihnen in pointierter Weise zu beobachten, welche kognitiven Fähigkeiten der Mathematikunterricht fordert beziehungsweise welche Defizite zu Störungen im mathematischen Begriffserwerb führen und welche methodisch-didaktischen Fallstricke möglich sind, auch wenn ihnen die meisten Schüler nicht zum Opfer fallen. (Lorenz & Radatz, 1993, S. 29)

Da die Kinder mit Lernschwierigkeiten sich im Lernverhalten «nur» qualitativ von anderen unterscheiden, ist mit dem besseren Verständnis dieser Kinder mit Lernschwierigkeiten auch ein besseres Verständnis aller Kinder gegeben. Wie bereits im Zitat erwähnt, gibt es verschiedene Ursachen, die zusammenspielen, damit sich Lernschwierigkeiten zeigen. Zudem gibt es kaum einheitliche Ansichten, inwieweit sowohl anlage- als auch umweltbezogene Ursachen eine Rolle für die Entwicklung von mathematischen Lernschwierigkeiten spielen (vgl. Krajewski, 2008, S. 20).

Anlagebezogene Ursachen

Als Beispiel für anlagebezogene Ursachen erwähnen Scherer und Moser Opitz (2012, S. 94) Studien, die Teile des Arbeitsgedächtnisses in Verbindung mit mathematischen Leistungen bringen. Speziell der zentralen Exekutive, die Teile des Arbeitsgedächtnisses kontrolliert und diese mit dem Langzeitgedächtnis verbindet, kommt in mehreren von ihnen erwähnten Forschungsarbeiten besondere Bedeutung zu. Schneider, Küspert und Krajewski (vgl. 2016, S. 205) erwähnen in diesem Zusammenhang Studien, in denen sich die Fähigkeit zur Aufmerksamkeitssteuerung für die Entwicklung von mathematischen Kompetenzen von Erstklässlern als bedeutsam erweist. Auch der «visuelle Skizzenblock», Teil des Arbeitsgedächtnisses zur Speicherung von räumlichen und visuellen Fakten, wird beachtet. So zeigen sich bei Kindern mit schwachen Mathematikleistungen in den von Scherer und Moser Opitz (2012, S. 94) erwähnten Studien Schwierigkeiten in dem Skizzenblock beim Speichern von visuell-räumlichen Reizen. Sie erwähnen, dass für die Entwicklung nicht abzählender Rechenstrategien diesem Skizzenblock eine grosse Bedeutung zukommt, denn für das Verarbeiten von strukturierten Mengendarstellungen wird dieser gebraucht. Sie weisen jedoch darauf hin, dass diese Forschungsergebnisse nicht einheitlich ausfallen.

Nicht einheitlich fallen ebenfalls die Vergleichsstudien in Bezug auf Geschlechterdifferenzen aus. Scherer und Moser Opitz (2012, S. 3) schreiben, dass im Rahmen von IGLU/E, aber auch von PISA der Anteil der Mädchen innerhalb der Risikogruppe grösser war als der der Jungen. Dennoch zeigte im Rahmen von TIMSS 2007 der internationale Mittelwert keine Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen. Beeinflusst wurden die geschlechtsspezifischen Unterschiede dabei von der Art der Aufgabe und der Erwartungshaltung der Lehrpersonen.

Gaidoschik (2016b, S. 9) vermutet aufgrund seiner Erfahrungen und Reflexionen, dass organische Unterschiede einen unbedeutenden Anteil an der Entstehung von mathematischen Lernschwierigkeiten innehaben.

Eine Ausnahme, bei der eine klarere Ursache im Zusammenhang mit gezeigten schlechten Mathenoten gezeigt werden kann, ist die Akalkulie. Akalkulie bezieht sich nach Krajewski (2008, S. 16) auf schlechte Rechenleistungen, die nach einer Hirnschädigung eingetreten sind und vor dieser Schädigung nicht vorhanden waren. Es würde sich hier somit um eine erworbene Rechenschwäche aufgrund einer Schädigung nach vormals «normaler» Rechenleistung handeln.

In den meisten anderen Fällen ist die Ursache schwacher mathematischer Leistungen jedoch unbekannt. In Betracht gezogen werden nebst genetischen Faktoren auch Teilleistungsschwäche oder Motivationsmangel sowie umweltbezogene Faktoren (Mangel an Anregung). Scherer und Moser Opitz (2012, S. 94) heben unterrichtliche Faktoren hervor. Dies besonders, wenn

sich das zählende Rechnen verfestigt. Zusammenhänge zu den Unterrichtsmaterialien und Unterrichtskonzeptionen sind erwähnt.

Moser Opitz (2013, S. 133) stellt zum Beispiel auch die Anlage des IQs als Diagnosekriterium für Rechenschwäche zu nehmen in Frage, dies, weil es empirische Hinweise gibt, dass Schülerinnen und Schüler auf verschiedenen Intelligenzniveaus ähnliche Schwierigkeiten beim Mathematiklernen zeigen.

Umweltbezogene Ursachen

Vielmehr scheinen andere Faktoren eine Rolle zu spielen. Gaidoschik (2016b, S. 9) erkennt zum Beispiel aufgrund seiner langjährigen Förderarbeit, dass Kinder mit mathematischen Lernschwierigkeiten vieles einfach deshalb nicht können, weil sie dafür bislang keine entsprechende Förderung erhalten haben. Er schreibt, dass wichtige Anregungen unterblieben sind. So zeigen national und international vorgelegte Forschungsergebnisse fundiert, dass frühe basisnumerische Fähigkeiten, also Kompetenzen im Umgang mit Zahlen und Mengen, spätere schulische Leistungsentwicklungen im Fach Mathematik bedeutsam vorhersagen können (vgl. Schneider et al., 2016, S. 246). Schneider et al. (2016, S. 213) erwähnen Längsschnittstudien, in denen fehlende Mengen-Zahlenkompetenzen im Kindergarten mit schwachen Mathematikleistungen am Ende der Grundschulzeit einhergehen. Entsprechend hat die Vorschulphase für das Lernen von Mathematik an Bedeutung gewonnen. Das Mathematiklernen beginnt durch informelle Erfahrungen im Elternhaus und im Kindergarten (Schneider et al., 2016, S. 246).

So zeigen grösser angelegte Studien immer wieder einen Zusammenhang zwischen unterdurchschnittlichen Leistungen in Mathematik und sozial benachteiligtem Milieu (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 4). Inwiefern die Anregungsqualität und -quantität in Mathematik mit dem Herkunftsmilieu zusammenhängt, bleibt offen.

Spannend ist zudem, dass Landerl et al. (2017, S. 90) auf Studien hinweisen, die aufzeigen, dass Kinder, die ihre Leistungen in der 7. Schulstufe durch Anstrengung als veränderbar wahrnahmen, ihre Mathematiknoten verbessern konnten, während andere, die glaubten, ihre Intelligenz sei stabil, keine Verbesserung vorweisen konnten. Diese Selbstkonzepte der eigenen Fähigkeit und Intelligenz bezogen auf Mathematik sind in Interaktion mit der Umwelt während vieler Jahre entstanden. Die Resultate verweisen darauf, dass sich diese Selbstkonzepte in Mathematik direkt auf die Leistungen in Mathematik auswirken.

Wechselwirkungen

Somit zeigt sich ein Zusammenspiel von verschiedenen Ursachen und Wechselwirkungen. Hiermit steht im Vordergrund, verschiedene Prozesse in Situationen zu identifizieren, in denen sich mathematische Lernschwierigkeiten zeigen. Dies, um einem Denken mit Wechselwirkungskreisläufen gerecht zu werden, in denen sich Muster manifestieren, um mathematische Lernschwierigkeiten aufrecht zu halten (vgl. Von Schlippe & Schweitzer, 2016, S. 166). Scherer und Moser Opitz (2012, S. 4) erwähnen, dass oftmals einseitig gedacht wird und Verbesserungen entweder allein auf die Lernende bzw. den Lernenden oder allein auf die Lehrperson zielen. Letztlich sind Veränderungen aber nur von allen am System Beteiligten aus zu bewerkstelligen.

2.2.2 Fazit: Definition mathematischer Lernschwierigkeiten

Zusammenfassend wird in dieser heilpädagogisch ausgerichteten Arbeit meist der Begriff *mathematische Lernschwierigkeiten* verwendet. Kategorisierende Begriffe wie beispielsweise Rechenstörungen, Rechenschwäche und Dyskalkulie engen den Blick ein und weisen auf stigmatisierende Defizite im Kind hin. Deshalb werden sie nicht verwendet. Der Begriff mathematische Lernschwierigkeiten deutet jedoch auf Ursachen im System hin, also auf länger andauernde Wechselwirkungen zwischen Umwelt und Kind. Dies ganz im Sinne von Pestalozzi (1797), der bereits vor über 200 Jahren eine erweiterte Sichtweise mit Wechselwirkungen

aufzeigte: «Soviel sah ich bald: Die Umstände machen den Menschen; aber ich sah eben so bald: Der Mensch macht die Umstände, er hat eine Kraft in sich selbst, selbige vielfältig nach seinem Willen zu lenken» (S. 3/7).

2.3 Zählendes Rechnen

Bezogen auf das zählende Rechnen bedeutet dies, Muster und Situationen zu identifizieren, die ein Aufrechterhalten dieser Art zu rechnen begünstigen. Dies, weil Kinder mit mathematischen Lernschwierigkeiten zu lange im Handlungsschema des zählenden Rechnens verharren, sodass sie kaum höhere arithmetische Kompetenzen aufbauen. Somit bleiben viele abhängig von diversen Arbeitsmitteln und Hilfsmaterialien (vgl. Meyer, 2011, S. 3).

So zeigen sich in der Praxis Kinder, die ausschliesslich mit Zwanziger- und Hunderterfeldern, Dienes-Material (Einerwürfeln, Zehnerstangen, Hunderterplatten, Tausenderwürfel), Zähl- und Rechenrahmen oder anderen Gegenständen rechnen können. Andere wiederum sind beim zählenden Rechnen nicht angewiesen auf Material. Viele dieser Kinder nutzen die Finger, doch auf unterschiedliche, mehr oder weniger kreative Weise.

Ein Beispiel aus meiner Praxis verdeutlicht dies. Sam, Ende erster Klasse, löst beispielsweise die Rechnung $4 + 5$, indem er zuerst zwei Fäuste formt, die Handflächen gegen innen zeigend. Dann sagt er eins und streckt den Daumen seiner rechten Hand aus, sagt zwei und streckt den Zeigefinger aus, bei drei den Mittelfinger und bei vier den Ringfinger. Nun beginnt er erneut bei eins zu zählen und streckt den kleinen Finger seiner rechten Hand, sodass noch eine Faust bleibt. Er zählt beim Daumen weiter, gleichzeitig zwei sagend streckt er diesen. Dann sagt er drei und streckt den Zeigefinger, bei vier den Mittelfinger und bei fünf den Ringfinger. Er schaut seine Finger kurz an. Wissend, dass dies neun Finger sind, sagt er neun und schaut mich an. Sam rechnet zählend, das heisst, dass er Plusrechnungen in Einerschritten vorwärts löst, Minusrechnungen in Einerschritten rückwärts. Dabei stellt er bei der obenerwähnten Rechnung beide Summanden mit den Fingern einzeln zählend dar.

Schmassmann und Moser Opitz (2007, S. 22) weisen auf verschiedene Stufen beim Zählen hin. Von einer ersten Stufe, bei der beide Summanden an konkreten Objekten gezählt werden, einer zweiten bei der die Summanden ohne konkrete Objekte gezählt werden, dann einer dritten bei der vom ersten Summanden aus weitergezählt wird. In der vierten Stufe, bei der vom grösseren Summanden aus weitergezählt wird, wenden die Kinder das Kommutativgesetz an (sie wissen z. B., dass $4 + 5 = 5 + 4$). In einem letzten Schritt gelingt es den Kindern in Schritten grösser als eins zu rechnen. Schmassmann und Moser Opitz (vgl. ebd.) betonen, dass Kinder die «Alleszähler» sind, Zwischenschritte brauchen, um sich vom zählenden Rechnen lösen zu können. Zudem erwähnen Scherer und Moser Opitz (2012, S. 93), dass zählendes Rechnen gegenüber Veränderungen sehr resistent ist.

Beim Beispiel von Sam deutet dies darauf hin, mögliche Zwischenschritte in der Praxis zu erkennen. Sam kennt die Anzahl 9 als Fingerbild, denn nach dem Zeigen des Resultats mit den neun Fingern muss er diese nicht mehr einzeln abzählen. Dies lässt darauf schliessen, dass er ermuntert werden könnte, einen Schritt in der Ablösung des zählenden Rechnens zu machen, indem er die Summanden 4 und 5 quasi simultan zeigt. Das heisst, die vier, respektive die fünf Finger werden miteinander gestreckt und nicht einzeln zählend.

Schmassmann und Moser Opitz (2007, S. 22) weisen darauf hin, dass es immer wieder Kinder gibt, die aus Gewohnheit zählen und die ermuntert werden sollten, Aufgaben ohne zählen zu lösen.

Dabei zeigt sich in der Praxis eine Gratwanderung, die Kinder einerseits zu ermuntern, nicht mehr zählend zu rechnen, andererseits soll das zählende Rechnen nicht verboten werden. So betont Gaidoschik (2012, S. 310), dass zählendes Rechnen keinesfalls verboten oder auch nur als «nicht mehr altersgemäss» hingestellt und solcherart verächtlich gemacht werden darf. Denn Verbote oder Tabuisierungen sind absolut kontraproduktiv, solange die Kinder keine alternativen Strategien im Rechnen erworben haben. Bis dahin provozieren Verbote nur

Heimlichkeiten und Versuche, zählendes Rechnen ohne Zählhilfe wie z. B. den Fingern durchzuführen. Er (ebd.) verweist damit auf Kinder, die ausschliesslich gedanklich zählend rechnen oder mit Mitbewegungen von Körperteilen, z. B. mit Füßen, Kopf oder Zunge. Diese Kinder in der Klasse zu entdecken, um sie fördern zu können, fällt schwerer. Man kann sie erkennen, indem man sie ihren Rechenweg erklären lässt. Zudem können häufige Fehler, bei denen das Resultat einer Plus- oder einer Minusrechnung um eins neben dem richtigen Resultat liegt, darauf hinweisen, dass das Resultat zählend erschlossen sein könnte.

weisen Kinder, die langfristig vor Hürden beim Ablösen vom zählenden Rechnen stehen, weisen immer auch mathematische Lernschwierigkeiten auf. Bei solchen Kindern ist das zählende Rechnen verfestigt und nicht mehr Teil einer entwicklungsgemässen Rechenstrategie. Das Verwenden von Abzählstrategien bei der Bearbeitung von Rechenaufgaben gilt als ein zentrales Merkmal von mathematischen Lernschwierigkeiten (vgl. Häsel-Weide et al., 2017, S. 6). Doch, dass es für die Kinder aus ihrer Perspektive auch Sinn machen kann, zählend zu rechnen, verdeutlichen die Vorteile von zählendem Rechnen.

2.3.1 Vorteile von zählendem Rechnen

Zu Beginn des Erstunterrichts ist zählendes Rechnen eine entwicklungsgemässe Rechenstrategie (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2015, S. 35). In kleinem Zahlenraum addierend oder subtrahierend erzielen Kinder über das zählende Rechnen Erfolge. Sie erhalten zügig korrekte Ergebnisse, sodass zählende Verfahren von ihnen als erfolgreiche Strategie erlebt werden können (vgl. Häsel-Weide et al., 2017, S. 45). Diese erfolgreiche, einfache Strategie kann zudem ein Gefühl von Sicherheit vermitteln, da sie auf Gewohntem basiert. Denn Kinder bringen Erfahrungen im zählenden Rechnen aus dem Elternhaus und dem Kindergarten in die erste Klasse mit.

Zu diesem Zeitpunkt im Erstunterricht können sie jedoch nicht abschätzen, dass dieses Vorgehen in grösseren Zahlenräumen immer schwieriger und ineffizient wird (vgl. Häsel-Weide et al., 2017, S. 45). Zudem häuft sich dann auch die Wahrscheinlichkeit von Fehlern.

2.3.2 Nachteile von zählendem Rechnen

Neben einem fehleranfälligen Rechnen, das sich aus dem zählenden Rechnen mit grösseren Zahlen (oft ab 20) ergibt, zeigen sich noch andere Nachteile. Dies, wenn sich das zählende Rechnen verfestigt.

Kinder, die zählend rechnen, haben oft keine Vorstellung von den Rechenoperationen (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 93). Dies zeigt sich in meiner Praxis mit Erstklässlern beispielsweise darin, dass sie zu einem Bild mit drei vollen und vier leeren Gläsern Mühe haben, eine passende Minusrechnung ($7 - 4 = 3$) zu finden. Beobachten lässt sich jedoch in diesen ersten Klassen, dass weniger Fehler beim Lösen einer Plusrechnung ($3 + 4 = 7$ bzw. $4 + 3 = 7$) passieren. Meine Erfahrung zeigt, dass es für viele dieser Kinder noch schwieriger wird, wenn zusätzlich Mal- und Durchrechnungen verstanden werden sollen und mit Bildern oder Situationen aus dem Alltag verbunden werden sollten. Somit weisen diese Erfahrungen ebenfalls darauf hin, dass zählend Rechnende Schwierigkeiten haben, Rechenoperationen zu verstehen. Wieso Unverständnis für Rechenoperationen und zählendes Rechnen zusammenhängen, wird jedoch von Scherer und Moser Opitz nicht beleuchtet. Möglich wäre, dass diese Kinder weniger Übung haben als andere, das Verstehen von Zusammenhängen in Mathematik anzuwenden. Dies, weil jede Rechnung als Einzelfaktum, das heisst losgelöst von anderen Rechnungen, erfahren wird (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2012, S. 93). Das Beispiel aus der Praxis verdeutlicht dies. Sam löst die Rechnungsaufgaben $7 + 7$, $7 + 8$, $7 + 9$ alle einzeln zählend. Die Zusammenhänge, die in den Aufgaben der «Päckchenrechnungen» Bestandteil sind, werden nicht für das Rechnen genutzt. Somit wird mehr Zeit fürs Rechnen gebraucht. In grösseren Zahlenräumen rechnend, wird dies offensichtlicher als in der ersten Klasse im Zwanzigerraum. Die Aufgabe $7 + 7$ haben die meisten Kinder der Klasse automatisiert, das heisst, sie wissen auswendig, dass diese Rechnung 14 ergibt. Dies wurde in der Klasse geübt, weil

Verdoppelungsaufgaben «Kernaufgaben» darstellen, von denen andere Aufgaben abgeleitet werden können. Auch die Aufgabe $7 + 7$ löst Sam zählend. Ein Abrufen von automatisiertem Faktenwissen stellt gemäss Freeseemann (2014, S. 40) eine grosse Herausforderung für viele zählende Rechner dar. Sie schliesst daraus, dass die persistent zählenden Rechenstrategien das Automatisieren mathematischer Grundaufgaben zu behindern scheinen.

Da zählend rechnende Kinder sehr viel vor- und rückwärts zählen müssen, erstaunen Forschungsbefunde, die aufzeigen, dass diese Kinder in der Sekundarstufe nicht über sichere und flexible Zählkompetenzen verfügen. So zeigen sich Schwierigkeiten im Zählen in Schritten (grösser als eins) und beim Rückwärtszählen sowie bei den Übergängen über Zehner bzw. Hunderter (vgl. Freeseemann, 2014, S. 40).

Zudem erwähnen Scherer und Moser Opitz (2012, S. 93), dass zählendes Rechnen die Einsicht in die dezimalen Strukturen unseres Zahlensystems erschwert. Dies, weil die Kinder immer nur in Einerschritten denken. Somit fällt es ihnen schwer, grössere Einheiten wie beispielsweise ein Zehnerbündel zu erkennen. Umgekehrt wird mangelnde Einsicht ins Stellenwertsystem dazu führen, dass nur zählende Rechenstrategien verwendet werden. Ein Kreislauf schliesst sich, aus dem nicht so leicht auszubrechen ist.

Fazit ist, dass zählendes Rechnen in grösseren Zahlenräumen ausschliesslich Nachteile mit sich bringt, auch wenn es in der ersten Klasse beim Rechnen im Zwanzigerraum noch mit Erfolgen beim Finden des richtigen Ergebnisses verbunden sein kann. Wer diese Strategie nicht zu überwinden vermag, gerät in den darauffolgenden Schuljahren in eine «Sackgasse».

2.3.3 Fazit: Definition des zählenden Rechnens

In dieser Arbeit ist mit dem zählenden Rechnen immer das Vor- oder Rückwärts-Zählen in Einerschritten zu verstehen. Dies unabhängig davon, ob bei einer Addition beide Summanden einzeln oder nur der zweite Summand zählend ermittelt wird. Bei der Subtraktion wird entsprechend auch die Ausgangsmenge (Minuend) zählend ermittelt oder der Subtrahend wird einzeln zählend vom Minuenden abgezogen. Zudem werden Rechnerinnen und Rechner in dieser Masterarbeit als «zählend» bezeichnet, wenn sie vorwiegend Resultate zählend erschliessen und kaum alternative Rechenstrategien anwenden. Ob ein Kind zählend rechnet, ist somit von einem zählenden Lösungsweg abhängig. Dies unabhängig davon, ob dabei auf visuelle Veranschaulichung zurückgegriffen wird oder nicht.

2.4 Förderung

Was unter einer Förderung zu verstehen ist, die zählend rechnende Kinder in der Ablösung unterstützt, wird in diesem Unterkapitel beschrieben und für den Gebrauch in dieser Arbeit definiert. Es greift dabei auch den «richtigen» Zeitpunkt auf, wann diese Förderung stattfinden soll.

Hauptsächlich geht es bei der Förderung innerhalb der Klasse darum, eine Lernumgebung in der Art bereitzustellen, wie sie im nachfolgenden Unterkapitel, «Guter» Mathematikunterricht, thematisiert wird und Teil eines zeitgemässen Unterrichts ist. Dabei wird von einer integrativen Förderung ausgegangen. Es werden die Voraussetzungen der Lernenden individualisiert einbezogen, damit ein Lernen auf eigenen Wegen ermöglicht wird (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 201f.). Die Details dazu werden dann in Kapitel 4, ab Seite 28 erläutert.

Ist der Leistungsrückstand sehr gross, kann eine unterrichtsbegleitende Förderung einzeln oder in einer Kleingruppe durch eine Fachperson unumgänglich sein (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2015, S. 11). Somit soll ein von der Schulklasse getrennter Kontext der Förderung die Ausnahme und nicht die Regel darstellen.

Zudem ist genäss Scherer & Moser Opitz (2012, S. 202) darauf hinzuweisen, dass nicht alle Probleme durch eine Förderung behoben werden können. In jedem Fall geht es aber darum, die Lernenden dabei zu unterstützen, mit ihren Schwierigkeiten bestmöglich umzugehen,

mathematische Einsichten zu erwerben, dadurch Vertrauen in die eigenen Leistungen und damit verbunden auch Freude am mathematischen Lernen zu entwickeln.

2.4.1 Wann ist der richtige Zeitpunkt für diese Förderung?

Soll Sam, dessen Beispiel vorangehend erwähnt wurde, bereits in der ersten Klasse gefördert werden? Gemäss dem heutigen Wissen müsste mit einem «JA» geantwortet werden (vgl. Gaidoschik, 2011; Schmassmann & Moser Opitz, 2007). Gaidoschik (2012, S. 310) schreibt, dass in der aktuellen Fachdidaktik Einigkeit darüber besteht, dass die Kinder bereits im ersten Schuljahr Strategien des nicht-zählenden Rechnens erwerben sollten. Dies, auch wenn Zählstrategien am Ende des ersten Schuljahres eher die Regel als die Ausnahme sind. Er (vgl. 2012, S. 306) betont, dass dies nicht einfach «harmlos» im Sinne einer nur zeitlich verschobenen Entwicklung sei. Gaidoschik (2009a, S. 170) hält fest, dass ein Kind Ende erster Klasse nicht wegen des zählenden Rechnens schon «rechenschwach» ist; aber es in Gefahr laufe, unter dem Druck kommender schulischer Anforderungen «rechenschwach zu werden» und somit mathematische Lernschwierigkeiten zu zeigen. Auch Gutmann und Kick (2011, S. 23) verweisen auf die Wichtigkeit, zählende Rechner schon im ersten Schuljahr zu erkennen und gezielt zu fördern, da sie verfestigtes zählendes Rechnen als eine Hauptursache für das Entstehen von Lernschwierigkeiten in Mathematik betrachten.

Landerl et al. (2017, S. 106) zeigen auf, dass Defizite in den mathematischen Leistungen ohne geeignete Intervention auch längerfristig stabil zu sein scheinen. Sie untermauern die Wichtigkeit einer gezielten Förderung, indem sie auf langfristig negative Entwicklungen von schwachen Rechenleistungen verweisen. Dazu zählen eine erhöhte Arbeitslosigkeit, ein niedriger sozioökonomischer Status, Zahlungsrückstände bei der Aufnahme von Krediten und sogar gesundheitliche Risiken. Aus solchen einschneidenden Auswirkungen folgern sie, sei es überraschend, dass Rechenschwierigkeiten auch heute nicht mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Dies zeigt sich zum Beispiel im Vergleich mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten, die mehr beachtet werden (ebd.).

Die Aufmerksamkeit möglichst früh auf mathematische Fertigkeiten zu richten, um präventiv zu arbeiten, lohnt sich. Freesemann (2014, S. 29) deutet auf Forschungsergebnisse hin, die bereits die vorschulischen numerischen Kenntnisse als einen zentralen Prädiktor für die späteren Mathematikleistungen darstellen. Es wird darauf verwiesen, dass sich diese Kenntnisse viel besser als Vorhersagekriterium für spätere Rechenleistungen eignen als der Intelligenzquotient oder die Gedächtniskapazität. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurden erste Förderprogramme für die frühe Förderung von numerischen Kompetenzen im Kindergarten entwickelt und evaluiert (ebd.).

Fazit ist, dass die Kinder möglichst früh gefördert werden sollten. Darauf weisen auch Schneider et al. (2016, S. 188) hin, indem sie die Erkenntnis erwähnen, dass bereits Defizite in den numerischen Basiskompetenzen über die Grundschulzeit hinweg persistieren und deshalb sehr ernst zu nehmen seien. Zudem betonen sie, dass höhere mathematische Fertigkeiten auf den basalen numerischen Kompetenzen aufbauen. Auf diesem Hintergrund ist ihre Forderung verständlich. Entsprechend befürworten sie (2016, S. 191) eine möglichst frühzeitige Förderung für alle Kinder, unabhängig von ihrer Intelligenz. Dies, damit sich anfängliche Schwierigkeiten beim Erwerb von basalen Rechenkompetenzen nicht ausweiten.

Gaidoschik (2016b, S. 120) betont, dass man heute aufgrund empirischer Belege weiss, dass Kinder das zählende Rechnen ohne gezielte Förderung weder früher noch später, sondern gar nicht überwinden. Er (ebd.) verweist zudem darauf, dass es sehr wohl Kinder gibt, die auch ohne gezielte schulische Unterstützung zu nicht-zählenden Rechnern werden. Darauf ist jedoch kein Verlass. Ein Ausbleiben einer gezielten Förderung kommt jedoch einer unterlassenen Hilfestellung gleich.

Zusammenfassend lässt sich die Frage, wann der richtige Zeitpunkt für die Überwindung zählender Strategien sei, mit den Worten von Gaidoschik (2016b, S. 120) beantworten: «Möglichst

bald!» Zu berücksichtigen sind dabei natürlich die individuellen Voraussetzungen, die das Kind mitbringt.

2.4.2 Fazit: Definition der Förderung

Grundsätzlich wird die Förderung in dieser Arbeit als Teil eines «guten» Mathematikunterrichts definiert, der die Ablösung vom zählenden Rechnen unterstützt. Entsprechend findet diese Förderung integrativ statt. Eine Ausnahme bietet sich an, wenn der Lernrückstand in Grundlagen zu gross ist, sodass eine Förderung in getrennten Räumen Sinn macht (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2015, S. 11). Die Förderung soll möglichst früh ansetzen, damit sich ein zählendes Rechnen nicht verfestigt.

2.5 «Guter» Mathematikunterricht

Dieses Kapitel widmet sich dem «guten» Mathematikunterricht. Scherer und Moser Opitz (2012, S. 201f.) betonen die Wichtigkeit eines guten und zeitgemässen Mathematikunterrichts. Dies, indem sie darauf verweisen, dass die Förderung nicht in erster Linie vom Einsatz bestimmter Förderprogramme oder Methoden abhängig ist, sondern vom Mathematikunterricht.

Somit soll der Mathematikunterricht im Fachbereichslehrplan Mathematik (D-EDK, 2016) zuerst ins Zentrum gerückt werden. Dies, weil er den Rahmen dafür setzt, indem die Ablösung vom zählenden Rechnen stattfindet. Danach soll ein internationaler Bezug geschaffen werden, indem kurz auf einen Text des Arbeitskreises Schweiz-Liechtenstein eingegangen wird. Dies wiederum, um die Werte in Mathematik zu vertiefen. Abschliessend sollen Werte aus den USA von Boaler (2016), die den Mathematikunterricht bedeutungsvoller, spannender und interaktiver gestalten will, den Ausblick abrunden. Ziel ist, dass ein umfassendes Bild entsteht, was heute im Mathematikunterricht angestrebt wird.

2.5.1 Werte in Mathematik im Fachbereichslehrplan Mathematik (D-EDK, 2016)

Der Fachbereichslehrplan Mathematik (D-EDK, 2016, S. 5) verweist auf die Wichtigkeit der ersten beiden Bildungsjahre für den späteren schulischen Erfolg in Mathematik. Im Zentrum des Mathematikunterrichts sollen das spielerische Erforschen, das Entdecken und Darstellen mathematischer Beziehungen, die Annäherung an die mathematische Logik, die Erweiterung mathematischer Strategien und das Gespräch darüber sein. Beim Entwickeln von Lösungen, Gedanken und Fragen sowie beim Entdecken von Zusammenhängen erfahren die Schülerinnen und Schüler Mathematik als persönlich sinnhaftig. Der Fachbereichslehrplan Mathematik (ebd.) misst dem Erkennen, Variieren, Erzeugen und Betrachten von Mustern ebenfalls grosses Gewicht bei. Dieser eher spielerische Umgang mit Mathematik spricht die Lernenden auch emotional an und soll Nährboden für Interesse an Mathematik sein.

Dass sich der Mathematikunterricht im Verlauf der Zeit verändert hat, zeigt sich anhand neuer Anforderungen, die die heutige Gesellschaft an diesen stellt. Viel Rechnerisches läuft automatisiert ab und wird von Computern ausgeführt. In Beruf und Freizeit bestehen mathematische Herausforderungen heute vermehrt darin, Daten einzugeben, zu beurteilen, in Beziehung zu setzen, zu interpretieren und zu kommunizieren. Tätigkeiten wie das Recherchieren, Sichten, Interpretieren und Verarbeiten bereits vorhandener Daten sind somit ins Zentrum gerückt (vgl. D-EDK, 2016, S. 3.)

Heute spielen die Fortschritte in der Datenverarbeitung – in empirischen Untersuchungen und in Standardtests – eine vorrangige Rolle. Dabei tritt der Anspruch, in Tests erfolgreich abzuschneiden, immer wieder in Konkurrenz zu verständnisorientiertem Lernen. Selektionen werden oft mit Leistungsmessungen zur Mathematik begründet, weil es auf den ersten Blick präzise erscheint, mathematische Kompetenzen mit Tests zu erheben (vgl. D-EDK, 2016, S. 2).

Im Unterricht wird jedoch viel Wert auf verständnisorientiertes Lernen von Mathematik gelegt. Dies führt zu Lernerfolgen, die auf Einsichten basieren und die Denk- und Urteilsfähigkeit für die Auseinandersetzung mit künftig auftretenden Problemen stärken. Die Schülerinnen und Schüler finden selbstständig und im Austausch mit anderen Lösungsansätze zu Fragestellungen und bauen dabei personale, soziale und methodische Kompetenzen auf (vgl. D-EDK, 2016, S. 1).

Mathematik ist somit auch eine Sprache. Dank dieser lassen sich die Ausdrucksmöglichkeiten in logischer, visueller und struktureller Hinsicht beachtlich erweitern. Ein Mathematiklernen, das wiederkehrend im Austausch zwischen Schülerinnen und Schülern stattfindet, trägt gleichzeitig zur Entwicklung der umgangs- und fachsprachlichen Kompetenz und zum Aufbau der Reflexionsfähigkeit bei (vgl. ebd.).

Die didaktischen Hinweise beschreiben noch genauer, wie der Unterricht in diesem Rahmen stattfinden soll.

Didaktische Hinweise im Fachbereichslehrplan Mathematik (D-EDK, 2016)

Für ein verständnisorientiertes Lernen, das im Fachbereichslehrplan Mathematik Raum einnimmt, ist ein Wechsel zwischen verschiedenen Darstellungsformen bedeutsam. Deshalb sind Lernanlässe zu schaffen, bei denen konkrete Situationen oder bildliche Darstellungen in die abstrakte Fachsprache übertragen oder umgekehrt Begriffe oder Terme konkretisiert werden (vgl. D-EDK, 2016, S. 4).

Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit mathematisch gehaltvollen Anschauungsmitteln, Modellen und Strukturen auseinander. Dadurch können sie mathematische Sachverhalte besser verstehen, Erkenntnisse gewinnen und Operationen, Begriffe, Verfahren und Konzepte anwenden (vgl. ebd.).

Im Gegensatz dazu führt ein zu frühes, nicht vorstellungs- und verständnisorientiertes Automatisieren zu kurzfristigen Lernerfolgen und behindert weiterführende Lernprozesse. Entsprechend soll dies im Lernprozess verhindert werden. Grundlegende Einsichten und Zusammenhänge sollen die Kinder jedoch geläufig verfügbar haben. So sind Schülerinnen und Schüler, die die Einmaleins-Resultate auswendig kennen, in der Lage, sich das grosse Einmaleins zu erschliessen oder Produkte mit grossen Zahlen abzuschätzen. Wiederholen, sich erinnern, automatisieren und trainieren gehören ebenso zum Mathematiklernen wie erforschen und argumentieren (vgl. ebd.).

Produktives Üben ermöglicht intelligentes Üben, weil es Einsichten in mathematische Strukturen erlaubt. In produktiven Übungen führen Schülerinnen und Schüler einzelne Operationen aus und verbessern so ihre Geläufigkeit beim Rechnen. Dazwischen werden die zugrunde liegenden Strukturen erforscht, dargestellt, weitergeführt, verändert und begründet. Die Schülerinnen und Schüler erkennen so Beziehungen und erhalten Einsichten in Zusammenhänge, was sie beim geschickten Rechnen unterstützt (vgl. ebd.).

Auch reichhaltige Aufgaben sollen im Unterricht umgesetzt werden. Sie enthalten mathematische oder sachliche Strukturen, die entdeckt bzw. genutzt werden können. Reichhaltige Aufgaben sind fachlich bedeutsam. Sie sind offen in Bezug auf Lösungswege, Strategien, Darstellungen, Hilfsmittel und Zahlenräume. Oft sind verschiedene Lösungen sinnvoll. So sind sie für alle Schülerinnen und Schüler zugänglich und können auf verschiedenen Niveaus bearbeitet werden. Der Leistungsheterogenität wird Rechnung getragen, indem eine innere Differenzierung stattfindet. Bei dieser weist die Lehrperson den Schülerinnen und Schülern Aufgaben, Bearbeitungsformen und Hilfsmittel entsprechend den Vorkenntnissen auf verschiedenen Niveaus zu. Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Aufgaben vorerst selbstständig. Danach tauschen sie ihre Vorgehensweisen, Darstellungen und Lösungen aus. Individuell und gemeinsam lernen so Schülerinnen und Schüler Mathematik wirkungsvoll durch eigenes Tun und im Austausch von Erfahrungen. Dieses dialogische Lernen steht in einem ständigen Wechselspiel mit dem eigenständigen Lernen (vgl. ebd.).

Diese Sichtweise wird vom Arbeitskreis Schweiz-Liechtenstein gestützt, wie das nächste Kapitel zeigt.

2.5.2 Arbeitskreis für Didaktik der Mathematik

Die Antwort auf die Frage, wie «guter» Mathematikunterricht auszusehen hat, bezieht sich in diesem kurzen Kapitel auf ein Schreiben des Vorstands des Arbeitskreises Schweiz-Liechtenstein der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik (GDM).

Mathematik lernen bedeutet: grundlegende fachliche Konzepte zu verstehen, eine geeignete fachliche Sprache zu entwickeln, im Austausch mit anderen eine gemeinsame Bedeutung für Begriffe zu erlangen, reale Probleme in die Sprache der Mathematik zu übertragen und mit anderen nach mathematischen Lösungen für komplexe Probleme zu suchen, die gefundenen Lösungen zu diskutieren, Begründungen zu finden und zu argumentieren, Zusammenhänge zu erforschen, Muster und Strukturen mit geeigneten Mitteln zu beschreiben und darzustellen. Diese an Bedeutung gewinnenden Kompetenzen müssen von der Lehrperson herausgefordert und angeregt werden, denn sie stellen sich in der Regel nicht von selbst ein (vgl. Vorstand des Arbeitskreises Schweiz-Liechtenstein, n. d., S. 2.)

2.5.3 Werte in der Mathematikdidaktik (USA)

Die Texte von Boaler (2016, 2018) sind als Beispiel gewählt, um Werte im Mathematikunterricht in den USA aufzuzeigen. Dies, weil die Freude an «wahrer» Mathematik in ihren Texten mitschwingt und weil sie mit ihren Sichtweisen den Mathematikunterricht revolutionieren will. Sie (ebd.) steht international mit ihren Werken im Rampenlicht und regt an, gelebte Werte im Unterricht zu reflektieren.

Boaler (2016, S. 46) betont, dass Wissen über Mathematik Leuten geholfen hat, Schiffe über die Ozeane zu navigieren, Entdeckungen mit Raumfahrzeugen zu ermöglichen, Technologien wie Internet oder Telefone zu erfinden, neue Medikamente zu erschaffen. Aber viele Schülerinnen und Schüler glauben, dass Mathematik etwas Lebloses ist, etwas Irrelevantes für die Zukunft.

Denken Schülerinnen und Schüler an Mathematik, dann verbinden sie dies selten mit dem Entdecken von Schönheit, mit dem Stellen von vertiefenden Fragen, mit dem Schaffen von Verbindungen, mit dem Entdecken von Mustern oder mit der Auseinandersetzung von Anwendbarem. Die Differenz, wie Heranwachsende und Mathematikerinnen bzw. Mathematiker Mathematik beschreiben, ist riesig gross. Boaler (2016, S. 34) fragt sich, wieso dem so ist.

Antworten lassen sich gemäss Boaler (2016, S. 53) im Unterricht finden: ein Abarbeiten von langen Inhaltslisten, das Beantworten von einschränkenden Fragen, die die Schülerinnen und Schüler nie gestellt haben, ein Auswendiglernen von Wissen, das sie voraussichtlich nie brauchen werden. Schülerinnen und Schüler sehen ihre Rolle im Mathematikunterricht oft darin, Fragen richtig zu beantworten, Regeln auswendig zu lernen. Tests in Mathematik unterstreichen die Wichtigkeit einer einschränkenden Rolle der Wiedergabe von Wissen. Tests geben den Heranwachsenden das Gefühl, Mathematik ist das Schreiben von kurzen Antworten auf enge Fragestellungen unter Zeitdruck. So ist es nicht verwunderlich, dass viele Schülerinnen und Schüler den Schluss ziehen, dass Mathematik nichts für sie ist (vgl. Boaler, 2016, S. 34).

Im Gegensatz dazu will Boaler (2016, S. 53) die Schülerinnen und Schüler als freudvoll experimentierend in Mathematik erleben. Gerne will sie, dass die Lernenden Verbindungen machen, die Euphorie von «wahrem» mathematischen Denken erleben können. Sie beschreibt erfolgreich Denkende in der heutigen Welt nicht als solche, die schnell rechnen können. Diese Qualitäten wurden früher gebraucht, sind jetzt aber vollständig automatisiert. Erfolgreich Denkende von heute bezeichnet sie als solche, die logisch denken können, Vernetzungen schaffen können, Kreativität im Umgang mit Raum, Daten und Zahlen einsetzen. Diese «wahre» Mathematik geht in die Tiefe, schafft Verbindungen. Es braucht Zeit, um dieses Verständnis aufzubauen und Ideen entwickeln zu können. Nimmt man sie sich, vermehren sich die

Möglichkeiten, wirklich zu lernen und die Schulklassen werden engagierter und faszinierter von Mathematik sein (ebd.).

Boaler (2016) verweist auf die Diskrepanz zwischen der «wahren» Mathematik und der, die in den Schulzimmern stattfindet. Doch inwiefern betrifft dies auch die Situation in Schweiz? Inwiefern lebt in den Schulklassen ein Unterricht, der Platz lässt für vertiefende Fragen, für Experimente, für Alltagsnahes, für Verbindendes, für Kreatives, für Faszinierendes und Freudvolles? Wäre ein Schritt in diese Richtung nicht besonders wichtig für Kinder mit Lernschwierigkeiten in Mathematik?

2.5.4 Fazit und Bedeutung dieses «guten» Mathematikunterrichts

Die Parallelen sind offensichtlich. In allen Texten wird das Lernen von Mathematik in einen sozialen Austauschprozess eingebunden. Die Sprache und der Aufbau von bedeutungsvollen Wörtern in Mathematik sind wichtig, um sich gegenseitig zu verstehen und Erklärungen abgeben zu können.

Zudem wird das Verständnis von Mathematik hoch gewichtet. Der Reflexion kommt dabei Bedeutung zu. Es geht darum, Zusammenhänge in Mathematik auf individuellem Niveau zu entdecken und Neues mit bereits Gelerntem zu vernetzen. Noch kürzer fasst sich Gaidoschik (2016b): «Rechnen lernen heisst gerade: Zusammenhänge zwischen Rechnungen erkennen und nutzen» (S. 53). So ist im Fachbereichslehrplan Mathematik (D-EDK, 2016, S. 4) das geschickte Rechnen als Ziel definiert, das aus einem mutigen Anwenden von entdeckten Strategien resultiert. Dieses geschickte Rechnen, bei dem mehrere Strategien flexibel eingesetzt werden, würde somit direkt die Ablösung von zählendem Rechnen begünstigen, sofern zählend Rechnende in der Lage wären, Strategien zu erkennen.

Somit geht es in der Heilpädagogik nicht nur darum, Regelklassenlehrpersonen darin zu beraten und zu unterstützen, den oben beschriebenen Werten im Mathematikunterricht Leben einzuhauchen, sondern primär darum, den zählend Rechnenden den Weg zum Herstellen von Zusammenhängen zu ebnet und damit das Erkennen von Strategien zu ermöglichen.

Die Voraussetzungen aller Lernenden müssen einbezogen werden, damit Lernen auf eigenen Wegen möglich wird und geeignete Übungen und Veranschaulichungen angeboten werden und eine lernbegleitende Unterstützung stattfindet (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 201f.).

2.6 Entwicklungsmodelle

Um diese lernbegleitende Unterstützung anbieten zu können, brauchen die schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen nebst vertieften Kenntnissen zum Lerninhalt auch Kenntnisse dazu, welche Voraussetzungen das Kind mitbringt (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 55). Entwicklungsmodelle bieten eine Orientierung an, um diese Voraussetzungen erkennen zu können. Dieses Einordnen-Können ist wichtig, weil mathematische Inhalte systematisch aufgebaut werden müssen (vgl. Schneider et al., 2012, S. 241). Das heisst, dass das Kind in der Förderung dort «abgeholt» werden soll, wo es sich entwicklungsässig befindet.

2.6.1 Modell zur Entwicklung der Zählkompetenzen

Dieses Modell wird gewählt, weil Kinder, die zählend rechnen, vielfach Unsicherheiten im Zählen zeigen. Um sich vom zählenden Rechnen lösen zu können, müssen die Kinder über eine sichere Zählkompetenz verfügen (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2008, S. 36).

Was eine sichere Zählkompetenz nach Fuson (1988, S. 33ff.) bedeutet, wird hier beleuchtet.

Sie beschreibt fünf verschiedene Phasen in der Zählentwicklung. Mit den ersten Erfahrungen der Kinder mit Zahlwörtern, die sie im sozialen Austausch in der frühen Kindheit hören, beginnt die Zählentwicklung.

String Level: Die Zahlwortreihe wird zuerst als Ganzheit aufgefasst und wird wie ein Lied oder ein Gedicht rezitiert. Eine Verknüpfung von Zahlwörtern und Mengen besteht nicht, das heisst, Elemente werden beim Aufsagen der Zahlwortreihe nicht gezählt. Zahlwörter haben keine kardinale Bedeutung (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 105).

Unbreakable List Level: Die Kinder können die Zahlwortreihe aufsagen, müssen jedoch immer wieder bei 1 beginnen. Eine eins-zu-eins-Korrespondenz zwischen Zahlwort und Element kann hergestellt werden. Kinder gelingt es, eine bestimmte Anzahl an Elementen zu bestimmen (vgl. ebd.).

Breakable Chain Level: Die Zahlwortreihe kann von einem beliebigen Zahlwort aus aufgesagt werden. Vorgänger und Nachfolger können direkt genannt werden. Rückwärtszählen gelingt teilweise (vgl. ebd.).

Numberable Chain Level: Jede Zahl wird als Einheit aufgefasst. Von jeder Zahl aus kann eine bestimmte Anzahl an Schritten weiter gezählt werden. Zum Beispiel kann von 14 aus drei Schritte vorwärts gezählt werden (vgl. ebd.).

Bidirectional Chain Level: Es kann von jeder Zahl aus vor- und rückwärts gezählt werden. Richtungswechsel erfolgen schnell und ohne Schwierigkeiten, Vorgänger und Nachfolger können unverzüglich genannt werden (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 106).

Dieses Modell von Fuson (1988) beschreibt die Fertigkeiten des Zählens. Da nachgewiesen wurde, dass das Verständnis wie das Vergleichen von Zahlen mit Mengen wichtige Prädikatoren für die spätere Mathematikleistung ist, gewann das Modell zum Aufbau der Zahl-Grössen-Verknüpfung (ZGV) an Bedeutung (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 102f.).

2.6.2 Modell zum Aufbau der Zahl-Grössen-Verknüpfung nach Krajewski (2013)

Ein wissenschaftlich gut abgestütztes Modell ist das von Krajewski (2013). Das Entwicklungsmodell der ZGV nach ihm bietet eine weitere Grundlage, um den Entwicklungsstand einzuschätzen (vgl. Schneider et al., 2016, S. 25). Der Begriff Grösse im Kompositum ZGV umfasst nicht nur Grössen wie Flächen und Volumen, sondern auch Gewicht oder Zeit. Ein Vergleich ist dabei nicht immer abhängig von Zahlwörtern. So kann etwa eingeschätzt werden, welche von zwei betrachteten Grössen «mehr» oder «weniger», «tiefer» oder «höher» etc. ist (vgl. Schneider et al., 2016, S. 26).

Das Entwicklungsmodell der ZGV zeigt verschiedene «Meilensteine» in der Entwicklung auf, die durch eine zunehmend tiefere Verknüpfung von Zahlwörtern und Ziffern mit Mengen bzw. Grössen gekennzeichnet sind (vgl. Schneider et al., 2016, S. 25).

Abbildung 1. Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski (2013).

Kompetenzebene 1: Zahlwörter und Ziffern ohne Mengen- oder Größenbezug

Wie Abbildung 1 zeigt, bezieht sich die erste Ebene auf zwei unterschiedliche Basisfertigkeiten: die Wahrnehmung von Mengen- bzw. Größenunterschieden und das Aufsagen von Zahlwörtern. Eine Beziehung zueinander stellen die Kinder in dieser frühen Phase noch nicht her (vgl. Schneider et al., 2016, S. 26).

Erste Fähigkeiten lassen sich im Umgang mit Mengen ausmachen, die noch ohne jeglichen Bezug zu Zahlen wahrgenommen werden. So sind Säuglinge bereits kurz nach der Geburt in der Lage, grobe Unterschiede zwischen Mengen zu erkennen, die auf Unterschiede in Ausdehnung, Fläche und Volumen der Mengen gründen. Entsprechend geht dies mit einer unpräzisen Mengen- bzw. Größenunterscheidung einher (vgl. Schneider et al., 2016, S. 26).

Mit dem Einsetzen verbalsprachlicher Äusserungen verwenden Kleinkinder etwa ab dem zweiten Lebensjahr auch zunehmend Zahlwörter. Sie sprechen Reihungen nach und sagen nach einiger Übung auch selbständig Zahlenreihen auf. Mit zunehmender Übung gewinnen die Zahlwortreihen an Exaktheit. In dieser frühen Entwicklungsphase verbinden die Kinder die benutzten Zahlwörter noch nicht mit Mengen oder Größen, selbst wenn sie die Zahlwörter schon in Ziffern schreibend «übersetzen» können. Zunehmend gelingt es ihnen, Zahlwörter zu

benennen oder auch Vorgänger und Nachfolger aufzusagen. Oder ihnen gelingt es, die Zahlwortreihe rückwärts aufzusagen. Eine phonetisch geordnete Folge ist dann verinnerlicht (vgl. Schneider et al., 2016, S. 26).

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Kinder schon früh über eine Mengen- bzw. Grössenwahrnehmung verfügen und basale Fertigkeiten im Aufsagen von Zahlwortfolgen aufbauen, was jedoch nicht bedeutet, dass sie bereits Zahlen und Grössen verknüpfen. Eine erste Annäherung dazu zeichnet sich nach Krajewski (2013) in der Kompetenzebene 2 ab (siehe Abbildung 1).

Kompetenzebene 2: Verknüpfung von Zahlwörtern und Ziffern mit Mengen oder Grössen

Dies gilt als wichtigster Meilenstein im Modell: Die Verknüpfung von Zahlwörtern mit Repräsentationen von Mengen oder Grössen. Auf dieser Ebene lassen sich ganz entscheidende Gewinne verzeichnen, indem sich die Mengen-/Grössenbewusstheit von Zahlen bzw. Mengen-/Grössenrepräsentationen von Zahlen verfestigen. Die Entwicklung beginnt etwa ab drei Jahren (vgl. Schneider et al., 2016, S. 27). Nach Krajewski (2013) verläuft diese Entwicklung in zwei Phasen.

In der ersten bildet sich das sogenannte **unpräzise Anzahlkonzept** (bzw. die unpräzise Grössenrepräsentation, siehe Ebene 2 a in Abbildung 1). In dieser Phase nehmen Kinder lediglich eine sehr grobe, unpräzise Zuordnung von Zahlwörtern zu Mengen- und Grössenbegriffen vor. Sie lernen, dass es einige Zahlwörter gibt wie etwa <drei> oder <eins>, die mit dem Begriff <wenig> assoziiert sind. Andere Zahlwörter wie etwa <zwanzig> oder <tausend> passen eher zu den Begriffen <viel> oder <sehr viel>. Demnach stellen die Kinder beim Zählen irgendwann fest, dass man bis zu verschiedenen Zahlen unterschiedlich lange zählen muss. Sie beginnen grob zu kategorisieren in <rasch gezählt>, also sind es <wenig> oder <brauchte viel Zeit>, also sind es <viele>. In diese unpräzisen Kategorien wie <wenig> oder <viel> passen mehrere Zahlwörter. Dabei ist eine Ungenauigkeit der Zuordnung zu beobachten. Zudem gelingt es noch nicht, Zahlen wie etwa <neunzehn> und <zwanzig> nach ihrer Grösse zu unterscheiden. Diese Entwicklung findet in der zweiten Phase statt (vgl. Schneider et al., 2016, S. 28).

Ein **präzises Anzahlkonzept** stellt sich nach und nach ein, da im täglichen Spiel immer wieder Mengen ausgezählt werden. Nun wird die grobe Menge <wenig> oder <viel> differenziert angesehen. Es wird eine punktuelle Zahl-Menge- bzw. Zahl-Grössen-Zuordnung möglich. Jede einzelne Zahl kann der Zahlenfolge exakt mit der auszählbaren Menge zugeordnet werden. So verfügen die Kinder nun über ein Kardinalzahlkonzept bzw. eine präzise Grössenrepräsentation. Die Zahl 19 kann nun beispielsweise exakt 19 Dingen zugeordnet werden (vgl. Schneider et al., 2016, S. 29).

In einem begrenzten Zahlenraum erwerben die Kinder zudem das Verständnis dafür, dass sich benachbarte Zahlen in ihrer Grösse unterscheiden. Sie können Zahlwörter hinsichtlich ihrer Grössen zueinander in Beziehung setzen und somit die Grössen exakt vergleichen. Mit dem Erwerb des präzisen Anzahlkonzept werden somit die Weichen für den Aufbau eines arithmetisch nutzbaren Zahlbegriffes gestellt. Am Anfang liegt dieses präzise Anzahlkonzept noch in einem kleineren Zahlenraum, da Kinder häufiger kleinere Anzahlen im Alltag auszählen als grosse. Somit gelingt es den Kindern früher, nahe beieinander liegende kleinere Zahlen miteinander zu vergleichen (vgl. Schneider et al., 2016, S. 29).

Unabhängig davon entwickelt sich das Verständnis für Mengen und Grössen ohne Zahlbezug weiter. Es wird bezeichnet als **Mengen- bzw. Grössenrelation ohne Zahlbezug**. Kinder verstehen dann, dass wenn bei einer Menge nichts hinzugefügt wird und nichts weggenommen wird, diese unverändert bleibt. Zudem erkennen sie, dass eine Menge zunimmt, wenn Objekte hinzugegeben werden. Ebenso nimmt eine Menge ab, wenn Objekte entfernt werden. Dies wird als **Zu-/Abnahme-Schema** bezeichnet. Von grosser Bedeutung ist in dieser Phase die Erkenntnis, dass Mengen bzw. Grössen in kleinere Mengen zerlegt werden können. Diese können dann auch wieder zusammengesetzt werden. Dies wird als **Teile-Ganzes-Schema** bezeichnet, das dem Kind auch ohne Zahlbezug zur Verfügung steht. Kinder können somit Veränderungen oder Zusammensetzungen von Mengen oder Grössen erfassen und auch verbal

beschreiben (‹mehr als›, ‹weniger als›), diese jedoch noch nicht in Bezug zu Zahlen bringen (vgl. Schneider et al., 2016, S. 30).

Kompetenzebene 3: Verknüpfung von Zahlwörtern und Ziffern mit Mengen- oder Grössenrelationen (Zahlrelationen)

Ein weiterer wichtiger Meilenstein ist erreicht, wenn die Kinder das Zu-/Abnahme-Schema und das Teile-Ganzes-Schema, also die Mengen- oder Grössenrelationen ohne Zahlbezug, nun auch auf Zahlen zu beziehen beginnen und damit ein Verständnis für Relationen zwischen Zahlen erlangen. Ab dem Alter von vier Jahren, meist jedoch etwa mit sechs Jahren erreichen Kinder diese Kompetenzebene im kleinen Zahlenraum (vgl. Schneider et al., 2016, S. 30).

Die Erweiterung besteht darin, dass Kinder nun Zahlen in ein Teil-Ganzes-Schema einordnen können und damit die **Zahlzerlegung** und **Zahlzusammensetzung** gelingt. Somit sind Kinder erstmals in der Lage, beispielsweise zu verstehen, dass man fünf Hunde in zwei grosse und drei kleine Hunde aufteilen kann. Die Kinder verstehen, dass sich eine grössere Zahl in kleinere Zahlen zerlegen lässt und sich die kleineren Zahlen wieder zur grösseren Zahl zusammensetzen lassen (vgl. Schneider et al., 2016, S. 31).

Darüber hinaus entwickeln die Kinder ein Verständnis für **die Differenz zwischen Zahlen**. Sie können eine Differenz zwischen zwei Zahlen mit einer dritten Zahl darstellen. Relationen können dargestellt werden, indem eine Differenzmenge zwischen zwei Zahlen exakt quantifiziert wird (vgl. Schneider et al., 2016, S. 31).

Diese Kompetenzen der dritten Ebene befähigen Kinder erst, Zahlen in ihrer vollständigen Semantik zum Rechnen zu benutzen. Das bedeutet, dass erst dann eine Aufgabe wie ‹Du hast acht Gummibärchen. Ich habe fünf Gummibärchen. Wie viele hast du mehr als ich?› verstanden werden kann. Dieses Verständnis ist die Grundlage für die Arbeit im ersten Schuljahr und somit ist es unabdingbar. Zeigen Kinder Schwierigkeiten bei diesem Aufgabentyp, weist dies vielfach darauf hin, dass dieser Meilenstein noch nicht gesichert ist (vgl. Schneider et al., 2016, S. 31).

Die Entwicklung des Kindes lässt sich mit diesen drei Kompetenzebenen abbilden. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass Kinder meist weniger Erfahrung mit geschriebenen Ziffern vorweisen als mit Zahlwörtern. Dies führt dazu, dass sie bei mündlicher Zahlvorgabe bereits Leistungen einer höheren Ebene erbringen als bei schriftlicher Ziffernvorgabe. Zudem können Kinder unter Rückgriff auf konkretes Material bereits Aufgaben der dritten Kompetenzebene lösen, während es womöglich an Aufgaben der zweiten Ebene scheitert, falls diese in abstrakterer Form vorgegeben sind. Ihre Leistungsfähigkeit ist auch abhängig vom Zahlenraumbereich. So können Kinder mit kleinen Zahlen bereits die dritte Ebene erreicht haben, mit grösseren jedoch noch auf der ersten oder zweiten Ebene operieren. Die Kinder können sich demnach in verschiedenen Zahlenraumbereichen auf unterschiedlichen Kompetenzebenen befinden. Das Zahlenverständnis und die Zahlenraumbereiche erweitern sich jedoch im Laufe der Schulzeit (vgl. Schneider et al., 2016, S. 32).

Damit verbunden ist, dass sich das Verständnis von ‹wenig› oder ‹viel› ebenfalls verändert. So kann für einen Erstklässler die Zahl 15 als ‹viel› eingestuft werden, von einer Sechstklässlerin wird sie vielleicht unter ‹wenig› eingestuft, weil sie in viel grösseren Zahlenräumen arbeitet als das Kind der ersten Klasse (vgl. Schneider et al., 2016, S. 32).

Die komplexe Grundlage macht es schwierig, die mathematische Entwicklung eines Kindes exakt auf einer Kompetenzebene zu lokalisieren. Somit ist eine genaue Analyse der jeweiligen Aufgabenformate unabdingbar, um eine genaue Analyse zu erstellen (vgl. Schneider et al., 2016, S. 33).

2.6.3 Verbindendes Fazit zur Verwendung dieser Modelle

Dieses umfangreiche Entwicklungsmodell betrachtet somit die ZGV-Entwicklung der Kinder differenziert, was bei der Diagnose wichtig ist. Es kann Entwicklungsprozesse auf verschiedenen Ebenen beschreiben, die gleichzeitig in verschiedenen Zahlenraumbereichen möglich

sind. Um die Probleme von Kindern mit der ZGV zu verstehen und um ihren ZGV-Entwicklungsstand zu erfassen und gezielt zu fördern, ist das ZGV Entwicklungsmodell von Krajewski (2013) eine entscheidende Hilfe.

Das ältere Modell zur Zählentwicklung von Fuson (1988) ist auf den Akt des Zählens beschränkt. Trotzdem bietet das Modell von Fuson auch Vorteile in der Praxis. Die einfache Handhabung lässt ein rasches Einstufen von Zählkompetenzen der Kinder zu. Doch es ist bei der Verwendung dieses Modells ebenfalls davon auszugehen, dass die Kompetenzstufen im Zählen je nach Grösse des Zahlenraums variieren. Somit ist es in der Praxis sinnvoll, immer den Zahlenraum zur diagnostischen Beobachtung hinzuzufügen.

Weil das ZGV-Verständnis eines Kindes mit dem Modell von Fuson (1988) nicht überprüft wird, soll parallel dazu mit dem ZGV-Entwicklungsmodell der Entwicklungsstand des Kindes ermittelt werden, sodass die Förderung auf einer passenden Ebene ansetzen kann. Dies, damit nicht nur an der ‹Spitze des Eisberges› gefördert wird, sondern die Grundlagen verstanden und vertieft gesichert werden. Zudem erlaubt der Bezug auf die Modelle, differenziert Fortschritte in der Förderung wahrzunehmen und zurückzumelden.

Bevor die Arbeit theoriegeleitete Ergebnisse zur Förderung beschreibt, soll das forschungsmethodische Vorgehen erklärt werden. Dies, um festzuhalten, wie die Fragestellung ‹Wie kann die Ablösung vom zählenden Rechnen gelingen?› beantwortet wird.

3 Forschungsmethodisches Vorgehen

Dank der systematischen Aufarbeitung von aktueller Fachliteratur soll die Fragestellung aus der Praxis theoretisch fundiert beantwortet werden. Solch fundierte Erkenntnisse sind für ein theoriegestütztes Arbeiten als schulische Heilpädagogin oder Heilpädagoge wichtig (vgl. Schriber & Steppacher, 2016, S. 2). Dieses Fachwissen wird im Ergebnisteil aufgeführt. Im Diskussionsteil wird dieses reflektiert und mit Erfahrungen aus der Praxis verbunden. Empfehlungen für die Praxis und die Theorie werden abgeleitet.

3.1 Recherche

Das methodische Vorgehen startet mit einer gezielten Recherche in Datenbanken. Dies, um nicht einseitig auf das an der HfH vorhandene Wissen gestützt zu sein. Der Fokus liegt hauptsächlich auf der Suche nach Zeitschriften und Büchern, die im deutschsprachigen Raum herausgegeben wurden. Für elektronische Zeitschriften (<http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/>) besteht im Hause der HfH ein Zugang.

Begriffe: zählendes Rechnen, flexibles Rechnen, Rechnen Unterstufe, Rechnen Heilpädagogik, Rechnen Sonderpädagogik, individueller Förderbedarf Mathematik

Ergänzt werden diese deutschsprachigen Texte mit zwei Texten aus dem englischsprachigen Raum. Durch den Einbezug dieser Literatur können Unterschiede aufgedeckt werden und Gleiches herausgearbeitet werden, sodass sich eine erweiterte Sichtweise aufgebaut.

3.2 Wahl der Autorinnen und Autoren

Um die Wissenschaftlichkeit möglichst gut abzudecken, werden hauptsächlich Grundlagentexte von Professorinnen und Professoren verwendet, die selbst Studien durchführen und ein fundiertes Fachwissen in Mathematik aufweisen. Zudem werden Autorinnen und Autoren bevorzugt, die oft in der Fachliteratur zitiert werden, selbst viel neuere Arbeiten verfasst haben und angehende Fachpersonen in Mathematik weiterbilden. Dies, um Literatur zu verwenden, die nahe an der «Quelle» ist.

Als abschliessendes Kriterium werden Arbeiten von Autorinnen und Autoren gewählt, die Texte verfasst haben, die einen Mehrwert zur Beantwortung der Fragestellung zu liefern versprechen.

Die Auflistung der ausgewählten Autorinnen und Autoren mit Hintergrundinformationen zu ihrer fachlichen Ausrichtung befindet sich in Tabelle 4, S. 79. Mitautorinnen und Mitautoren von Texten werden nicht explizit vorgestellt. Dies, auch wenn der Wert ihrer Arbeit einen hohen Stellenwert einnimmt.

3.3 Wahl der Texte

Weil die erwähnten Anforderungen an die Texte hochgesteckt sind, mögen auf den ersten Blick einige Texte nicht passen. In Tabelle 5, S. 80, ist jedoch begründet, wieso die ausgewählten Texte einen Mehrwert zur Beantwortung der Fragestellung zu liefern versprechen. Zudem wird der erwartete Mehrwert kurz beschrieben.

3.4 Kategorien entwickeln – einen Suchraster vorbereiten

Wissen soll aus den oben erwähnten Texten systematisch zusammengetragen und geordnet werden. Dies, um die Fragestellung beantworten zu können:

«Wie kann die Ablösung vom zählenden Rechnen gelingen?»

Es werden somit explizit Hinweise gesucht, wie die Ablösung gelingen kann. Es geht um «Erfolg» im Förderprozess. «Misserfolg» als «negatives Wissen» zum Thema schwingt dabei als Gegenpool mit. Es ist Wissen darüber, was nicht zum Ziel führt. Somit hilft es, das Verständnis des Richtigen zu fördern. Dank diesem «negativen Wissen» gewinnt die Arbeit an Tiefe, Abgrenzung und Differenzierung. Entsprechend sind die zwei Kategorien «Erfolg» und «Misserfolg» von zentraler Wichtigkeit (vgl. Tarnutzer, n. d., S. 3).

Tabelle 1:
Kategoriensystem

Kategorie	Codierregel	Begründung der Wahl dieser Kategorie
Erfolg/ Misserfolg	Aussagen, die nicht direkt in eine der beiden anderen Kategorien passen.	
Erfolg	Aussagen, wie sich Autorinnen und Autoren ihren Erfolg erklären	Vom Erfolg renommierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler maximal profitieren können, um die Förderung zu optimieren. Ein breites Wissen ist gefragt.
Misserfolg	Aussagen, wie sich Autorinnen und Autoren die Entstehung mathematischer Lernschwierigkeiten erklären	Misserfolg ist «negatives Wissen» zum Thema. Das Wissen darüber, was nicht zum Ziel führt, vertieft das Verständnis des Richtigen. Dank diesem gewinnt die Arbeit an Tiefe, Abgrenzung und Differenzierung (vgl. Tarnutzer, n. d., S. 3).

3.4.1 Unterkategorien entwickeln

Unterkategorien der Kategorien «Erfolg» und «Misserfolg» werden in einem ersten Schritt gebildet. Dies, damit Informationen geordnet werden können, die für die Arbeit eine hohe Relevanz aufweisen könnten. Sie werden aus den Vorüberlegungen abgeleitet (siehe Tabelle 20, S. 144). Diese Überlegungen basieren auf dem Vorwissen, das an der HfH erworben wurde. Entsprechend sind diese deduktiv aus den theoretischen Überlegungen zur Fragestellung entstanden. Es wird aus dem Allgemeinen (der Theorie) auf das Besondere geschlossen (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 296).

In Tabelle 6, S. 82, sind die Unterkategorien der Kategorien «Erfolg» und «Misserfolg» aufgeführt, die vor dem Codieren einen Erkenntnisgewinn zur Beantwortung der Fragestellung versprechen. Zusammen bilden die Unterkategorien mit den Kategorien das Kategoriensystem.

3.4.2 Nachträgliche Unterkategorien (induktiv gewonnen)

Nach einer ersten Auswertungsphase wird das Kategoriensystem überarbeitet. Dies, um Textstellen passender zuordnen zu können. Es entsteht ein Kategoriensystem, das während der Analyse in Rückkoppelungsschleifen überarbeitet wird und an das Material flexibel angepasst wird (vgl. Mayring, 2009, S. 474).

Es hat sich gezeigt, dass einerseits der Code «Finger» fehlte, andererseits der Inhalt im Code «Ablauf» überfüllt wurde. Entsprechend wurde dieser unterteilt in: Diagnose, Zählen, Teile-Ganzes-Verständnis, Üben und Automatisieren, Aufbau von Vorstellungen und Strategien.

Die vollständigen Tabellen mit allen Codes und den dazu passenden Aussagen befinden sich im Anhang.

3.5 Codieren

Eine Ordnung wird angestrebt, indem zentrale Aussagen der Texte einzelnen Kategorien, beziehungsweise Unterkategorien zugeteilt werden, was Codieren genannt wird (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 299). Dabei ist der Grundgedanke leitend, dass durch die genaue Formulierung von Definitionen ein Codierleitfaden entsteht, der die Strukturierungsarbeit entscheidend präzisiert (vgl. Mayring, 2009, S. 473). Beim Codieren wird am rechten Rand des Textes stets die Kategorie oder die Unterkategorie hingeschrieben. Teile und Passagen werden dabei weggelassen, die kaum etwas zur Beantwortung der Fragestellung beitragen (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 295). Textstellen werden ausgewählt und codiert, die auch tatsächlich einen Beitrag zur Klärung der Forschungsfrage leisten (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 296).

Nach einer ersten Codierphase wird das Kategoriensystem überprüft (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 299). (Ein Beispiel einer Codierung befindet sich in Tabelle 21, S. 146).

3.6 Auswerten

Alle Textstellen werden in Tabellen zusammengestellt, die zur gleichen Kategorie respektive zur gleichen Unterkategorie codiert sind. Die Grundlage ist dann vorhanden, um in der Folge systematisch zu analysieren. Die drei untenstehenden Verfahren werden dabei eingesetzt (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 300).

Zusammenfassen: Ein zentrales Analyseverfahren besteht im Zusammenfassen des Datenmaterials auf die wesentlichen Aussagen. Mehrfach genannte Informationen werden in verdichteter Form nur einmal erwähnt (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 300).

Explizieren: Textstellen oder Aussagen werden erläutert, ausgelegt, in einen Kontext gesetzt. Bei Bedarf kann eine Ergänzung mit gesicherten Informationen aus anderen Quellen stattfinden (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 300).

Strukturieren: Der Kern der Analyse ist das Suchen und Aufzeigen von Strukturen in den Daten. Eine häufige Form der Strukturierung ist die Gegenüberstellung von unterschiedlichen Perspektiven zu einem bestimmten Sachverhalt (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 300).

Eine Ausnahme in der Bearbeitung wurde bei den Texten von Boaler (2016) und Boaler und Chen (2016) gemacht. Die Texte wurden in Englisch, also in der Originalsprache, für die weitere Bearbeitung übernommen. Dies, um nicht schon in diesem ersten Schritt Abweichungen vom Original durch Übersetzungsungenauigkeiten zu erhalten.

Eine Auslegeordnung der verschiedenen Ansichten zu den Erfolgs- bzw. Misserfolgsk Faktoren soll offengelegt werden. Gegensätzliche Perspektiven sollen eine Verständnisgrundlage für unterschiedliche Betrachtungsweisen darstellen.

All diese gesammelten Inhalte zu den einzelnen Codes wurden für jeden einzelnen Code zusammengestellt (siehe Anhang, S. 85–141).

3.7 Darstellung der Analyse

Die Ergebnisse spiegeln in verdichteter Form den Inhalt der Textteile in der Form eines Berichts. Dabei zeigt die Qualität der Zusammenfassung die Tiefe der Analyse auf. Das Herausarbeiten von Strukturen soll sich auch in diesem Ergebnisteil zeigen, der die einzelnen Erfolgsfaktoren beleuchtet. Zentrale Sätze können zur Illustration der Ergebnisse wörtlich zitiert werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 302). Verallgemeinerungen werden dabei vermieden (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 302).

In einer anschließenden Diskussion soll die Fragestellung bilanzierend beantwortet werden. Dabei werden die Ergebnisse in die theoretische Auseinandersetzung eingebettet. Das Fazit wird sachlich begründet, sodass Empfehlungen für die Praxis und die Forschung abgeleitet werden können (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 124).

4 Erfolgsrelevante Faktoren

In diesem Kapitel werden aus den Artikeln und Ausschnitten der genannten Bücher codierte Inhalte zusammengetragen (siehe S. 85 bis S. 141). Dies, um zu erfahren, wie sich die Autorinnen und Autoren Erfolge in der Ablösung vom zählenden Rechnen erklären. Auch das Wissen, wie sich die Autorinnen und Autoren Misserfolge erklären, wird in einem weiteren Schritt genutzt, um ein vielschichtiges, fundiertes Wissen aufzubauen.

4.1 Kontext der Förderung

Wie sind die Kinder mit Förderbedarf integriert? Wie sehen die Vor- und Nachteile einer integrativen Förderung aus? Was soll bei einer Förderung beachtet werden?

Häsel-Weide et al. (2017, S. 14) verweisen auf Ergebnisse aus Untersuchungen zum Klassenklima. Diese zeigen auf, dass das allgemeine Klassenklima und die Schulzufriedenheit in inklusiven Klassen positiver ausfallen als in anderen. Zudem schreiben sie, dass es so scheint, als wäre eine regelmässige Förderung ausserhalb des Klassenzimmers negativ für die soziale Integration des Kindes. Entsprechend verweisen sie auf empirische Hinweise, dass Kinder mit besonderem Förderbedarf sozial besser integriert sind als Kinder, die schwerpunktmässig in Gruppen ausserhalb des Klassenzimmers gefördert wurden. Somit soll die Förderung möglichst im Klassenzimmer erfolgen, um die Integration des Kindes zu unterstützen (ebd.).

Dies bedingt beispielsweise, dass der Unterrichtsraum so gestaltet ist, dass einerseits Einzelarbeitsplätze aber auch Tische für Kleingruppen zur Verfügung stehen. Das Arbeitsmaterial soll gut geordnet und beschriftet zur Verfügung stehen (vgl. Häsel-Weide et al., 2017, S. 55f.).

Organisatorische Massnahmen sollen getroffen werden. Häsel-Weide et al. (2017, S. 56) empfehlen, fixe Zeiten einzurichten, in denen die Lehrperson mit Kleingruppen oder einzelnen Kindern im Zimmer arbeitet, während die anderen Kinder selbständig Aufgaben erledigen. Auch Gaidoschik (2016b, S. 10) beschreibt die Wichtigkeit, hin und wieder «Inseln» zu schaffen, um sich einem Kind oder einer Kleingruppen zuzuwenden.

Schmassmann und Moser Opitz (2015, S. 11) empfehlen bei sehr grossen Leistungsrückständen eine unterrichtsbegleitende Förderung, die einzeln oder in einer Kleingruppe organisiert wird. Diese soll von einer Fachperson mit spezifischen Kenntnissen zur mathematischen Lernförderung durchgeführt werden. Die Kinder sollen vorübergehend individuelle Lernziele erhalten, da ein gleichzeitiges Aufarbeiten von grossen Leistungsrückständen und ein paralleles Erarbeiten des aktuellen Lernstoffes die Kinder meist überfordert.

Gelingt somit die Integration in diesem Kontext? Hinweise von Häsel-Weide et al. (2017, S. 14), in denen Kinder mit Förderbedarf sich selbst als weniger gut integriert einschätzen als dies andere Kinder tun, deuten darauf hin, dass es ein komplexes Thema mit zahlreichen Einflussfaktoren sein könnte. Darauf verweist auch ein Forschungsbefund, der aufzeigt, dass inklusiv geschulte Kinder ein niedrigeres Selbstkonzept aufweisen als Kinder, die eine Förderschule besuchen. Somit haben diese Kinder eine negativere Einstellung zu sich selbst als andere Schülerinnen und Schüler der Förderschule (vgl. Häsel-Weide et al., 2017, S. 13). Auch die erwähnten Studien in Häsel-Weide et al. (ebd.), die zeigen, dass die Kinder mit besonderem Förderbedarf häufiger zu den unbeliebten und abgelehnten Kindern gehören, weisen darauf hin, dass an einer besseren Integration dieser Kinder weiterhin gearbeitet werden muss. Entsprechend ist weiteres Fachwissen gefragt, wie sich eine Reduktion negativer Bewertung für Kinder mit Lernschwierigkeiten realisieren lässt. Siehe auch Diskussion zu diesen Sekundärsymptomen (siehe Unterkapitel 6.5.1, S. 65).

4.2 Beachtung individueller Bedürfnisse

In diesem Unterkapitel sollen die individuellen Bedürfnisse der Kinder betrachtet werden, die zählend rechnen. Um diese individuellen Bedürfnisse vertieft verstehen zu können, leitet ein kurzer Theorieteil das jeweilige Unterkapitel ein.

4.2.1 Arbeitsspeicher

Scherer und Moser Opitz (2012, S. 93) erwähnen eine angenommene Ursache für verfestigtes zählendes Rechnen: eine **Beeinträchtigung des Arbeitsgedächtnisses** (speichert Kurzfristiges). Betroffenen Kinder zeigen Schwierigkeiten, gleichzeitig Rechenprozesse auszuführen und numerische Informationen zu speichern. Die Abzählstrategie kann beim Rechnen als Kompensationsstrategie dienen. Das Abrufen von Zahlenfakten beziehungsweise das Automatisieren von Kopfrechenaufgaben ist erschwert (vgl. ebd.).

Wie sieht mit dieser allfälligen Ausgangslage eine angepasste Förderung aus? Allgemein soll das Lernangebot speziell für die Kinder mit Schwierigkeiten beim Lernen von Mathematik gewichtet werden (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2015, S. 6). Dies, um Zeit zu haben für tragende Grundideen der Mathematik. Dabei soll der Basisstoff, von dem bekannt ist, dass er für weitere Lernprozesse besonders wichtig ist, bevorzugt bearbeitet werden (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2015, S. 5).

Der heilpädagogische Kommentar bietet für Fachkräfte eine Grundlage für die notwendige Selektion (vgl. ebd.). Für die Zusammenstellung der konkreten Übungen ist es wichtig, diese so zu gestalten, dass sie in der *Zone der nächsten Entwicklung* liegen (vgl. Gaidoschik, 2016a, S. 22). Das heisst, sie bauen auf dem aktuellen Entwicklungsstand auf, orientieren sich aber hauptsächlich am möglichen Stand, der das Kind erreichen kann. Somit sind die Aufgaben für das Kind lösbar und erweitern, beziehungsweise vertiefen den Wissenstand (vgl. Rapp, 2018, S. 1).

Eine Automatisierung stellt hohe Ansprüche an die Merkfähigkeit (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 62). Somit ist die Steigerung des Tempos bei der Automatisierung nicht für alle Kinder sinnvoll. Strategien und Strukturen sollen genutzt werden, um das Gedächtnis zu entlasten (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 74). Besonders für Kinder mit Lernschwierigkeiten ist dies zentral, nicht nur beim Automatisieren, sondern auch beim Üben (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 70). Häsel-Weide et al. (2017, S. 33) schreiben, dass es gerade für Kinder mit Lernschwierigkeiten wichtig ist, Zusammenhänge zwischen den Zahlen zu erfassen, um nachhaltig Mathematik lernen zu können. Ziel muss es immer sein, verständnisorientiert das Wissen aufzubauen.

Schmassmann und Moser Opitz (2015, S. 37) ergänzen, dass Strategien im Rechnen, besonders das *Stopp beim Zehner*, Kinder mit besonderem Förderbedarf überfordern kann, weil das Gedächtnis bei der Anwendung dieser Strategie belastet wird. Entlastung könnte allenfalls ein Notieren von Zwischenergebnissen bieten, das zum Beispiel beim Rechnen mit dem Rechenstrich üblich ist.

Besonders gut gelingt eine Entlastung des Arbeitsspeichers auch mit alltagsbezogenen Übungen. Diese werden gerade für Kinder mit besonderem Förderbedarf empfohlen, um Verknüpfungen herzustellen. Auf diese Weise kann ein mathematisches Verständnis aufgebaut werden und gleichzeitig Wissen für Problemlösungen im Alltag erweitert werden (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2015, S. 6).

Alltagsnah können auch Spiele erfahren werden. Kinder sollen Spiele kennenlernen dürfen, für die sie sich interessieren (vgl. Meyer, 2011, S. 7). Meyer (ebd.) schreibt, dass sich das Ordnen, das Zählen (auch strukturiert), das Zuordnen und Operieren nahezu perfekt zum Beispiel mit dem Spiel «Eile mit Weile» aufbauen lassen.

Fazit: Hilfreich wären Studien, die aufzeigen könnten, inwiefern Wissen aus Spielerfahrungen besser gespeichert werden kann als Wissen aus Schulbüchern.

Verarbeitung visueller Informationen

Visuelle Informationen werden beispielsweise beim Erfassen von Einheiten grösser als eins gebraucht. Untersuchungen weisen darauf hin, dass in der Gruppe der Kinder, die Schwierigkeiten beim Mathematiklernen zeigen, die Speicherung im visuellen Skizzenblock beeinträchtigt ist (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 98). Im Hinblick auf die Ablösung vom zählenden Rechnen muss eine visuelle Verarbeitung von Informationen intensiv und konsequent geübt werden. Aus Studien ist bekannt, dass Kinder mit Lernschwierigkeiten in Mathematik mehr Unterstützung brauchen (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 95).

Die Empfehlung, dass Kinder mit Lernschwächen beim Aufbau von Vorstellungen in der Arbeit mit dem Zwanzigerfeld angeleitet und begleitet werden müssen, ist auf diesem theoretischen Hintergrund nachvollziehbar. Dabei wird der verbalen Begleitung in der Förderung dieser Kinder speziell Beachtung geschenkt. Dies, um visuelle Informationen zu selektieren, zu vertiefen, zu verarbeiten, zu speichern (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 98).

Entsprechend schreiben Scherer und Moser Opitz (2012): «Dies ist für die Entwicklung nicht abzählender Rechenstrategien von besonderer Bedeutung, weil für deren Erarbeitung das Einsetzen von strukturierten Mengendarstellungen und damit die Verarbeitung von visueller Information zentral ist» (S. 94).

Steuerungssystem der zentralen Exekutiven

Mehrere Untersuchungen haben gezeigt, dass dem Steuerungssystem der zentralen Exekutiven, einem Teil des Arbeitsgedächtnisses, besondere Bedeutung zukommt. Diese zentrale Exekutive steuert höhere geistige Tätigkeiten, plant die Handlungen, überwacht und kontrolliert diese (vgl. Brunsting, 2011, S. 12). Diese Funktionen sind bei Kindern, die ein verfestigtes zählendes Rechnen zeigen, überdurchschnittlich häufig beeinträchtigt (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 94).

4.2.2 Selbstvertrauen

Scherer und Moser Opitz (2012) schreiben, dass Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten in Mathematik oftmals ein geringes Selbstvertrauen in ihre Problemlösefähigkeiten haben (vgl. S. 65). Das deutet darauf hin, dass sie sich selbst die Fähigkeit, Aufgabenstellungen in Mathematik lösen zu können, weniger zutrauen als dies andere Kinder tun.

Offene Aufgaben können zur Förderung des Selbstkonzepts beitragen. Bei offenen Aufgaben soll nicht vorab festgelegt werden, wie viele Aufgaben zu wählen sind und wer welches Niveau bearbeitet. Die Kinder sollen selbst wählen dürfen (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2012, S. 72). Kinder mit besonderem Förderbedarf müssen sorgfältig in die Übungen eingeführt werden. Zudem sollen sie zum Probieren ermutigt werden. Offene Aufgaben fördern die eigenen Lernwege. Der gewählte Weg entspricht ihren jeweiligen individuellen Lernvoraussetzungen und -Möglichkeiten sowie ihrem momentanen Entwicklungsstand (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2015, S. 6). Wichtig dabei ist, dass Strukturierungsmassnahmen auf verschiedenen Ebenen angeboten werden (vgl. Häsel-Weide et al., 2017, S. 19). So empfehlen Scherer und Moser Opitz (2012, S. 72) strategische Hilfen in der Bearbeitung von offenen Aufgaben anzubieten. Damit kann zum Beispiel eine Aufgabe in kleinere, überschaubarere Teile eingeteilt werden. Insbesondere für Lernende mit Lernschwächen ist es wichtig, dass sie Lerninhalte mit anderen und mit Begleitung der Lehrperson erarbeiten (vgl. Häsel-Weide et al., 2017, S. 57). Nach einer Bearbeitungsphase werden die gewonnenen Erkenntnisse einander vorgestellt (vgl. Häsel-Weide et al., 2017, S. 23). Gemeinsam wird darüber reflektiert (vgl. Häsel-Weide et al., 2017, S. 19). Im Austausch kann das Kind alternative, eventuell passendere Lernwege kennen lernen (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2015, S. 6). Somit sind offene Aufgaben von zentraler Bedeutung für Kinder mit Lernschwierigkeiten in Mathematik (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 72).

Um den Wert des Selbstvertrauens im Lernprozess trotz dieses kurz gehaltenen Unterkapitels ins Rampenlicht zu rücken, sei auf Unterkapitel 6.5.1, S. 65, verwiesen.

4.2.3 Zusammenfassung

Zusammenfassend ist es wichtig, auf die besonderen Bedürfnisse im Arbeitsgedächtnis der Kinder mit Lernschwierigkeiten in Mathematik einzugehen. Besonders viel Vernetzung, Struktur und Verbalisierung von Zusammenhängen scheint dabei wichtig zu sein. Ein Bezug zum Alltag ist wünschenswert, damit zusätzliches Wissen gut an Vorwissen «angeknüpft» werden kann. Bei der Arbeit mit Schulbüchern ist es wichtig, Prioritäten richtig zu setzen und sich am «Basisstoff» zu orientieren, um Zeit für das Wesentliche zu gewinnen.

Um die Motivation und den Selbstwert von Kindern mit Lernschwierigkeiten zu unterstützen, eignen sich offene Aufgaben.

4.3 Ablauf der Förderung

Die mathematischen Inhalte müssen systematisch aufgebaut werden. Es ist sicherzustellen, dass das Kind über die im Entwicklungsmodell (siehe Unterkapitel 2.6, S. 19) aufgeführten frühen mathematischen Kompetenzen (besonders das präzise Anzahlkonzept und das Konzept der Anzahldifferenz) verfügt. Ist dies nicht der Fall, müssen zunächst diese Konzepte gefördert werden (vgl. Schneider et al., 2016, S. 241). Dies erwähnen auch Scherer und Moser Opitz (2012, S. 95ff.), indem sie im Zusammenhang mit der Ablösung vom zählenden Rechnen zuerst auf den Aufbau einer flexiblen und sicheren Zählkompetenz verweisen. Aufgebaut wird mit einer Anzahlerfassung von kleinen Mengen, die wiederum die Grundlage für die Beziehung Teile-Ganzes und die Zahlzerlegung bildet.

Sind die Kernaufgaben wie Verdoppeln, Halbieren, Zerlegen von zehn automatisiert, können schwierigere Aufgaben nicht-zählend gelöst werden. Dies zum Beispiel indem Ableitungen genutzt werden (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 97).

4.3.1 Diagnostik

Mengen- und Zahlvorwissen der Kinder im Kindergarten stellen einen wesentlichen Prädiktor für eine Risikoprognose dar. Die numerischen Vorkenntnisse eignen sich viel besser als Vorhersagekriterium als der Intelligenzquotient oder die Gedächtniskapazität. Deshalb sollten die numerischen Kenntnisse bezüglich verschiedener Zahlaspekte bei der Einschulung erfasst werden (vgl. Moser Opitz, 2016, S. 254). Schneider et al. (2016, S. 212) schreiben von einer möglichst frühzeitigen Diagnostik, damit die Förderung ebenfalls frühzeitig beginnen kann.

Schmassmann und Moser Opitz (2015, S. 11) empfehlen in jeder Schulstufe differenzierte Lernstanderfassungen, sollten allfällige «Lücken» im Stoff der Mathematik nicht genau bekannt sein. Häsel-Weide et al. (2017, S. 27) ergänzen, dass es wichtig sei, auch Verstehensprozesse des Kindes zu erfassen und zu dokumentieren. Dazu kann jede Lernaktivität zur Dokumentation der Lernentwicklung herangezogen werden.

Individuelle Lösungen geben beispielsweise eine Rückmeldung darüber, wo die Kinder in ihrer Entwicklung der Gedanken bereits angekommen sind (vgl. Gaidoschik, 2016b, S. 10). Besonders für die Erfassung des zählenden Rechnens scheint das Festhalten des Lösungsweges wichtig zu sein. Denn das Ergebnis sagt noch nichts darüber aus, ob das Kind zählend rechnet oder nicht.

Noch weiter fassen Schneider et al. (2016, S. 215) die Diagnostik, indem die Ursache einer Rechenschwäche differenziert abgeklärt werden soll, um die Problemschwerpunkte zu kennen und die Förderbemühungen auf die unterschiedlichen Kompetenzen auszurichten.

Rechnen Kinder zählend, sollen speziell die Zählkompetenzen des Kindes erfasst werden (vgl. Moser Opitz, 2013, S. 258; Schmassmann & Moser Opitz 2015, S. 13). Das sichere Zählen von Objekten sowie das kardinale Verständnis von Mengen sind zentrale Grundlagen (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2015, S. 13). Das kardinale Verständnis kann beispielsweise überprüft werden, indem nach dem Zählen einer Anzahl das Kind gefragt wird: «Wie viele sind es jetzt?» Beginnt das Kind erneut zu zählen, verbindet es die letztgenannte Zahl beim Zählakt

nicht mit der Menge der gezählten Gegenstände. Somit ist das kardinale Verständnis noch nicht gefestigt (vgl. Moser Opitz, 2013, S. 257). Auch ist zu überprüfen, inwieweit das Kind beim Zählen flexibel einsetzen kann, rückwärts zählen kann und in Schritten zählen kann (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2015, S. 13).

Auch Boaler (2016, S. 157) beschreibt die Wichtigkeit, den Lernstand des Kindes zu kennen. Dies soll der Lehrperson ohne Tests mit Noten gelingen. Vielmehr sollen den Kindern z. B. mathematische Probleme gestellt werden und die Antworten darauf der Lehrperson Rückschlüsse über Gelerntes geben. Die Schülerinnen und Schüler sollen natürlich erfahren, wo sie sich momentan im Lernprozess befinden. In einem weiteren Schritt soll ihnen die Lehrperson rückmelden, wo sie hinkommen sollen. Damit die Schülerinnen und Schüler wissen, wie sie die Lücke zwischen Ziel und jetzigem Lernstand schliessen können, zeigt ihnen die Lehrperson passende Wege auf. Die Verantwortung fürs Lernen soll jedoch bei den Heranwachsenden bleiben (vgl. ebd.).

Zusammenfassend zeigen die erwähnten Textausschnitte einheitlich, dass die Förderung auf dem Entwicklungsstand aufzubauen hat. Damit dies umgesetzt werden kann, braucht es fundierte Kenntnisse zum aktuellen Lernstand, zur Lernentwicklung und zu den Verstehensprozessen der Kinder. Dies nach dem Grundsatz: zuerst identifizieren, dann gezielt fördern (vgl. Schneider et al., 2016, S. 240).

4.3.2 Förderbeginn und Einsatz von Programmen

Förderbeginn

Schneider et al. (2016, S. 241) betonen, dass es wichtig sei, die Förderung möglichst frühzeitig anzusetzen. Denn je später die Intervention einsetzt, desto geringer scheinen die Aussichten auf dauerhaften Erfolg zu sein. Sie verweisen auf den Sinn von Präventionsprogrammen, die schon im Kindergartenalter ansetzen, um Problemen in der Schulzeit vorzubeugen.

Zu Beginn des Erstunterrichts wird das zählende Rechnen als entwicklungsgemäss betrachtet (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2015, S. 35). Häsel-Weide et al. (2017, S. 51) weisen darauf hin, dass sich zählende Rechner unterschiedlich schnell vom zählenden Rechnen lösen. Die Ablösung braucht Zeit und Aufmerksamkeit. Nicht immer können alle Kinder am Ende des ersten Schuljahres diese Fähigkeiten entwickelt haben (vgl. Häsel-Weide et al., 2017, S. 6). Ende erster Klasse ist eine Förderung von zentraler Bedeutung, damit grundlegende Vorstellungen über Zahlen und Operationen weiterentwickelt werden. Damit soll präventiv einer mathematischen Lernschwierigkeit vorgebeugt werden (vgl. Häsel-Weide et al., 2017, S. 51). Diese Informationen stützen die Angaben in Unterkapitel 2.4.1, S. 15.

Einsatz von Förderprogrammen

Schneider et al. (2016, S. 240) erwähnen, dass individuelle Unterschiede in mathematischen Kompetenzen schon frühzeitig erkennbar sind. «Von daher sind theoretisch fundierte Präventionsprogramme, die schon im Kindergartenalter einsetzen, sicherlich ein sinnvolles Mittel zur Abwendung schulischer Folgeprobleme» (ebd.). National und international werden Fortschritte in der Entwicklung dieser Programme verzeichnet. Somit deutet dies darauf hin, die Förderung früh anzusetzen. Sie weisen auf die Möglichkeit hin, dass sich bei einer später einsetzenden Intervention zusätzlich eine Sekundärsymptomatik zeigt. Damit begründen sie, dass Interventionsprogramme im Schulalter nicht so wirksam sind wie in der Vorschulzeit (ebd.).

Gemäss Schneider et al. (2016, S. 241) ist ein systematischer Aufbau, der dem Entwicklungsmodell folgt, wichtig (siehe Unterkapitel 2.6, S. 19). Die Fördermassnahmen sollten variabel und kurzweilig angelegt sein und über einen längeren Zeitraum erstreckt werden. Sie weisen jedoch darauf, dass solide Studien zum langfristigen Erfolg von Interventionsmassnahmen fehlen. Hier zeige sich ein Nachholbedarf (ebd.).

Ein Interventionsprogramm, das gut evaluiert ist und sich auf den Aufbau der Basiskompetenzen bezieht, ist das MZZ-Förderprogramm «Mengen, zählen, Zahlen». Ursprünglich ist es für

den Kindergarten konzipiert, doch es hat sich auch im schulischen Kontext bewährt (vgl. Schneider et al., 2016, S. 228). Es berücksichtigt einen systematischen Aufbau der Fertigkeiten. Dabei spielt das Zählen eine wichtige Rolle.

4.3.3 Zählen

«Damit sich Kinder vom zählenden Rechnen lösen können, müssen sie – so paradox es erscheinen mag – über eine sichere Zählkompetenz verfügen» (Schmassmann & Moser Opitz, 2015, S. 36). Häsel-Weide et al. (2017, S. 52) betonen ebenfalls die Wichtigkeit des Erwerbs der Zählkompetenzen, denn diese dienen als Grundlage für die Ablösung vom zählenden Rechnen. Die Tatsache, dass alle ausgewählten Autorinnen und Autoren im deutsch- und englischsprachigen Raum den Ausbau des Zählens thematisieren, unterstreicht die Wichtigkeit dieser Kompetenz.

Dass «ausgerechnet» die Zählkompetenzen der zählend rechnenden Kinder Auffälligkeiten zeigen, verwundert auf den ersten Blick, weil diese Kinder ja so oft zählen. Der Hinweis von Schmassmann und Moser Opitz (2015, S. 36), dass Kinder manchmal beim zählenden Rechnen verharren, weil sie beim Zählen unsicher sind und immer wieder überprüfen müssen, ob das erhaltene Resultat auch tatsächlich stimmt, klärt auf. Es weist darauf hin, das Zählen differenziert zu betrachten. Denn Zählkompetenzen sind vielfältig. Eine sichere, flexible Zählkompetenz beinhaltet gemäss Scherer und Moser Opitz (2012, S. 95f.):

- das Vorwärts-aufsagen-Können der Zahlwortreihe
- das flexible Vorwärts-zählen-Können (*flexibel* kann beim Zählen eingesetzt werden)
- das Rückwärts-Zählen
- in Schritten vorwärts und rückwärts zählen können (besonders wichtig sind 2er-, 5er- und 10er-Schritte)
- Verständnis des Zählens
- das sichere Bestimmen einer Anzahl Objekte (das Kind weiss, dass die zuletzt genannte Zahl beim Zählen der Menge der gezählten Objekte entspricht = Kardinalprinzip)
- das Kind ordnet jedem Gegenstand ein Zahlwort zu (Eindeutigkeitsprinzip)
- das Kind zählt immer in der gleichen Reihenfolge (Prinzip der stabilen Ordnung)
- das Kind weiss, dass die Menge sich nicht verändert, wenn die Gegenstände verschoben werden (Prinzip der Irrelevanz der Anordnung)
- das Kind kann beliebige Gegenstände richtig zählen z. B. weiss es, dass 4 grosse und 4 kleine Muscheln gleich viele sind (das Zählen lässt sich bei beliebigen Gegenständen anwenden = Abstraktionsprinzip).

Um die Förderung dort anzusetzen, wo sie gebraucht wird, sind differenzierte Informationen zum aktuellen Stand der Entwicklung der Zählkompetenzen wichtig (siehe auch Unterkapitel 4.3.1, S. 31). Vielfältige, möglichst kontextbezogene und für das Kind sinnvolle Zählaktivitäten sind auf den Entwicklungsstand bezogen anzuwenden (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2015, S. 13). Das Zählen ist nicht nur in der Schuleingangsphase, sondern auch in der ganzen Grundschule von zentraler Bedeutung (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 95).

Zählaktivitäten können auch mit Spielen umgesetzt werden. Zum Beispiel wird beim Eile-mit-Weile-Spielen dauernd gezählt. Meyer (2011, S. 3) erwähnt, dass in diesem Spiel das Ordnen, das Zählen (inkl. strukturiertem Zählen), das Zuordnen und das Operieren nahezu perfekt aufgebaut werden kann. Strukturen lassen sich beispielsweise auch in diesem Spiel nutzen. So sind es von Bank zu Bank teilweise genau 5 respektive 10 Felder (zwei Fünfer). Somit lässt sich auch das Zählen in 5er- und 10er-Schritten gut üben. Ein geschicktes Hüpfen von Bank zu Bank beinhaltet somit bereits ein Zählen in Schritten, das kombiniert ist mit einer strukturierten Anzahlerfassung (5er- und 10er-Struktur). Eine strukturierte Anzahlerfassung und das

Zählen in 5er- sowie 10er-Schritten wird auch von Schmassmann und Moser Opitz (2015, S. 36) empfohlen.

Beim Spielen der Kinder kann die Lehrperson durch Beobachten des Zählens am Würfel und auf dem Spielbrett Einsicht gewinnen, wo sich das Kind in der Entwicklung befindet (Meyer, 2011, S. 9). Durch geschickte Fragestellungen kann in Gesprächen (nach der Phase des Spielens) über tatsächlich erlebte Spielsituationen oder mögliche Spielsituationen reflektiert werden, sodass Einsichten in Zusammenhänge zwischen Spiel und Mathematik dank einem Austausch aufgebaut und vertieft werden können.

Auch der Aufbau von Zählkompetenzen mit den Fingern kann sinnvoll sein. Speziell Gaidoschik (2016a, S. 24) empfiehlt den «statischen» Gebrauch der Finger und thematisiert diesen detailliert (siehe auch Unterkapitel 4.4.1, S. 40). In seinem Werk sind viele Übungen für die Praxis anschaulich dargestellt.

Wie beim Spiel oder anderen Veranschaulichungen ist beim Einsatz der Finger das Reflektieren über Handlungen und Möglichkeiten wichtig, um Denkprozesse über Mathematik zu fördern und Einsichten zu generieren. Der Austausch über Entdeckungen und ein Aufbau und Vernetzen dieser ist dabei Teil des erwünschten Lernprozesses in der Gruppe (vgl. Häsel-Weide et al., 2017, S. 19).

Eine besondere Bedeutung kommt der strukturierten Anzahlerfassung zu. Dies, weil diese gemäss Moser Opitz (2016, S. 259f.) eine Ablösung vom zählenden Rechnen unterstützt. Bei der Arbeit mit dem Zwanzigerfeld oder dem Hunderterfeld nimmt die strukturierte Anzahlerfassung in den Texten Raum ein. Dank der Struktur von 5 und 10 auf dem Zwanzigerfeld können Anzahlen beschrieben und bestimmt und innere Bilder aufgebaut werden. Die Kinder werden z. B. dazu angehalten, sich eine gelegte Menge Plättchen mit geschlossenen Augen vorzustellen. Ziel ist es, sich diese Menge auf dem Zwanzigerfeld vorstellen zu können und Mengen geschickt bestimmen zu können.

Zusammenfassendes Fazit: Es ist wichtig, die Zählkompetenzen möglichst vielseitig und «sinnvoll» im Unterricht anzuregen. Die Arbeit mit dem Zwanzigerfeld, dem Hunderterfeld, die statische Nutzung der Finger oder auch das Spiel «Eile-mit-Weile» begünstigen demnach eine strukturierte Anzahlerfassung. Der Aufbau von inneren Bildern bildet die Grundlage für eine «geschickte», nicht zählende Anzahlerfassung.

Zeigen sich zählend Rechnende in der Klasse, ist der Stand der Entwicklung der Zählkompetenzen detailliert zu erfassen, da Defizite in dieser Grundlage wahrscheinlich sind. Es ist zu erwarten, dass Fortschritte im Aufbau der Zählkompetenz eine Ablösung des zählenden Rechnens begünstigen (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2015, S. 36).

4.3.4 Teile-Ganzes-Verständnis

Kinder, die das Teile-Ganzes-Schema begreifen, sind fähig zu verstehen, dass sich eine Zahl ebenso wie eine Menge, in kleinere Zahlen, also Anzahlen, zerlegen und aus diesen wieder zusammensetzen lässt (vgl. Schneider et al., 2016, S. 31). Obwohl dieses Teile-Ganzes-Verständnis «wenig» Platz in den ausgewählten Texten einnimmt, verweisen Häsel-Weide et al. (2017, S. 51) auf dessen Wichtigkeit im Zusammenhang mit der Ablösung vom zählenden Rechnen. Das Verständnis der Beziehung Teile-Ganzes ist eine wichtige Grundlage für den Erwerb von flexiblen Rechenstrategien.

So wird das Teile-Ganzes-Schema als die wahrscheinlich wichtigste konzeptuelle Einsicht in den ersten Schuljahren bezeichnet. Gerade dieses zählende Rechnen verhindert die Einsicht in das Teile-Ganzes-Schema, weil beim Zählen immer nur mit einzelnen Einheiten operiert wird (vgl. Häsel-Weide et al., 2017, S. 51).

Längsschnittuntersuchungen mit Kindern mit schwachen Mathematikleistungen wiesen nach, dass eine Förderung des Teile-Ganzes-Verständnisses zu einer Verbesserung der Mathematikleistung führt (vgl. Häsel-Weide et al., 2017, S. 51). Insbesondere die Zerlegung von Zehner-, Hunderter- und Tausenderzahlen sind wichtig (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 99).

Entsprechend fordern Häsel-Weide et al. (2017, S. 51), zu überprüfen, inwieweit ein zählend rechnendes Kind das Teil-Ganzes-Konzept verstanden hat.

Um dies zu fördern, erwähnt Steinweg (2009, S. 126) Fingerübungen. Es geht darum, Zerlegungen einer Zahl in zwei Summanden zu untersuchen. Zum Beispiel kann 6 in $6 + 0$, $5 + 1$, $4 + 2$... zerlegt werden, was sich mit den Fingern darstellen lassen. Auch das Plättchenwerfen ist erwähnt, bei dem eine fixe Menge Plättchen geworfen wird und zufällig in rote und blaue Plättchen unterteilt wird. Scherer und Moser Opitz (2012, S. 99) ergänzen die Möglichkeiten am Zwanzigerfeld oder am Rechenrahmen Zerlegungen durchzuführen.

Zentral ist bei diesen Übungen, dass die Kinder lernen, die Beziehung des Ganzen zu seinen Teilen zu verstehen. Dieses «Sehen» von mathematischen Strukturen gilt als zentraler Aspekt (vgl. Häsel-Weide et al., 2017, S. 52).

Reflektierendes Fazit: Mit der hohen Gewichtung der Beziehung Teile-Ganzes geht auch die hohe Bedeutung des Entwicklungsmodells zum Aufbau der ZGV einher (siehe Unterkapitel 2.6.2, S. 20).

Der Vorteil der erwähnten Übung mit den Fingern von Steinweg (2009, S. 126) beinhaltet eine Nutzung von Zusammenhängen nebst dem Ansprechen von zwei Sinneskanälen (fühlen und sehen) und der Einsicht in das Teile-Ganzes-Schema. Diese Übung ist besonders «wertvoll», wenn Zusammenhänge verbalisiert werden (der eine Summand wird um eins grösser, der andere dafür um eins kleiner). Solche Übungen sind in der Praxis unstrukturierten vorzuziehen wie z. B. die mit den roten und blauen Plättchen, die ausschliesslich für den Aufbau von Teil-Ganzes-Verständnis zu nutzen ist. Mehr dazu ist im nächsten Unterkapitel zu den strukturierten Übungen zu lesen.

4.3.5 Üben und Automatisieren

Scherer und Moser Opitz (2012, S. 73) betonen, dass zuerst eine Phase der Einsichten erlangt werden soll. Darum sollen Übungen immer von Verständnis begleitet sein, sodass jedes Üben sinnerweiternd und einsichtsvermehrend ist. Üben ist ein aktiver Lernprozess (Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 65). Die Eigentätigkeit der Lernenden steht dabei im Vordergrund (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 18). Verständnis soll dabei gefestigt und ausgebaut werden, sodass ein Fundament für ein darauf aufbauendes Automatisieren entstehen kann (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 73).

Die hohe Gewichtung des Verstehens von mathematischen Zusammenhängen stellt gemäss Scherer und Moser Opitz (2012, S. 62) Ansprüche an die Qualität von Übungen. Sie schreiben von «produktiven Übungen» (Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 64), die ein Lernen als konstruktive Aufbauleistung beinhalten. In solchen werden gleichzeitig mathematisches Denken und rechnerische Fertigkeiten entwickelt (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2015, S. 6).

Solche produktiven Übungen, die entdecken, verstehen, vernetzen und üben in sich vereinen, sind gemäss Scherer und Moser Opitz (2012, S. 65) besonders für Kinder mit Lernschwierigkeiten in Mathematik wichtig, da ein solches Üben das Gedächtnis entlastet, indem Zusammenhänge fürs Lernen genutzt werden. Entsprechend ist dem produktiven Üben im Unterricht genügend Raum zu schenken. Es soll ein zentraler Bestandteil einer Förderung darstellen. Die Aufgaben sollen zum Denken auffordern. Sie (2012, S. 74) weisen auf Untersuchungen hin, die die Vorteile anspruchsvoller Übungsarten belegen.

So zum Beispiel in strukturierten Päckchen (Päckchenrechnungen), die fürs Rechnen genutzt werden und in denen Zusammenhänge gefunden werden sollen (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 64).

Beispiel:

$$\begin{array}{r}
 7 + 31 = \quad \underline{\quad} \\
 17 + 31 = \quad \underline{\quad} \\
 27 + 31 = \quad \underline{\quad} \\
 37 + 31 = \quad \underline{\quad} \\
 _ + _ = \quad \underline{\quad}
 \end{array}$$

Hinzugefügte Linie, Reflexion: Erweitert wurde diese Übung, indem die letzte Zeile zugefügt wurde. Dies bewährt sich in der Praxis, weil dadurch sichtbar wird, ob das Kind die Zusammenhänge entdeckt hat oder nicht. Falls das Kind diese Zeile falsch ausfüllt oder auslässt, ist es wahrscheinlich, dass es die Zusammenhänge nicht für das Rechnen nutzt, z. B. jede Rechnung unabhängig von der vorhergehenden einzeln ausrechnet oder zählend das Resultat bestimmt. In diesem Fall soll der Rechenweg mit dem Kind reflektiert werden.

Scherer und Moser Opitz (2012, S. 70) verweisen auf eine weitere produktive Übung: Kinder können auf Karten notierte Rechenaufgaben ordnen, indem sie Gemeinsamkeiten entdecken und beschreiben. Die Karten sollen in Beziehung zueinander hingelegt werden.

Schmassmann und Moser Opitz (2015, S. 6) zählen auch Aufgabenstellungen mit Zahlenmauern oder Rechendreiecken zu den produktiven Übungen. Diese regen dazu an, zu probieren, zu forschen und gleichzeitig trainieren die Kinder ihre Rechenfertigkeiten. Kinder mit besonderem Förderbedarf sollen dabei sorgfältig in die Aufgabenstellung eingeführt werden und sollen zum Probieren ermutigt werden.

Zum Aufbau dieser mathematischen Strukturen sind Veranschaulichungen hilfreich. Da die Vorstellungsfähigkeit von Kindern mit Lernschwierigkeiten in Mathematik beeinträchtigt sein kann, nehmen Übungen unter Verwendung von Veranschaulichungen für sie eine zentrale Bedeutung ein (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2015, S. 68). Material dazu in Unterkapitel 4.4.2, S. 43.

Ist diese beziehungsreiche, «mathematische Landschaft» aufgebaut, kann laut Scherer und Moser Opitz (2012, S. 73) mit dem Automatisieren angefangen werden. Dabei soll sichergestellt sein, dass das Verständnis aufgebaut ist. Auch in dieser Phase der Automatisierung gilt es, Zusammenhänge zu nutzen (Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 61). Gaidoschik (2016b, S. 121) schreibt, dass das Gedächtnis Einzelinformationen am ehesten dauerhaft speichert, wenn diese in ein Netz von Querverbindungen eingebettet sind und somit miteinander verbunden sind.

Zudem schreiben Scherer und Moser Opitz (2012, S. 99), dass es ausreicht, Kernaufgaben zu automatisieren. Kernaufgaben sind verdoppeln und halbieren, Zerlegungen von Zahlen kleiner als 10 und Ergänzungen zum nächsten Zehner (vgl. Häsel-Weide et al., 2017, S. 33). Schmassmann und Moser Opitz (2015, S. 37) erwähnen, dass beispielsweise mit operativen Päckchen auch Kernaufgaben automatisiert werden können. Werden Zusammenhänge genutzt, können Kinder ohne klare organische Beeinträchtigung zumindest einen grossen Teil der Grundaufgaben automatisieren (vgl. Gaidoschik, 2016b, S. 121).

Kennt das Kind Kernaufgaben auswendig, können «schwierigere» Aufgaben abgeleitet werden, ohne dass diese zusätzlich auswendig gelernt werden müssen (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 100). Weiss das Kind z. B., dass $7 + 7 = 14$, kann es die anspruchsvollere Aufgabe $7 + 8 = 15$ davon ableiten. Dies, wenn es gelernt hat, die Aufgaben in Beziehung zueinander zu setzen, sodass es realisiert, dass die zweite Rechnung um eins grösser ist als die erste.

In der Förderung mit Spielsituationen bei Meyer (2011, S. 3) wird die subjektive Spielwelt des Kindes erforscht und in den Mathematikunterricht integriert. Spielsituationen werden beobachtet und zusammen besprochen. Aus der Sache selbst, aus Interesse an Erkenntnissen, sollen mathematische Forschungsfragen aus diesen Spielsituationen generiert werden (vgl. Meyer, 2011, S. 11).

Zudem kann ein ‹langweiliges› Üben von Zerlegungen umgangen werden, indem z. B. die gewürfelte Zahl beim Spiel Eile-mit-Weile immer geschickter auf dem Brett gefahren (gehüpft) wird. Dabei werden mit der Zeit einfache Zerlegungen (Plus- und Minusaufgaben) spielerisch ganz nebenbei automatisiert (vgl. Meyer, 2011, S. 11). Auch Steinweg (2009, S. 124-128) empfiehlt einige Spiele, die sich im Mathematikunterricht nutzen lassen.

Boaler (2016, S. 61) spricht beim Üben die Wichtigkeit von einer Ausbildung des ‹Zahlensinnes› an. Sie versteht darunter die Fähigkeit, Beziehungen zwischen Zahlen fürs Rechnen nutzen zu können. Sie bezeichnet sich selbst als schwach in der Kompetenz des Automatisierens. Da sie jedoch diesen ‹Zahlensinn› erworben hat, hat sie ihr scheinbares Defizit in den Fertigkeiten des Automatisierens nie gehindert, erfolgreich in Mathematik zu sein. Dies lässt sich dadurch nachvollziehen, dass sie heute auf eine Karriere als Mathematikprofessorin zurückblicken darf. Kennt man diesen persönlichen Hintergrund der Autorin, fördert dies das Verständnis dafür, dass sie in ihren Büchern die Wichtigkeit dieses ‹Zahlensinnes› betont. Indem sie auf Studien zurückgreift, sichert sie diese Sichtweise aus wissenschaftlicher Perspektive ab (vgl. Boaler, 2016, S. 58).

So erwähnt sie eine Studie von zwei britischen Wissenschaftlern, die mit 7- bis 13-jährigen Schülerinnen und Schülern arbeiteten. Diese wurden von ihren Lehrpersonen eingestuft in wenig Erfolgreiche, mässig Erfolgreiche und sehr Erfolgreiche. All diesen Kindern wurden Aufgaben mit Additionen oder Subtraktionen gestellt. Die Wissenschaftler fanden einen wichtigen Unterschied: die Anwendung des ‹Zahlensinnes›. Erfolgreichen Schülerinnen und Schülern ist es gelungen, schwierige Aufgaben durch Ableitungen einfacher zu machen. Zum Beispiel machten sie aus $21 - 6$ die einfachere Aufgabe $20 - 5$. Die Schülerinnen und Schüler, die wenig erfolgreich waren, zählten in Einerschritten rückwärts (zählend Rechnende). Dies ist schwierig und fehleranfällig. Doch die nicht Erfolgreichen beharrten auf dieser Strategie. Die Wissenschaftler beschrieben dies als schwierigeren, härteren Weg in Mathematik, der einer zerstörerischen Sackgasse gleichkommt. Diese Kinder investierten aufgrund von Misserfolgserfahrungen viel Zeit ins Auswendiglernen und Üben (ohne Zusammenhänge). Leider blieben die Erfolge weiterhin weitgehend aus, sodass sie oft ein Leben lang als schwache Lerner gelten. Im Gegensatz dazu nutzten erfolgreiche Lerner der Studie Strategien flexibel und setzten sowohl Aufgaben als auch Zahlen in Beziehung zueinander, Boaler schreibt, dass die wenig erfolgreichen Kinder nicht weniger Mathematik können. Doch sie vermutet, dass diese Lernerinnen und Lerner schon in früher Kindheit einen falschen Weg eingeschlagen haben. Einen Weg, der ein Auswendiglernen ohne das Nutzen von Sinnzusammenhängen beinhaltet (vgl. Boaler, 2016, S. 58).

Zusammenfassend ist es den Autorinnen und Autoren wichtig, beim Üben ein mathematisches Verständnis zu fördern, indem Zusammenhänge beschrieben und genutzt werden, um geschickte Strategien anzuwenden. Beim Automatisieren wie auch beim Üben gilt es, Wissen zu vernetzen. Wie wichtig die damit einhergehende Entlastung für das Arbeitsgedächtnis von zählend rechnenden Kindern ist, beleuchtet Unterkapitel 4.2.1, S. 29.

4.3.6 Aufbau von Vorstellungen und Strategien

Der Aufbau von Vorstellungen und Strategien begünstigt die Ablösung vom zählenden Rechnen. Sie helfen, geschickt rechnen zu können.

Aufbau von Vorstellungen

Den Aufbau von Vorstellungen beschreibt Moser Opitz (2016, S. 260) als Aufbau von ‹inneren Bildern›. Diese können dazu dienen, sich allmählich von konkreten Veranschaulichungen zu lösen. Der Aufbau dieser inneren Bilder hilft somit dabei, eine Ablösung vom zählenden Rechnen vorzunehmen. Dies, indem beispielsweise strukturierte Anzahlen ohne Abzählen erfasst werden können (vgl. ebd.).

Damit dieser Aufbau von inneren Bildern gefördert werden kann, empfiehlt Moser Opitz (2016, S. 263), die Kinder beispielsweise aufzufordern, sich eine soeben gelegte Menge auf dem

Zwanzigerfeld mit geschlossenen Augen vorzustellen. Es gilt, dieses vorgestellte Punktbild im Anschluss in ein leeres Zwanzigerfeld zu zeichnen oder zu legen (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2015, S. 36). Verschiedene Abstraktionsniveaus werden in Übungen miteinander verbunden (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 99). Hier vom konkreten Handeln am Zwanzigerfeld zur abstrakten Vorstellung und dann wieder zum Konkreten, Anschaulichen.

Steinweg (2009, S. 124) und Gaidoschik (2016b, S. 44) ergänzen die Möglichkeit, mit Fingerbildern Vorstellungen von Zahlen und Mengen aufzubauen. Zuerst soll das Kind ein Grundwissen herstellen, dass eine Hand fünf Finger hat, beide Hände zehn Finger haben (vgl. Gaidoschik, 2016b, S. 44). Dies dient als Basis für die weitere Arbeit.

Denn besonders die Beziehung zu fünf und zehn hat in der Erarbeitung von Vorstellungen eine entscheidende Bedeutung (vgl. Gaidoschik, 2016b, S. 45). Auch diese Vorstellungen können mit den Fingern aufgebaut werden. Gaidoschik (2016a, S. 24) erwähnt solche Zahlverständnisübungen. Wenn das Kind acht als fünf und drei Finger zeigt, garantiert das nicht, dass es bei acht an fünf und drei denkt (siehe dazu auch Teile-Ganzes-Verständnis, z. B. Unterkapitel 4.3.4, S. 34) Die Aufforderung zur Fingerdarstellung kann aber helfen, solche Gedanken zu entwickeln. Und die Kinder sollten schon in dieser Phase der Erarbeitung durch Fragen zum Nachdenken und Sprechen über Zahlbeziehungen und Handlungen mit Zahlen aufgefordert werden. Erst dadurch werden die Darstellungen für die Kinder bedeutsam, was die Chance erhöht, dass die dargestellten Zahlbeziehungen im Gedächtnis abgespeichert werden.

Somit ist die sprachliche Begleitung in diesem Prozess des Aufbaus von Vorstellungen bereits angesprochen. Eine besondere Bedeutung der Verbalisierung im Lernprozess betonen auch Scherer und Moser Opitz (2012, S. 98). Häsel-Weide et al. (2017, S. 34) schreiben, dass erst die eigenständige, im Gespräch erworbene Erkenntnis von Zusammenhängen in der Auseinandersetzung mit Anschauungsmitteln die Basis für mentale Vorstellungen schafft. Zündende Fragestellungen sind wichtig, um mathematische Interpretationen anzuregen und den Focus darauf zu legen. Dies, um dank der Sprache Vorstellungen zu entwickeln, die andere Details der Handlung zurückdrängen (vgl. Häsel-Weide et al., 2017, S. 36).

Bei der Nutzung von Spielen sind Parallelen darin zu erkennen, dass ebenfalls ein Wechsel von einer konkreten Ebene zu einer abstrakten angestrebt wird. Dies wiederum mit dem Gewinn des Aufbaus von Vorstellungen. So schreibt Meyer (2011, S. 10), dass das Spiel eine kognitive Grundlage für die arithmetische Einsicht in die Zahlen- und Operationsverhältnisse darstellt. Die mathematische Kompetenz baut sich auf dem Erfahrungsschatz aus Spielsituationen auf. Sie ist quasi eine abstraktere Anschauung und Einsicht in das Geschehen in den Spielen, welche mit Zahlen und Operationen rekonstruiert wird (vgl. Meyer, 2011, S. 5). Dabei geht es um die Erfahrung von bedeutungsvoller Mathematisierung, in der die Welt- und Spielerfahrung mit den Mitteln der Arithmetik erschlossen werden (Meyer, 2011, S. 16). Auch in diesem Aufbau von Vorstellungen spielt die Sprache wiederum eine zentrale Rolle. So erwähnt Meyer (2011, S. 17), dass es wichtig ist, Prozesse zu beschreiben und aus ihnen erkenntnisleitende Fragen für den weiteren Verlauf der Mathematikstunden abzuleiten. Dies bezeichnet er als Beitragen zur Kunst des Mathematikunterrichts. Diese Kunst kann auch abstraktere Mathethemen beinhalten, die aus «Was-Wäre-Wenn-Problemen» im Gespräch thematisiert werden. Diese Kunst lebt von den Ressourcen der Lernenden und von den immer wiederkehrenden Dialogen über die Einsicht und das Nichtwissen.

Diese Kunst des Entdeckens mit dem Bezug zum Spielbrett ist zeitlich nicht beschränkt. Eine Ablösung vom Material steht nicht im Vordergrund und ist im Text von Meyer (2011) entsprechend nicht aufgeführt.

Dies im Unterschied zu anderen Materialien. Ein Zwanzigerfeld oder ein Hunderterfeld soll nur solange eingesetzt werden, bis diese inneren Vorstellungen aufgebaut sind. Doch bis dies erreicht ist und das Verständnis gesichert ist, sollen die Darstellungsmittel verwendet werden dürfen (vgl. Schneider et al., 2016, S. 242). Der Aufbau von Vorstellungen kann nicht erzwungen werden und braucht besonders bei Kindern, deren visueller Skizzenblock beeinträchtigt ist, Zeit (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2015, S. 6).

Zusammenfassend geht es beim Aufbau von Vorstellungen um einen bewussten Wechsel von einer konkreten Ebene zu einer immer abstrakteren. Konkretes wird dabei in abstraktere Ebenen «übersetzt». Beziehungen zwischen den Ebenen zu «sehen» und zu verstehen, sodass innere Bilder entstehen, sind angestrebte Ziele. Die Sprache dient in diesem Prozess des Aufbaus von Verbindungen und Verknüpfungen als Gerüst, um sich von konkreten, an Material gebundenen Vorstellungen lösen zu können.

Aufbau von Strategien

«Obwohl erste zählende Strategien einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum Erwerb von Addition und Subtraktion darstellen und zum mathematischen Lernprozess gehören, ist es wichtig, dass die Kinder im Verlauf der ersten Schuljahre weiterführende Strategien entwickeln können» (Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 92).

Mit dem Anwenden von Strategien ist gemäss Gaidoschik (2016b, S. 121) ein Weg des nicht-zählenden Rechnens eingeschlagen. Von einer bereits gemerkten Aufgabe ausgehend lässt sich eine noch nicht gemerkte Aufgabe erschliessen. Zum Beispiel lässt sich aus $5 + 5 = 10$ die Aufgabe $5 + 6$ ableiten. Das Resultat muss um eins mehr sein als 10, somit also 11. Er (ebd.) schreibt, dass das Thematisieren und Anregen solcher Strategien im Unterricht und zu Hause oft zu kurz kommen. Zudem wagt er (2016b, S. 122) zu behaupten, dass bei geeigneter Förderung jedes Kind imstande ist, geforderte Einsichten in grundlegende quantitative Zusammenhänge zu gewinnen. Dabei ist es wichtig, Wege des geschickten Rechnens und ein Zuwachs an Strategien bewusst zu machen (vgl. S. 123). Dank dem Aufbau von Strategien wird das Arbeitsgedächtnis entlastet (siehe dazu Unterkapitel 4.2.1, S. 29).

4.3.7 Zusammenfassung

Der Erfolg in der Förderung des AblöSENS des zählenden Rechnens liegt bei der Betrachtung des Ablaufes zuerst darin, eine fundierte Diagnose zu stellen. Diese umfasst auch Abklärungen, inwieweit die Zählkompetenzen ausgebildet sind. Dies, damit allfällige Lücken im mathematischen Fundament entdeckt werden, sodass an einer tragenden Grundlage in Mathematik gearbeitet werden kann. Das bedeutet vielfach in der Praxis, bereits dem Zählen vermehrt Aufmerksamkeit zu schenken. Dies durch Aufbau verschiedener Fertigkeiten und durch den Aufbau eines Verständnisses fürs Zählen.

Hervorgehoben wird auch die Wichtigkeit eines Teile-Ganzes-Verständnisses. So wird es bereits im Modell zum Aufbau des Zahlenverständnisses erwähnt (siehe Unterkapitel 2.6.2, S. 20). Es werden auch Studien erwähnt, die auf einen Zusammenhang zwischen der Förderung Teile-Ganzes-Verständnisses und einer Verbesserung der Mathematikleistung hinweisen (vgl. Häsel-Weide et al., 2017, S. 51).

Beim Auswählen von Übungen kann die Lehrperson den Inhalt steuern. Hier gilt es, produktive Übungen zu bevorzugen. Dabei werden Zusammenhänge fürs Rechnen genutzt. Besonders für Kinder, die zählend Rechnen, sind solche Übungen wertvoll. Dies, weil sie abzuleiten lernen, sodass aus schwierigeren Aufgaben leichtere gemacht werden können. Dieses Ableiten ist eine wichtige Strategie, um das Arbeitsgedächtnis zu entlasten und ohne zählen rechnen zu können. Verschiedene Strategien anwenden zu können, wird bei der Ablösung des zählenden Rechnens angestrebt. Sind diese Strategien tragend aufgebaut, dienen sie als «Werkzeuge», um geschickt, d. h. nicht zählend, zu rechnen.

Auch beim Automatisieren ist das Nutzen von Zusammenhängen zu fördern, damit der Arbeitsspeicher entlastet werden kann. Die Übergänge vom Üben zum Automatisieren können mit produktiven Übungen flussend gestaltet werden. Die Betonung der Zusammenhänge während des ganzen Lernprozesses verhindert, dass nicht Unverstandenes auswendig gelernt wird (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 93).

Beim Aufbau von Vorstellungen geht es um den Aufbau von inneren Bildern, die helfen, sich vom zählenden Rechnen zu lösen. Veranschaulichungen als Kommunikationsmittel spielen dabei eine wichtige Rolle, um sich langsam vom Konkreten lösen zu können.

4.4 Veranschaulichungen

Zum Einsatz von visuellen Veranschaulichungen meint Boaler (2016) beispielsweise, dass solche für alle Lernenden sehr wichtig seien. Die Idee von verschiedenen Lerntypen, die unterschiedlich unterrichtet werden müssen, expandierte in den USA. Boaler (2016, S. 4) vermutet aber, dass gerade Kinder, die Defizite im visuellen Denken aufweisen, besonders angewiesen sind auf visuelle Unterstützung im Lernprozess und auf die Auseinandersetzung mit Veranschaulichungen.

4.4.1 Rechnen mit Fingern

Die Ansichten, wie und ob die Finger als Hilfsmittel zum Rechnen eingesetzt werden sollen, sind sehr verschieden (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 100). Häsel-Weide et al. (2017, S. 44) erwähnen zwei unterschiedliche Reaktionen auf das Rechnen mit Fingern in der Praxis. Zum einen wird es als entwicklungsbedingtes Vorgehen betrachtet, sodass die Kinder sogar zur dynamischen Verwendung (einzeln ausstrecken) der Finger angeleitet werden. Dies mit dem Argument, dass die Finger ein günstiges Arbeitsmittel seien, weil man sie «immer zur Hand» hat. Zum anderen wird die Verwendung der Finger teilweise verboten. Dies mit dem Ziel, dass die Kinder möglichst rasch zum Rechnen ohne konkrete Hilfsmittel gelangen, indem diese gar nie genutzt werden.

In keinem der erwähnten Texte wird das Verbot des Rechnens mit Fingern als «die Lösung» beschrieben. Dies unterstreicht, dass die Autorinnen und Autoren die Entwicklung von nicht-zählenden Strategien als komplexen Prozess betrachten, der nicht einfach durch ein Verbot des Nutzens der Finger ausgelöst wird.

Von Boaler und Chen (2016) wird das Nutzen der Finger als ausschliesslich positiv beschrieben. Im Text von Boaler und Chen (2016, S. 2) steht, dass das Stoppen der Verwendung der Finger beim Zählen die mathematische Entwicklung aufhalten könnte. Sie stützen sich auf Neurowissenschaftler, indem sie erwähnen, dass die Wahrnehmungsfähigkeit der eigenen Finger die Erfolge in Mathematik vorhersagen. Entsprechend gehen sie davon aus, dass es entscheidend ist, Erfahrungen des Zählens mit dem Gebrauch der Finger zu verbinden. Dies, damit Zahlen im Gehirn repräsentiert werden können.

Sie (2016, S. 3) beziehen sich wiederum auf Studien von Neurowissenschaftlern, die eine Parallele zwischen einer Verbesserung in der Wahrnehmung der Finger mit einer Verbesserung der mathematischen Leistungen aufzeigen. Auf diesem Wissen basiert auch die Förderung der Wahrnehmung der eigenen Finger. Sie empfehlen die Stärkung dieses Teils des Gedächtnisses, das bei jedem Rechnen aktiviert ist. Indem das Rechnen mit den Fingern und der Umgang mit Fingern praktiziert wird, werden indirekt auch die mathematischen Leistungen verbessert. Dabei spielt es keine Rolle, wie alt die Lernenden sind. Die aufgezeigten Übungen thematisieren die Wahrnehmung der Finger. Diese sind Teil aus einem evaluierten Trainingsprogramm von Neurowissenschaftlern, um die Qualität der Fingerwahrnehmung zu steigern.

Beispiel:

Die Lernenden sollen die Fingernägel in diesen Farben bemalen und sollen die entsprechenden Klaviertasten drücken.

Abbildung 2. Fingerübung von Boaler und Chen (2016, S. 3).

Boaler und Chen (2016, S. 3) schreiben, dass z. B. Klavierspielerinnen und Klavierspieler meist Mathematik besser verstehen als Leute, die kein Instrument spielen. Auf diesem Hintergrund ist die Förderung in Mathematik durch solche Übungen zu verstehen, denn sie gehen davon aus, dass Musikerinnen und Musiker durch das Musizieren zu einer verbesserten Wahrnehmung der Finger gelangen und somit besser in Mathematik werden.

Direkter in Verbindung mit Mathematik stehen die Aussagen und Übungen von Scherer und Moser Opitz (2012, S. 100). Sie betonen, dass ein statischer Gebrauch der Finger wichtig ist. Das heißt, die Finger sind nicht einzeln zählend auszustrecken, sondern alle werden auf einmal zusammen gestreckt. Dies wird auch «auf einen Sitz» (Gaidoschik, 2016b, S. 44) genannt. Auf diese Weise lässt sich die Anzahlerfassung strukturiert erfassen und fördern. Es geht dabei um das Erkennen und Verinnerlichen von Fingerbildern, die nicht jedes Mal einzeln abgezählt werden (vgl. ebd.). Bei diesem Vorgehen zitieren Häsel-Weide et al. (2017) einerseits Gaidoschik (2016b) als auch Scherer und Moser Opitz (2012, S. 48). Somit verwundert es nicht, dass all diese Autorinnen und Autoren einheitlich den statischen Gebrauch der Finger begrüßen. Vor- und Nachteile zwischen dynamischem und statischem Fingerzählen werden dabei differenziert betrachtet.

Detailliert fallen die Empfehlungen von Gaidoschik (2016b; 2016a) in der statischen Verwendung der Finger aus. Bei geeignetem Einsatz sagt Gaidoschik, (2016b, S. 48), gilt es als ein bestens geeignetes Material, um dazuzugeben, wegzunehmen, zu ergänzen, zu zerlegen, zusammensetzen und Einsichten in Zusammenhänge zu gewinnen. Zudem erwähnt er es als praktisches Demonstrationsmaterial. Bei allen Handlungen sei es immer wichtig, die Finger nicht einzeln zählend einzusetzen, sondern statisch (vgl. Gaidoschik, 2016b, S. 52)!

Gaidoschik (2016a, S. 44) beschreibt es als erstes Ziel, dass die Kinder wissen, dass fünf Finger an einer Hand sind, zehn an beiden Händen. Durch verschiedene Fragestellungen soll dieses Wissen von den Kindern überprüft werden und schliesslich als stets abrufbares Wissen gespeichert sein.

Als nächstes Ziel sollen die Kinder die Zahlen bis zehn in einer gleichzeitigen Ausstreckbewegung zeigen können. Er (ebd.) beschreibt dies als Frage der Bewusstwerdung, nicht als Frage der Anzahl Wiederholungen. Hilfreich dabei ist die Anregung zur Reflexion durch die Förderlehrperson.

Zentral bei der Arbeit mit den Fingern ist das In-Beziehung-Setzen der Zahlen zueinander, speziell auch die Beziehungen zur Zahl 5 und zur Zahl 10. Zum Beispiel ist drei zwei weniger als fünf. Unterschiedliche Darstellungen und die Kommunikation darüber sind sehr empfohlen (vgl. Gaidoschik, 2016b, S. 46).

Abbildung 3. Drei mit den Fingern dargestellt (Gaidoschik, 2016b, S. 45).

Gaidoschik (2016b, S. 47) begrüsst generell bei der Arbeit mit den Fingern, dass mit zwei Sinneskanälen gleichzeitig gearbeitet werden kann. Die Kinder sehen nicht nur die Fingerbilder, sondern sie spüren diese auch. Er betont, dass diese Sinneseindrücke gedanklich verarbeitet werden müssen, damit daraus abrufbares Wissen entstehen kann. Dabei ist eine intensive Auseinandersetzung mit den Darstellungen angestrebt.

Er (ebd.) regt auch dazu an, dass Fingerhandlungen mit der Zeit nur noch in der Vorstellung durchgeführt werden. Gespräche darüber, was die Kinder tun würden, um diese Zahl mit den Fingern darzustellen, entstehen dabei.

Zudem verweist er (vgl. 2016b, S. 48) auf konkrete Zwischenschritte, um die Kinder bei dieser Ablösung von den konkreten Fingerhandlungen zu unterstützen. Zum Beispiel können die Kinder die Finger mit verbundenen Augen zeigen oder die Finger hinter dem Rücken zeigen.

In einem nächsten Schritt kann mit den Fingern nicht-zählend gerechnet werden. Solche Möglichkeiten zeigt Gaidoschik (2016b) detailliert auf. Er (2016b, S. 49) empfiehlt dabei, das Nachdenken über mündlich gestellte Finger-Anzahl-Probleme anzuregen. Zum Beispiel: «Was ist, wenn ich von 9 Finger 4 Finger wegnehme?» Die Wichtigkeit der Reflexion und der Kommunikation wird dabei immer wieder erwähnt (vgl. Gaidoschik, 2016a, S. 44). So soll auch zählendes und nicht-zählendes Rechnen besprochen werden. Lösungswege und nicht nur die Lösungen sollen dabei in den Vordergrund rücken (vgl. Gaidoschik, 2016a, S. 50).

Gaidoschik (2016b, S. 53) zeigt auch Grenzen des Rechnens mit den Fingern auf. Nicht alle Rechnungen lassen sich bei statischem Gebrauch der Finger gut darstellen. Er weist jedoch auf die Möglichkeit hin, die Finger um andere gleichfalls strukturierte Materialien zu ergänzen, z. B. das in der Schweiz weit verbreitete Zwanziger- und Hunderterfeld. Dabei können die Finger helfen, die Struktur der anderen Hilfsmittel zu verstehen. Eine Verwendung der 5er-, bzw. 10er Struktur ist dabei wichtig. Man muss sich auf diese Strukturen verlassen können, weil man 5 nicht auf einen Blick (simultan) erfassen kann (vgl. Gaidoschik, 2016a, S. 25).

Zudem betont er, dass jedes Erarbeitungsmaterial dann seinen Zweck erfüllt hat, wenn es zum Lösen der Aufgabe überflüssig geworden ist. Dieser Satz gilt auch für das Verwenden der Hände (vgl. Gaidoschik, 2016b, S. 52).

Steinweg (2009, S. 127) bereichert und ergänzt in ihrem Artikel mit einigen Spielen das statische Rechnen mit den Fingern. Auch sie befürwortet den statischen Einsatz der Finger.

Soll somit die Ablösung vom zählenden Rechnen mit der Verwendung der Finger stattfinden? Bejahen würden somit alle Autorinnen und Autoren dieser Texte den statischen (nicht-zählenden) Gebrauch der Finger zur Ablösung des zählenden Rechnens.

Boaler und Chen (2016) thematisieren generell keinen Nachteil im Zusammenhang mit der Verwendung der Finger. Sie empfehlen diesen uneingeschränkt. Somit ist unklar, ob die Ablösung vom zählenden Rechnen mit den Fingern aus ihrer Perspektive überhaupt ein «pädagogisch sinnvolles Ziel» darstellt oder nicht (siehe dazu Diskussion in Unterkapitel 6.4.3, S. 60).

4.4.2 Arbeitsmittel

Gaidoschik (2016a, S. 52) erwähnt, dass es ein Ziel darstellt, dass das Material irgendwann überflüssig wird. Doch soll man dieses überhaupt einführen? Wenn ja, wieso?

Scherer und Moser Opitz (2012, S. 68) schreiben, dass lernschwache Kinder gehäuft Beeinträchtigungen der Vorstellungsfähigkeit oder der kognitiven Verarbeitungsprozesse aufweisen. Somit sind vorhandene Schwierigkeiten in Bereichen wie Wahrnehmung und Raumorientierung in der Förderung zu berücksichtigen (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2015, S. 6). Scherer und Moser Opitz (2012, S. 68) folgern aus diesen Beeinträchtigungen, dass das Üben unter Verwendung von Veranschaulichungen eine zentrale Bedeutung in der Förderung hat.

Für lernschwache Schülerinnen und Schüler kann die Strukturierung von der Sache her erreicht werden. Dabei empfehlen Scherer und Moser Opitz (2012) strukturierende Lernhilfen zu verwenden, um einen Lernzuwachs zu generieren. Arbeitsmittel mit einer Fünfer- und Zehnerstruktur sind geeignet (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 94). Gaidoschik (2016a, S. 25) ergänzt, dass dabei die 5er- und die 10er-Struktur von den Fingern auf dieses Material übertragen werden kann.

Zum Beispiel richtet das Zwanzigerfeld oder das Hunderterfeld den Blick auf das Wesentliche und trägt somit dazu bei, tragfähige Vorstellungen aufzubauen. Die Struktur ermöglicht dabei eine quasisimultane Zahlenerfassung. Das heisst, 5 oder 10 wird dabei auf einem Blick als Einheit erfasst und muss nicht abgezählt werden. Ein Rechnen in Schritten kann darauf aufbauen (vgl. Gaidoschik, 2016a, S. 25).

Zum Beispiel 7 Plättli auf dem Zwanzigerfeld: 5 werden als Gruppe erfasst (simultan erfasst) und zwei einzelne Plättli (Erfassung simultan möglich) kommen noch dazu. Daraus folgt die Rechnung $5 + 2 = 7$. Die Menge kann ohne Zählen in Einerschritten bestimmt werden (siehe Tabelle 2, S. 44, Beispiel von 7 Plättchen auf dem Zwanzigerfeld).

Scherer und Moser Opitz (2012, S. 94) erwähnen in diesem Zusammenhang eine Studie, in der Kinder, bei denen Gewicht auf das Arbeiten mit strukturierten Mengenbildern und das Erarbeiten von Zahlbeziehungen gelegt wurde. In einem Nachtest zählten diese Kinder signifikant weniger ab als andere, bei denen diese Intervention nicht im selben Masse stattfand.

Dabei ist es wichtig, den Kindern bei der Arbeit mit dem Material genügend Gelegenheiten zu geben, um diese inneren Bilder aufbauen zu können (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 68). Konkret empfehlen Schmassmann und Moser Opitz (2015, S. 36) in der Arbeit mit dem Zwanzigerfeld immer wieder Übungen machen zu lassen, bei denen sich das Kind eine eben gelegte Anzahl mit geschlossenen Augen vorstellt und diese anschliessend auf ein leeres Zwanzigerfeld legt oder zeichnet. Innere Bilder entstehen somit nicht durch Hantieren mit dem Material allein, sondern durch die mentale Auseinandersetzung mit den Handlungen und den Darstellungen. Dabei spielt die verbale Begleitung eine zentrale Rolle. Zudem ist es wichtig, verschiedene Darstellungen z.B. auf dem Zwanzigerfeld zu fördern (vgl. Scherer & Moser Opitz 2012, S. 98).

Haben die Schülerinnen und Schüler tragfähige Vorstellungen von Addition und Subtraktion erworben, geht es darum, Ableitungen darzustellen. Dies kann zum Beispiel auf einem Zwanzigerfeld dargestellt werden. Aus einfachen Kernaufgaben werden schwierigere Aufgaben abgeleitet (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 99). Dabei soll das Arbeitsmaterial als Kommunikationsmittel dienen. Mit dem Material dargestellte Beziehungen sollen Denkprozesse auslösen und erweitern (vgl. Häsel-Weide et al., 2017, S. 36). Dies zielt auf einen Gewinn an Erkenntnissen hin, um Zusammenhänge für ein geschicktes Rechnen zu nutzen (vgl. Häsel-Weide et al., 2017, S. 38).

Für diese Arbeit mit den Veranschaulichungen soll genügend Zeit eingesetzt werden (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2015, S. 6). Ein vorschnelles Drängen auf die symbolische Ebene ist entsprechend zu vermeiden (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 68). Darstellungsmittel sollten so lange gebraucht werden dürfen, wie dies die Kinder wollen. Dies, um das Verstehen sicherzustellen (vgl. Schneider et al., 2016, S. 242).

Tabelle 2
Beispiele geeigneter Arbeitsmittel

Arbeitsmittel	Bild	Bemerkung
Zwanzigerfeld mit Wendepättchen (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2015, S. 36).		5er- und 10er-Struktur Grundlage für eine Anzahl- erfassung ohne zu zählen (7 rote Plättchen)
Hunderterfeld (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2015, S. 36).		5er- und 10er-Struktur Grundlage für eine Anzahl- erfassung ohne zu zählen
Notation mit Zehnerstrichen und Einerpunkten (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2015, S. 36).		10er- und 1er-Struktur Dargestellte Zahl: 74
Protokollieren von Rechen- schritten (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2015, S. 36).		Beispiel: Rechenstrich Gewichtung des Rechen- weges

Fazit ist, dass in allen Texten die Bedeutung von geeigneten Arbeitsmitteln hervorgehoben wird. Speziell in der Ablösung vom zählenden Rechnen ist jedoch strukturiertes Material mit einer 5er- und einer 10er-Struktur zu verwenden. Strategien, wie diese Strukturen für einen geschickten Umgang zur Mengenbestimmung und zum Lösen von Rechnungen genutzt werden können, sollen miteinander erarbeitet und diskutiert werden. (Der Einsatz des Rechenstrichs wird im Unterkapitel 6.4.4, S. 63 diskutiert.)

4.5 Der Austausch

Der Austausch ist in der Zusammenarbeit wichtig, damit alle Beteiligten im System zusammen eine gute Förderung anstreben können. Danach wird der Rahmen in der Klasse genauer angesehen und dem Aufbau einer Fehlerkultur Beachtung geschenkt. Abschliessend ist die Kommunikation zur Ablösung des zählenden Rechnens beschrieben. Dieser kommt ein hoher Stellenwert zu.

4.5.1 Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit wurde in den ausgewählten Texten aus dem deutschsprachigen Raum kaum erwähnt. Der Rahmen, was als Zusammenarbeit gilt, wurde weit gefasst, sodass sowohl Hinweise bezüglich der Zusammenarbeit mit den Kindern, den Eltern und den Lehrpersonen als auch die Beziehungsgestaltung ins Bild passt.

Die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen wurde in diesen Texten nicht erwähnt. Somit bleibt es offen, wie diese optimiert werden kann, um im System das Kind bestmöglich in der Ablösung vom zählenden Rechnen zu fördern.

Zur Zusammenarbeit mit den Eltern ist einerseits erwähnt, dass Institutionen zur Dyskalkulie-Therapie den Eltern klare Konzepte vorlegen sollten, wie den Rechenproblemen begegnet wird (vgl. Schneider et al., 2016, S. 213), andererseits empfehlen Schmassmann und Moser Opitz (2015, S.11) das ‹Blitzrechnen› (das schnelle Rechnen steht dabei im Vordergrund, siehe Reflexion am Schluss dieses Unterkapitels), falls die Eltern mit den Kindern arbeiten möchten. Zur Beziehungsgestaltung mit den Eltern gibt es keine Hinweise.

Wie die Beziehung zum Kind zu gestalten ist, bleibt in diesen Texten aus dem deutschsprachigen Raum weitgehend offen. Mehr Raum nimmt die Beziehungsgestaltung im Text von Boaler (2016, S. 138) aus den USA und England ein. Sie schreibt, dass in den ersten zehn Wochen in der ersten Klasse das zentrale Thema nicht Mathematik ist, sondern wie die Zusammenarbeit in Gruppen gut funktioniert. Mathematik ist an zweiter Stelle wichtig. Diese Zeit zahlt sich aus, denn nach zehn Wochen ist eine Kommunikation zu sehen, die auf Respekt aufbaut. Die Kinder hören einander zu und bauen ihre Ideen auf dem bereits Gesagten auf (ebd.).

Zudem empfiehlt Boaler (2016), die Gruppenarbeit in Mathematik zu diskutieren. Die Kinder können sagen, was sie schätzen, wenn es andere machen und was nicht. Die Gruppen machen zwei grosse Poster davon an den Wänden. Eines enthält Negatives, was die Kinder nicht mögen und das andere, was sie mögen. ‹Wir lieben es, wenn Gruppenmitglieder ... Wir lieben es nicht, wenn Gruppenmitglieder ...› Auf diese Weise denken die Kinder mehr darüber nach, wie sie miteinander zusammenarbeiten. Boaler (2016, S. 138) behält die Poster an den Wänden und erinnert die Kinder manchmal an die Normen, die sie zusammen erarbeitet haben.

Boaler (2016, S. 140) startet den Unterricht in neuen Klassen, indem sie sagt, was ihr wichtig ist. Sie (ebd.) liebt kreative Ideen, wenn ihr Kinder sagen, wie sie über Mathematik denken. Zudem sagt Sie ihnen auch, wie wichtig es ist, Fragen zu stellen, einander zuzuhören, respektvoll miteinander umzugehen.

Verantwortungen, die jede Schülerin und jeder Schüler hat sind: Hilfe anfordern können und Hilfe geben. Dies verdeutlicht Boaler (2016, S. 143) anhand von Plakaten, die in der Klasse aufgehängt sind. ‹Always give help when needed, always ask for help when you need it› (Boaler, 2016, S. 143).

Boaler (ebd.) betont zudem, dass es im Mathematikunterricht wichtig sei, die verschiedenen Sichtweisen wertzuschätzen und spezifische Probleme gemeinsam zu lösen. Dies verdeutlicht sie speziell, weil Mathematik oft als ein abstraktes Subjekt betrachtet wird, das weit weg ist von Verantwortungen für die Gemeinschaft gesehen wird. in Mathematik.

Zusammenfassend ist in keinem Text die Zusammenarbeit im professionellen Team erwähnt und mit den Eltern nur ansatzweise. Die Zusammenarbeit mit den Kindern ist bei Boaler (2016, S. 138-143) thematisiert. Das gemeinsame Erarbeiten von Werten des sozialen Umgangs miteinander im Mathematikunterricht steht dabei im Zentrum.

Kurze Reflexion: Aufgrund der Theorie zum Automatisieren (siehe Unterkapitel 4.3.5, S. 35) ist das ‹Blitzrechnen› nicht in jedem Fall zu empfehlen (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2015, S. 11). Es gilt zu beachten, dass das Automatisieren den Arbeitsspeicher belastet. Dieser gilt bei vielen zählend rechnenden Kindern als Schwäche (siehe Unterkapitel 4.2.1, S. 29). Folglich ist es sinnvoll, das Automatisieren besonders bei diesen Kindern auf ein Minimum zu beschränken und Zusammenhänge beim Automatisieren zu nutzen, was das ‹Blitzrechnen› nicht tut. Die Rechnungen sind rein zufällig gestellt. Zudem steht das Kind beim Lösen unter Zeitdruck, was ebenfalls zu hinterfragen ist. Inwiefern ist dies wirklich Mathematik? Inwiefern entspricht dieses Ziel den Grundwerten in Mathematik (siehe auch Unterkapitel 2.5, S. 16)?

4.5.2 Fehlerkultur

Dieses Unterkapitel beschäftigt sich mit einem weiteren Wert, der Fehlerkultur. Scherer und Moser Opitz (2012, S. 67) schreiben diesbezüglich von einer positiven Fehlerkultur. In dieser wird dem Fehlermachen bewusst Platz eingeräumt. Es wird auch von einer Fehlersuch- und

Fehlerermutigungsdidaktik gesprochen. Fehler werden dabei aufgespürt. Es wird über das mögliche Zustandekommen eines falschen Ergebnisses und über alternative Lösungswege diskutiert (vgl. ebd.). Eine intensive Auseinandersetzung in Mathematik ist angestrebt, die durch herausfordernde Fragen der Lehrperson initiiert wird (Boaler, 2016, S. 71). Wenn der Fehler erkannt wird und die Konsequenzen dieses Fehlers verstanden sind, besteht die Möglichkeit, diesen Fehler zu korrigieren (Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 68). Ein echter Fortschritt mit einem Erkenntnisgewinn zeigt sich, der nicht so schnell vergessen werde (Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 67). Zudem ergänzt Boaler (2016), dass die Lehrperson aus den Antworten der Kinder wichtige Informationen erhalte, wo sich das Kind im Lernprozess befindet (vgl. S. 71).

Bei der Besprechung von Fehlern in der Gruppe werden gerne fiktive Personen erfunden, die einen Fehler machen. Dies, damit sich die Lernenden nicht für allfällige Fehler schämen. Oft geschieht dies, wenn ein produktiver Umgang mit Fehlern noch ungewohnt ist. Grundsätzlich soll das Ziel jedoch sein, dass die Schülerinnen und Schüler an einen neuen und positiven Umgang mit Fehlern herangeführt werden (vgl. Boaler, 2016, S. 71).

Boaler (2016, S. 35) betont Erstaunliches in Verbindung mit dem Fehler machen. Sie schreibt, dass es einen Unterschied macht, ob wir an uns glauben oder nicht. Dies beeinflusst die Arbeit unseres Gehirns. Wenn wir glauben, dass Fehler wertvoll sind, wächst unser Gehirn bei jedem Fehler, der passiert. Es ist dann besonders aktiv und erweitert sein Potential. Dieses Resultat beschreibt sie als hoch signifikant. Entsprechend betont sie die Wichtigkeit, unseren Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, wie wichtig es sei, dass sie an sich glauben und wie wichtig es für uns alle ist, an uns zu glauben. Dies besonders, wenn wir etwas Herausforderndem begegnen wie Fehlern (ebd.).

Werden die Fehler wertgeschätzt und in einem positiven Licht gesehen, legen die Kinder ihre Angst vor Mathematik mit der Zeit ab. Die Kinder fühlen sich befreit und bearbeiten Mathematik mit mehr Energie (vgl. Boaler, 2016, S. 38).

Abbildung 4. Aufbau einer Fehlerkultur (Boaler, 2016, S. 38)

Abbildung 5. Spruch (Autorin bzw. Autor unbekannt)

Die Bilder sollen das Unterkapitel über den Aufbau einer Fehlerkultur abrunden. Abbildung 4 zeigt die Zeichnung einer Heranwachsenden. Sie ist Teil einer Klasse, die beauftragt wurde, das Wachstum des Gehirns beim Fehlermachen aufzuzeigen inklusive einer wichtigen Message, hier: Der grösste Fehler ist, Angst zu haben, einen Fehler zu machen (vgl. Boaler, 2016, S. 38).

Mit dem Thema Fehlerkultur im Kopf, wurde der Spruch in Abbildung 5 in einem Restaurant gefunden. Wieso nicht einen Spruch mit einer solchen Message im Klassenzimmer anbringen? Oder die Kinder selber kreativ werden lassen? (Mehr zur Reflexion zum Aufbau der Fehlerkultur im Diskussionsteil des Unterkapitels 6.5.1, S. 65).

4.5.3 Kommunikation

«[Die] Entwicklung mathematischen Wissens [vollzieht] sich immer im Kontext sozialer Konstruktions- und individueller Deutungsprozesse» (Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 52). So wie die Fehlerkultur von Konstruktions- und Deutungsprozessen in der Klasse abhängig ist, hängt auch die Entwicklung von mathematischem Wissen davon ab. Das Zitat deutet auf eine Erweiterung von Wissen hin, das in einem Kreislauf vom Individuum zur Gemeinschaft und wiederum zum Individuum entsteht. Der Schlüssel, der diese Bereicherung ermöglicht, liegt in der Kommunikation, die hilft, Mathematik zu deuten und zu konstruieren. Damit verbunden ist eine aktive Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand in kommunikativem Austausch mit den anderen Lernenden und mit lernbegleitender Anleitung durch die Lehrperson (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 53). Es ist ein inhaltlicher Austausch in Gesprächen, der die individuellen Vorstellungen vertieft und anpasst (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 57).

Auch Häsel-Weide et al. (2017) thematisieren diese Abhängigkeit: «Mathematik ist vom aktiven Erkennen mathematischer Zusammenhänge und der Ausdifferenzierung und Verallgemeinerung derselben durch interaktive Verständigungsprozesse abhängig» (S. 19). Beide Zitate betonen die Wichtigkeit des sozialen Lernens, das dank Kommunikation stattfindet. Dabei sind sowohl Eigentätigkeit als auch Konfrontation mit unterschiedlichen Ideen wichtig (vgl. Häsel-Weide et al., 2017, S. 38). Wie diese Kommunikation besonders gewinnbringend gestaltet werden kann, ist das Thema dieses Unterkapitels.

Um den Strukturierungsgrad dieses Austausches zu erhöhen, erwähnen Häsel-Weide et al. (2017, S. 41f.) drei Möglichkeiten: Bei der ersten bilden sich Zweiergruppen, in denen die Kinder gemeinsam die Verantwortung tragen. Die zwei Kinder zeigen einander abwechselungsweise ihre Lösungswege oder Lösungen auf. Bei der zweiten treffen sich die Kinder zum Austausch, nachdem sie individuell an der Lösung einer Aufgabenstellung gearbeitet haben. Bei der dritten stellen die Gruppen, in denen eine Aufgabenstellung gemeinsam zu lösen versucht wurde, sich im Plenum ihre Entdeckungen gegenseitig vor (vgl. ebd.).

Findet eine Kommunikation in einer Gruppe mit der Lehrperson statt, kann die Lehrperson die Kommunikation durch Fragen anregen. Kinder sollen möglichst genau formulieren und die Lehrperson soll dabei zurückhaltend Formulierungshilfen anbieten. Ziel ist, gemeinsame sprachliche Zusammenfassungen zu suchen, Lösungswege zu formulieren, Unterschiede oder Gemeinsamkeiten von Zahlen oder Rechnungen zu finden und über Entdeckungen zu sprechen (vgl. Gaidoschik, 2016b, S. 51).

So kann beispielsweise über Rechenstrategien gesprochen werden, indem die Kinder gefragt werden: «Wie hast du es gemacht? Warum hast du dies so gemacht?» (vgl. Gaidoschik, 2016b, S. 122; Häsel-Weide et al., 2017, S. 39). Die Lehrperson kann auch irritierende oder herausfordernde Behauptungen erwähnen, um die Reflexion anzuregen (Häsel-Weide et al., 2017, S. 37). Dabei ist zu bedenken, dass schriftsprachliche Herausforderungen gelernt werden müssen. Dies darf nicht unterschätzt werden (vgl. Häsel-Weide et al., 2017, S. 40). Damit die Kommunikation erleichtert wird, rät Gaidoschik (2016b, S. 123), den verschiedenen Strategien Namen zu geben.

Gaidoschik (2016b, S. 122 ff.) will die Freude am geschickten Rechnen vermitteln. Dies, indem der Einsatz von Strategien bewusst als «elegant» erlebt werden kann und diese Wertschätzung ernten. Zum Beispiel werden in einer Strategietafel Zusammenhänge von Plusrechnungen thematisiert. Zählendes Rechnen soll im Gegensatz dazu als «mühsam» erlebt werden. Als Grundlage dafür soll der Lösungsweg aufgewertet werden. Dieser soll mindestens gleich wichtig sein wie das Ergebnis (ebd.)!

Im Austausch mit anderen zeigen sich oft unterschiedliche Lösungswege, aber es kann auch kohärentes oder ähnliches Vorgehen sichtbar machen. Häsel-Weide et al. (2017, S. 23) erwähnen, dass es wichtig sei, verschiedene Herangehensweisen zueinander in Beziehung zu setzen. Indem Beziehungen zwischen und Vor- und Nachteile von Lösungswegen in Sprache gefasst werden, erweitern die Kinder ihr mathematisches Wissen und entwickeln ein mathematisches Argumentieren (vgl. Gaidoschik, 2016b, S. 121; Häsel-Weide et al., 2017, S. 20).

Somit lernen sie zu unterscheiden zwischen geschickten und mühsamen Strategien bei der Lösung der jeweiligen Aufgabenstellung und können ihre gewählte Strategie begründen (vgl. Gaidoschik, 2016b, S. 122). Lösungsstrategien werden dank Kommunikation bewusst und erhalten Wertschätzung (Gaidoschik, 2016b, S. 123). In Bezug auf das zählende Rechnen kann das Kind im Dialog Alternativen zum zählenden Rechnen entwickeln (Häsel-Weide et al., 2017, S. 123).

Auch Meyer (2011, S. 7ff.) strebt einen Austausch und ein Reflektieren an. Im Unterschied zu den anderen Autorinnen und Autoren bietet bei ihm das Spielfeld selbst oder Spielsituationen die Kommunikationsgrundlage. Dabei kann es sich um wirklich Erlebtes handeln, indem Kinder einander z. B. Tricks aufzeigen und diese begründen und deren Wirksamkeit beweisen. Verhältnisse des Spiels werden dabei in die Sprache der Arithmetik umgesetzt. Beispiel: Ein Kind würfelt im Eile-mit-Weile-Spiel eine 6 (Wert 12) und eine 3. Somit kann das Kind $12 + 3 = 15$ Felder nach vorne rücken. Nutzt es dabei die Strukturen des Spielfeldes, kann es dabei geschickt hüpfen. Es spart Zeit, indem es die Würfelzahlen zusammenzählt und die Summe in zu hüpfende Teile zerlegt. Durch einen solchen Austausch erweitert sich das Bewusstsein für Mathematik (vgl. Meyer, 2011, S. 9).

Fragen können auch anregen, sich mit einer Situation auseinanderzusetzen, die nicht passiert ist, sondern passieren könnte. Beispiel: Welches ist die höchst mögliche Zählzahl, wenn man drei Mal würfeln kann (Meyer, 2011, S. 10). Zudem lassen sich Situationen auf dem Spielbrett auf Arbeitsmaterialien übertragen. Im Gespräch könnten zum Beispiel Korrespondenzen zwischen dem Spielfeld und dem Zahlenstrahl herausgearbeitet werden (vgl. Meyer, 2011, S. 13). Meyer (2011, S. 11) geht davon aus, dass wenn Erfahrungen aus Spielsituationen in die Sprache der Arithmetik integriert werden, dass dann der Umgang mit Lehrmitteln natürlicher, effizienter und eleganter wird.

Kommunikation kann auch stattfinden, indem die Lehrperson einseitig Mitteilungen an die Kinder weiterleitet. Boaler (2016, S. 158) hält fest, dass die Lehrperson dem Kind sagen soll, was die Zielerreichung beinhaltet. Damit löst sie einen wichtigen reflektierenden Prozess im Kind an.

Zusammenfassendes Fazit: Ein kommunikativ reflektierender Austausch stellt einen Gewinn an neuen Ansichten und an Vernetzungen von Wissen dar und einen Fortschritt beim Argumentieren. Bei der Ablösung des zählenden Rechnens stehen besonders zwei Austauschvarianten im Vordergrund: einerseits der Austausch über geschickte Anzahlerfassung, andererseits die Auseinandersetzung mit verschiedenen Rechenwegen. All dies dient dem Aufbau mentaler «Werkzeuge» in Form von Vorstellungen, die flexibel angewendet werden können. Nebenbei wird eine Fachsprache in Mathematik entwickelt und das Argumentieren in der Standardsprache wird verbessert.

Dazu ist dem Anregen und Begleiten dieser Reflexionsprozesse durch die Lehrperson besondere Beachtung zu schenken. Sie kann die Gespräche in eine konstruktive Richtung lenken.

Der hohe Wert der Kommunikation in Mathematik wird von allen hervorgehoben. Dies bestätigen besonders die Werte, die der Arbeitskreis für Didaktik erarbeitet hat (siehe auch Unterkapitel 2.5.2, S. 18). Aber auch im Lehrplan ist dieses dialogische Lernen, das Phasen der Einzelarbeit und Phasen des sozialen Austausches verbindet, hervorgehoben (vgl. D-EDK, 2016, S. 5).

4.6 Fazit und kurze Reflexion: erfolgsrelevante Faktoren

Eine erfolgreiche Ablösung des zählenden Rechnens beinhaltet nicht «nur» das Anwenden von «geschickten» Strategien beim Rechnen. Vielmehr ist eine erfolgreiche Förderung differenziert und tiefreichend.

Um eine Förderung anzustreben, die an allfälligen Lücken in der Basis ansetzt, ist eine Diagnostik als Ausgangspunkt sehr wichtig (vgl. Häsel-Weide et al., 2017, S. 18). Dies, damit bei

Bedarf zum Beispiel auch die Zählkompetenzen gefördert werden können. Schmassmann und Moser Opitz (2015, S. 36) weisen auf häufige Defizite beim Zählen hin.

Auffallend ist beim Üben und beim Automatisieren, wie stark sich diese Werte in den bearbeiteten Texten anlehnen an Werte im Fachbereichslehrplan Mathematik (D-EDK, 2016). Der Aufbau eines Teile-Ganzes-Verständnisses ist im Zerlegen von Zahlen enthalten (vgl. D-EDK, 2013, S. 13). Ein Üben und Automatisieren, bei dem Zusammenhänge genutzt werden, entspricht dem Herleiten von Aufgaben aus Kernaufgaben und dem Strukturieren zum Gewinn von Einsichten (vgl. D-EDK, 2013, S. 12). Ein Aufbau von Vorstellungen, der aus einem Wechsel von konkreten Anschauungsmitteln zur abstrakteren Verbalisierung führt und umgekehrt ist ebenfalls enthalten (vgl. D-EDK, 2013, S. 3). Dies ist im Zusammenhang mit verständnisorientiertem Lernen erwähnt. So lässt sich vermuten, dass guter Mathematikunterricht auch immer das Ablösen des zählenden Rechnens verfolgt und umgekehrt.

Zudem ist im Fachbereichslehrplan Mathematik die Kompetenz erwähnt, dass sich die Kinder auf Unbekanntes einlassen, um Neues auszuprobieren (vgl. ebd.). Damit die Kinder sich mutig auf ein Experimentieren einlassen können, braucht es einen Rahmen, indem Fehler wertgeschätzt werden. Der Aufbau einer Fehlerkultur ist in wenigen Texten erwähnt. Trotzdem ist davon auszugehen, dass diese bedeutungsvoll für den Erfolg bei der Ablösung des zählenden Rechnens ist. Dies speziell für Kinder mit Lernschwierigkeiten, die über ein weniger gut ausgebildetes Selbstkonzept in Mathematik verfügen als andere Kinder (vgl. Häsel-Weide et al., 2017, S. 13).

Wichtig ist zudem, um Erfolg in der Ablösung zum zählenden Rechnen zu haben, über vielschichtiges Wissen zu verfügen (vgl. Gaidoschik, 2016b, S. 10). Dies wird aufgebaut, indem auch über Fehler oder Misserfolge reflektiert wird (vgl. Tarnutzer, n. d., S. 3).

5 Misserfolgsrelevante Faktoren

Im Sinne von Tarnutzer (n. d., S. 3) ist Wissen darüber, was nicht korrekt ist, bzw. Wissen über Prozesse, die nicht zum Ziel geführt haben, ein wichtiger Wissensbestandteil. Das Richtige kann besser davon abgegrenzt werden, sodass ein vielschichtiges, stabiles Wissen zum Thema entsteht (ebd.).

Misserfolg zeigt sich am Anfang der Schulzeit in unterdurchschnittlichen Leistungen, die nicht den «allgemeinen Erwartungen» entsprechen. Dies wird als primäre Symptomatik bezeichnet, die direkt beobachtbar ist. Schneider et al. (2016, S. 213) erwähnen Studien, die Zusammenhänge zwischen fehlenden Mengen-Zahlen-Kompetenzen im Kindergarten und schwachen Mathematikleistungen am Ende der Grundschulzeit belegen. Sie gehen davon aus, dass frühe Wissenslücken über die gesamte Schulzeit kaum wettgemacht werden können. Zudem weisen sie darauf hin, dass je später die Intervention einsetzt, desto geringer die dauerhaften Aussichten auf Erfolg zu sein scheinen. Sie erklären dies damit, dass sich bei den betroffenen Schülerinnen und Schülern im Verlauf der Schulzeit nebst einer primären Symptomatik der Lernschwierigkeit in Mathematik auch eine Sekundärsymptomatik herausbildet. Diese letztere entsteht durch wiederholte Misserfolgserfahrungen, die individuell erlebt und bewertet werden (Schneider et al., 2016, S. 240). Die sekundäre Symptomatik wird im Unterkapitel 6.5.1, S. 65, diskutiert.

5.1 Ablauf eines Unterrichts, der ein zählendes Rechnen fördert

Diese Einführung befasst sich mit dem Thema, wie die zählend rechnenden Kinder beschrieben werden. Die daran anschliessenden Unterkapitel setzen sich mit der Beantwortung der Frage auseinander: Welcher Unterricht fördert zählendes Rechnen?

Gaidoschik (2007, S. 1) schreibt, dass verfestigtes zählendes Rechnen in der einschlägigen Literatur als ein Hauptmerkmal sogenannter Rechenschwächen (Lernschwierigkeiten in Mathematik) gilt. Häsel-Weide et al. (2017, S. 53) weisen darauf hin, dass keine Alternativen zum zählenden Rechnen im Erstunterricht zu kennen auf mathematische Lernschwierigkeiten hinweist. Diese Schülerinnen und Schüler verstehen Addition und Subtraktion ausschliesslich als «rauf» und «runter» auf der Zahlenreihe. So erwähnen Scherer und Moser Opitz (2012, S. 92), dass sich diese Schülerinnen und Schüler in einer «Sackgasse» befinden, wenn sie keine weiterführenden Strategien entwickeln.

Meyer (2011, S. 3) schreibt, dass viele Autoren die Problematik des zählenden Rechnens erörtern und meinen, dass Kinder mit Lernschwierigkeiten viel zu lange in diesem Handlungsschema verharren. Zählende Strategien werden dafür verantwortlich gemacht, dass eine weiterführende mathematische Entwicklung gehemmt ist (vgl. Gaidoschik, 2007, S. 3). Entsprechend stellt sich die Frage, wie denn dieser Unterricht aussieht, in dem diese Kinder zu lange im zählenden Rechnen verharren.

5.1.1 Reduktion von Anforderungen

Während beispielsweise Scherer und Moser Opitz (2012, S. 53) davon abraten, Lerninhalte stark zu reduzieren, Lösungswege vorzugeben oder kleinschrittig vorzugehen, schreiben Schneider et al. (2016, S. 217), dass entdeckendes Lernen für Kinder mit mathematischen Lernschwierigkeiten weniger gewinnbringend ist als für andere. Häsel-Weide et al. (2017, S. 22) schreiben jedoch, dass es auch zu Misserfolg führt, wenn an Kinder mit Lernschwierigkeiten keine Anforderungen gestellt werden und ihnen zu viel Hilfe angeboten wird. Sie weisen auf die negativen Konsequenzen hin, wenn Schülerinnen und Schülern aktiv-entdeckende Lernprozesse zu wenig zugetraut werden. Boaler (2016, S. 68) geht davon aus, dass das zu starke Vereinfachen von mathematischen Inhalten einen Teil des Misserfolgs in Mathematik in den USA und in England verursacht. Auch Rezepte und Belehrungen führen nicht zum Erfolg, hält Gaidoschik (2016b, S. 19) aus dem deutschsprachigen Raum fest.

5.1.2 Üben und Automatisieren

Förderung von Abzählstrategien

Konkretes Wissen darüber, was zählendes Rechnen fördert, ist in mehreren der ausgewählten Texte enthalten. So schreiben Scherer und Moser Opitz (2012, S. 94), dass die Förderung von Abzählstrategien wie z. B. das Weiterzählen vom grösseren Summanden aus, zählendes Rechnen fördert. Dies unterstreichen auch Häsel-Weide et al. (vgl. 2017, S. 46). Schmassmann und Moser Opitz (2015, S. 37) ergänzen, dass Strategien im Rechnen, besonders das Stopp beim Zehner, Kinder mit besonderem Förderbedarf überfordern kann, weil das Gedächtnis bei der Anwendung dieser Strategie belastet wird. Steinweg (2009, S. 124) ergänzt, dass auch eine verfrühte Abkehr von anschaulichen Darstellungen ein Kardinalfehler darstellt.

Wiederholtes gleiches Üben

Beim Üben zeigen sich weitgehend übereinstimmende Ansichten der Autorinnen und Autoren. Boaler (2016, S. 65) erwähnt, dass das wiederholende Üben in den USA und in England meist nicht hilfreich ist. Auch Scherer und Moser Opitz (2012, S. 62) (deutschsprachiger Raum) betrachten das reine Wiederholen des Schulstoffs als nicht gewinnbringend. Sie (2012, S. 61) machen darauf aufmerksam, dass Lernschwierigkeiten nicht einfach durch ein mehr an Üben kompensiert werden können. Zudem betonen sie (2012, S. 66), dass Inhalte schneller vergessen werden, wenn sie nicht verstanden werden. Ist die Einsicht nicht vorhanden, kann auswendig Gelerntes auch nicht auf neue Aufgabenstellungen übertragen werden. Entsprechend werden unstrukturierte Übungen, die weder die Denkfähigkeit, noch die Zahlbeziehungen thematisieren, nicht empfohlen (vgl. ebd.).

Auch «Pseudospiele», die das Üben neu verpacken, z. B. Plusrechnungen in einem Memory, werden nicht empfohlen (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 63). So ist ein Spielbrett zum Beispiel nicht mit Zahlen zu beschriften, um es pädagogisch sinnvoller zu gestalten (vgl. Meyer, 2011, S. 8).

Automatisieren

Einheitliche Ansichten zeigen die Autorinnen und Autoren zum Thema Automatisieren in den Grundlagentexten. Damit ist das Auswendiglernen von Plus-, Minus- oder Multiplikationsaufgaben gemeint. Ein zusammenhangloses Auswendiglernen des Einspluseins wird von Scherer und Moser Opitz (2012, S. 94) bemängelt. Gaidoschik (2016b, S. 121) bezeichnet ein reines Auswendiglernen von Fakten in Mathematik als «Zumutung». Das Auswendiglernen der Einmaleins-Reihen ohne operative Beziehungen fördert z. B. bei Kindern mit Speicherschwäche das zählende Rechnen (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2015, S. 37). Denn das Gedächtnis kann gemäss Gaidoschik (2016b, S. 121) Neues ohne Einbettung in ein Netz von Querverbindungen kaum dauerhaft speichern und wieder abrufen. Ein solches Vorgehen verhindere das Verständnis der Multiplikation, da vor allem Summanden addiert werden. An anderer Stelle schreiben Scherer und Moser Opitz (2012, S. 65), dass ein Automatisieren nicht zu schnell erfolgen soll. Gaidoschik (2016b, S. 121) erweitert, dass das Auswendiglernen von Unverstandenem mit Misserfolg verbunden ist. Dies, weil nicht das Merken im Zentrum stehen sollte, sondern das Knüpfen von Zusammenhängen, die gut gespeichert werden können.

Boaler (2016, S. 71) unterstreicht dies, indem sie sich auf Daten der PISA-Forschungsmitarbeiter der OECD beruft, die Strategien von 13 Millionen Studentinnen und Studenten sammelten. Die als tief eingestuften Studentinnen und Studenten waren weltweit solche, die das Auswendiglernen als Strategie in der Mathematik betrachten. Das Auswendiggelernte ist nur ein kleiner Teil der Mathematik (vgl. ebd.). Unglücklicherweise wird in vielen in Mathematikklassen auf das Auswendiglernen von isolierten Fakten fokussiert, sodass die Studentinnen und Studenten das Gefühl bekommen, dass Faktenwissen die Grundeigenschaft von Mathematik sei. Noch schlimmer ist es gemäss Boaler (2016, S. 61), wenn die Studentinnen und Studenten gut zu sein in Mathematik mit der schnellen Wiedergabe von Fakten verbinden. Boaler (2016,

S. 65) schreibt, dass es immer Studentinnen und Studenten gibt, die schneller auswendig lernen als andere. Dies hat jedoch nichts mit den Fähigkeiten in Mathematik zu tun. Es führt dazu, dass die Studentinnen und Studenten in eine Sackgasse geraten, die ein wachsendes mathematisches Denken behindert. Dies, weil sie sich auf die einschränkende Wiedergabe von gelernten Fakten konzentrieren. Dabei nutzen sie die Zusammenhänge nicht, die aus einer übergeordneten Perspektive zu sehen wären (vgl. Boaler, 2016, S. 61).

5.1.3 Zu stark im Detail

Meyer (2011) grenzt sich mit seinem Text «Eile mit Weile», der ebenfalls die Ablösung vom zählenden Rechnen thematisiert, von den anderen Autorinnen und Autoren des deutschsprachigen Raumes ab. Er stellt den Sinn von sehr differenzierten Förderwerkstätten, welche Übungen zu den analysierten Defiziten enthalten, in Frage (vgl. S. 3). Der Mut zu einer ganzheitlichen Auseinandersetzung fehle darin, sodass diese analytisch differenzierten Übungen auf einem «variablenpsychologischen, funktionalistischen Fehlschluss» (Meyer, 2011, S. 4) beruhen. Solche Übungen können kaum Einsichten zu einem Thema vervollständigen. Werden die Übungen auf Arbeitsblättern gelöst, wird «Arbeitsblätterwissen» generiert, dessen Sinn ebenfalls in Frage gestellt wird. Diese Übungen auf den Arbeitsblättern sind zu weit weg vom kindlichen Interesse und haben so den Charakter einer Fremdsprache (vgl. ebd.). Die unterschiedlichen Ansichten über den Einsatz von Spielen und differenzierten Förderwerkstätten werden im Diskussionsteil thematisiert (siehe Unterkapitel 6.4.5, S. 64).

5.1.4 Zusammenfassung

Zusammenfassend zeigen sich Übereinstimmungen in Ansichten zum Unterricht: Automatisieren und unstrukturiertes Üben sollen in Mathematik nicht in den Vordergrund rücken. Auch zählende Strategien sollen gemäss den Texten aus dem deutschsprachigen Raum nicht über eine längere Zeit gefördert werden, da diese zu einem verfestigten zählenden Rechnen führen können (keine Angaben dazu aus dem Text von Meyer, 2011).

5.2 Veranschaulichungen

Im Gegensatz zu Spielen und Förderwerkstätten wird in diesem Unterkapitel die Nutzung der Finger und von Materialien beschrieben. Dies, um festzuhalten, was eine Ablösung des zählenden Rechnens hemmt.

5.2.1 Nutzung der Finger

Boaler und Chens (2016, S. 2) Sichtweise, die Forschungsarbeiten in den USA und in England thematisieren, wirft Fragen auf. Sie schreiben, dass Kinder, die in der Nutzung der Finger gestoppt werden, dadurch in ihrer mathematischen Entwicklung gebremst werden könnten. Dies unabhängig davon, ob die Kinder die Finger zum zählenden Rechnen verwenden oder nicht. Sie stützen sich in ihren Aussagen auf Studien in Neurowissenschaften. Eine Diskussion dazu folgt in Unterkapitel 6.4.2, S. 59.

Im Gegensatz dazu differenzieren die Autorinnen und Autoren im deutschsprachigen Raum das Verwenden der Finger. So bezeichnen Scherer und Moser Opitz (2012, S. 100) das Abzählen der Finger in Einerschritten (dynamischer Einsatz) als «besonders problematisch».

Dies weist auf Unterschiede hin, wie der empfohlene Unterricht gemäss diesen Grundlagentexten gestaltet werden soll. Eine Diskussion dazu folgt in Unterkapitel 6.4.3, S. 60.

5.2.2 Ungeeignetes Material für die Ablösung vom zählenden Rechnen

Häsel-Weide et al. (2017, S. 46) erwähnen, dass Material ohne 5er- und 10er-Struktur zur Verfestigung von zählendem Rechnen führt. Entsprechend sind unstrukturierte Materialien für

die Ablösung vom zählenden Rechnen nicht zu verwenden (jedoch können diese zum Beispiel zum Bündeln verwendet werden). Doch auch anderes, unten aufgelistetes Material wird nicht empfohlen.

Tabelle 3
Beispiele von ungeeignetem Material

Material	Aussehen	Begründung
Abaco		Einschränkungen beim Darstellen von Lösungswegen! Erschwerte Anzahlerfassung. Zum Beispiel ist es nicht möglich, die Zahl 12 in einer Farbe darzustellen (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2012, S. 89–90). Entsprechend lässt sich auch $12 + 6$ nicht sinnvoll veranschaulichen, weil die Farben fix sind.
Zahlenstrahl		Die Markierungsstriche verleiten zum zählenden Rechnen (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2012, S. 91).

Während beim Abaco die Einsicht bei der Umsetzung von Plus- oder Minusrechnungen teilweise erschwert ist, sind explizit aufgeführte Einerschritte beim Zahlenstrahl zum Rechnen ungeeignet. Die Wahl des «richtigen» Materials führt jedoch nicht direkt zum Erfolg. Entsprechend greift das nächste Thema die Kommunikation auf, die oft Material als «Kommunikationsmittel» einsetzt.

5.3 Vernachlässigung des sozialen Austausches

Häsel-Weide et al. (2017, S. 19) schreiben, dass das Lösen von Aufgaben ohne Diskussionen ebenfalls zu Misserfolg führt. In diesem Zusammenhang erwähnen Scherer und Moser Opitz (2012, S. 56) eine Vernachlässigung des sozialen Lernens. Diese Autorinnen und Autoren vertreten die Ansicht, dass es zu Misserfolg führt, wenn kein strukturelles Wissen aufgebaut wird, keine Ableitungsstrategien gefördert werden, keine operativen Zusammenhänge besprochen werden, sodass jede Rechnung als Einzelfaktum angesehen wird (vgl. Häsel-Weide et al., 2017, S. 34; Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 94; Schmassmann & Moser Opitz, 2015, S. 37).

5.4 Individuelle Bewertungsprozesse

Der Mathematikunterricht wird individuell bewertet und dies wiederum wirkt sich auf die Motivation aus. Was löst eine hohe Gewichtung des Auswendiglernens aus? Wie beeinflusst der Unterricht das Denken der Kinder in Mathematik? Wie sehen die Folgen von Misserfolgserfahrungen aus?

Boaler (2016, S. 68) weist auf die Auswirkungen eines starken Gewichtens des Auswendiglernens in Mathematik hin. Sie (ebd.) beschreibt, dass Kinder in Finnland, einem als sehr gut eingestuftem Land in PISA-Tests, erst mit sieben Jahren beginnen, mathematische Methoden zu lernen. Dies im Unterschied zu den USA oder zu England, wo Kinder in diesem Alter schon in Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division eingeführt werden und schon angehalten werden, Multiplikationen auswendig zu lernen. So sind in diesem frühen Alter schon Erfahrungen gemacht worden, die die Kinder verwirren. Dies, weil die gelernten Methoden keinen Sinn ergeben, weil Mathematik vor allem das Befolgen von Regeln und Instruktionen beinhaltet. Kinder erhalten im frühen Alter den Eindruck, dass es in Mathematik keinen Platz für das Reflektieren, das Kreative und Sinnstiftende gibt (vgl. ebd.; Boaler & Chen 2016, S. 5). Ein solcher Unterricht führt zu einer eingeschränkten Sichtweise, die kein inneres Wachstum in Mathematik erlaubt und zu Misserfolgen führt (vgl. Boaler, 2016, S. 56).

5.4.1 Mögliche Auswirkungen

Nebst der Starke Gewichtung von Regeln, Methoden und Auswendiglernen können auch Rückmeldungen von Lehrpersonen in den Kindern Negatives auslösen. Dies beispielsweise, wenn Tests der Kinder mit Lernschwierigkeiten ungenügend ausfallen. Kinder entwickeln weit verbreitete Ängste. Boaler (2016, S. 62) geht davon aus, dass mindestens ein Drittel der Studentinnen und Studenten höherer Klassen in Mathetests extrem gestresst ist. Dies besonders in Tests, die unter Zeitdruck auszufüllen sind. Die Ängste wiederum können dazu führen, dass Arbeitsprozesse das Gehirn blockieren. Sie (2016, S. 150) bemängelt, dass im System der Klassen in den USA den Schülerinnen und Schülern Informationen zum Beispiel aus Tests weitergeleitet werden, die sie glauben lassen, dass sie nie Mathematik lernen können und dass sie gescheitert sind. Solche Einstellungen beeinflussen die Motivation.

Denn zeigen sich in der Schulzeit mathematische Lernschwierigkeiten, sind diese mit Misserfolgserfahrungen verbunden (vgl. Schneider et al., 2016, S. 240). Diese Schülerinnen und Schüler erleben sehr viele Frustrationen (vgl. Häsel-Weide et al., 2017, S. 27). Im Verlauf der Schulzeit bildet sich aus diesen negativen Erfahrungen häufig eine Sekundärsymptomatik, die z. B. zu gravierenden Motivationsdefiziten führen und in Vermeidungstendenzen gipfeln kann (vgl. Schneider et al., 2016, S. 240). Häsel-Weide et al. (2017, S. 27) schreiben in diesem Zusammenhang von einem mangelnden Selbstvertrauen, das sich im Laufe der Zeit zeigen kann, wenn Schülerinnen und Schüler viele negative Erfahrungen machen. Die Kinder trauen sich Erfolge kaum mehr zu, sodass jedes dritte Kind Angst vor Mathematikarbeiten hat. Zudem schreiben sie (2017, S. 13), dass Kinder mit Förderbedarf im Lernen, die inklusiv geschult werden, generell ein niedrigeres Selbstkonzept (Einstellung zu sich selbst) aufweisen als vergleichbare Lernende einer Förderschule.

Boaler (2016, S. 61) schreibt, dass diese Angst vor und die Ablehnung von Mathematik in Verbindung mit Tests, Druck, Zeitdruck und dem Abfragen von auswendig Gelerntem steht. Diese Angst ist nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch in den USA und in England weit verbreitet. Sie (2016, S. 143) weist auf die negativen Auswirkungen von Tests hin. Sie erwähnt als Beispiel Delia, die die schlechteste Note (F in den USA) bekam. Delia hat daraufhin in der Schule aufgegeben, sich als Versagerin fühlend. Wenn Schülerinnen und Schüler Noten bekommen, die ihnen rückmelden, dass sie «schlecht» sind, geben sie oft auf. Sie kommen zur Einsicht, dass sie nie fähig sein werden, Mathematik zu lernen und nehmen die Identität eines «schlechten» Schülers oder einer «schlechten» Schülerin an. Dies wiederum beeinflusst ihr Lernverhalten, ihre Zielerreichung, ihre Motivation und ihren Einsatz (vgl. ebd.). Die Diskussion zu diesem Thema ist in Unterkapitel 6.5.1, S. 65 zu finden.

5.4.2 Extrinsische/intrinsische Motivation

Zur Klärung der Begriffe: Diese werden in Anlehnung an Edelman (2000, S. 257f.) verwendet. Entsprechend wird die intrinsische Motivation als eine von innen kommende Motivation definiert, z. B. die Neugiermotivation. Dies in Abgrenzung zur extrinsischen Motivation, die von aussen kommt (durch negative oder positive Verstärkung).

Boaler (2016, S. 155) macht die Notengebung in Mathematik auch dafür verantwortlich, dass zahlreiche Kinder extrinsisch motiviert sind. Diese Kinder verfolgen das Ziel, Mathematik zu lernen, um gute Noten vorweisen zu können. Leider zeigt sich, dass extrinsisch motivierte Kinder langfristig weniger erfolgreich sind als intrinsisch motivierte. Die intrinsisch motivierten Kinder bearbeiten Themen tiefer und auf einem höheren Niveau, geben auch nicht so schnell auf. Entsprechend liegt es nahe, das Interesse an den mathematischen Ideen zu fördern. Dann steigen Motivation und Erfolgsmöglichkeiten (vgl. ebd.).

Boaler (2016, S. 56) erwähnt zudem, dass das Auswendiglernen motivationsenkend ist. Dies zum Beispiel, wenn isolierte Methoden in Mathematik auswendig gelernt werden. Dies wird als langweilig erlebt (vgl. Boaler, 2016, S. 67). Auch Scherer und Moser Opitz (2012, S. 63) erwähnen, dass ein hoher Übungsbedarf die Gefahr von Motivationsverlust in sich birgt. Daraus

schliessen sie, dass das Üben auf das Nötigste beschränkt werden sollte (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 74).

Auch die Furcht vor Misserfolg wirkt sich hemmend auf die Motivation aus (vgl. Edelman, 2000, S. 253). Bei Angst greifen die Kinder gerne auf ihnen lang bekannte Strategien (z. B. das zählende Rechnen) zurück, die Sicherheit vermitteln (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 74). Somit bleiben sie in dieser Strategie des zählenden Rechnens stecken.

5.5 Fazit: misserfolgsrelevante Faktoren

Scherer und Moser Opitz (2012, S. 53) verweisen auf Nachteile, falls Kinder mit Lernschwierigkeiten Lerninhalte sehr kleinschrittig zu bearbeiten haben. Zudem sind ein Üben und Automatisieren ohne das Nutzen von Zusammenhängen mit Misserfolg verbunden. Dies, weil Neues nicht gut vernetzt werden kann und somit kaum langfristig gelernt werden kann (vgl. Gaidoschik, 2016b, S. 121).

Beim Nutzen der Finger sind die Autorinnen und Autoren aus dem deutschsprachigen Raum anderer Ansicht als Chen und Boaler (2016, S. 1) aus den USA. Während Chen und Boaler alle Einschränkungen beim Gebrauch der Finger kritisieren und sämtliches Nutzen der Finger begrüßen, verbinden die Autorinnen und Autoren der deutschen Texte den dynamischen Gebrauch der Finger mit Misserfolg (falls die Verwendung der Finger thematisiert ist). Dies, weil dabei in Einerschritten vor- und zurückgezählt wird und dies mit allen Nachteilen des zählenden Rechnens verbunden ist (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 100).

Auch Veranschaulichungen, mit denen zählend gerechnet wird, sind für die Praxis nicht geeignet. So ist z. B. der Zahlenstrahl für das Rechnen ungeeignet (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2012, S. 91). Eine Strukturierung ohne ersichtliche Einteilung in 5er- und 10er-Gruppen ist generell der Ablösung hinderlich, weil dies die Nutzung von Zusammenhängen hemmt (vgl. Häsel-Weide et al., 2017, S. 46). Werden Zusammenhänge nicht in Sprache gefasst, hindert dies den Aufbau von klaren Vorstellungen (vgl. Häsel-Weide et al., 2017, S. 20). Diese inneren Bilder sind wichtig, um sich von konkreten Materialien lösen zu können. Doch sollte diese Lösung vom Material nicht zu früh erfolgen, weil dies als Kardinalfehler gilt (vgl. Häsel-Weide et al., 2017, S. 20).

Zudem ist ohne sozialen Austausch keine Erweiterung durch andere Sichtweisen möglich. Zum Beispiel bleibt eine Bereicherung des eigenen Wissens durch Kennenlernen der Rechenwege der anderen Kinder aus.

Boaler (2016, S. 155) erwähnt, dass ein Unterricht, in dem Unverstandenes auswendig gelernt wird, motivationshemmend ist. Allgemein ist das Auswendiglernen und das Wiedergeben von Gelerntem speziell unter Zeitdruck in Frage zu stellen. Zudem betont sie, dass Prüfungen mit Noten negative Folgen mit sich bringen. Siehe dazu die Diskussion im Unterkapitel 6.5.1, S. 65.

6 Diskussion der Konsequenzen für Forschung und Praxis

Zuerst wird die Fragestellung der Arbeit bilanzierend beantwortet. Daran schliessen Reflexionen zur Ausgangslage an und eine Take-Home-Message. Eine Zusammenfassung der ganzen Arbeit ist im Anhang zu finden (siehe Seite 83). Es folgt eine Diskussion zur Ablösung vom zählenden Rechnen und zu «übergeordneten» Erfolgsfaktoren.

6.1 Wie kann die Ablösung des zählenden Rechnens gelingen?

Eine Ablösung des zählenden Rechnens kann gelingen, wenn möglichst passende Wechselwirkungen ausgelöst werden. Diese Wechselwirkungen können angeregt werden, indem die schulische Heilpädagogin oder der schulische Heilpädagoge vertieftes Fachwissen und diagnostische Kenntnisse ins System einbringt.

So sind nebst dem zählenden Rechnen auch die Basiskompetenzen in Mathematik und das Arbeitsgedächtnis abzuklären. Dies, damit die Ressourcen und die besonderen Bedürfnisse des Kindes bekannt sind. Nur so können diese Voraussetzungen in die Förderung einbezogen werden.

Die aufgearbeiteten Texte zeigen, dass besondere Bedürfnisse von zählend rechnenden Kindern oftmals einen Aufbau der Grundlagen in Mathematik, eine Entlastung des Arbeitsgedächtnisses, eine Unterstützung der visuellen Informationsverarbeitung und eine Stützung des Selbstvertrauens in seine Problemlösefähigkeiten umfassen.

Allenfalls sind zuerst die **Grundlagen** des Zählens oder der Zahlen-Mengen-Verknüpfung sicherzustellen. Sind Lücken in der Basis vorhanden, empfehlen Schmassmann und Moser Opitz (2015, S. 6) zudem das gesamte Lernangebot in Mathematik zu gewichten, damit Zeit für tragende Grundideen in Mathematik geschaffen wird.

Die Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen soll auch eine allfällige Entlastung des **Arbeitsgedächtnisses** umfassen. Denn das Abrufen von Zahlenfakten beziehungsweise das Automatisieren von Kopfrechenaufgaben ist bei einer Beeinträchtigung des Arbeitsgedächtnisses erschwert. Das Auswendiglernen ohne operative Beziehungen fördert bei diesen Kindern mit Speicherschwäche das zählende Rechnen (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2015, S. 37). Ein Automatisieren ist somit auf ein Minimum (Kernaufgaben) zu reduzieren (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 93). Häsel-Weide et al. (2017, S. 33) schreiben, dass es gerade für Kinder mit Lernschwierigkeiten wichtig ist, Zusammenhänge zwischen den Zahlen zu erkennen, um verständnisorientiert ein vernetztes Wissen mit Querverbindungen aufzubauen. Dies, damit nachhaltig gelernt wird und dieses Wissen im Gedächtnis wieder gut abgerufen werden kann (Gaidoschik, 2016b, S. 121).

Zudem ist im Diskussionsteil der Wert des Rechenstrichs beleuchtet. Dies, weil der Rechenweg ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt wird. Für Kinder mit Auffälligkeiten im Arbeitsgedächtnis bietet der Rechenstrich eine besonders passende Entlastungsmöglichkeit an, die keiner «Sonderbehandlung» bedarf. Denn der Rechenstrich braucht kaum Platz und ist schnell neben eine Rechnung gezeichnet.

Ist eine **Verarbeitung visueller Informationen** erschwert, brauchen die Kinder mehr Unterstützung und mehr Zeit für den Aufbau von Vorstellungen« z. B. in der Arbeit mit dem Zwanziger- oder dem Hunderterfeld (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 98). Scherer und Moser Opitz (2012, S. 94) folgern aus dieser Auffälligkeit, dass das Einsetzen von strukturierten Mengendarstellungen von zentraler Bedeutung ist. Dabei kommt der sprachlichen Verarbeitung der Informationen in der Förderung generell eine hohe Bedeutung zu. Dies, damit die Fülle an Informationen gewinnbringend selektiert wird und mit Vorwissen verknüpfend gespeichert werden kann. Zudem ist der soziale Austausch von gewonnenen Erkenntnissen besonders für Lernende mit Lernschwächen sehr wichtig, um alternative, eventuell passendere Lösungsstrategien aufzubauen (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2015, S. 6).

Im Diskussionsteil wurde die Hypothese hergeleitet, dass speziell der statische Gebrauch der Finger für diese Kinder wertvoll sein könnte. Dies, weil Sinneseindrücke nicht nur mit der <Schwäche> der visuellen Informationsverarbeitung erstellt werden, sondern zusätzlich auf das Verarbeiten von gefühlten Informationen zurückgegriffen werden kann. Dies entspricht einer Ressourcenorientierung, sodass dadurch mögliche Defizite in der visuellen Verarbeitung ausgeglichen werden können.

Das Versprachlichen von Gedanken bietet sich auch als eine Fördervariante bei einer Beeinträchtigung des **Steuerungssystems** an, das der Handlungsplanung, -überwachung und -kontrolle dient (vgl. Brunsting, 2011, S. 36). Scherer und Moser Opitz (2012, S. 94) weisen darauf hin, dass dieses bei verfestigt zählend rechnenden Kindern vermehrt Einschränkungen zeigt.

Mit dem Eingehen auf diese individuellen Voraussetzungen ist ein Grundstein für eine gute Förderung gelegt. Wie das Kind dieses Angebot jedoch ausschöpft, ist von zusätzlichen Faktoren abhängig. Edelmann (2000, S. 261) schreibt entsprechend, dass die Leistungsmotivation für kognitive Leistungen generell unterschätzt wird. Entsprechend gilt es, die individuellen Bedürfnisse in einen erweiterten Rahmen zu setzen.

Der **Prävention einer Sekundärsymptomatik** im Unterricht und in der Förderung ist vermehrt Aufmerksamkeit zu schenken. So schreiben Schneider et al. (2016, S. 240), dass je später die Intervention einsetzt, desto geringer der Erfolg zu sein scheint. Sie (ebd.) gehen davon aus, dass häufige Misserfolgserfahrungen zu Motivationsdefiziten und Vermeidungstendenzen führen. Denn wer keine Erfolge erwarten kann, kann nicht leistungsmotiviert sein (Edelmann, 2000, S. 260). Der Aufbau einer Fehlerkultur in der Klasse, das Zutrauen von Fortschritten und Erfolgen, ein Reflektieren der gelebten Werte im Mathematikunterricht werden in dieser Arbeit als zusätzliche Faktoren einer erfolgreichen Förderung hergeleitet.

Eine **Fehlerkultur** in der Klasse ist wichtig. Denn nur wer angstfrei Neues ausprobieren darf, hat den Mut, einfache, teils bewährte zählende Strategien hinter sich zu lassen. Schmassmann und Moser Opitz (2015, S. 36) schreiben von diesen Kindern, die nur aus Gewohnheit zählen. Dieses Vertraute kann Sicherheit schenken.

Eine **Grundhaltung der Lehrpersonen**, die dem Kind weitere Fortschritte zutraut und es ermuntert auf seinem individuellen Weg weiter fortzuschreiten, wird allenfalls unterschätzt (siehe Unterkapitel 6.5.1, S. 65). Dem Erleben von Stolz könnte für viele Kinder mit Förderbedarf eine Schlüsselfunktion zukommen. Denn ob eine Person eine Leistung in Angriff nimmt oder ihr aus dem Weg geht, ist abhängig von der Stärke der individuell erlebten Hoffnung auf Erfolg und dem erhofften, belohnenden Gefühl des Stolzes nach dem Gelingen (Edelmann, 2000, S. 253). Somit gilt es in der Förderung auch Lernanlässe zu schaffen, die genau dieses Gefühl von Stolz dem Kind vermehrt schenken können. Beim zählenden Rechnen ist es der Stolz, selbst geschickt rechnen zu können. Dieser Stolz kann erlebt werden, wenn in der Klasse der Wert des geschickten Rechnens aufgebaut und thematisiert wird.

Bei der Bearbeitung der Texte ist zudem aufgefallen, dass keine Ressourcen dieser zählend rechnenden Kinder erwähnt sind. Diese sind in jedem Kind vorhanden. Entsprechend gilt es besonders, diese zu entdecken und in jede Förderung einzubeziehen (vgl. Buholzer, 2014, S. 89)!

Auffallend ist zudem, wie gut die Leitideen des Fachbereichslehrplans Mathematik zur Ablösung des zählenden Rechnens mit den Vorstellungen eines zeitgemässen Mathematikunterrichts harmonieren. Zum Beispiel sind Werte wie das In-Beziehungen-Setzen, das Erweitern von mathematischen Strategien, das Interpretieren und das Kommunizieren von zentraler Bedeutung (D-EDK, 2013, S. 1f.). So deuten alle bearbeiteten Texte darauf hin, dass ein Umsetzen der Werte eines <guten>, zeitgemässen Mathematikunterrichts auch immer das Ablösen des zählenden Rechnens fördert und umgekehrt.

(Alle diese Lösungsideen sind grafisch aufgearbeitet und in *Abbildung 6*. Erfolgreiche Förderung zu sehen).

6.2 Reflektierende Diskussion der Ausgangssituation

Wie sieht ein Übertragen dieser Antwort auf die Frage «Wie kann die Ablösung des zählenden Rechnens gelingen?» auf die Ausgangssituation in der Praxis aus? Diese zeigt ein Pausengespräch von Unterstufenlehrpersonen auf, die sich uneinig sind, welches der beste Weg ist, damit sich Kinder vom zählenden Rechnen ablösen. Eine Lehrperson vertritt die Meinung, das Auswendiglernen aller Rechnungen sei die «beste» Lösung für diese Kinder.

Aufgrund der aufgearbeiteten Literatur rückt in dieser heilpädagogischen Arbeit Differenziertheit in den Vordergrund. Diese ist notwendig, um individuelle Bedürfnisse und Ressourcen zu berücksichtigen und den Ablauf der Förderung detaillierter ins Auge zu fassen.

Das heisst, es gilt zuerst abzuklären, wo das Kind in der Entwicklung steht und vor allem auch, inwiefern es allenfalls von häufig auftretenden Speicherproblemen oder anderen Auffälligkeiten betroffen ist. Diese sind in der Förderung zu berücksichtigen. Denn das Automatisieren beansprucht den Arbeitsspeicher stark (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 62). Zudem zeigt Boaler (2016, S. 71) anhand Studien auf, dass der Weg des Automatisierens nicht erfolgversprechend ist.

Vieles deutet darauf hin, dass nicht nur das zählende Rechnen in grösseren Zahlenräumen als Sackgassenstrategie bezeichnet werden kann, sondern auch das Automatisieren. Denn jedes Gedächtnis hat seine Grenzen. Entsprechend bietet es sich an, sich vorrangig um das Verstehen zu kümmern. Dies, damit Zusammenhänge erkannt werden, um Wissen nachhaltig mit Vorwissen zu verknüpfen. Zudem gilt es, Strategien wie beispielsweise das Ableiten beim Lernen nutzen zu können. Solche Strategien dienen als Werkzeuge und können auch in grösseren Zahlenräumen langfristig angewandt werden. Sie können auch eingesetzt werden, um Rechnungen zueinander in Beziehung zu setzen, sodass nicht jede einzeln auswendig gelernt werden muss.

Zudem ist die Förderung in einen spannenden Mathematikunterricht einzubetten. In diesem soll Sinnvolles miteinander verknüpft werden, dieser soll zu kreativen, grossen Ideen herausfordern und es soll ums Denken und nicht um die blosser Wiedergabe von Fakten wie beim Automatisieren gehen (vgl. Boaler, 2016, S. 71). Denn Gaidoschik (2016b, S. 121) bezeichnet ein reines Auswendiglernen von Fakten in Mathematik als «Zumutung». Auch die Aussage im Fachbereichslehrplan Mathematik (vgl. D-EDK, 2016, S. 4), dass ein zu frühes, nicht vorstellungs- und verständnisorientiertes Automatisieren zu kurzfristigen Lernerfolgen führt und weiterführende Lernprozesse behindert, deckt sich mit den Erkenntnissen aus den bearbeiteten Texten.

6.3 Take-Home-Message

Eine Ablösung des zählenden Rechnens in der Praxis kann gelingen, wenn möglichst passende Wechselwirkungen ausgelöst werden. Bewusst können diese Wechselwirkungen ange-regt werden, indem die schulische Heilpädagogin oder der schulische Heilpädagoge bedürfnisorientiertes, vertieftes Fachwissen und diagnostische Kenntnisse ins System einbringt. Dies mit dem Ziel, dass das Kind Zusammenhänge für das Rechnen nutzen lernt und mutig neue, individuelle Wege ausprobiert. Der Reflexion in der Förderung der Ablösung vom zählenden Rechnen kommt dabei bei allen am System Beteiligten ein hoher Stellenwert zu.

6.4 Diskussion zur Ablösung des zählenden Rechnens

In diesem Unterkapitel sind Diskussionen aufgeführt zu Fragestellungen zum Thema Ablösung vom zählenden Rechnen, die während dem Schreiben des Ergebnisteils entstanden sind. Einerseits weil die Autorinnen und Autoren teilweise unterschiedliche Sichtweisen haben, andererseits weil eigene Erfahrungen aus meiner Praxis als schulische Heilpädagogin die Theorie ergänzen.

6.4.1 Ist das Rechnen ohne Finger ein «sinnvolles» Ziel für alle?

Boaler und Chen (2016, S. 1) begründen in ihrem Artikel, warum der Einsatz von Fingern im Mathematikunterricht generell sinnvoll ist. Sie beziehen sich auf Wissenschaftler, die herausfanden, dass die Wahrnehmung der Finger im Zusammenhang mit den mathematischen Leistungen steht. Sie (2016, S. 2) betonen, dass die Qualität von sechsjährigen Kindern in der Fähigkeit, ihre Finger zu repräsentieren, die künftigen Leistungen in Mathematik besser vorhersagt als Tests zur Intelligenz. Die Aussage, dass ein Stoppen der Heranwachsenden beim Zählen mit den Fingern gleichzeitig ihre Entwicklung in Mathematik generell behindern könnte, ist auf diesem Hintergrund zu verstehen (vgl. Boaler & Chen, 2016, S. 2).

Anzumerken ist, dass Tests zur Intelligenz generell wenig Aussagekraft zur Vorhersage künftiger Mathematikleistungen haben können. Dies, weil auch Moser Opitz (2016, S. 254) den IQ oder die Gedächtniskapazität als Vorhersagekriterium für künftige mathematische Leistungen als weniger aussagekräftig bezeichnet als Mengen- und Zahlvorwissen der Kinder im Kindergarten. So schreibt Moser Opitz (2016): «Die numerischen Vorkenntnisse eignen sich viel besser als Vorhersagekriterium für spätere Rechenleistungen als der Intelligenzquotient oder die Gedächtniskapazität» (S. 254). Ist allenfalls der Intelligenzquotient als Vorhersagekriterium für mathematische Leistungen nicht geeignet, so könnte dies auch die Aussage von Boaler und Chen (2016, S. 3), die diesen zum Vergleich mit der Wahrnehmung der Finger heranziehen, relativieren.

Der dynamische Gebrauch der Finger, bei dem jeder Finger einzeln gestreckt wird, wird in den Texten aus dem deutschsprachigen Raum kritisch beleuchtet (vgl. Gaidoschik, 2016b, S. 48; Häsel-Weide et al., 2017, S. 48; Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 100). Dies, da mit dem dynamischen Einsatz der Finger alle Nachteile des zählenden Rechnens verbunden sind (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 100). Diese Nachteile sind umfassend (siehe Unterkapitel 2.3.2, S. 13). Somit ist nachvollziehbar, warum Häsel-Weide et al. (2017, S. 6) das verfestigte Verwenden von Abzählstrategien bei der Bearbeitung von Rechenaufgaben als zentrales Merkmal von mathematischen Lernschwierigkeiten bezeichnet. Oftmals finden solche Abzählstrategien mit den Fingern statt.

Fazit für die Praxis: Die Nachteile von verfestigt zählendem Rechnen (z. B. mit den Fingern) sind zu gross, um ein dynamisch zählendes Rechnen von Kindern in der Klasse ohne Hilfestellung zuzulassen oder sogar zu fördern. Dies unterstreicht Gaidoschik (2016b):

Aber darauf zu warten, dass einem zählend rechnenden Kind «der Knopf» aufgeht, ist «unterlassene Hilfestellung». Wir haben in der Zwischenzeit genügend empirische Belege dafür, dass gar nicht wenige Kinder das zählende Rechnen ohne gezielte Förderung weder früher noch später, sondern gar nicht überwinden. (S. 120)

6.4.2 Übungen aus der Neurowissenschaft in der mathematischen Förderung?

Boaler und Chen (2016, S. 2) beziehen sich auf Studien aus der Neurowissenschaft, dass ein Training der Wahrnehmung der Finger zu besseren Leistungen in Mathematik führt. Darauf gründet ihr Trainingsprogramm mit verschiedenen Übungen zur Wahrnehmung der Finger, die nicht in einem direkten Zusammenhang mit Mathematik stehen (Beispiel: Abbildung 2, S. 41).

Schneider et al. (2016) schreiben im Zusammenhang mit einer Förderung der Basiskompetenzen, dass es darum geht, das Wesentliche ohne äussere oder innere Ablenkungen in einer Welt der Zahlen zu erfassen:

Kindgerecht im Kontext der vorschulischen Förderung bedeutet eben nicht, den Kindern möglichst phantasiereiche Abenteuer mit Zahlen zu ermöglichen, sondern sie darin zu unterstützen, das Wesentliche an Zahlen ohne äussere oder innere «Ablenker» zu erfassen und damit ebenso in die – durchaus numerisch spannende – Welt der Zahlen eintauchen zu können wie andere Kinder auch. (S. 64)

Somit wird die Effizienz einer indirekten Förderung ohne Zahlen in Mathematik in Frage gestellt. Schneider et al. (ebd.) beziehen sich bei diesen Aussagen ebenfalls auf Studien, die aufzeigen, dass die Bedeutung der Konzentration auf das Wesentliche, nämlich auf das Numerische im Zentrum stehen soll. Dies ist bei den Übungen von Chen und Boaler (2016, S. 3f.) nicht gegeben.

Fazit für die Praxis und die Forschung: Der Erfolg von solchen Fingerübungen (ohne direkten Zusammenhang zu mathematischen Inhalten) ist wissenschaftlich noch besser abzustützen. Entsprechend ist eine Vertiefung der Forschung angebracht. In der Praxis ist solange Vorsicht und Zurückhaltung in der Anwendung von solchen Fingerübungen von Neurowissenschaftlern für die Förderung in Mathematik geboten, da sich Widersprüche in den aufgezeigten Aussagen zeigen.

6.4.3 Wie können Finger im Unterricht «sinnvoll» eingesetzt werden?

Gaidoschik (2016b, S. 47) erwähnt, dass das Verwenden der Finger den Vorteil hat, dass Sinneseindrücke über zwei Kanäle geliefert werden: Kinder sehen und spüren die Finger-Darstellungen in den von ihm vorgeschlagenen Übungen. Dabei werden die Finger statisch verwendet, also nicht einzeln zählend. Da Boaler und Chen (2016, S. 2f.) die Wichtigkeit der Wahrnehmungsförderung der Finger im Zusammenhang mit guten Leistungen in Mathematik betonen, unterstreicht dies die Bedeutung der Verwendung der Finger im Unterricht.

Stellt somit das statische Verwenden der Finger ein Königsweg dar? In allen Texten, die für diese Arbeit verwendet wurden, spricht nichts gegen einen statischen Einsatz der Finger. Ganz im Gegenteil befürworten alle Autoren dieser Texte einen statischen Einsatz, falls dieser thematisiert wurde (siehe auch Unterkapitel 4.4.1, S. 40). Abzugrenzen davon ist der dynamische, zählende Gebrauch der Finger, der kritisch zu reflektieren ist (siehe auch Unterkapitel 5.2.1, S. 52).

Um den Bezug zur Praxis herzustellen, werden Beispiele aufgezeigt. In einem ersten Teil wird das ZGV-Entwicklungsmodell mit persönlichen Erfahrungen aus der Praxis verbunden. In einem zweiten Teil wird das Lernen der wichtigsten Aufgaben, der Kernaufgaben, die mit der Zeit automatisiert werden sollen, erläutert werden (vgl. Schmassmann und Moser Opitz, 2015, S. 15). Dabei werden als Beispiele Übungen erwähnt, die mit den Fingern gemacht werden.

Förderung mit dem ZGV-Entwicklungsmodell (siehe auch Unterkapitel 2.6.2, S. 20)

Zählend Rechnende haben alle ihre individuelle Entwicklung gemacht. Gemeinsam ist ihnen, dass die meisten bereits in den ersten Schuljahren Defizite im Bereich der basisnumerischen Fähigkeiten aufweisen, was sich z. B. darin zeigt, dass die Unterscheidung von Mengen Mühe bereitet oder auch das rasche Erfassen kleiner Mengen eine Herausforderung darstellt (vgl. Schneider et al., 2016, S. 200). Entsprechend macht es Sinn, die Kinder möglichst früh in ihrer Entwicklung abzuholen. Die Förderung kann mithilfe des ZGV-Modells aufgebaut werden.

Als schulische Heilpädagogin arbeitend, mache ich mir anfangs erster Klasse ein Bild der vorhandenen Kompetenzen in Mathematik. So weiss ich beispielsweise, ob die Kinder bis 15 vorwärts zählen können oder nicht. Dieses Jahr haben alle Erstklässler (25 Kinder) dies erreicht. Damit verbunden ist das Erreichen der Ebene 1 im ZGV-Modell im Zahlenraum bis 15. Somit ist die Grundlage gegeben, im Raum bis 10 auf Ebene 2 weiterzufahren. Verknüpfungen von Zahlwörtern mit Grössen und Mengen werden aufgebaut, gesichert und vertieft (vgl. Schneider et al., 2016, S. 26). Schneider et al. (2016) bezeichnen dies als wichtigsten Meilenstein in der ZGV-Entwicklung (vgl. S. 27). Bereits zu Beginn der ersten Klasse können die meisten Kinder Zahlen mit Fingern sehr gut darstellen. Aufgaben im Sitzkreis oder zu zweit lassen die Aktivität aller Kinder zu. Sagt ein Kind zum Beispiel die Zahl 8, stellen alle Kinder im Sitzkreis diese Zahl als «Fingerblitz» (Finger werden gleichzeitig gestreckt) dar. Innere Bilder werden aufgebaut, indem darüber gesprochen wird, wie die 8 mit den Fingern dargestellt wird.

Zudem werden Zerlegungen auf Ebene 3 sichtbar. Es zeigen sich Teil-Ganzes-Beziehungen: z. B. sind an einer Hand 5 Finger, an der anderen 3, zusammen 8 Finger. Oder an einer Hand

sind 3 Finger und 5 Finger an der anderen (Prinzip der Irrelevanz der Anordnung, siehe Unterkapitel 4.3.3, S. 33). Solche Zerlegungen verbalisieren die Kinder in einer Kreissituation. Wird eine Zahl anders mit den Fingern dargestellt, umso wertvoller. Fragen wie: «Wer kann beweisen, warum auch diese Darstellung von 8 richtig ist?» regen zur Reflexion an. So antwortete zum Beispiel ein Kind etwa: «5 Finger und 3 Finger sind 8 Finger, 4 Finger und 4 Finger sind aber auch 8 Finger» oder ein anderes «An dieser Hand von M. ist ein Finger mehr als bei S., dafür ist an der anderen Hand von M. einer weniger als bei S., darum sind es bei S. und M. gleich viele Finger» oder «Es sind bei beiden Kindern zwei Finger der 10 Finger gebogen, somit sind beide Darstellungen gleich viel». Diese drei Kinder arbeiten bereits stark auf Ebene 3 des Modells. Das heisst, sie kennen Zerlegungen von Zahlen, nutzen bereits Grössenrelationen, vergleichen Zahlen exakt und können Differenzen genau bestimmen. Der Austausch unter den Kindern und das Sprechen über Zusammenhänge kann auf Ebene 2 oder 3 stattfinden, wobei die Ebene 2 als Repräsentation der Verknüpfung von Zahl und Menge während der ganzen Zeit gesehen und gefühlt werden kann. Somit holen solche Übungen auch Kinder ab, die noch vermehrt auf Ebene 2 arbeiten, doch schon auf Ebene 3 «reinschnuppern».

Fazit ist, dass sich der Aufbau der ZGV sehr gut im Unterricht mit der statischen Verwendung der Finger in kleinen Zahlenräumen umsetzen lässt. Eine innere Differenzierung und ein Abholen der Kinder auf verschiedenen Ebenen kann durch die Fragenstellung gelenkt werden.

Erarbeitung der Kernaufgaben

Zu diesen zählen Plusaufgaben mit 5 und 10, Verdoppelungsaufgaben und Ergänzungen auf 5 und 10. Gemäss Schmassmann und Moser Opitz (2015, S. 15) sollen diese Aufgaben wiederholt geübt werden und Ende erster Klasse gut erschlossen sein.

Plusaufgaben mit 5 und 10

Da eine Hand 5 ist und zwei 10, ist die Darstellung für die Kinder einfach. Sie verstehen dies schnell, können auch selbst rasch solche Aufgaben zeigen und lösen. In einer Anfangsphase bietet sich eine Bearbeitung zu zweit an, da speziell Aufgaben mit plus 10 sonst nicht darzustellen sind. Trotzdem ist eine Veranschaulichung gut durchführbar. Zum Beispiel zeigt ein Kind 6, das andere 10, somit sind dies zusammen 16. Erste Einsichten in das Dezimalsystem lassen sich verbal davon ableiten.

Dennoch zeigen sich auch erste Grenzen in der Nutzung der Finger, denn die zwei Hände reichen zur Darstellung der Rechnungen manchmal nicht mehr aus. Allenfalls kann dies auch ein Punkt sein, vom Gebrauch der Finger die Verwendung des Zwanzigerfeldes abzuleiten und einzuführen. Dies, indem Gemeinsamkeiten gesucht und verbalisiert werden, Darstellungen auf dem Zwanzigerfeld darauf gemeinsam besprochen werden.

Verdoppelungsaufgaben

Besonders gerne bearbeiten die Kinder Verdoppelungsaufgaben zu zweit. Ein Kind stellt eine Zahl von 1 bis 10 dar. Das andere spielt sein «Spiegelbild» indem es wie ein Spiegel die gezeigte Zahl verdoppelt. Nehmen wir als Beispiel erneut die Zahl 8, die so verdoppelt wird.

Gut ersichtlich ist bei einem Zerlegen von 8, z. B. in 5 (eine ganze Hand) + 3 (Finger), dass dies gespiegelt zwei ganze Hände ergibt (von jedem Kind eine Hand) und sechs einzelne Finger. Die Kinder wissen bereits, dass diese zwei Hände 10 sind. Zum anderen wird 3 verdoppelt. Dies erinnert z. B. von oben schauend an das Würfelbild der 6. So entsteht die Rechnung $10 + 6 = 16$. Es sind mehrere Wege beim Verdoppeln möglich. Das Entdecken und Versprachlichen von Zusammenhängen sind wichtig. Vor- und Nachteile der einzelnen Wege können somit thematisiert werden, mit dem Ziel, möglichst «geschickt» zu verdoppeln. Ist dieses Verständnis des Verdoppelns gesichert, wird vermehrt mit der Vorstellung und der Sprache gearbeitet, sodass die konkret ausgeführte Handlung hinfällig wird. Zudem werden diese Rechnungen danach automatisiert (siehe auch Unterkapitel 4.3.5, S. 35).

Ganz einfach lassen sich auf dieser Basis von Verdoppelungen andere Rechnungen ableiten. «Was ist, wenn Kind L. einen Finger mehr dazu nehmen würde, sein Spiegelbild jedoch diese

Veränderung nicht macht? Was ist, wenn Kind R. einen Finger wegnehmen würde, sein Spiegelbild diese Veränderung jedoch nicht macht? Wie hast Du so schnell das Resultat der neu entstandenen Rechnung sagen können? Was hat dir geholfen?») Auch hier geht es wieder darum, zu vernetzen, zu reflektieren, abzuleiten, um möglichst geschickt zu rechnen. Dieses geschickte Rechnen wird auch im Fachbereichslehrplan Mathematik angestrebt (vgl. D-EDK, 2016, S. 3).

Fazit für die Praxis und die Forschung: Es kann gut mit den Fingern visualisiert werden. Dies ist in der Phase des Aufbaus des Verständnisses besonders für Kinder mit einer Schwäche im visuellen Skizzenblock sinnvoll, da die 5er- bzw. 10er-Struktur als Orientierung gegeben ist (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2012, S. 94). Dass mit zwei Sinnen gearbeitet wird und somit nicht ausschliesslich mit einer «Schwäche» im visuellen Skizzenblock wahrgenommen werden muss, ist aus Sicht einer Ressourcenorientierung ein klarer Vorteil für Kinder mit besonderen Bedürfnissen in diesem Bereich! Auch wenn dies in den bearbeiteten Texten nicht erwähnt ist, kann gut nachvollzogen werden, dass das Spüren allfällige Lücken in der visuellen Wahrnehmung wettmachen könnte. Dies ist eine Hypothese, die in der Forschung noch zu validieren wäre.

Ergänzen auf 5 und 10

Das in Sprache fassen der Beziehungen zu 5 und zu 10, indem zum Beispiel darüber gesprochen wird, wie viele Finger beim Darstellen z. B. von 8 gebogen sind, lässt neue Einsichten bei den Kindern entstehen. Das Ergänzen auf 10 wird so zum «Kinderspiel», denn die Lösung liegt ja auf der Hand 😊. So können die Kinder erkennen, dass, wenn sie die zwei gebogenen Finger strecken, 10 Finger gestreckt sind. Somit kann die Rechnung $8 + 2 = 10$ hergeleitet werden.

Bei all diesen Aufgaben, die mit den Fingern dargestellt werden, kann von der konkreten Darstellung zur abstrakten leicht gewechselt werden. Dies, indem zum Beispiel Fragen gestellt werden wie: «Wie viele Finger wären gebogen, wenn du die Zahl 8 mit den Fingern darstellen würdest (ohne dies auszuführen)?». Ideen für Zwischenschritte sind in Unterkapitel 4.4.1, S. 40, erwähnt (z. B. Darstellung mit verbundenen Augen oder Hände hinter dem Rücken).

Es bilden sich Vorstellungen auf einer abstrakteren Ebene, ausgehend von einer konkreten. Dabei können die Kinder an Vorwissen und Erfahrungen mit Fingern anknüpfen, sodass das neue Wissen gut vernetzt wird. Dieses Vernetzen von Wissen kommt besonders Kindern mit Lernschwierigkeiten in Mathematik entgegen, die vermehrt Auffälligkeiten im Arbeitsspeicher zeigen und somit vermehrt auf das Nutzen von Zusammenhängen angewiesen sind (siehe dazu Unterkapitel 4.2.1, S. 29). Die gegebene 5er- und 10er-Struktur der Hände helfen ebenfalls dabei, Strategien zu nutzen, um das Gedächtnis zu entlasten (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 74).

Der Fachbereichslehrplan Mathematik (D-EDK, 2016, S. 4) betont die Wichtigkeit des Ebenenwechsels (konkret \leftrightarrow abstrakt) und zudem ein Fassen von Erkenntnissen in Sprache. Dieser Wechsel zwischen den verschiedenen Ebenen kann in Sekundenschnelle erfolgen, was in der Praxis ein grosser Vorteil ist. (Dies im Unterschied zu dem Legen von Plättchen auf dem Zwanzigerfeld, das oft einige Minuten beansprucht.)

Zusammenfassend könnte der statische Gebrauch der Finger einen Königsweg bei der Ablösung des zählenden Rechnens darstellen. Dies, weil der Aufbau der ZGV im Raum bis 10 gut gefördert werden kann. Die Verknüpfung von Zahlen und Mengen lassen sich verständlich veranschaulichen (Ebene 2). Das Sprechen über Zusammenhänge hilft beim Aufbau von Vorstellungen auf der zweiten und dritten Ebene (siehe Unterkapitel 2.6.2, S. 20). Der Fachbereichslehrplan Mathematik (D-EDK, 2013, S.11) schreibt zudem vor, dass die Kinder in der ersten Klasse Fingerbilder von 1 bis 10 spontan zeigen sowie Anzahlen bis 5 ohne Abzählen ermitteln sollen. Auch beim Aufbau der Kernaufgaben können Fingerdarstellungen hilfreich sein. Zwischen abstrakter und konkreter Ebene kann dabei dank einer ausgerichteten Fragestellung schnell gewechselt werden.

Zudem zeigt sich aus Erfahrungen in der eigenen Praxis, dass Fingerdarstellungen meist gut verstanden werden. Trotz positiver Eigenschaften des Gebrauchs der Finger, sind auch Grenzen zu erwähnen. Diese zeigen sich bereits im Zwanzigerraum. Somit ist ein Übertragen der Strukturen der Finger auf das Zwanzigerfeld wichtig (vgl. Gaidoschik, 2016a, S. 25). Dies in der Hoffnung, durch den Bezug zur Fingerdarstellung dem Zwanzigerfeld Alltagsbezug zu schenken, sodass die Arbeit damit weniger den Charakter einer ‹Fremdsprache› in sich trägt, was von Meyer (2011, S. 4) als negativ bewertet wird.

Fazit für die Praxis: Aufgrund der aufgearbeiteten Literatur ist ein statischer Gebrauch der Finger sehr zu begrüssen. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig, jedoch auf kleine Zahlenräume begrenzt.

Fazit für die Forschung: Fingerdarstellungen werden gut verstanden, weil mit den Fingern schon seit dem Kleinkindalter viele Erfahrungen mit dem ‹Begreifen› von Zusammenhängen im Alltag gesammelt wurden. Mit den Fingern wurden schon vielfältige Erfahrungen beim Zählen gesammelt, worauf aufgebaut werden kann. Der Wert dieses ‹Begreifens›, der in einer Erweiterung der Wahrnehmung der Finger gipfeln könnte, ist allenfalls weitreichend, doch noch wissenschaftlich zu vertiefen (vgl. Chen & Boaler, 2016). Entsprechend sind Forschungsergebnisse erwünscht, die zum Beispiel aufzeigen könnten, dass der mathematische Erfolg von Kindern, die in der ersten Klasse intensiv im statischen Gebrauch der Finger beschult werden, höher ist als bei Kindern, die regulär beschult werden.

6.4.4 Welches Material soll verwendet werden?

Welches Material verwenden? Grundsätzlich liegt der Schlüssel in der Zusammenarbeit mit der Lehrperson. Denn bei der Verwendung von Hilfsmaterial sind die Einstellungen der Lehrpersonen sehr unterschiedlich. Somit ist eine Absprache mit ihr sinnvoll. Vor- und Nachteile des Materials sollen dabei zur Sprache kommen, sodass gemeinsam das Hilfsmaterial bestimmt wird. Dieses Material ermöglicht somit für eine schulische Heilpädagogin oder einen schulischen Heilpädagogen ein vertieftes Arbeiten, denn die Kinder sind bereits aus dem regulären Unterricht vertraut mit dem Umgang mit diesem Material. (Mit zwei Lektionen pro Klasse pro Woche als SHP arbeitend, empfinde ich es als unangebracht, zusätzlich neues Material in dieser Zeit einzuführen). (Informationen zu Veranschaulichungen siehe auch Unterkapitel 4.4.2, S. 43).

Weist der Entwicklungsstand auf Lücken in den Grundlagen, sind zuerst diese aufzuarbeiten. Die Verbindung von Mengen und Zahlen oder die Beziehung Teile-Ganzes sollen verstanden werden. Dazu eignen sich zum Beispiel die Finger (statischer Gebrauch), Zwanziger- oder Hunderterfeld oder allenfalls auch Dienes-Material (1er-Würfel, 10er-Stäbe, 100er-Platten, 1000er-Würfel). Je nachdem welches Material das Kind schon gut kennt und mit welchem es gerne arbeitet, sollte dieses eingesetzt werden (Ausnahme: ungeeignetes Material).

Sind bei den Fertigkeiten im Zählen Lücken vorhanden, sind diese ebenfalls durch möglichst vielfältige Zählansätze zu üben. Auch hier gibt es viel Material im Schulzimmer, das vorwärts gezählt und rückwärts zählend kontrolliert werden kann, oder in Schritten gezählt werden kann. Die Nähe zum Alltag und der Austausch ist für Zählübungen zu nutzen. Zudem gibt es Übungen in Kreissituation, die spielerisch mit Zählen verbunden sind oder Spiele wie das Eile mit Weile (vgl. Meyer, 2011), bei dem dauernd gezählt wird.

Rechenstrich

Verfügen die Kinder bereits über gute Zählkompetenzen und eine ZGV auf Ebene 3, ist die Arbeit mit dem Rechenstrich für viele Kinder (besonders mit einer Beeinträchtigung des Arbeitsspeichers) eine grosse Unterstützung. Er wird von Schmassmann und Moser Opitz (2015, S. 36) als geeignet zur Ablösung vom zählenden Rechnen eingestuft. Der Vorteil ist, dass der Rechenweg für alle visualisiert ist und mit dem Kind einzeln oder in der Gruppe die Rechenwege reflektiert werden können. Es lernt auf dem leeren Zahlenstrahl in grösseren Schritten zu hüpfen und wird dabei immer geschickter. Entsprechend gewinnbringend ist das

Besprechen von verschiedenen Lösungswegen in der Gruppe, damit die Kinder Vor- und Nachteile der verschiedenen Varianten kennen lernen.

Zudem kann der Rechenstrich auch an den Rand von Arbeitsblättern oder der Prüfung geschrieben werden, ohne dass zusätzliches Material von aussen gebraucht wird. Somit braucht das Kind keine «Sondererlaubnis» für das Nutzen von Material, noch braucht es überhaupt eine «Sonderbehandlung». Zudem sind die Kinder, die sich gewohnt sind, mit dem Rechenstrich zu arbeiten, kaum langsamer als andere. Und irgendwann brauchen die Kinder den Rechenstrich nicht mehr, falls dies das Arbeitsgedächtnis zulässt.

Die Lehrperson hat dank der Visualisierung mit dem Rechenstrich auch die Möglichkeit, sehr schnell Denkprozesse des Kindes zu erfassen. Für eine Besprechung des Lösungsweges ist bereits eine visuelle Grundlage vorhanden. Auch hier unterstützt der Rechenstrich das Arbeitsgedächtnis beim Reflektieren des Rechenweges.

Natürlich ist es von Vorteil, wenn die ganze Klasse mit dem Rechenstrich vertraut ist. Der Austausch in der Gruppe zu den verschiedenen Lösungswegen ist so besonders gut möglich und gewinnbringend für alle. In der Praxis hat es sich bewährt, anstatt Bögen auf dem Rechenstrich Pfeile einzusetzen. Während das Zürcher Lehrmittel «Mathematik» dies so einsetzt, ist es im älteren Lehrmittel «Zahlenbuch» nicht umgesetzt. Die Pfeile verdeutlichen die Richtung, in der gerechnet wird (plus nach rechts, minus nach links). Somit sind Pfeile kaum ein Mehraufwand, verhelfen jedoch zu mehr Klarheit, ob Minus oder Plus gerechnet wurde (siehe Tabelle 2, S. 44). Besonders für Kinder mit Lernschwierigkeiten in Mathematik gibt der Pfeil eine zusätzliche Orientierungshilfe.

Das Arbeiten mit dem Rechenstrich kam zum Beispiel einer Fördergruppe von vier Kindern der 2. Klasse sehr entgegen, denn deren Lehrperson arbeitete seit über 30 Jahren strikt ohne Material (war nicht davon zu überzeugen). Die vier Kinder haben den Umgang mit dem Rechenstrich sehr gut gelernt und arbeiteten auf unterschiedlichen Niveaus. Sie haben sich alle selbst zum Ziel gesetzt, ganz schwierige Rechnungen lösen zu können. Zuerst mussten wir klären, was denn eine Rechnung schwierig macht und was einfach. Die Kinder durften selbst Rechnungen erstellen, diese in die Mitte legen. Wir ordneten diese jeweils zusammen in einfache und schwierige, indem wir über Lösungswege sprachen. Bei den schwierigen sammelten wir gemeinsam Möglichkeiten, wie wir aus den schwierigen einfachere machen können (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 99). Danach wählten die Kinder Rechnungen selbst aus. Nach einigen Lektionen konnten sie selbst die gewählten Aufgaben noch schwieriger machen. Besonders liebten sie es, wenn andere ihre gewählte Rechnung noch schwieriger machten und alle ihnen das Lösen dieser schwierigen Aufgabe zutrauten. Sie rechneten mit Freude, zeigten die gemachten Rechnungen stolz zu Hause den Eltern und eine der Schülerinnen hat mir anvertraut, dass sie, wenn sie gross ist, auch Mathematiklehrerin sein wird. Sie und ein anderes Kind der Fördergruppe konnten leistungsmässig schnell wieder mit der Klasse in Mathematik mithalten und brauchten keine individuellen Lernziele mehr. Fazit ist, dass alle Kinder individuelle Erfolge verzeichnen konnten, die ich mit dem Rechenstrich arbeiten gesehen habe. Die Einführung des Rechenstrichs braucht aber Zeit und Übung. Die Anwendung des Rechenstrichs ist in der Anfangsphase für viele Kinder eine Herausforderung, die nicht zu unterschätzen ist.

Der Beschreibung entsprechend braucht die Anwendung des Rechenstrichs kein spezielles Material. Wenn die Kinder die Rechnungen selbst erstellen dürfen, ist dies motivationsfördernd. Auch strukturierte Päckchen können sie selbst zusammenstellen, die sich ebenfalls gut mit dem Rechenstrich darstellen lassen.

6.4.5 Fördern mit gezielten Übungen oder gesamthaftes Vorgehen?

Während die meisten Autorinnen und Autoren die Förderung mit gezielten Übungen (z. T. Förderbausteinen) vornehmen, begrüssen einige eine Förderung mit Spielen (Meyer, 2011; Steinweg, 2009).

Gefragt ist in den Übungen vielfach ein Lernen beim Verschriftlichen durch Reflexion, bei Spielen ein Lernen durch Handeln, Vorbilder, Reflexion und Kommunikation.

Meyer (2011, S. 16) schlägt das Arbeiten an Übungen nebst dem Spielen mit dazu passenden Projektstunden vor. Beides hat im Stundenplan seinen Platz. Beides kann bei geschickter Handhabung miteinander verbunden werden, sodass eine gegenseitige Bereicherung angestrebt wird.

Vielleicht könnte ein spielerisch anderer Zugang zur Mathematik manche Blockaden abbauen und Türen öffnen? Die Erfahrungen aus meiner Praxis zeigen, dass Spiele als Bereicherung erlebt werden. Ich habe immer wieder mit Spielen gearbeitet, vor allem auch Eltern das Spielen mit ihren Kindern empfohlen. Dies besonders, weil zahlreiche Erstklässlerinnen und Erstklässler keinen Spielwürfel zu Hause haben und nicht vertraut sind mit dem Anzahlerfassen von Würfelbildern. Beim Spielen war mir wichtig, die Kinder intensiv zu begleiten (teils auch mitzuspielen). Auf diese Weise habe ich viele wertvolle Denkprozesse der Kinder mitbekommen und damit auch Hinweise, wo sich das Kind in seiner individuellen Entwicklung befindet und wie die nächsten Schritte aussehen werden. Entsprechend konnten gezielte Fragen nach dem Spiel das Reflektieren anregen. Aus diesen Überlegungen wird die Antwort abgeleitet: Sowohl Spiele als auch gezielte Übungen sollten Platz haben in der Förderung.

Abgeleitete Hypothese: Gerade der Wechsel zwischen einer Förderung «im Detail» und einer aus einer übergeordneten Perspektive könnte eine Bereicherung darstellen.

6.5 Diskussion von übergeordneten Zielen

Unter dem Begriff *übergeordnete Ziele* sind in dieser Arbeit weit gefasste Ziele zu verstehen, die den Erfolg in der Ablösung vom zählenden Rechnen indirekt beeinflussen. So werden die Sekundärsymptomatik, die Motivation, die Ressourcenorientierung, die Zusammenarbeit und die Reflexion des Förderprozesses thematisiert.

6.5.1 Prävention einer Sekundärsymptomatik

Die Aussage, dass Kinder mit Förderbedarf im Lernen, die inklusiv geschult werden, ein niedrigeres Selbstkonzept aufweisen als vergleichbare Lernende einer Förderschule, stimmt nachdenklich (vgl. Häsel-Weide et al., 2017, S. 13). In dieser Arbeit sind im Unterkapitel 5.4, S. 53, weitere Forschungsergebnisse erwähnt, die eine Sekundärsymptomatik beleuchten. Schneider et al. (2016, S. 240) nehmen sogar an, dass die Ausbildung einer Sekundärsymptomatik für das ungünstigere Abschneiden der Interventionsprogramme im Schulalter verantwortlich sind. Dies im Gegensatz zu den besseren Ergebnissen der Interventionsprogramme in Mathematik im Kindergartenalter. All dies verdeutlicht den hohen Stellenwert einer präventiven Arbeit, damit sich eine Sekundärsymptomatik möglichst wenig oder gar nicht ausbildet. Entsprechend soll die Sekundärsymptomatik vertieft thematisiert werden. Einerseits wird die Möglichkeit eines Aufbaus einer Fehlerkultur in Kombination mit und ohne Notengebung diskutiert, andererseits soll das Zutrauen in die Fähigkeiten der Kinder mit Förderbedarf in Mathematik beleuchtet werden.

Aufbau einer Fehlerkultur

Eine Möglichkeit, der Sekundärsymptomatik präventiv zu begegnen, besteht im Aufbau einer Fehlerkultur (siehe auch Unterkapitel 4.5.2, S. 45). Besonders in den Texten von Boaler (2016) wird diesem Aufbau eine zentrale Bedeutung eingeräumt. Für die Kinder mit Lernschwierigkeiten in Mathematik ist eine solche Kultur besonders wichtig. Denn werden Fehler positiv bewertet, gibt es keinen Grund, sich wegen Fehlern zu schämen oder sich «abzuwerten» und sein Selbstkonzept wegen Fehlern in Frage zu stellen.

Doch so einfach scheint dieser Weg nicht zu sein. Was im Aufbau einer Fehlerkultur in den Texten des deutschsprachigen Raums nicht thematisiert ist, ist die Notengebung. Denn

spätestens mit der nächsten Prüfung werden dann Fehler mit schlechten Noten «bestraft». Dann sind die Fehler plötzlich wieder negativ bewertet. Jeder einzelne birgt dann erneut die Gefahr in sich, das Selbstkonzept in Mathematik abzuwerten. Zudem wird dann die positive Bewertung der Fehler im Aufbau der Fehlerkultur hinterfragt. Einmal sind Fehler positiv, dann negativ? Welche Folgen hat eine solch inkonstante Bewertung von Fehlern? Kann der Aufbau einer Fehlerkultur nebst Noten überhaupt glaubwürdig sein? Für die Praxis scheint es wichtig zu sein, die Wirkung von Notengebungen und Tests zu reflektieren.

Mir sind Kinder begegnet, die mir in Förderlektionen nach dem Erhalt von Mathetests gesagt haben: «Ich bin halt dumm, ich kann nicht rechnen!». Welch Selbstkonzepte von Kindern in so jungen Jahren! Inwiefern haben solche Kinder schon ein einengendes, negatives Selbstkonzept in Mathematik aufgebaut, das Hoffnungslosigkeit auf Verbesserung ausdrückt? Inwiefern können auf dieser Grundlage des Selbstkonzeptes in Mathematik Interventionsprogramme positive Veränderungen mit sich bringen? Beobachtungen aus der Praxis lassen die Annahme von Schneider et al. (2016, S. 240) nachvollziehen, die die Ausbildung einer Sekundärsymptomatik für das ungünstigere Abschneiden der Interventionsprogramme im Schulalter verantwortlich machen.

Im Alltag stützen die Aussagen von Kindern, die sagen, dass sie dumm sind, einen Zusammenhang zwischen «schlechten» Noten und Selbstkonzept in Mathematik. Die Attributionstheorie von Weiner kann einen Zusammenhang herleiten (Edelmann, 2000, S. 242). Werden nach Weiner Misserfolge internal begründet, das heisst, die eigene Fähigkeit wird für schlechte Noten verantwortlich gemacht, ist dies stark motivationshemmend. Dies, weil die Fähigkeit als stabil erlebt wird. Wenn Noten unbefriedigend ausfallen, haben diese nichts Konstruktives an sich. Aus diesen Informationen kann das Kind nicht erkennen, was es für ein erfolgreiches Lernen noch braucht. Ein Lernen aus diesen Fehlern findet so nicht statt.

So kommt es, dass Boaler (2016, S. 147) eine Schule ohne Noten befürwortet. Sie schreibt, dass die Heranwachsenden nichts mit den Noten anfangen können ausser dem Vergleichen dieser mit denen von anderen. Dieses Feedback demotiviert die Schülerinnen und Schüler mehr, als dass es sie motiviert, sodass künftig eher schlechtere Leistungen folgen. Denn die Heranwachsenden ziehen aus den Noten Informationen, wer sie als Person sind. Sie identifizieren sich mit Noten. Somit beschränkt sich die Information nicht nur auf die Leistung (ebd.).

Boaler (2016, S. 149) will statt Noten Feedback für die Lernenden, das aufzeigt, wo das Kind im Lernprozess steht, wie die nächsten Schritte im Lernprozess konkret aussehen. Das Kind übernimmt dabei die Verantwortung für das Lernen. Werden jedoch Noten nicht abgeschafft, sondern einfach mit einer Rückmeldung ergänzt, wo sich das Kind im Lernprozess befindet und was es noch lernen soll, konzentrieren sich die Kinder ausschliesslich auf die Noten. Erst wenn die Noten ganz verschwinden und durch eine diagnostische Rückmeldung ersetzt werden, zeigt dies positive Auswirkungen. Boaler (ebd.) verweist auf Studien aus den USA, die aufzeigen, dass Klassen, die detaillierte, konstruktivere Leistungsrückmeldungen bekommen, leistungsstärker sind als solche mit Notengebungen.

Als entlastend wird die Arbeit an individuellen Lernzielen in meinem Arbeitsalltag erlebt. Ein Bezug auf individuelle Fortschritte und individuelle Zielerreichung wird möglich. Dies ermöglicht ein Erleben von Erfolgen. Die subjektiv eingeschätzte Hoffnung auf Erfolg kann sich entsprechend vergrössern (vgl. Edelmann, 2000, S. 254).

Dies, auch wenn eine «Stigmatisierung» der Kinder mit individuellen Lernzielen in der Klasse leicht mitschwingt. Stigma wird in Anlehnung an Goffman (1975, S. 13) verwendet. Er bezeichnet damit Personen, die unerwünscht anders sind, als wir es antizipieren. Diese Stigmatisierung könnte stattfinden, weil individuelle Lernziele ohne Notengebungen eine Sonderbehandlung mit einer Sonderstellung des Kindes innerhalb der Klasse beinhaltet. Denn die leistungsstärkeren Kinder der Klasse bekommen Noten. Das Resultat, dass Kinder mit Förderbedarf deutlich häufiger zu den abgelehnten Kindern oder unbeliebten Kindern in der Klasse zählen, verweist auf einen möglichen Zusammenhang (Häsel-Weide et al., 2017, S. 14).

Somit sollen alle Kinder ausschliesslich individuelle Lernziele erhalten? Dies entspricht einem Denken, wie Kinder weniger Sekundärsymptomatik entwickeln könnten. Nicht nur die Kinder, die einen ausgewiesenen Förderbedarf in Mathematik haben, hätten dann individuelle Lernziele, sondern alle Kinder. Somit würden sich alle Kinder darauf konzentrieren, persönliche Fortschritte zu erreichen und ein demotivierender sozialer Vergleich wäre weniger stark als mit einer Notengebung.

Offen ist, ob diese Praxis ohne Noten, die in den USA teilweise vielversprechend umgesetzt ist (Boaler, 2016, S. 149), auch Einflüsse hat auf unseren Alltag. Der Fachbereichslehrplan Mathematik begründet die Selektion mit Leistungsmessungen in Mathematik, weil diese präzise erscheinen (D-EDK, 2016, S. 1). Eine vorrangige Rolle spielen dabei empirische Untersuchungen und Standardtests (ebd.). Zudem schreibt das D-EDK (2013): «Dabei tritt der Anspruch, in Tests erfolgreich abzuschneiden, immer wieder in Konkurrenz zu verständnisorientiertem Lernen» (S. 2). Daraus ist zu schliessen, dass unterschiedliche Interessen registriert sind. Deren Bedeutung für die künftige Praxis bleibt jedoch offen.

Fazit für die Praxis: Bei der Umsetzung einer Fehlerkultur in den Schulklassen sind die Auswirkungen auf das Selbstkonzept bei negativen Rückmeldungen aus Noten mitzudenken. Meine Erfahrung aus der Praxis legt nahe, dass diese viel Aufbauarbeit einer Fehlerkultur in kurzer Zeit zerstören können. Erlebe ich die Kinder nach Erhalt von «ungenügenden» Noten doch sehr bedrückt.

Auswirkungen von mangelndem Zutrauen in die Fähigkeiten von Kindern mit Förderbedarf

Während bisher vertieft wurde, inwiefern das Selbstkonzept von schriftlichen Rückmeldungen beeinflusst ist, soll an dieser Stelle die Möglichkeit angeschaut werden, inwiefern sich das Zutrauen von Fortschritten der Lehrpersonen auf ein Selbstkonzept der Kinder mit Förderbedarf auswirken könnte. Diese Idee wird verfolgt, weil Situationen aus dem Alltag einen möglichen Zusammenhang nachvollziehen lassen. Natürlich betrifft dies nicht nur die Sichtweise, was die Lehrperson dem Kind zutraut, sondern auch die Sichtweise anderer wichtiger Bezugspersonen wie die Eltern. Jedenfalls ist mir aufgefallen, dass Kindern mit Förderbedarf von Eltern und von Lehrpersonen oftmals «wenig» Fortschritte zugetraut werden.

Häsel-Weide et al. (2017, S. 22) schreiben entsprechend, dass den Kindern mit Lernschwierigkeiten in bedenkenswerter Form geholfen wird. Dies auch von Lehrpersonen, die andere Kinder in der Eigentätigkeit fördern (Häsel-Weide et al., 2017, S. 21). Erwähnt ist, dass zu viel geholfen wird und Anforderungen eher vermieden werden (Häsel-Weide et al., 2017, S. 22). Lernschwächeren Kindern wird unterstellt, dass sie ein aktiv-entdeckendes Lernen überfordert und dass sie vorbestimmte Lernhilfen benötigen. Häsel-Weide et al. (ebd.) erwähnen, dass dies negative Konsequenzen mit sich bringt.

Scherer und Moser Opitz (2012, S. 53) schreiben, dass Kindern mit Lernschwierigkeiten ein kleinschrittiges Vorgehen auferlegt wird und sie feste, vorgegebene Lösungswege anwenden müssen. Ein solches Vorgehen soll aufgrund der Erkenntnisse aus Unterkapitel 4.2.1, S. 29, kurz reflektiert werden. Anhand der häufig auftretenden Auffälligkeiten im Arbeitsspeicher ist für Kinder das Speichern von abstrakten Lernwegen besonders herausfordernd. Dies, weil es auf einer «Schwäche» aufbaut. Um fixe Lösungswege auswendig anzuwenden, braucht das Kind genau diese «Schwachstelle». Ohne Vernetzungsmöglichkeiten mit Verstandenem werden diese Kinder somit «überfordert». Werden darum Aufgaben nicht erwartungsgemäss erfüllt, bestätigt dies die Sichtweise der Lehrperson über die Fähigkeiten des Kindes in Mathematik. Die Wahrscheinlichkeit wird erhöht, die Lösungswege noch kleinschrittiger vorzugeben. Dies aus dem Bedürfnis, noch mehr zu «helfen». Ein Teufelskreis kann sich dadurch ergeben, weil Verhalten verstärkt wird, das erneut zu negativen Ergebnissen führt. Das Zutrauen in die Fähigkeiten des Kindes wird noch kleiner. Das Kind erhält weitere negative Rückmeldungen, die auf sein Selbstkonzept hinsichtlich seiner mathematischen Fähigkeiten einwirken. Doch angenommen, das Kind kann diese ganz einfachen Aufgaben mit Hilfestellung lösen. Welche Möglichkeit bietet diese Ausgangslage, dass das Kind Stolz auf seine Leistungen erleben

kann? Wie kann so der Selbstwert, der oft bei Kindern mit Förderbedarf tiefer liegt als bei andern, aufgebaut werden?

Möglichkeiten zu schaffen, damit speziell Kinder mit Förderbedarf, Stolz erleben können, ist aus der Sicht der Theorie und meiner Erfahrung aus der Praxis von zentraler Wichtigkeit. Das Erleben von Stolz bekommt eine Schlüsselfunktion. Dies, weil die Motivation damit verknüpft ist. Edelmann (2000, S. 253) schreibt, dass ob eine Person eine Leistung in Angriff nimmt oder ihr aus dem Wege geht, abhängig ist von der Stärke von «Hoffnung auf Erfolg», mit dem nachfolgenden Gefühl des Stolzes.

Weil einige Hinweise zusammengekommen sind, die aufzeigen, dass sich Selbstkonzepte in Mathematik direkt auf die Leistungen in Mathematik auswirken können, passen Boalers (2016, S. 35) Gedanken, um dieses Unterkapitel abzurunden. Sie (ebd.) schreibt, wie wichtig es ist, dass Fehler wertgeschätzt werden, weil dadurch unser Gehirn wächst. Dieses Resultat sei hoch signifikant (ebd.). Somit bestätigt uns dies nochmals, wie wichtig es ist, dass alle Schülerinnen und Schüler an sich selbst glauben – und wie wichtig es für uns alle ist – an uns zu glauben. Dies besonders, wenn wir uns Herausforderungen stellen (ebd.).

If we believe that we can learn, and that mistakes are valuable, our brains grow to a greater extent when we make a mistake. This result is highly significant, telling us again how important it is that all students believe in themselves—and how important it is for all of us to believe in ourselves, particularly when we approach something challenging. (Boaler, 2016, S. 35)

Fazit für die Praxis: Da Kinder mit Lernschwierigkeiten über ein tieferes Selbstkonzept verfügen als andere, leitet dies besondere Bedürfnisse in diesem Bereich ab. Besonders Kinder mit Förderbedarf brauchen Zutrauen in ihre Fähigkeiten. (Inwiefern dieser Förderbedarf aus einem Mangel an Zutrauen aus ihrem Umfeld entstanden ist, bleibt an dieser Stelle offen). Dabei geht es darum, Kindern mit Lernschwierigkeiten in Mathematik Aufgabenstellungen anzubieten, bei denen sie Zusammenhänge nutzen können, Entdeckungen machen können, eigene Lösungswege finden können. Eine Lernbegleitung ist dabei wichtig, die dem Kind ein Maximum an eigenständigem Lernen ermöglicht und zutraut. Zusammengefasst geht es darum, Situationen zu schaffen, in denen Kinder Stolz erleben können, um sich motiviert neue Wege im Rechnen zuzutrauen.

Den Kindern Zutrauen in ihre Kompetenzen zu schenken, eine Fehlerkultur in der Klasse und ressourcenorientierte Lernwege anbieten, könnten die Schlüssel dazu sein, dass weniger Sekundärsymptome ausgebildet werden.

Fazit für die Forschung: Wenige Forschungsergebnisse weisen auf einen möglicherweise sehr hohen Einfluss von Sekundärsymptomen auf den Erfolg von Fördermassnahmen hin. Hier besteht Bedarf, mehr Klarheit zu schaffen. Es geht darum, nicht nur Fördermassnahmen im engeren Sinn anhand von geeigneten Übungen zusammenzustellen, sondern um die Gestaltung eines Rahmens, der in den Texten wenig thematisiert wurde.

Beispiele von offenen Fragen: Inwiefern bedürfen Kinder mit Lernschwierigkeiten einer Förderung, die sie dabei unterstützt, ihr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten auf- und auszubauen? Inwiefern verändert sich das Selbstkonzept der Kinder mit Förderbedarf, wenn ihre Lehrpersonen ihnen etwas zutrauen? Inwiefern erleben die Kinder mit Förderbedarf eine Fehlerkultur in der Klasse nebst einer Notengebung als «echt» (Fehler werden in Tests negativ bewertet)?

6.5.2 Motivation beim Lernen

Die Motivation ist in den Texten nur am Rande erwähnt, könnte sich in Praxis jedoch stärker auf den Erfolg in der Förderung auswirken als erwartet. Diesbezüglich wurden mehr Hinweise in den ausgewerteten Texten erwartet. Edelmann (2000, S. 261) schreibt, dass die Bedeutung der Motivation für kognitive Leistungen generell unterschätzt wird. Dadurch, dass zählend Rechnende weniger Erfolge erwarten können als andere Kinder der Klasse - wenn sie sich an

Klassenlernzielen orientieren -, deutet darauf hin, dass dies die Leistungsmotivation senkt (vgl. Edelmann, 2000, S. 260). Auch das Einbeziehen von Interessen des Kindes wurde in diesen Texten nicht thematisiert.

Fazit für die Forschung: Allenfalls besteht eine Lücke zu diesem Thema. Wie wirkt sich die Motivation auf den Erfolg in der Förderung des zählenden Rechnens aus? Welche Faktoren wirken sich wie aus? Wie und welche Interessen des Kindes lassen sich gut in der Förderung umsetzen?

6.5.3 Ressourcenorientierung in der Förderung

Bei der Durchsicht der Literatur ist mir aufgefallen, dass nur Defizite im Zusammenhang mit zählendem Rechnen erwähnt sind. Wie sehen die Ressourcen dieser zählend rechnenden Kinder aus? Sind sie allenfalls besonders fleissig, weil ihr Rechenweg mit mehr Arbeit verbunden ist? Arbeiten sie allenfalls besonders genau, weil ihr Weg dies verlangt? Wie könnten allenfalls solche Ressourcen in der Förderung genutzt werden?

6.5.4 Stellenwert der Zusammenarbeit

Es wurde erwartet, dass die Zusammenarbeit in der Förderung mehr thematisiert wird. Dies, weil im Team vielfach verschiedene Fachpersonen mit verschiedensten Überzeugungen mit dem Kind zusammenarbeiten. Eine Situation wurde bereits in der Ausgangssituation angesprochen (siehe Einleitung). Die Lehrperson, die alle Kinder mit Lernschwierigkeiten in Mathematik über viele Jahre hinweg ausschliesslich mit Auswendiglernen isolierter Rechnungen beschäftigt oder die, die strikt ohne Hilfsmaterial in der Klasse arbeitet. Wie kann mit anders Denkenden gemeinsam das Kind erfolgreich gefördert werden? Wir handeln in einem System und sind voneinander abhängig.

Aus Gesprächen mit anderen schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen erfahre ich immer wieder, dass die grösste Herausforderung für viele nicht die zu fördernden Kinder darstellen, sondern vielmehr eine „gute“ Zusammenarbeit im Team. In den ausgewählten Texten wurde die Thematik der Zusammenarbeit in der Förderung nicht aufgegriffen (z.B. im Werk von Scherer & Moser Opitz, 2012 mit dem Titel „Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe“). An der HfH gibt es kaum Präsentationen zu diesem Thema. Dies mit Ausnahme des Fachwissens, das im Teil Beratung vermittelt wird.

Fazit für die Forschung: Welchen Stellenwert hat die gute Zusammenarbeit für den Erfolg einer Förderung? Wie ist eine gute Zusammenarbeit umsetzbar, wenn Sparmassnahmen dazu führen, dass schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen noch zwei Lektionen bezahlte Zeit pro Klasse pro Woche haben (Situation im Kanton Aargau, alle Besprechungen sind inklusive)? Fördert ein Nicht-Thematisieren der Zusammenarbeit das Ausbrennen der Lehrpersonen und Fachpersonen? Die Forschung könnte Licht ins „Dunkle“ bringen, indem Faktoren herausgearbeitet werden, was es für eine gute Zusammenarbeit braucht und wie wichtig diese in der Praxis wirklich ist.

Aufbau einer professionellen Beziehung zum Kind

Largo (vgl. 2013, S. 9) erwähnt eine Studie, die einen grossen Teil des Lernerfolgs auf die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler, Respekt und Wertschätzung, Hilfsbereitschaft und Vertrauen zurückführt. Dies sind Grundvoraussetzungen für einen guten Unterricht (ebd.). Das emotionale Klima, oft immer noch als Kuschelpädagogik abgetan, soll ein entscheidender Faktor für den Lernerfolg sein (ebd.). Diese Beziehungsebene wurde in den Texten jedoch kaum erwähnt. Trotzdem zeigt sich eine tragende Kraft in ihr. Zum Beispiel, wenn ein Kind mit Förderbedarf sagt: «Mathe ist Scheisse, aber bei Ihnen rechne ich immer gerne». Zudem ist es denkbar, dass je besser die schulische Heilpädagogin oder der schulische Heilpädagoge von den Kindern der Klasse gemocht wird, desto eher wird das Kind mit Förderbedarf integriert, dass vermehrte Aufmerksamkeit braucht.

Fazit für die Forschung: Was ist besonders wertvoll in der Gestaltung einer professionellen Beziehung zum Kind und zur Klasse? Welche Studien gibt es zum Thema bereits oder bestehen Forschungslücken?

6.5.5 Reflexion des Förderprozesses

In den bearbeiteten Texten kam die Reflexion des Förderprozesses wenig zur Sprache. Eine Ausnahme macht Gaidoschik (2016b) indem er immer wieder thematisiert, was den Kindern schwerfallen könnte und wie diesen Herausforderungen begegnet werden kann. Denn Largo (vgl. 2013, S. 9) unterstreicht diese Wichtigkeit indem er schreibt, dass das Erfassen des individuellen Entwicklungsstandes, die Unterstützung von Entwicklungsfortschritten sowie das Fördern von Erfolgserlebnissen zu echtem und nachhaltigem Erfolg führt.

Fazit für die Praxis aus der Praxis: Ein dauerndes Reflektieren des Förderprozesses ist für das Erfassen von Fortschritten und für das Fördern von Erfolgen wichtig. Nur wer weiss, wie das Kind gut lernt, wie sich der Entwicklungsstand im Verlaufe der Förderung verändert, wie Herausforderungen im Lernprozess zu meistern sind, wie die Interessen des Kindes aussehen, in welchen Situationen es Stolz empfindet, kann den Förderprozess laufend optimieren.

6.6 Reflexion des Vorgehens

6.6.1 Methodisches Vorgehen

Das methodische Vorgehen hat sich im Grossen und Ganzen bewährt. Dies besonders, weil die Texte sehr detailliert nach Erfolgsfaktoren codiert wurden. Entsprechend zeigte sich schlussendlich viel Inhalt bei den einzelnen Codes, die als bedeutsame Faktoren für die Förderung eingeschätzt wurden. So konnten Aussagen verschiedener Autorinnen und Autoren pro Faktor zusammengestellt werden. Das Vergleichen und Herausarbeiten von Unterschieden als auch von Deckungsgleichem erwies sich dadurch als „einfach“.

Das Schreiben der Ergebnisse aus diesen Inhalten erwies sich jedoch als Herausforderung, weil die Datenfülle die Übersicht erschwerte. Es galt immer wieder, neu zu ordnen. Zudem konnten zahlreiche Inhalte mehreren Codes zugeordnet werden. Auch musste ich beim Schreiben der Ergebnisse oft wieder auf den Originaltext zurückgreifen, weil ich den Kontext vergessen hatte und diesen brauchte, um den Sinnzusammenhang zu erhalten.

Beim Durchlesen der Inhalte habe ich das Ziel verfolgt, das Wichtigste in die Arbeit einzubeziehen. Die Texte hätten jedoch noch vertiefter ausgewertet werden können. Dies hätte aber den Rahmen dieser Arbeit gesprengt, auch wenn ich dies sehr gerne weiterverfolgt hätte. Zum Beispiel sind noch nicht alle Informationen zum Code „Diverses“ ausgewertet. Diese Tiefe, die im Ergebnisteil teilweise erlangt wurde, versuchte ich im Diskussionsteil herzustellen. Viel Reflexion mit Bezug zu Praxis und Forschung zu den Ergebnissen runden daher diese Arbeit ab.

6.6.2 Grenzen

Die Umsetzung dieser Erfolgsfaktoren wird nicht zu ganz konkreten Übungen für die Praxis ausgearbeitet. So gibt es beispielsweise keine Arbeitsblätter zum Thema Ablösung vom zählenden Rechnen. An dieser Stelle verweise ich jedoch gerne auf 120 Arbeitsblätter, die beim Kauf vom Buch von Häsel-Weide et al. (2017) heruntergeladen werden dürfen. Lehrmaterial ist sehr vieles auf dem Markt vorhanden. Mit der Theorie dieser Arbeit im Hintergrund soll vielmehr erreicht werden, Veranschaulichungen, Lehrmittel und Arbeitsblätter auf seine Passung in der Situation kritisch zu reflektieren. Dies mit dem Ziel, dass möglichst viel Erfolgsverprechendes in der Praxis eingesetzt wird.

Zudem zeigen sich auch Grenzen darin, dass viele Fragen als Forschungsmöglichkeiten erwähnt wurden, die jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht beantwortet werden. Somit sind «gefühl» mehr Fragen entstanden als beantwortet wurden.

Literaturverzeichnis

- Boaler, J. (2016). *Mathematical mindsets: Unleashing student's potential through creative math, inspiring messages and innovative teaching*. San Francisco: Wiley.
- Boaler, J. (2018). *Stanford University. youcubed*. Zugriff am 25.10.2018 unter <https://www.youcubed.org/>
- Boaler, J. & Chen, L. (2016). *Why kids should use their fingers in math class. Evidence from brain science suggests that far from being "babyish," the technique is essential for mathematical achievement*. Zugriff am 28.09.2018 unter <https://www.theatlantic.com/education/archive/2016/04/why-kids-should-use-their-fingers-in-math-class/478053/>
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik*. (2. Aufl.). Bern: Haupt.
- Buholzer, A. (2014). *Von der Diagnose zur Förderung. Grundlagen für den integrativen Unterricht*. Baar: Klett.
- D-EDK, Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, Hrsg. (2016). *Lehrplan 21*. Von der D-EDK Plenarversammlung am 31.10.2014 zur Einführung in den Kantonen freigegebene Vorlage, bereinigte Fassung vom 29.2.2016. Zugriff am 08.12.2018 unter https://v-ef.lehrplan.ch/container/V_EF_DE_Fachbereich_MA.pdf
- D-EDK, Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, Hrsg. (2013). *Lehrplan 21*. Konsultationsfassung. Luzern: D-EDK Geschäftsstelle.
- Edelmann, W. (2000). *Lernpsychologie* (6. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Freeseemann, O. (2014). *Schwache Rechnerinnen und Rechner fördern. Eine Interventionsstudie an Haupt-, Gesamt- und Förderschulen*. Wiesbaden: Springer.
- Fuson, K. C. (1988). *Children's number and counting concept*. New York: Springer.
- Gaidoschik, M. (2007). Prävention von Rechenschwächen im mathematischen Erstunterricht. In Tagung für Didaktik der Mathematik (Hrsg.). *Beiträge zum Mathematikunterricht* (Konferenzschrift, Teil 1, S. 449–452). Hildesheim: Franzbecker.
- Gaidoschik, M. (2009a). Didaktogene Faktoren bei der Verfestigung des «zählenden Rechnens». In A. Fritz, G. Ricken & S. Schmidt (Hrsg.), *Rechenschwäche. Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie* (2., erweit. Aufl., S. 166–180). Weinheim: Beltz.
- Gaidoschik, M. (2009b). Zählendes Rechnen? Ist doch viel zu mühsam! Strategie-Training kann Rechenschwächen vermeiden. *Praxis Grundschule*, 2, 7–12.
- Gaidoschik, M. (2011). Wie Kinder rechnen lernen. *Erziehung und Unterricht*, 161(3–4), 306–316.
- Gaidoschik, M. (2014). *Rechenschwäche verstehen – Kinder gezielt fördern. Ein Leitfaden für die Unterrichtspraxis* (7. Aufl.). Buxtehude: Persen Verlag.

- Gaidoschik, M. (2016a). Ein Plädoyer für das – fachlich geleitete – Fingerrechnen. Vom Nutzen der Finger für die Ablösung vom zählenden Rechnen. *Lernen konkret*, 35(4), 22–25.
- Gaidoschik, M. (2016b). *Rechenschwäche vorbeugen. Das Handbuch für LehrerInnen und Eltern. 1. Schuljahr: Vom Zählen zum Rechnen* (5. Aufl.). Wien: G&G Verlagsgesellschaft.
- Gaidoschik, M. (2016c). *Universität Bozen, Fakultät für Bildungswissenschaften. CV und Publikationen*. Zugriff am 25.10.2018 unter <http://www.fo-brixen.it/pdf/Lebenslauf%20Gaidoschik%20für%20Webseite.pdf>
- Goffman, E. (1975). *Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Gutmann H. & Kick, E. (2011). Vom Zählen zum Rechnen. Die Ablösung vom zählenden Rechnen fördern. Lernschwierigkeiten Praxis Mathematik 2/3. *Grundschulmagazin*, 4, 23–28.
- Häsel-Weide, U. (2016). *Vom Zählen zum Rechnen. Struktur-fokussierende Deutungen in kooperativen Lernumgebungen*. Wiesbaden: Springer Spektrum.
- Häsel-Weide, U. & Nührenbörger, M. (2010). *Sicher mit Zahlen. Übungen zur Ablösung vom zählenden Rechnen*. Dortmund: Technische Universität. Zugriff am 24.11.2018 unter <http://www.mathematik.uni-dortmund.de/ieem/mathe2000/pdf/Symp20/Fortbildung%20Sicher%20mit%20Zahlen%20Homepage.pdf> [10.09.2012]
- Häsel-Weide, U., Nührenbörger, M., Moser Opitz, E. & Wittich, C. (2017). *Ablösung vom zählenden Rechnen. Förderereinheiten für heterogene Lerngruppen* (4. Aufl.). Seelze: Klett Kallmeyer.
- Hepberger, B. (2016). *Rechenschwäche, was Eltern tun können. Das Schweizer Elternmagazin Fritz und Fränzi*. Zugriff am 24.11.2018 unter <https://www.fritzungfraenzi.ch/gesellschaft/lernen/rechenschwache-was-eltern-tun-können>
- Krajewski, K. (2008). *Vorhersage von Rechenschwäche in der Grundschule* (2. Aufl.). Hamburg: Verlag Dr. Kovač.
- Krajewski, K. (2013). Wie bekommen die Zahlen einen Sinn: ein entwicklungspsychologisches Modell der zunehmenden Verknüpfung von Zahlen und Grössen, In M. von Aster & J. H. Lorenz (Hrsg.), *Rechenstörungen bei Kindern. Neurowissenschaft, Psychologie, Pädagogik* (2. überarb. Aufl., S. 155–179). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Landerl, K., Vogel, S. & Kaufmann, L. (2017). *Dyskalkulie. Modelle, Diagnostik, Intervention*. (3. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Largo, R. H. (2013). *Wer bestimmt den Lernerfolg: Kind, Schule, Gesellschaft?* In E. Wyss, Von der Krippe zum Gymnasium. Weinheim: Beltz. Zugriff am 26.11.2018 unter http://www.arbeitskreis.ch/fileadmin/media/downloads/Spielen_und_Lernen/Largo_Lernerfolg_19022013_neu.pdf
- Lorenz, J. H. & Radatz, H. (1993). *Handbuch des Förderns im Mathematikunterricht*. Hannover: Schroedel.

- Mayring, P. (2009). Qualitative Inhaltsanalyse. In U. Flick, E. von Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (7. Aufl., S. 468–475). Reinbek: Rowohlt.
- Meyer, St. (2011). *Eile mit Weile. Förderung mathematischer Kompetenzen*. Unveröffentlichte Projektskizze. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Meyer, S. (2018). *Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich. Who is who*. Zugriff am 25.10.18 unter https://www.hfh.ch/de/die-hfh/who-is-who/stefan_meyer/
- Moser Opitz, E. (2013). *Rechenschwäche/Dyskalkulie. Theoretische Klärungen und empirische Studien an betroffenen Schülerinnen und Schülern* (2. Aufl.). Bern: Haupt.
- Moser Opitz, E. (2016). Erstrechnen. In U. Heimlich & F. B. Wember (Hrsg.), *Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt Lernen*. Eine Handreichung für Praxis und Studium (3. Aufl., S. 253–265). Stuttgart: Kohlhammer.
- Moser Opitz, E. (2018). *Universität Zürich, Institut für Erziehungswissenschaft*. Zugriff am 25.10.2018 unter <https://www.ife.uzh.ch/de/research/sbi/mitarbeitende2/moseropitzelisabeth.html>
- Pestalozzi, J. H. (1797). *Meine Nachforschungen über den Gang der Natur in der Entwicklung des Menschengeschlechts*. In Verein Pestalozzi im Internet. Zugriff am 25.10.2018 unter <https://www.heinrich-pestalozzi.de/werke/pestalozzi-volltexte-auf-dieser-website/1797-meine-nachforschungen/meine-nachforschungen-37/>
- Rapp, A. (2018). *Zone der nächsten Entwicklung*. In M. A. Wirtz (Hrsg.), *Dorsch – Lexikon der Psychologie*. Zugriff am 24.11.2018 unter <https://portal.hogrefe.com/dorsch/zone-der-naechsten-entwicklung/>
- Rechtsteiner-Merz, C. (2013). *Flexibles Rechnen und Zahlenblickschulung. Entwicklung und Förderung von Rechenkompetenzen bei Erstklässlern, die Schwierigkeiten beim Rechnenlernen zeigen*. Münster: Waxmann.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (2. Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2012). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe. Mathematik. Primar- und Sekundarstufe*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Schmassmann, M. (2018). *Pädagogische Hochschule, Zürich*. Zugriff am 25.10.2018 unter <https://phzh.ch/personen/margret.schmassmann>
- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2005). *Heilpädagogischer Kommentar zum Zahlenbuch 5 und 6. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten*. Zug: Klett & Balmer.
- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2007). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 1. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten* (2., vollst. überarb. Aufl.). Zug: Klett & Balmer.
- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2008). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 3. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten* (2., vollst. überarb. Aufl.). Zug: Klett & Balmer.

- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2009). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 4. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten* (2., überarb. Aufl.). Zug: Klett & Balmer.
- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2015). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 2. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten* (erster korrigierter Nachdruck). Zug: Klett & Balmer.
- Schneider, W., Küspert, P. & Krajewski, K. (2016). *Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen* (2. Aufl.). Paderborn: Schöningh.
- Schriber, S. & Steppacher, J. (2016). *Schulische Heilpädagogik. Aufgaben – Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick*. Zugriff am 01.12.2018 unter https://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_SHP/hfh_brosch_aufgaben_kompetenzen_ds_low_nb.pdf
- Steinweg, A. S. (2009). Rechnest du noch mit Fingern? – Aber sicher! *MNU Primar*, 1(4), 124–128.
- Steinweg, A. S. (2018). *Universität Bamberg, Didaktik der Mathematik & Informatik. Team*. Zugriff am 25.10.18 unter <https://www.uni-bamberg.de/matheinfdidaktik/team/prof-dr-anna-susanne-steinweg/>
- Tarnutzer, R. (n. d.). *Fehlerkultur in der Klasse*. Unveröffentlichtes Skript zum Kurzreferat, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Von Schlippe, A. & Schweitzer, J. (2016). *Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung. Das Grundlagenwissen* (3., unveränd. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck.
- Vorstand des Arbeitskreises Schweiz-Liechtenstein der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik (GDM) (n. d.). *Planarbeit als Qualitätsfalle für den Mathematikunterricht. Eine Stellungnahme aus mathematikdidaktischer Perspektive*. Zugriff am 01.12.2018 unter http://www.gdmschweiz.ch/images/vorstand/GDM_Vorstand_Planarbeit.pdf

Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1.</i>	Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski (2013).....	21
<i>Abbildung 2.</i>	Fingerübung von Boaler und Chen (2016, S. 3).	41
<i>Abbildung 3.</i>	Drei mit den Fingern dargestellt (Gaidoschik, 2016b, S. 45).....	42
<i>Abbildung 4.</i>	Aufbau einer Fehlerkultur (Boaler, 2016, S. 38).....	46
<i>Abbildung 5.</i>	Spruch (Autorin bzw. Autor unbekannt).....	46
<i>Abbildung 6.</i>	Erfolgreiche Förderung.....	78

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	<i>Kategoriensystem</i>	26
Tabelle 2	<i>Beispiele geeigneter Arbeitsmittel</i>	44
Tabelle 3	<i>Beispiele von ungeeignetem Material</i>	53
Tabelle 4	<i>Autorinnen und Autoren</i>	79
Tabelle 5	<i>Gewählte Literatur mit Begründung</i>	80
Tabelle 6	<i>Unterkategorien von Erfolg/Misserfolg</i>	82
Tabelle 7	<i>Kontext</i>	85
Tabelle 8	<i>Diagnostik</i>	86
Tabelle 9	<i>Förderbeginn</i>	87
Tabelle 10	<i>Entwicklungsstand</i>	88
Tabelle 11	<i>Individuelle Bedürfnisse</i>	90
Tabelle 12	<i>Zusammenarbeit</i>	93
Tabelle 13	<i>Kommunikation</i>	95
Tabelle 14	<i>Arbeitsmittel und Veranschaulichungen</i>	99
Tabelle 15	<i>Rechnen mit Fingern</i>	104
Tabelle 16	<i>Diverses/Erfolg</i>	107
Tabelle 17	<i>Ablauf</i>	129
Tabelle 18	<i>Misserfolg</i>	133
Tabelle 19	<i>Motivation</i>	141
Tabelle 20	<i>Was könnte wichtig sein?</i>	144
Tabelle 21	<i>Beispiel einer Codierung</i>	146

Abkürzungsverzeichnis

D-EDK	Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
IGLU/E	Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung, nationale Erweiterungstudie
MZZ	Mengen, zählen, Zahlen
PISA	Programme for International Student Assessment
TIMSS	Trends in International Mathematics and Science Study
ZGV	Zahl-Größen-Verknüpfung

Anhang Erfolgreiche Förderung (grafisch dargestellt)

Abbildung 6. Erfolgreiche Förderung

Autorinnen und Autoren

Tabelle 4
Autorinnen und Autoren

Autorin / Autor	Hintergrund
Prof. Dr. Jo Boaler	Boaler (2018, p. 1) ist in London aufgewachsen, arbeitet als Professorin für mathematische Erziehung an der Stanford Universität in den USA. Sie zeichnet sich durch eine Vielzahl an Publikationen und dem intensiv verfolgten Ziel aus, Lehrpersonen und Eltern weltweit in der mathematischen «Erziehung» der Heranwachsenden weiterzubilden (ebd.). Sie erhielt mehrere Auszeichnungen und ist von BBC als eine von acht Personen weltweit ernannt worden, deren Ideen für die Zukunft der Erziehung wegweisen sind (ebd.).
Prof. Mag. Dr. Michael Gaidoschik	Gaidoschik (2016c, S. 1) ist Professor für Didaktik der Mathematik im Primarbereich der Freien Universität Bozen. Zudem ist er Gründungsleiter «des Recheninstituts zur Förderung mathematischen Denkens» in Wien und Graz. Unter anderem befasst er sich intensiv mit dem Ablösen des zählenden Rechnens und bildet Fachpersonen weiter (vgl. ebd.).
Prof. Dr. Uta Häsel-Weide	Häsel-Weide (2018, S. 1) ist Mitarbeiterin der Universität in Paderborn, Bereich Mathematik. Ihr Interesse gilt unter anderem dem Ablösen des zählenden Rechnens.
Prof. Dr. Kristin Krajewski	Krajewski (Schneider et al., 2016, o.A.) stellt sich vor als Professorin an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg und leitet dort die Abteilung «Entwicklungsorientierte Lernförderung». Ihre Forschungsschwerpunkte liegen unter anderem im Bereich Förderung mathematischer Kompetenzen. Ihre Forschung und Lehre zielt auf die Verknüpfung entwicklungs-, lern- und gedächtnispsychologischer Inhalte und deren Anwendung in der Lernpraxis (ebd.).
Lic. phil. Stefan Meyer	Meyer (2018, S. 1) ist Dozent an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich und bildet Fachlehrkräfte in der schulischen Heilpädagogik in Mathematik weiter. Mit dem Einbezug seines Textes «Eile mit Weile» wird erhofft, dieser Arbeit neue, bereichernde Inputs zu geben. Dies, weil der Text einen spielerischen, ganzheitlichen Ansatz verfolgt.
Prof. Dr. Elisabeth Moser Opitz	Moser Opitz ist Ordentliche Professorin für Sonderpädagogik an der Universität Zürich. Ihr Werk umfasst sehr viele fachlich fundierte Publikationen als auch zahlreiche Vorträge, die sie an verschiedenen Hochschulen im In- und Ausland hält (vgl. Moser Opitz, 2018, S. 1). Forschungsschwerpunkte, die für diese Arbeit wichtig sind: Bildung, Integration, Sonderpädagogik, Förderung schwacher Rechnerinnen und Rechner, Ablösung vom zählenden Rechnen, Erfassung von Rechenschwäche (ebd.). Weil die Passung zwischen ihrem umfassenden fachlichen Wissen in Sonderpädagogik, ihrer Erfahrung und der Fragestellung sehr hoch ist, werden mehrere Texte von ihr gewählt (vgl. ebd.). Zudem hat sie eine tragende Rolle in der Weiterbildung von Fachpersonen.
Prof. Dr. Margret Schmassmann	Schmassmann (2018, S. 1) ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Pädagogischen Hochschule in Zürich. Ihr Werk umfasst zahlreiche Publikationen und Vorträge im In- und Ausland zu Themen wie: Lernschwierigkeiten in Mathematik, Prävention, Förderkonzepte bei Rechenschwäche basierend auf zeitgemäßem Mathematikdidaktik.

Prof. Dr. Wolfgang Schneider	Schneider (Schneider et al., 2016, o.A) ist Professor für Pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie am Institut für Psychologie der Universität Würzburg. Einer seiner Forschungsschwerpunkte liegt in der frühen Förderung der Kinder.
Prof. Dr. Anna Susanne Steinweg	Steinweg (2018, S. 1) ist Professorin für Didaktik der Mathematik und Informatik an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Sie kann eine Fülle von Publikationen und Vorträgen vorweisen. Ihre Arbeit vertieft unter anderem die Bereiche: Frühförderung in Mathe, Entwicklung mathematischer Kompetenzen, zählendes Rechnen.

Gewählte Literatur mit Begründung

Tabelle 5
Gewählte Literatur mit Begründung

Literatur	Begründung
Boaler, J. & Chen, L. (2016). <i>Why kids should use their fingers in math class. Evidence from brain science suggests that far from being "babyish", the technique is essential for mathematical achievement.</i> Zugriff am 28.09.2018 unter https://www.theatlantic.com/education/archive/2016/04/why-kids-should-use-their-fingers-in-math-class/478053/	Ohne Einschränkungen das Nutzen der Finger im Mathematikunterricht empfehlen? Wieso diese zwei Wissenschaftler diese Ansicht vertreten und auf welche Forschungsergebnisse sie sich dabei stützen, soll beleuchtet werden. Dies, damit die Arbeit verschiedene Positionen beinhaltet und in der Auseinandersetzung damit an Tiefe gewinnt.
Boaler, J. (2016). <i>Mathematical mindsets: unleashing student's potential through creative math, inspiring messages and innovative teaching.</i> San Francisco: Wiley. Chap. 4 Creating Mathematical Mindsets: The Importance of Flexibility with Numbers (p. 56–72)	Boalers (2016) klare Vorstellungen von einem «besseren» Mathematikunterricht, die auf solch breites Interesse weltweit treffen, wollen in diese Arbeit integriert sein. Besonders der flexible Umgang mit Zahlen, den zählend rechnende Kinder zu lernen haben, ist Bestandteil einer Förderung. Genau diese Flexibilität brauchen die Kinder, um beispielsweise Zusammenhänge beim Rechnen nutzen zu können, verschiedene Strategien anwenden zu können.
Gaidoschik, M. (2016b). <i>Rechen-schwäche vorbeugen. Das Handbuch für LehrerInnen und Eltern. 1. Schuljahr: Vom Zählen zum Rechnen</i> (5. Aufl.). Wien: G&G Verlagsgesellschaft. Kapitel 9 Zahlen in ihrer Beziehung zu fünf und zehn (S. 44–53) Kapitel 10 Weitere nicht-zählende Rechenstrategien (S. 121–124)	In Mathematik geschickt zu rechnen, indem Beziehungen genutzt werden, nicht-zählende Strategien flexibel eingesetzt werden. Dies stellen Wege dar, um sich vom zählenden Rechnen lösen zu können. Indem Gaidoschik (2016b) sich auf die Kinder mit Lernschwierigkeiten in Mathematik ausrichtet, passt das Buch mit den gewählten Kapiteln.
Gaidoschik, M. (2016a). Fingerrechnen. Ein Plädoyer für das – fachlich geleitete – Fingerrechnen. Vom Nutzen der Finger für die Ablösung vom	Kinder, die mit den Fingern rechnen, werden als «zählende Rechnerinnen und Rechner» bezeichnet. Auch wenn es andere Möglichkeiten gibt, zählend zu rechnen, ist diese Gruppe ein

zählenden Rechnen. *Lernen konkret*, 4, 22–25.

Gaidoschik, M. (2007). *Prävention von Rechenschwächen im mathematischen Erstunterricht*. Zugriff am 28.09.2018 unter <http://core.ac.uk/download/pdf/46913235.pdf>

Häsel-Weide, U., Nührenböcker, M., Moser Opitz, E. & Wittich, C. (2017). *Ablösung vom zählenden Rechnen. Fördereinheiten für heterogene Lerngruppen* (4. Aufl.). Bobingen: Kessler. Einführung (S. 6–9)

Kapitel 1

Mathematische Förderung im Kontext inklusiver Bestrebungen (S. 12–16)

Kapitel 2

Unterrichtsintegrierte mathematische Förderung in der Grundschule (S. 17–42)

Kapitel 3

Zählendes Rechnen in der Grundschule (S. 43–54)

Meyer, St. (2011). *Eile mit Weile. Förderung mathematischer Kompetenzen*. Unveröffentlichte Projektskizze. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Moser Opitz, E. (2016). Erstrechnen. In U. Heimlich & F.B. Wember (Hrsg.), *Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt Lernen. Eine Handreichung für Praxis und Studium* (3. Aufl., S. 253–265). Stuttgart: Kohlhammer.

offensichtlicher, weit verbreiteter Teil dieser zählend rechnenden Kinder.

Das Rechnen mit den Fingern wird sehr unterschiedlich bewertet. Entsprechend wird es teilweise im Unterricht verboten, teilweise sogar gefördert. Umso wichtiger ist es, Fachwissen darüber in die Arbeit einfließen zu lassen, um differenziert den Einsatz der Finger fürs Rechnen zu thematisieren.

Warum nicht präventiv arbeiten, damit sich das zählende Rechnen nicht verfestigt? Genau solches Wissen zu haben, zeichnet schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in der Praxis aus. Dies, weil ich in der Praxis sehr oft Lehrpersonen erlebe, die ein zählendes Rechnen im Erstunterricht unbewusst fördern. Den gemeinsamen Unterricht zu optimieren steht auch in der Verantwortung der Fachpersonen für Heilpädagogik.

In diesem Werk ist Fachwissen zugespitzt auf die Fragestellung zu finden. Entsprechend werden mehrere Kapitel für die Arbeit verwendet.

Die Einführung gibt dabei einen Überblick in zusammengefasster Form. Dies dient dazu, nichts von zentraler Bedeutung zu «übersehen».

Im Gegensatz dazu, sind in den ersten drei Kapiteln aktuelles Wissen inklusive Forschungsergebnisse zur unterrichtsintegrierten mathematischen Förderung ausführlich aufgestellt, um möglichst erfolgreich Kinder im Ablösungsprozess vom zählenden Rechnen unterstützen zu können.

Eine Projektskizze verwenden? Ja, dies in dem Sinne, dass die Ideen als Bereicherung für die Arbeit verwendet werden. Dabei geht es nicht darum, Wissen anderer Autorinnen und Autoren in Frage zu stellen. Ein Sowohl-als-auch soll als Ziel angestrebt werden, das verschiedene Ansichten repräsentiert. Es ist gewünscht, passende spielerische Ansätze in die Förderung einzubeziehen, um neue Erfahrungen daraus in der Praxis zu generieren.

Fundiertes Fachwissen den Lehrpersonen und den schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen weiterzuleiten, damit diese den Unterricht so gestalten, damit eine Verfestigung von zählendem Rechnen gar nicht entsteht. Dieses Fachwissen ist auch in der Beratung der Lehrperson durch die schulischen Heilpädagogin oder den schulischen Heilpädagogen in der Unterstufe von zentraler Bedeutung. Zudem ist dieses Wissen wichtig, um eine

Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2012). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe. Mathematik Primar- und Sekundarstufe*. Heidelberg: Spektrum. Kapitel 5 Förderung (S. 49–92)

Förderung von zählenden Rechnerinnen und Rechnern zu gestalten.

Diese Seiten beinhalten Informationen, worauf in der Förderung in Mathematik allgemein Wert gelegt werden soll. Zudem sind auch Arbeitsmittel und Veranschaulichungen thematisiert. All dies bildet einen Rahmen, in dem die Förderung für die Ablösung vom zählenden Rechnen konkretisiert werden kann.

Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2012). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe. Mathematik Primar- und Sekundarstufe*. Heidelberg: Spektrum. Unterkapitel 5.4 Ablösung vom zählenden Rechnen (S. 92–100)

Da dieses Kapitel die Ablösung vom zählenden Rechnen zugespitzt thematisiert und Teil eines Buches zum Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe ist, könnten die Informationen dieses Kapitels nicht passender und vielversprechender für die Verwendung in dieser Arbeit sein.

Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2015). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 2. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten* (1. korrigierter Nachdruck). Zug: Klett & Balmer. Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2015). Kapitel Zählendes Rechnen (S. 35–37)

Der heilpädagogische Kommentar ist ausgerichtet für die Arbeit mit Kindern mit Förderbedarf in Mathematik. Es stellt für zahlreiche Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ein Grundlagenwerk dar. Somit ist das Unterkapitel zum zählenden Rechnen ein «MUSS» im Zusammentragen wichtiger Texte für diese Arbeit.

Schneider, W., Küspert, P. & Krajewski, K. (2016). *Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen* (2. Aufl.). Paderborn: Ferdinand Schöningh. Fördermassnahmen im schulischen Bereich (S. 211- S. 243)

Ein verfestigtes, zählendes Rechnen weist auf Auffälligkeiten in der Entwicklung mathematischer Kompetenzen hin. Somit ist das Thema des zählenden Rechnens in das umfassendere Thema der Entwicklung der mathematischen Kompetenzen eingebettet. Im Unterkapitel über Massnahmen in der Schule wird eine effektive Förderung thematisiert und es werden Empfehlungen für die Praxis gegeben, von denen diese Arbeit profitieren kann.

Steinweg, S. (2009). *Rechnest du noch mit Fingern? – Aber sicher! MNU Primar, 1(4)*, 124–128.

Steinweg (2009, S. 124–128) betrachtet das mit den Fingern Rechnen differenziert und gibt Tipps, worauf Fachpersonen achten sollen. Diese Differenziertheit, verbunden mit der «richtigen» Verwendung der Finger im Erstunterricht, scheint in der Praxis ein möglicher Schlüssel zum Erfolg zu sein.

Unterkategorien von Erfolg/Misserfolg

Tabelle 6
Unterkategorien von Erfolg/Misserfolg

Name	Codierregel	Begründung der Wahl dieser Unterkategorie
Ablauf	Aussagen zum Ablauf einer Förderung	Inwiefern ist der Erfolg von einem fixen Ablauf abhängig?
Material	Aussagen zu geeignetem Hilfsmaterial	Inwiefern ist der Erfolg von der Arbeit mit Hilfsmaterial abhängig?

Zeitpunkt	Aussagen zum Zeitpunkt eines Förderbeginns	Der Zeitpunkt für eine Förderung scheint wichtig zu sein (bereits im Theorieteil). Gibt es zusätzliche Informationen?
Kontext	Aussagen zum Rahmen, in dem die Förderung stattfindet	Inwiefern ist die Förderung abhängig vom Rahmen, z.B. integrative Arbeit oder separative Arbeit mit dem Kind?
Zusammenarbeit	Aussagen zur Zusammenarbeit im Team, mit Eltern	Inwiefern ist Erfolg von der Zusammenarbeit abhängig?
Entwicklungsstand	Aussagen zum Entwicklungsstand des Kindes	Inwiefern wird auf den Entwicklungsstand bei der Förderung eingegangen? Inwiefern ist dies erfolgswirksam?
Kommunikation	Aussagen zur Gestaltung der Kommunikation mit dem Kind	Welche Kommunikation (Sprache, Gestik oder Motorik) wird als wichtig für eine Förderung angesehen?
Bedürfnisse des Kindes	Aussagen zum Einbezug von Bedürfnissen des Kindes, z.B. Spiel, alltagsnahe Beispiele	Inwiefern werden kindliche Bedürfnisse in die Förderung eingebracht?
Ressource des Kindes	Aussagen zum Einbezug von Ressourcen des Kindes	Ablösung vom zählenden Rechnen ist auf den ersten Blick defizitorientiert. Inwiefern täuscht dieser erste Blick? Inwiefern werden Ressourcen der Kinder in die Förderung einbezogen?
Beziehung	Aussagen zur Beziehungsgestaltung mit dem Kind	Beobachtung in der Praxis: Kinder haben ihre Einstellung zur Mathematik positiv verändert. Gleichzeitig hat die Lehrperson eine sehr wertschätzende Beziehung zum Kind aufgebaut. Inwiefern spielt die Beziehungsgestaltung eine Rolle in den Texten?
Motivation	Aussagen zur Motivationsförderung des Kindes	Als Förderlehrperson bin ich auf die Motivation des Kindes angewiesen. Wie lässt sich diese ausbauen?

Zusammenfassung

Ein Pausengespräch im Lehrerzimmer, indem Wege zur Ablösung vom zählenden Rechnen besprochen wurden, diente als Ausgangslage. Die Relevanz dieses Themas wurde sowohl mithilfe des Fachbereichslehrplans Mathematik (D-EDK, 2016) als auch aus heilpädagogischer Perspektive hergeleitet.

So setzt sich die Masterarbeit zum Ziel, Faktoren aus der Literatur zusammenzutragen, die für eine erfolgreiche Förderung massgebend sind. Dazu werden zuerst wichtige Begriffe wie beispielsweise zählendes Rechnen definiert. Kinder werden in dieser Arbeit als zählend bezeichnet, falls sie vorwiegend Resultate zählend erschliessen und kaum alternative Rechenstrategien anwenden. Zudem werden passende Entwicklungsmodelle für den Erwerb von mathematischen Basiskompetenzen beschrieben und das zählende Rechnen wird in Werte zum «guten» Mathematikunterricht eingebettet.

Die Aufarbeitung von Literatur wurde systematisch durch Codierung vollzogen. Die vollständigen Tabellen mit den zusammengetragenen Zusammenfassungen zu den Codes sind im Anhang in Tabellenform aufgeführt.

Es zeigt sich, dass die Förderung gut gelingen kann, wenn möglichst passende Wechselwirkungen ausgelöst werden. Diese Wechselwirkungen können bewusst angeregt werden, indem die schulische Heilpädagogin oder der schulische Heilpädagoge vertieftes Fachwissen und diagnostische Kenntnisse ins System des Kindes einbringt.

Die Ergebnisse zeigen auf, dass zuerst die **Grundlagen** des Zählens und der Zahlen-Mengen-Verknüpfung sichergestellt werden sollen. Die Berücksichtigung individueller Bedürfnisse soll auch eine allfällige Entlastung des **Arbeitsgedächtnisses** umfassen. Denn das Abrufen von Zahlenfakten beziehungsweise das Automatisieren von Kopfrechenaufgaben ist bei einer Beeinträchtigung des Arbeitsgedächtnisses erschwert. Häsel-Weide et al. (2017) betonen, dass es gerade für diese Kinder wichtig ist, Zusammenhänge zwischen den Zahlen zu erkennen, um verständnisorientiert ein vernetztes Wissen mit Querverbindungen aufzubauen (vgl. S. 33).

Zudem ist im Diskussionsteil der Wert des Rechenstrichs beleuchtet. Dies, weil der Rechenweg ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt wird und dieser gut reflektiert werden kann. Für Kinder mit Auffälligkeiten im Arbeitsgedächtnis bietet der Rechenstrich eine besonders passende Entlastungsmöglichkeit an, die keiner «Sonderbehandlung» bedarf. Denn der Rechenstrich braucht kaum Platz und ist schnell neben eine Rechnung gezeichnet.

Auch eine **Verarbeitung visueller Informationen** ist häufig mit zählenden Rechenstrategien verbunden. Die Kinder brauchen somit mehr Unterstützung und mehr Zeit für den Aufbau von Vorstellungen z. B. in der Arbeit mit dem Zwanziger- oder dem Hunderterfeld (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 98).

Im Diskussionsteil wurde die Hypothese hergeleitet, dass speziell der statische Gebrauch der Finger für diese Kinder wertvoll sein könnte. Dies, weil Sinneseindrücke nicht nur mit der «Schwäche» der visuellen Informationsverarbeitung erstellt werden, sondern zusätzlich auf das Verarbeiten von gefühlten Informationen zurückgegriffen werden kann. Dies entspricht einer Ressourcenorientierung, sodass dadurch mögliche Defizite in der visuellen Verarbeitung ausgeglichen werden können.

Zudem ist überdurchschnittlich häufig das **Steuerungssystem** (zentrale Exekutive) beeinträchtigt. Das Versprachlichen von Gedanken bietet sich als eine Fördervariante an, was der Handlungsplanung, -überwachung und -kontrolle dient (vgl. Brunsting, 2011, S. 36).

Da zählend Rechnende zudem oftmals ein **geringeres Selbstvertrauen** in ihre Fähigkeiten haben, bieten sich speziell offene Aufgaben mit strukturierenden Massnahmen an (vgl. Häsel-Weide et al., 2017, S. 19). Der soziale Austausch von gewonnen Erkenntnissen ist besonders für Lernende mit Lernschwächen sehr wichtig, um alternative, eventuell passendere Lösungsstrategien aufzubauen (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2015, S. 6).

Damit die Arbeit an Tiefe und Differenziertheit gewinnt, werden zudem die Faktoren zusammengetragen, die für einen Misserfolg in der Ablösung des zählenden Rechnens verantwortlich gemacht werden. Zum Beispiel sind dies: ein zu starkes Gewichten des Automatisierens im Unterricht, ein Anwenden von Unverstandenem, ein dynamischer Gebrauch der Finger, ein wiederholendes Üben des Gleichen, ein Rechnen mit dem Zahlenstrahl, eine Vernachlässigung des Austausches.

Werden all diese Faktoren berücksichtigt, ist ein Grundstein für ein gutes Förderangebot gelegt. Wie das Kind dieses Angebot jedoch ausschöpft, ist abhängig von weiteren Bedürfnissen in einem grösseren Rahmen.

Der Aufbau einer Fehlerkultur in der Klasse, das Zutrauen von Fortschritten und Erfolgen, das Einbeziehen von Ressourcen, die Zusammenarbeit, ein Reflektieren der gelebten Werte im Mathematikunterricht werden in dieser Arbeit als zusätzliche Faktoren einer erfolgreichen Förderung hergeleitet. Die Bedeutung dieser Faktoren könnte für den Erfolg in der Förderung der Ablösung vom zählenden Rechnen entscheidend sein.

Zum Beispiel wird im Diskussionsteil aus dem oftmals unterdurchschnittlichen Selbstvertrauen die Wichtigkeit des Zutrauens von Erfolgen abgeleitet. Dabei soll eine Lernbegleitung bei nicht zu einfachen Aufgabenstellungen stattfinden, indem das Kind ein Maximum selbst machen

kann, sodass es Stolz erlebt. Die Förderung des Vertrauens in die eigenen Fähigkeiten ist wichtig, weil die Ablösung des zählenden Rechnens nur gelingen kann, wenn das Kind mutig neue Lösungswege ausprobiert.

Auffallend ist zudem, wie gut die Leitideen zur Ablösung des zählenden Rechnens mit den Vorstellungen eines zeitgemässen Mathematikunterrichts harmonieren. So deuten alle bearbeiteten Texte darauf hin, dass ein Umsetzen der Werte eines «guten» Mathematikunterrichts auch immer das Ablösen des zählenden Rechnens unterstützt und umgekehrt.

Kontext

Tabelle 7
Kontext

Kontext	Aussagen zum Rahmen, in dem die Förderung stattfindet	Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2012). <i>Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe. Mathematik Primar- und Sekundarstufe</i> . Heidelberg: Spektrum. Kapitel 5 Förderung (S. 49–92) S. 50 (Förderstunden (bei grossem Leistungsrückstand) nicht unbedingt nur für leistungsschwache Lernende, sondern auch für leistungsstarke). S. 56 Einzelarbeitsplätze, aber auch Tische für Kleingruppen.
Kontext	Aussagen zum Rahmen, in dem die Förderung stattfindet (integrativ, separativ)	Häsel-Weide, U., Nührenbörger, M., Moser Opitz, E. & Wittich, C. (2017). <i>Ablösung vom zählenden Rechnen. Fördereinheiten für heterogene Lerngruppen</i> (4. Aufl.). Bobingen: Kessler. Einführung (S. 6–9) Kapitel 1 Mathematische Förderung im Kontext inklusiver Bestrebungen (S. 12–16) Kapitel 2 Unterrichtsintegrierte mathematische Förderung in der Grundschule (S. 17–42) Kapitel 3 Zählendes Rechnen in der Grundschule (S. 43–54) S. 7 Förderung in kooperativen Lernsituationen. S. 14 Kinder mit Förderbedarf häufiger unbeliebt und abgelehnt und weniger gut integriert. Vor allem Kinder, die verhaltensauffällig sind, sind sozial schlecht akzeptiert. S. 14 Kinder, die im Klassenverband gefördert wurden, sind sozial besser integriert, als Kinder, die in Gruppen ausserhalb des Zimmers gefördert wurden. S. 40 In den Bausteinen wird die Gruppe anfangs auf die Partnerschaft reduziert.
Kontext	Aussagen zum Rahmen, in dem die Förderung stattfindet (integrativ, separativ)	Gaidoschik, M. (2016b). <i>Rechenschwäche vorbeugen. Das Handbuch für LehrerInnen und Eltern. 1. Schuljahr: Vom Zählen zum Rechnen</i> (5. Aufl.). Wien: G&G Verlagsgesellschaft. Vorbemerkung (S. 9–11) Förderung im Klassenunterricht Inseln der Einzel- oder Kleingruppenzuwendung schaffen!

Kontext	Aussagen zum Rahmen, in dem die Förderung stattfindet (integrativ, separativ)	Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2015). <i>Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 2. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten</i> (1. korrigierter Nachdruck). Zug: Klett & Balmer S. 11 Sehr grosser Rückstand – unterrichtsbegleitende Förderung einzeln oder in Kleingruppen unumgänglich – vorübergehend individuelle Lernziele.
---------	---	---

Diagnostik

Tabelle 8
Diagnostik

Erfolg	Aussagen, wie sich die Autoren Erfolg erklären	Moser Opitz, E. (2016). Erstrechnen. In U. Heimlich & F.B. Wember (Hrsg.), <i>Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt Lernen. Eine Handreichung für Praxis und Studium</i> (3. Aufl., S. 253–265). Stuttgart: Kohlhammer. Diagnostik S. 254 Mengen- und Zahlvorwissen der Kinder im Kindergarten stellen einen wesentlichen Prädiktor für eine Risikoprognose dar. Die numerischen Vorkenntnisse eignen sich viel besser als Vorhersagekriterium als der IQ oder die Gedächtniskapazität. Sollten vor der Einschulung erfasst werden. S. 257 Kardinales Verständnis Das letztgenannte Zahlwort beim Zählakt bezeichnet die Anzahl der Objekte.... Frage am Schluss: „Wie viele sind es?“ Zählt das Kind nochmals? S. 258 Wichtig, Überprüfung der Zählkompetenz.
Erfolg	Aussagen, wie sich die Autoren Erfolg erklären	Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2015). <i>Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 2. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten</i> (1. korrigierter Nachdruck). Zug: Klett & Balmer. Diagnostik S. 11 Lücken? Der zu wiederholende Lernstoff gezielt auswählen. Lücken bekannt? Falls nein, Lernstanderfassung. S. 13 Zählen? Das sichere Zählen von Objekten und das kardinale Verständnis sind wichtige Voraussetzungen.
Erfolg	Aussagen, wie sich die Autoren Erfolg erklären	Häsel-Weide, U., Nührenbörger, M., Moser Opitz, E. & Wittich, C. (2017). <i>Ablösung vom zählenden Rechnen. Fördereinheiten für heterogene Lerngruppen</i> (4. Aufl.). Bobingen: Kessler. Kapitel 2 Unterrichtsintegrierte mathematische Förderung in der Grundschule (S. 17–42) Diagnostik S. 18 Gefordert wird eine differenzierte Entwicklungsdiagnostik und eine adaptive, individuumsbezogene Förderung. S. 27

		Kindliche Verstehensprozesse analysieren. Kindliche Leistungen zur Dokumentation und Erfassung von Beziehungen.
Erfolg	Aussagen, wie sich die Autoren Erfolg erklären	Schneider, W., Küspert, P. & Krajewski, K. (2016). Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen (2. Aufl.). Paderborn: Ferdinand Schöningh. Fördermassnahmen im schulischen Bereich (S. 211- S. 243) Diagnostik S. 212 Diagnose Dyskalkulie möglichst frühzeitig- Frühförderung im Kindergarten S. 240 Problemschwerpunkte identifizieren und nachhaltig eliminieren. Zuerst identifizieren, dann Förderung. S. 215 Differenzierte Abklärung der Problemschwerpunkte erforderlich – unterschiedliche Konzepte je nach Ursache
Erfolg	Aussagen, wie sich die Autoren Erfolg erklären	Gaidoschik, M. (2016b). <i>Rechenschwäche vorbeugen. Das Handbuch für LehrerInnen und Eltern. 1. Schuljahr: Vom Zählen zum Rechnen</i> (5. Aufl.). Wien: G&G Verlagsgesellschaft. Diagnostik S. 10 Individuelle Lösungen als Rückmeldung darüber, wo die Kinder in ihrer Entwicklung der Gedanken bereits angekommen sind. Denken weiterentwickeln...

Förderbeginn

Tabelle 9
Förderbeginn

Zeitpunkt	Aussagen zum Zeitpunkt eines Förderbeginns	Schneider, W., Küspert, P. & Krajewski, K. (2016). Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen (2. Aufl.). Paderborn: Ferdinand Schöningh. Fördermassnahmen im schulischen Bereich (S. 211- S. 243) Zeitpunkt der Förderung S. 241 Früh in der schulischen Entwicklung mit empirisch überprüften Programmen ansetzen.
Zeitpunkt	Aussagen zum Zeitpunkt eines Förderbeginns	Häsel-Weide, U., Nührenbörger, M., Moser Opitz, E. & Wittich, C. (2017). <i>Ablösung vom zählenden Rechnen. Fördereinheiten für heterogene Lerngruppen</i> (4. Aufl.). Bobingen: Kessler. Einführung (S. 6–9) S. 6 Ablösung braucht unterschiedlich viel Zeit und Aufmerksamkeit. Nicht immer können alle Kinder am Ende des 1. Schuljahres diese Fähigkeiten entwickelt haben. Verfestigung – Lernschwächen
Zeitpunkt	Aussagen zum Zeitpunkt eines Förderbeginns	Häsel-Weide, U., Nührenbörger, M., Moser Opitz, E. & Wittich, C. (2017). <i>Ablösung vom zählenden Rechnen. Fördereinheiten für heterogene Lerngruppen</i> (4. Aufl.). Bobingen: Kessler. Einführung (S. 6–9)

		<p>Kapitel 1 Mathematische Förderung im Kontext inklusiver Bestrebungen (S. 12–16)</p> <p>Kapitel 2 Unterrichtsintegrierte mathematische Förderung in der Grundschule (S. 17–42)</p> <p>Kapitel 3 Zählendes Rechnen in der Grundschule (S. 43–54)</p> <p>S. 51</p> <p>Zählende Rechner lösen sich unterschiedlich schnell. Ablösungsprozesse vom z.R. am Ende des 1. Schuljahres zu initiieren, ist nach Gerster zentral, dass grundlegende Vorstellungen über Zahlen und Operationen weiterentwickelt werden, um math. Lernschwierigkeiten vorzubeugen.</p>
Zeitpunkt	Aussagen zum Zeitpunkt eines Förderbeginns	<p>Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2015). <i>Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 2. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten</i> (1. korrigierter Nachdruck). Zug: Klett & Balmer.</p> <p>Kap. Zählendes Rechnen (S. 35–37)</p> <p>S. 35</p> <p>Beginn des Erstunterrichts ist zählendes Rechnen entwicklungs-gemäss.</p>

Entwicklungsstand

Tabelle 10
Entwicklungsstand

Entwicklungsstand	Aussagen zum Entwicklungsstand des Kindes	<p>Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2012). <i>Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe. Mathematik Primar- und Sekundarstufe</i>. Heidelberg: Spektrum.</p> <p>Unterkapitel 5.4 Ablösung vom zählenden Rechnen (S. 92–100)</p> <p>S. 92</p> <p>Zählende Strategien als Schritt zum Lernen von Addition und Subtraktion.</p> <p>S. 94</p> <p>Schwierigkeiten visueller Skizzenblock – Beeinträchtigung der Verarbeitung von strukturierten Mengendarstellungen.</p> <p>S. 95</p> <p>Entwicklung von Rechenstrategien scheint vom Alter und vom Unterricht abhängig zu sein.</p> <p>S. 95</p> <p>Konzept der Zählentwicklung</p> <p>S. 96</p> <p>Einsicht in die Zählprinzipien als wichtige Grundlage im Umgang mit dem Zwanzigerfeld – vielfältige Zählübungen auch ohne Feld müssen vorgenommen werden.</p>
Entwicklungsstand	Aussagen zum Entwicklungsstand des Kindes	<p>Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2012). <i>Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe. Mathematik Primar- und Sekundarstufe</i>. Heidelberg: Spektrum.</p> <p>Kapitel 5 Förderung (S. 49–92)</p> <p>S. 55</p> <p>individualisierende Hilfen können nur gegeben werden, wenn die Lp die Voraussetzungen des Kindes und den Lerninhalt sehr gut kennt.</p>

Entwicklungsstand	Aussagen zum Entwicklungsstand des Kindes	<p>S. 65 Gerade für Lernschwache Schülerinnen und Schüler sind Transferleistungen wichtig, um Gedächtnis zu entlasten. Produktives Üben.</p> <p>Häsel-Weide, U., Nührenbörger, M., Moser Opitz, E. & Wittich, C. (2017). <i>Ablösung vom zählenden Rechnen. Fördereinheiten für heterogene Lerngruppen</i> (4. Aufl.). Bobingen: Kessler. Einführung (S. 6–9) Kapitel 1 Mathematische Förderung im Kontext inklusiver Bestrebungen (S. 12–16) Kapitel 2 Unterrichtsintegrierte mathematische Förderung in der Grundschule (S. 17–42) Kapitel 3 Zählendes Rechnen in der Grundschule (S. 43–54)</p> <p>S. 6 Nicht immer alle Kinder am Ende des 1. Schuljahres diese Fähigkeiten entwickelt haben können.</p> <p>S. 18 Es ist schwer möglich, kontinuierlich jedem einzelnen Kind seinem individuellen Lernstand angepasste Aufgaben zuzuweisen, die dessen Lernentwicklung optimal anregen.</p> <p>S. 19 Die Organisation des Lernens von den Lernenden aus befreit die Lehrkraft von einer nicht zu bewältigenden Anpassung des Lernangebots an den exakten Lernstand jedes Kindes.</p> <p>S. 26 Diagnose vor Förderung, um Hinweise für Fördermassnahmen zu finden. Welche Voraussetzungen sind notwendig? Welche Grundvorstellungen sind zentral? Welche Veranschaulichungen? Welche Aufgaben entsprechen den didaktischen Grundprinzipien? Diagnose Missverständnisse zwischen dem Denken der Lernenden und der Aufgabe zu beschreiben.</p> <p>S. 51 Überprüfung wichtig. Inwieweit verfügen Kinder, die verfestigt zählend rechnen über ein Teil-Ganzes-Konzept?</p>
Entwicklungsstand	Aussagen zum Entwicklungsstand des Kindes	<p>Gaidoschik, M. (2016b). <i>Rechenschwäche vorbeugen. Das Handbuch für LehrerInnen und Eltern. 1. Schuljahr: Vom Zählen zum Rechnen</i> (5. Aufl.). Wien: G&G Verlagsgesellschaft. Kapitel 10 Weitere nicht-zählende Rechenstrategien (S. 121–123)</p> <p>S. 122 Behauptung, jedes Kind ist imstande bei geeigneter Förderung geforderte Einsichten in grundlegende quantitative Zusammenhänge zu gewinnen.</p>
Entwicklungsstand	Aussagen zum Entwicklungsstand des Kindes	<p>Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2015). <i>Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 2. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten</i> (1. korrigierter Nachdruck). Zug: Klett & Balmer</p> <p>S. 6 Wenn Kinder operative Päckchen üben und die Lösungswege besprochen werden, erhalten die Lehrpersonen diagnostische Hinweise.</p>

S. 9–10
 Basale Fähigkeiten
 Siehe Übersicht auf der Seite
 Visuelle Wahrnehmung
 Auditive Wahrnehmung
 Feinmotorik, Grafomotorik, visuomotorische Koordination
 Raumorientierung
 Handlungsabläufe
 Visuelle und auditive Spreicherung
 Sprache
 Alltagserfahrungen
 Flexibilität
 Reversibilität
 Strukturierungsfähigkeit
 Emotionale Aspekte

Individuelle Bedürfnisse

Tabelle 11
Individuelle Bedürfnisse

Bedürfnisse des Kindes	Aussagen zum Einbezug von Bedürfnissen des Kindes, z.B. Spiel, alltagsnahe Beispiele	<p>Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2012). <i>Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe. Mathematik Primar- und Sekundarstufe</i>. Heidelberg: Spektrum.</p> <p>Unterkapitel 5.4 Ablösung vom zählenden Rechnen (S. 92–100) S. 94 Für Verarbeitung von visuellen Informationen ist der Skizzenblock von Bedeutung und somit für die Entwicklung nicht zählender Strategien wichtig. S. 95 Lernschwache Kinder: Erfassen von Einheiten grösser als 1 brauchen Unterstützung. Konsequenz und intensiv erarbeitet und geübt werden. S. 96 Nur unstrukturierte Anzahlen bis 3 oder 4 simultan erfassbar – strukturierte Anzahlerfassung ist möglich. S. 97 Zwanzigerfeld – Anzahlerfassung durch visuelle Gruppierung S. 98 Kinder mit Lernschwächen müssen angeleitet und begleitet werden, um innere Vorstellungen von Anzahlen aufzubauen.</p>
Bedürfnisse des Kindes	Aussagen zum Einbezug von Bedürfnissen des Kindes, z.B. Spiel, alltagsnahe Beispiele	<p>Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2012). <i>Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe. Mathematik Primar- und Sekundarstufe</i>. Heidelberg: Spektrum.</p> <p>Kapitel 5 Förderung (S. 49–92) S. 57 Insbesondere Lernende mit Lernschwächen ist es wichtig, dass sie Lerninhalte mit anderen und mit Begleitung der Lp erarbeiten. S. 62 Automatisierung stellt hohe Ansprüche an die Merkfähigkeit S. 69</p>

Lernschwache Schülerinnen und Schüler: Unstrukturierte Übungen stellen hohe Anforderungen an das Gedächtnis- Schwierigkeiten. Strukturierte Übungen zentral!

S. 70

Begrenzte Speicherfähigkeit lernschwacher Kinder – Ausnutzen von Strategien und Strukturen in operativen Übungen.

S. 70

Kinder mit Schwierigkeiten beim Rechnen müssen nicht unbedingt Schwierigkeiten beim Erkennen von Mustern und Zusammenhängen haben.

S. 64

Problemorientierte Übungen für lernschwache Schüler aus Motivationsgründen.

S. 65

Strategische Hilfen anbieten, z.B. Teilprobleme zerlegen. Dies, weil viele lernschwache Schülerinnen und Schüler ein geringes Selbstvertrauen in ihre Problemlösefähigkeiten haben und schnell resignieren.

S. 72

Sachstrukturierte Übungen

Vorteile: Verstehen von Problemen, Sachwissen vermehrt. Bedeutsamkeit ist gerade bei lernschwachen Schülern von zentraler Bedeutung. Achtung: Anforderungen an die Lesekompetenz!

S. 72

Offene Aufgaben zentral für Kinder mit Problemen in Mathe. Können zur Förderung des Selbstkonzepts beitragen. Nicht vorab festgelegt, wie viele Aufgaben zu wählen sind. Kinder wählen ihr Niveau selbst.

S. 74

Steigerung des Tempos (Automatisierung) nicht für alle Kinder sinnvoll. Automatisierung soll auf das Abrufen von verinnerlichter Vorstellungen aufbauen.

Strukturierte Übungen vorteilhaft.

Bedürfnisse des Kindes

Aussagen zum Einbezug von Bedürfnissen des Kindes, z.B. Spiel, alltagsnahe Beispiele

Häsel-Weide, U., Nührenbörger, M., Moser Opitz, E. & Wittich, C. (2017). *Ablösung vom zählenden Rechnen. Fördereinheiten für heterogene Lerngruppen* (4. Aufl.). Bobingen: Kessler.

Einführung (S. 6–9)

Kapitel 1 Mathematische Förderung im Kontext inklusiver Bestrebungen (S. 12–16)

Kapitel 2 Unterrichtsintegrierte mathematische Förderung in der Grundschule (S. 17–42)

Kapitel 3 Zählendes Rechnen in der Grundschule (S. 43–54)

S. 19

Offener Unterricht für Kinder mit Lernschwächen geeignet, wenn Strukturierungsmassnahmen auf verschiedenen Ebenen angeboten werden. Gemeinsame Reflexion aller danach.

S. 22

Schüler mit Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ werden zunächst von den für das gleiche Alter vorgesehen Themen aus unterrichtet. Später erst über notwendige Reduktionen nachdenken und diese realisieren.

S. 23

Prinzip der Parallelisierung

Selbstgewähltes Niveau, Erkenntnisse gewinnen und vorstellen.

		S. 29 Offen Aufgaben für Kinder mit Lernschwächen anpassen, um diese an offene Aufgaben heranzuführen.
		S. 33 Gerade für Kinder mit Lernschwierigkeiten wichtig, Zusammenhänge zwischen den Zahlen zu erfassen, um nachhaltig Mathematik lernen zu können. Ziel muss es immer sein, verstehensorientiert das Wissen aufzubauen. Hilfen für diese Kinder: Unterrichtsstruktur, Organisation, Kooperation von Lernenden, transparente Erwartungen.
Bedürfnisse des Kindes	Aussagen zum Einbezug von Bedürfnissen des Kindes, z.B. Spiel, alltagsnahe Beispiele	Gaidoschik, M. (2016b). <i>Rechenschwäche vorbeugen. Das Handbuch für LehrerInnen und Eltern. 1. Schuljahr: Vom Zählen zum Rechnen</i> (5. Aufl.). Wien: G&G Verlagsgesellschaft. Vorbemerkung (S. 9–11) S. 10 Akzeptieren und berücksichtigen, dass Kinder zutiefst individuelle Leistungen, Voraussetzungen, Wege, Lerntempo haben. S. 10 Buch als Anregung. Möglichkeiten werden aufgezeigt. Hilfreiche Umsetzung hängt von den Gegebenheiten in der Klasse und letztlich wohl vom einzelnen Kind ab.
Bedürfnisse des Kindes	Aussagen zum Einbezug von Bedürfnissen des Kindes, z.B. Spiel, alltagsnahe Beispiele	Meyer, St. (2011). <i>Eile mit Weile. Förderung mathematischer Kompetenzen</i> . Unveröffentlichte Projektskizze. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich. S. 3 Wenn Kinder Spiele nicht mögen, ist die subjektive Spielwelt des Kindes zu erforschen und seine Spiele sind in den Unterricht zu integrieren. S. 7 Kinder können die Spiele kennen lernen, für die sie sich interessieren.
Bedürfnisse des Kindes	Aussagen zum Einbezug von Bedürfnissen des Kindes, z.B. Spiel, alltagsnahe Beispiele	Gaidoschik, M. (2016a). Fingerrechnen. Ein Plädoyer für das – fachlich geleitete – Fingerrechnen. Vom Nutzen der Finger für die Ablösung vom zählenden Rechnen. <i>Lernen konkret</i> , 4, 22–25. S. 22 Zone der nächsten Entwicklung „Vygotsky“. Lernziele müssen erreichbar sein.
Bedürfnisse des Kindes	Aussagen zum Einbezug von Bedürfnissen des Kindes, z.B. Spiel, alltagsnahe Beispiele	Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2015). <i>Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 2. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten</i> (1. korrigierter Nachdruck). Zug: Klett & Balmer. S. 5 Aktiv-entdeckendes Lernen gerade für Kinder mit Lernschwierigkeiten sinnvoll. Dies zeigt sich sowohl aufgrund praktischer Erfahrungen als auch empirischer Untersuchungen. S. 6 Aktiv-entdeckendes Lernen fördert die eigenen Lernwege. Der Weg entspricht ihren jeweiligen individuellen

Lernvoraussetzungen und -möglichkeiten sowie ihrem momentanen Entwicklungsstand.

Im Austausch kann das Kind alternative, eventuell passendere Lernwege kennen lernen

S. 6

Operative Strukturierung entlastet das Gedächtnis.

S. 6

Kinder mit bes. Förderbedarf müssen sorgfältig in problemstrukturierte Übungen eingeführt werden. Zudem sollen sie zum Probieren ermutigt werden. Auch für Kinder mit mangelnden basalen Fähigkeiten (z.B. Speicherung oder Sprache) wichtig, weil sie ohne die Gleichungsdarstellung auskommen und auf grafischen Regeln beruhen.

S. 6

Alltagsbezogene Übungen gerade für Kinder mit bes. Förderbedarf wichtig, um Verknüpfungen herzustellen, math. Verständnis aufzubauen.

S. 6

Kartei, um Lücken aufzuarbeiten

Blitzrechnen, unt. Schwierigkeitsgrade

S. 7

Denkschule

Kinder mit Schwierigkeiten im Umgang mit Zahlen sich durchaus fähig dazu. Ressourcen werden hier gepflegt und gefördert.

S. 7

Denkschule

Kinder können selbständig arbeiten und Lp hat Zeit, sich vermehrt einzelnen Kindern zu widmen.

Spiel sorgfältig einführen

S. 7

Anspruchsniveau der Spiele und die Lernvoraussetzungen müssen aufeinander abgestimmt werden. Zudem sprechen nicht alle Spiele alle Kinder gleich an.

S. 7

Auswahl aus dem breiten Lernangebot treffen, speziell für Kinder mit bes. Förderbedarf. Gewichtung der Inhalte ist im heilpädagogischen Kommentar.

S. 7

Heilpädagogische Kommentar als Ergänzung für Kinder mit besonderem Förderbedarf

Zusammenarbeit

Tabelle 12
Zusammenarbeit

Zusammenarbeit	Aussagen zur Zusammenarbeit	Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2015). <i>Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 2. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten</i> (1. korrigierter Nachdruck). Zug: Klett & Balmer S. 11 Blitzrechnen – gut für Eltern, wenn sie mit Kindern arbeiten möchten.
----------------	-----------------------------	--

Zusammenarbeit	Aussagen zur Zusammenarbeit	<p>Meyer, St. (2011). <i>Eile mit Weile. Förderung mathematischer Kompetenzen</i>. Unveröffentlichte Projektskizze. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich. S. 7</p> <p>Spiel zur Festigung von elementaren Fertigkeiten speziell auf der Obestufe setzt grosses Vertrauen und eine gute Beziehung zwischen LP, SHP und SuS voraus.</p>
Zusammenarbeit	Aussagen zur Zusammenarbeit	<p>Boaler, J. (2016). <i>Mathematical mindsets: unleashing student's potential through creative math, inspiring messages and innovative teaching</i>. San Francisco: Wiley. (p. 138–143, p. 150–158) S. 138</p> <p>10 Wochen lang ist in der ersten Klasse das zentrale Thema nicht Mathe, sondern wie die Zusammenarbeit in Gruppen gut funktioniert. Mathe war an zweiter Stelle wichtig. Diese Zeit zählt sich aus, denn nach 10 Wochen ist eine Konversation zu sehen, die auf Respekt aufbaut. Die Kinder hören einander zu und bauen ihre Ideen auf dem bereits Gesagten auf. S. 138</p> <p>Wenn ich in Klassen bin, investiere ich zuerst Zeit, um die Regeln in den Gruppen kennen zu lernen, Regeln des Respekts und des einander Zuhörens. Etwas, was ich immer mache ist, zu diskutieren, was die Kinder schätzen (was andere machen oder sagen) in der Gruppenarbeit in Mathe und was nicht. Wir machen zwei grosse Poster davon an den Wänden. Eines enthält Sachen, was sie nicht mögen und das andere, was sie mögen. „Wir lieben es, wenn Gruppenmitglieder.....Wir lieben es nicht, wenn Gruppenmitglieder.....“ Auf diese Weise denken die Kinder mehr darüber nach, wie sie miteinander zusammenarbeiten (interagieren). Ich behalte die Poster an den Wänden und erinnere die Kinder manchmal daran an die Normen, die wir zusammen erarbeitet haben. S. 140</p> <p>Ich starte auch in Klassen, indem ich sage, was mir wichtig ist. Ich liebe kreative Ideen, wenn mir Kinder sagen, wie sie über Mathematik denken. Ich sage ihnen auch, wie wichtig es ist, einander zuzuhören, respektvoll miteinander umzugehen., S. 143</p> <p>“carefully prioritized the message that every student had two important responsibilities, as the following words, that were on posters around the room, highlight: Always give help when needed, always ask for help when you need it” S. 143</p> <p>I propose that <i>all</i> subjects have something to contribute in the promotion of equity, and that mathematics—often regarded as the most abstract subject, far removed from responsibilities of cultural or social awareness—has an important contribution to make. For the respectful relationships that Railside students developed across cultures and genders were made possible only by a mathematics approach that valued different insights, methods, and perspectives in the collective solving of particular problems.</p>

Zusammenarbeit	Schneider, W., Küspert, P. & Krajewski, K. (2016). Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen (2. Aufl.). Paderborn: Ferdinand Schöningh. Fördermassnahmen im schulischen Bereich (S. 211- S. 243) S. 215 Hohe Transparenz bezüglich der Methoden und Inhalte an den Tag legen. Klare Konzepte!
----------------	--

Kommunikation

Tabelle 13
Kommunikation

Kommunikation	Aussagen zur Gestaltung der Kommunikation mit dem Kind	Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2012). <i>Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe. Mathematik Primar- und Sekundarstufe</i> . Heidelberg: Spektrum. Unterkapitel 5.4 Ablösung vom zählenden Rechnen (S. 92–100) S. 95 Kinder beginnen im Alter von ca. drei Jahren mit Zählen durch soziale Vermittlung. S. 95 Wichtig, dass das verbale Zählen im Unterricht immer wieder praktiziert wird. S. 97 Strukturen in Anordnungen von z.B. 6 Plättchen sprachlich begleiten. S. 98 Verbale Begleitung bei der Arbeit am Zwanzigerfeld wichtig. S. 100 Sprachliche Begleitung bei Ableitung von Kernaufgaben wichtig. Zudem Aufbau von Vorstellungen sprachlich begleiten.
Kommunikation	Aussagen zur Gestaltung der Kommunikation mit dem Kind	Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2012). <i>Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe. Mathematik Primar- und Sekundarstufe</i> . Heidelberg: Spektrum. Kapitel 5 Förderung (S. 49–92) S. 52 Entwicklung mathematischen Wissens vollzieht sich immer im Kontext sozialer Konstruktions- und individueller Deutungsprozesse. S. 52 Einseitigen Einsetzen von individueller Planarbeit (ohne Diskussionen, Austausch). Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2012). <i>Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe. Mathematik Primar- und Sekundarstufe</i> . Heidelberg: Spektrum. Kapitel 5 Förderung (S. 49–92) S. 53 Für leistungsschwächere Lernende scheinen strukturierende Lernhilfen (adaptiertes Unterrichtsmaterial, klare Instruktionen) unabdingbar für einen Lernzuwachs S. 53 Aktive Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand in kommunikativer

		Auseinandersetzung mit den anderen Lernenden und mit lernbegleitender Anleitung durch die Lehrperson. S. 55
		Organisation Transparent formulierte Erwartungen der Lehrperson als Regeln zu formulieren Jedes Kind beschäftigt sich mit einem bestimmten Material, wählt mindestens eine Aufgabe der Kategorie X, beschäftigt sich mindestens 5 Minuten mit den Übungsaufgaben. „Inge erledigt zuerst Aufgabe x“ S. 57
		Inhaltliche Auseinandersetzung im Gespräch können individuelle Vorstellungen vertieft, erweitert und angepasst werden. Vom Singulären über das Diergierende zum Allgemeinen herausgearbeitet.
Kommunikation	Aussagen zur Gestaltung der Kommunikation mit dem Kind	Häsel-Weide, U., Nührenbörger, M., Moser Opitz, E. & Wittich, C. (2017). <i>Ablösung vom zählenden Rechnen. Fördereinheiten für heterogene Lerngruppen</i> (4. Aufl.). Bobingen: Kessler. Einführung (S. 6–9) Kapitel 1 Mathematische Förderung im Kontext inklusiver Bestrebungen (S. 12–16) Kapitel 2 Unterrichtsintegrierte mathematische Förderung in der Grundschule (S. 17–42) Kapitel 3 Zählendes Rechnen in der Grundschule (S. 43–54) S. 7 Kommunikativ-kooperative Strukturierung hilft, dass Kinder strukturelle Zusammenhänge nutzen lernen. S. 7 Interaktive Unterrichtsprozesse, um operative Strategien in Handlungen zu erkunden. S. 19 Mathematik ist vom aktiven Erkennen mathematischer Zusammenhänge und der Ausdifferenzierung und Verallgemeinerung derselben durch interaktive Verständigungsprozesse abhängig. S. 20 Gefahr beim individualisierten Arbeiten, dass die Kinder keine Gespräche über verschiedene, ähnliche oder aber auch konträre Lösungswege und Sichtweisen erleben. Dies ist jedoch von zentraler Bedeutung für die Entwicklung mathematischen Wissens und die Entwicklung mathematischen Argumentierens. S. 23 Beziehungen zwischen den unterschiedlichen mathematischen Herangehensweisen reflektieren. Austausch aller Beteiligter wichtig. S. 25 Kooperativ und kommunikativ angelegte Lernumgebungen. S. 26 Wie kann das Kind im Dialog Zusammenhänge entwickeln, um Alternativen zum zählenden Rechnen zu finden? S. 34 Erst das eigenständige im Gespräch mit anderen gefestigte Erkennen von Zusammenhängen in der Auseinandersetzung mit Anschauungsmitteln schafft die Basis für mentale Operationen... S. 36

Zündende Fragestellung wichtig, um mathematische Interpretationen anzuregen – Focus ermöglicht ein abstrakteres Vorstellungsbild zu entwickeln, das andere Details der Handlung zurückdrängt.

S. 36

Material als Kommunikationsmittel.

S. 37

Mathematisches Denken ist geprägt von interaktiven Prozessen der gemeinsamen Erkundung. Dabei spielt die Kommunikation zwischen den Kindern ebenso eine wichtige Rolle wie die mit der Lehrperson.

S. 38

Eigentätigkeit und Konfrontation mit unterschiedlichen Ideen wichtig.

S. 38

Förderung soll Verständigung über Mathematik anregen und Kooperation auf differenzierte Weise ansprechen.

S. 39

Aufgaben erfordern gemeinsame Bearbeitung und Kommunikation

S. 39

Kern: Begründungskontexte für math. Zusammenhänge.

S. 39

Gemeinsame Reflexion der eigenen Lernprozesse auslösen. Anlass: eigene math. Entdeckung.

Anregende Kommunikationskultur – Gesprächsführung:

Erzählen und Berichten über die eigenen Vorstellungen und Vorgehensweisen.

Vergleichen und Hinterfragen. Warum hast du dies so gemacht?

Was ist gleich,...

Begründen von mathematischen Zusammenhängen.

S. 40

Schriftsprachliche Herausforderungen müssen gelernt werden und dürfen nicht unterschätzt werden.

S. 40

Lp gibt Impulse und stellt Fragen, irritierende und herausfordernde Behauptungen.

S. 41

Spezifische Absprachen über die Bearbeitung und die Gesprächsführung soll den Strukturierungsgrad der Settings erhöhen.

Gruppen von 2 Kindern, sodass beide Kinder über Ziele, Prozesse und Produkte untereinander sprechen und gemeinsam Verantwortung tragen.

2 kooperative Methoden:

Wippe mit wechselnden Aktivitäten – produzieren wechselnd Lösungen

Weggabelung – Treffen nach individueller Bearbeitung.

S. 41

Klassenintegrierte Reflexion

Kinder stellen ihre Aufgabenstellungen und Erkenntnisse einander vor.

Kommunikation Aussagen zur

Steinweg, S. (2009). Rechnest du noch mit Fingern? – Aber sicher! *MNU Primar*, 1(4), 124–128.

	Gestaltung der Kommunikation mit dem Kind	<p>S. 126 Anordnungen, die leicht erfasst werden können, artikulieren und Beziehungen zu nennen.</p> <p>S. 126 Mathematisch hilfreiche Strukturen gezielt ansprechen.</p>
Kommunikation	Aussagen zur Gestaltung der Kommunikation mit dem Kind	<p>Gaidoschik, M. (2016b). <i>Rechenschwäche vorbeugen. Das Handbuch für LehrerInnen und Eltern. 1. Schuljahr: Vom Zählen zum Rechnen</i> (5. Aufl.). Wien: G&G Verlagsgesellschaft. Vorbemerkung (S. 9–11)</p> <p>S. 10 Unterstützung der Kinder in der Auseinandersetzung mit Problemen – durch Ermutigung, überlegten Materialangeboten, durch Fragen, Denkanstösse, Rückmeldungen.</p> <p>S. 10 Auf Gedanken eingehen, Kinder zur Reflexion anregen, zum Argumentieren und zur Weiterentwicklung des Denkens bringen.</p>
Kommunikation	Aussagen zur Gestaltung der Kommunikation mit dem Kind	<p>Gaidoschik, M. (2016b). <i>Rechenschwäche vorbeugen. Das Handbuch für LehrerInnen und Eltern. 1. Schuljahr: Vom Zählen zum Rechnen</i> (5. Aufl.). Wien: G&G Verlagsgesellschaft. C Anregungen für Unterricht und Förderung (S. 44–53)</p> <p>S. 51 Erkennen und Verstehen durch Fragen anregen. Kinder sollen sich möglichst genau ausdrücken. Zurückhaltende Formulierungshilfen anbieten Zusammen mit den Kindern nach sprachlichen Zusammenfassungen suchen, was gemeinsam entdeckt wurde.</p>
Kommunikation	Aussagen zur Gestaltung der Kommunikation mit dem Kind	<p>Gaidoschik, M. (2016b). <i>Rechenschwäche vorbeugen. Das Handbuch für LehrerInnen und Eltern. 1. Schuljahr: Vom Zählen zum Rechnen</i> (5. Aufl.). Wien: G&G Verlagsgesellschaft. Kapitel 10 Weitere nicht-zählende Rechenstrategien (S. 121–123) S. 122</p> <p>Wie hast du es gemacht? Beste Frage. Vorzeigen des Lösungsweges kann Kind allfällige Fehler selbst entdecken. Besprechen des Lösungswege Chancen, dass die Kinder unterscheiden zwischen geschickten und mühsamen Strategien.</p> <p>S. 123 Besprechen von Päckchenaufgaben Lösungsstrategien bewusst machen. Namen geben „eine Hand weg“</p>
Kommunikation	Aussagen zur Gestaltung der Kommunikation mit dem Kind	<p>Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2015). <i>Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 2. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten</i> (1. korrigierter Nachdruck). Zug: Klett & Balmer</p> <p>S. 6 Besonders wichtig, dass die Zusammenhänge in operativ strukturierten Übungen gemeinsam besprochen werden.</p> <p>S. 7 Auswahl der Aufgaben für Kinder mit bes. Förderbedarf gewichten und Auswahl offenlegen und begründen (mit Kindern und Eltern)</p>

Kommunikation	Aussagen zur Gestaltung der Kommunikation mit dem Kind	<p>Meyer, St. (2011). <i>Eile mit Weile. Förderung mathematischer Kompetenzen</i>. Unveröffentlichte Projektskizze. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.</p> <p>S. 7- 8</p> <p>Im Kreisgespräch eine einzelne Spielsituation erörtert. Kinder lernen, ihre Zählstrategie und ihre Tricks anderen mitzuteilen, zu begründen und zu beweisen. Erweiterung des Bewusstseins findet statt.</p> <p>S. 8–9</p> <p>Flexibel Interviews. Entwicklung des Denkens.</p> <p>S. 10</p> <p>Mathematisierung, Verhältnisse des Spiels in der Sprache der Arithmetik rekonstruiert werden.</p> <p>S. 10</p> <p>Fragen stellen (mathematisieren): Beispiele S. 10</p> <p>Z.B. Welches ist die höchst mögliche Zählzahl, wenn man drei Mal würfeln kann?</p> <p>S. 11</p> <p>Wenn es gelingt die Erfahrungen im Mathematikunterricht in Sprache der Arithmetik zu integrieren, wird der Umgang mit Lehrmitteln natürlicher, effizienter und eleganter.</p> <p>S. 13</p> <p>Gespräche in der Mathematikstunde über Korrespondenzen zwischen dem Spielbrett und Zahlenstrahl.</p>
Kommunikation	Aussagen zur Gestaltung der Kommunikation mit dem Kind	<p>Boaler, J. (2016). <i>Mathematical mindsets: unleashing student's potential through creative math, inspiring messages and innovative teaching</i>. San Francisco: Wiley.</p> <p>(S. 138–143, S. 150–158)</p> <p>S. 158</p> <p>This is sadly true for many students. It is so important to communicate to students what they should be learning. This both helps the students know what success is and starts a self-reflection process that is an invaluable tool for learning.</p>
Kommunikation	Aussagen zur Gestaltung der Kommunikation mit dem Kind	<p>Gaidoschik, M. (2016a). Fingerrechnen. Ein Plädoyer für das – fachlich geleitete – Fingerrechnen. Vom Nutzen der Finger für die Ablösung vom zählenden Rechnen. <i>Lernen konkret</i>, 4, 22–25.</p>

Arbeitsmittel und Veranschaulichungen

Tabelle 14

Arbeitsmittel und Veranschaulichungen

Material	Aussagen zu geeignetem Hilfsmaterial	<p>Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2012). <i>Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe. Mathematik Primar- und Sekundarstufe</i>. Heidelberg: Spektrum.</p> <p>Unterkapitel 5.4 Ablösung vom zählenden Rechnen (S. 92–100)</p> <p>S. 94 ungeeignet</p> <p>Arbeitsmittel ohne Fünfer- und Zehnerstruktur, lineare Darstellungen wie Zahlreihe oder Zahlenstrahl</p> <p>Geeignet</p>
----------	--------------------------------------	---

		<p>Strukturierte Mengenbilder S. 97 Andere Anordnungen als Würfelbilder müssen erarbeitet werden. Zuerst mit kleinen Anzahlen arbeiten – Strukturen erkennen lernen und quasi-simultan erfassen. S. 97 Zwanzigerfeld Zur Weiterführung der strukturieren Anzahlerfassung. S. 98 Bei der Zahldarstellung müssen verschiedene Anordnungen verwendet werden. S. 99 Zwanzigerfeld, um Ableitungen von Kernaufgaben darzustellen.</p>
Material	Aussagen zu geeignetem Hilfsmaterial	<p>Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2012). <i>Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe. Mathematik Primar- und Sekundarstufe</i>. Heidelberg: Spektrum. Kapitel 5 Förderung (S. 49–92) S. 53 Für leistungsschwächere Lernende scheinen strukturierende Lernhilfen (adaptiertes Unterrichtsmaterial, klare Instruktionen) unabdingbar für einen Lernzuwachs S. 55 Für lernschwache Schülerinnen und Schüler kann die Strukturierung von der Sache her erreicht werden, z.B. Material Zwanzigerfeld oder Hunderterfeld, um den Blick auf das Wesentliche zu richten und tragfähige Vorstellungen aufzubauen. S. 55 Material muss gut geordnet und beschriftet sein. S. 68 Lernschwache weisen Beeinträchtigungen der Vorstellungsfähigkeit oder der kognitiven Verarbeitungsprozesse auf, Üben unter Verwendung von Veranschaulichungen zentrale Bedeutung. S. 68 Veranschulichungen zu Hilfe nehmen, um innere Bilder aufzubauen. Speziell gut, Veranschaulichungen als Erklärungsmittel oder Beweis. Ein Vorschnelles Drängen auf die symbolische Ebene ist zu vermeiden. Rückführung auf die anschauliche Ebene sollte gewährleistet sein. S. 69 Verbindung zwischen verschiedenen Repräsentationsebenen. S. 69 Operativ strukturierte Übungen, Serien von Aufgaben, deren Zusammenhänge es zu verstehen gilt. S. 75–92 Förderung zentral, Einsicht und Verständnis aufzubauen.</p>
Material	Aussagen zu geeignetem Hilfsmaterial	<p>Steinweg, S. (2009). Rechnet du noch mit Fingern? – Aber sicher! <i>MNU Primar</i>, 1(4), 124–128. S. 125 Zahlenstrahl als Rechenhilfe S. 126</p>

		<p>Menge von Steinchen, Plättchen etc. so hinzulegen, dass man sie gut zählen kann. S. 126</p> <p>Fixe Bilder, an denen die 5er und 10er Struktur des Dezimalsystems immer deutlicher werden kann, besser geeignet.</p>
Material	Aussagen zu geeignetem Hilfsmaterial	<p>Gaidoschik, M. (2016b). <i>Rechenschwäche vorbeugen. Das Handbuch für LehrerInnen und Eltern. 1. Schuljahr: Vom Zählen zum Rechnen</i> (5. Aufl.). Wien: G&G Verlagsgesellschaft. Vorbemerkung (S. 9–11) S. 10</p> <p>Unterstützung der Kinder in der Auseinandersetzung mit Problemen – durch Ermutigung, überlegten Materialangeboten, durch Fragen, Denkanstösse, Rückmeldungen.</p>
Material	Aussagen zu geeignetem Hilfsmaterial	<p>Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2015). <i>Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 2. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten</i> (1. korrigierter Nachdruck). Zug: Klett & Balmer S. 6</p> <p>Strukturierte Veranschaulichungen wie das Zwanziger- oder Hunderterfeld tragen dazu bei, innere Zahlvorstellungen aufzubauen und vom zählenden Rechnen wegzukommen. Eventuell vorhandene Schwierigkeiten in basalen Bereichen wie Wahrnehmung und Raumorientierung berücksichtigen. Für die Veranschaulichungen genügend Zeit einzusetzen.</p>
Material	Aussagen zu geeignetem Hilfsmaterial	<p>Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2015). <i>Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 2. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten</i> (1. korrigierter Nachdruck). Zug: Klett & Balmer. Kap. Zählendes Rechnen (S. 35–37) S. 36</p> <p>Zwanzigerfeld</p> <p>Aufbau von inneren Mengenvorstellungen anhand des Zwanzigerfeldes. Sichere Zählkompetenz als Basis. Innere Bilder nicht durch Hantieren mit dem Material allein entstehen, sondern mental erarbeiten S. 36</p> <p>Wichtige Materialien für den Aufbau innerer Vorstellungsbilder sind: Blitzrechnenkurs, Karteien Blitzrechnen, CD-Rom S. 36</p> <p>Ablösung wird durch Material unterstützt, das eine klare Fünfer bzw. Zehnerstruktur aufweist. Quasisimultane Zahlerfassung wird möglich, die über das strukturierte Zählen und das Zählen in Schritten zum Rechnen führt.</p> <p>Geeignete Materialien: z.B. Zwanzigerfeld, Hunderterfeld, Notation mit Zehnerstrichen und Einerpunkten sowie das Protokollieren von Rechenschritten.</p> <p>Ungünstig: loses Material, lineare Darstellungen wie Hunderterreihe, Zahlenstrahl beschriftet.</p> <p>Verwendung: loses Material zum Bündeln, Hundertafel für den Zahlaufbau....</p>

Material	Aussagen zu geeignetem Hilfsmaterial	<p>Meyer, St. (2011). <i>Eile mit Weile. Förderung mathematischer Kompetenzen</i>. Unveröffentlichte Projektskizze. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich. S. 13</p> <p>Mathematisierung des Spiels mit Hilfe des Zahlenstrahls durchzuführen. Korrespondenzen zwischen dem Spielbrett und einer abstrakteren Darstellungsform.</p>
Material	Aussagen zu geeignetem Hilfsmaterial	<p>Gaidoschik, M. (2016a). Fingerrechnen. Ein Plädoyer für das – fachlich geleitete – Fingerrechnen. Vom Nutzen der Finger für die Ablösung vom zählenden Rechnen. <i>Lernen konkret</i>, 4, 22-25. S. 24</p> <p>Wesentlich ist der Gedanke der gegenseitigen Veränderung mit Kugelkette als Material erlernbar (Finger passt nicht). S. 25</p> <p>Von den Fingern lässt sich die Struktur 5er und 10er auf anderes Material übertragen. S. 25</p> <p>Immer das Ziel, aus dem Material eine Vorstellung werden zu lassen. S. 25</p> <p>10er und 20er Feld ebenso gründlich erarbeiten wie die Finger.</p>
Material	Aussagen zu geeignetem Hilfsmaterial	<p>Boaler, J. (2016). <i>Mathematical mindsets: unleashing student's potential through creative math, inspiring messages and innovative teaching</i>. San Francisco: Wiley. S. 4</p> <p>Visual math is powerful for all learners. A few years ago Howard Gardner proposed a theory of multiple intelligences, suggesting that people have different approaches to learning, such as those that are visual, kinesthetic, or logical. This idea helpfully expanded people's thinking about intelligence and competence, but was often used in unfortunate ways in schools, leading to the labeling of students as particular type of learners who were then taught in different ways. But people who are not strong visual thinkers probably need visual thinking more than anyone.</p>
Material	Aussagen zu geeignetem Hilfsmaterial	<p>Schneider, W., Küspert, P. & Krajewski, K. (2016). <i>Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen (2. Aufl.)</i>. Paderborn: Ferdinand Schöningh. Fördermassnahmen im schulischen Bereich (S. 211- S. 243) S. 242</p> <p>Darstellungsmittel sollten so lange gebraucht werden dürfen, wie dies die Kinder wollen. Sicherstellung des Verstehens. Endziel: Verinnerlichen der Struktur um keinen Preis zu früh erwingen! Nur zählend mit dem Darstellungsmittel – Übungen zum Verständnis der Mengen-Zahlen-Korrespondenz erweitern.</p>
Material	Aussagen zu geeignetem Hilfsmaterial	<p>Häsel-Weide, U., Nührenbörger, M., Moser Opitz, E. & Wittich, C. (2017). <i>Ablösung vom zählenden Rechnen. Fördereinheiten für heterogene Lerngruppen (4. Aufl.)</i>. Bobingen: Kessler. Einführung (S. 6–9) Kapitel 1 Mathematische Förderung im Kontext inklusiver Bestrebungen (S. 12–16)</p>

Kapitel 2 Unterrichtsintegrierte mathematische Förderung in der Grundschule (S. 17–42)

Kapitel 3 Zählendes Rechnen in der Grundschule (S. 43–54)

S. 20

Substanzielle Aufgabenformate werden auch Lernumgebungen genannt bieten Raum für individuelle Lernverläufe und soziale Austauschprozesse.

S. 20

Diese Formate sind auf inhaltlich aufeinander bezogene Zielsetzungen gerichtet.

S. 23

Strukturierte Offenheit lässt Individuelles zu.

S. 28

Differenzierung auf fachliche Inhalte gerichtet: Offene Aufgabe empfohlen.

S. 29

Lernende können angeregt werden selbst Aufgaben zu erfinden, zu lösen und zu begründen oder sich über den Lernprozess zu äussern.

S. 32

Unterstützung von Strukturen von der Sache her. Mathematische Zusammenhänge im Zuge produktiver Übungen und die Verwendung grundlegender Veranschaulichungen.

S. 34

Auseinandersetzung mit Malt. Erschöpft sich niemals in der Tätigkeit. Handlung selbst kann keinen Lernprozess garantieren, dieser hängt entscheidend davon ab, wie Kinder dies in Verbindung mit Mathe bringen.

S. 36

Deutungen müssen in das Material hineingelesen werden.

S. 36

Mehrdeutigkeit ermöglicht die Darstellung von Beziehungen.

Materialien sollen an die Denkprozesse anknüpfen und diese erweitern.

Sie dienen als Kommunikationsmittel

S. 38

Eigene Deutungen alternativ zum zählenden Rechnen zu entwickeln und zu festigen.

S. 38

Erkenntnisgewinne gerade aus kognitiven Konflikten.

S. 39

Diskursiv ausgerichtete Lernumgebungen sind:

Versch. Aufgabenstellungen, die in math. Beziehung stehen. Zur gem. Erkundung.

Ind und gemeinsame Aktivitäten

Leicht angepasst

Wechselseitige Verantwortlichkeiten für das Lernen.

Fordern zum Kommunizieren über Mathe heraus.

Offen, problemstrukturiert oder operativ strukturiert.

Vielfalt an Lösungswegen, Darstellungsinterpretation.

S. 46

Ungünstige Materialien führen zur Verfestigung von zählendem Rechnen.

Arbeitsmittel ohne Fünfer- und Zehnerstruktur

Zahlenreihe, ohne grössere Einheiten

Unstrukturierte Materialien

Umgekehrt können strukturierte Arbeitsmittel eine Verfestigung verhindern.

Studie von Moser Opitz

Kinder mit math. Lernschwächen zählten nach dem 1. Schuljahr signifikant weniger, wenn mit strukturierten Mengenbildern gearbeitet wird, an Zahlbeziehungen gearbeitet wird und beim Addieren und Subtrahieren signifikant weniger abgezählt wird.

S. 50

Basis Zählen

Ordinales Zahlverständnis mit Zahlenreihe und Anordnung von Zahlen am Zahlenstrahl

Mengenaspekt Kardinalzahl

Strukturierten Mengendarstellungen

S. 53

Strukturierte Zählaktivitäten unterstützen. Diese verhindern, dass Kinder immer wieder beginnen.

S. 53

Förderbausteine

Handlungen an konkreten Objekten (zum Beispiel Plättchen am 20er-Feld) die in einem nächsten Schritt dann mental vorgestellt werden sollen. Was würde mit dne Plättchen passieren, wenn sie die Handlung konkret ausführen würden?

Operationen ohne Handlung und Bild auf der symbolischen

Ebene ausgeführt. Grundvorstellungen gestützt am geeigneten Material aufbauen.

Rechnen mit Fingern

Tabelle 15

Rechnen mit Fingern

Finger	Finger als Hilfsmittel	<p>Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2012). <i>Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe. Mathematik Primar- und Sekundarstufe</i>. Heidelberg: Spektrum.</p> <p>Unterkapitel 5.4 Ablösung vom zählenden Rechnen (S. 92–100)</p> <p>S. 100</p> <p>Die Ansichten, wie und ob die Finger als Hilfsmittel zum Rechnen eingesetzt werden sind sehr unterschiedlich.</p> <p>S. 100</p> <p>Problematisch ist ein dynamischer Einsatz. Abzählen in Einzelschritten. All die Nachteile des zählenden Rechnens!</p> <p>S. 100</p> <p>Statische Gebrauch der Finger ist wichtig, um strukturierte Anzahl zu erfassen. Fingerbilder, alle Finger auf einmal ausgestreckt.</p>
Finger	Finger als Hilfsmittel	<p>Häsel-Weide, U., Nührenböcker, M., Moser Opitz, E. & Wittich, C. (2017). <i>Ablösung vom zählenden Rechnen. Fördereinheiten für heterogene Lerngruppen</i> (4. Aufl.). Bobingen: Kessler.</p> <p>Einführung (S. 6–9)</p> <p>Kapitel 1 Mathematische Förderung im Kontext inklusiver Bestrebungen (S. 12–16)</p>

		<p>Kapitel 2 Unterrichtsintegrierte mathematische Förderung in der Grundschule (S. 17–42)</p> <p>Kapitel 3 Zählendes Rechnen in der Grundschule (S. 43–54)</p> <p>S. 44</p> <p>Verbot mit den Fingern zu rechnen</p> <p>Betrachtung als entwicklungsgemässes Vorgehen, das sogar gefördert wird.</p> <p>S. 48</p> <p>Einige zählen mit versteckten Fingern, tippenden Füßen, zählen leise vor sich hin oder nicken mit dem Kopf.</p> <p>Statischer Gebrauch der Finger als „Fingerbild“ direkt mit einem einmalig ausgestreckten Bild. Nichtzählend gem. Gaidoschik.</p> <p>Finger-Teilzählen – Mischform</p> <p>Ausgangszähl nichtzählend, dann Operation zählend. Ergebnis wird nicht abgezählt</p> <p>Der statische Gebrauch der Finger kann eine Stütze für das Erkennen und Verstehen der Zehnerzerlegung und der Kraft der 5 sein.</p> <p>Wichtig ist, dass die Fingermuster flexibel genutzt und uminterpretiert werden können. Zunehmend auf eine operativ nutzbare Veranschaulichung von Mengenbildern übertragen, damit sie sich vom Fingerzählen lösen.</p> <p>Statische Gebrauch für Zahlen bis 10 beschränkt und für das Rechnen ungünstig.</p> <p>S. 48</p> <p>Vor- und Nachteile zwischen dynamischem und statischem Fingerzählen differenziert betrachtet.</p>
Finger	Finger als Hilfsmittel	<p>Steinweg, S. (2009). Rechnest du noch mit Fingern? – Aber sicher! <i>MNU Primar</i>, 1(4), 124–128.</p> <p>S. 126</p> <p>Hand 5 Finger, Gewissheit, 6... darzustellen ohne stets von 1 zu beginnen.</p> <p>S. 126</p> <p>Finger mit der Struktur von 5 und 10</p> <p>Gute Angelegenheit, sofern nicht reines Abzählen.</p> <p>S. 126</p> <p>Zahlen mit Fingern darstellen grundsätzlich erlaubt. Z.B. auch Teil-Ganzes-Beziehungen.</p> <p>S. 127</p> <p>Spiele</p> <p>z.B. Fingerblitz, Fingermemory oder verwandte Fingerbilder.</p>
Finger	Finger als Hilfsmittel	<p>Gaidoschik, M. (2016b). <i>Rechenschwäche vorbeugen. Das Handbuch für LehrerInnen und Eltern. 1. Schuljahr: Vom Zählen zum Rechnen</i> (5. Aufl.). Wien: G&G Verlagsgesellschaft.</p> <p>C Anregungen für Unterricht und Förderung (S. 44–53)</p> <p>S. 44</p> <p>Anregen von nicht-zählenden Fingerhandlungen</p> <p>S. 44</p> <p>Bewusstwerdung, Zahlen bis 10 auf einen Sitz anzeigen können.</p> <p>S. 45</p> <p>Konkrete Partnerarbeiten....</p> <p>S. 47</p>

Zahl-Zusammenhänge über zwei Sinneskanäle möglich. Gedankliche Verarbeitung wichtig!

S. 48

Bei geeignetem Einsatz ein bestens geeignetes Material, um Dazugeben, Wegnehmen, Ergänzen, Zerlegen und Zusammenhänge zu gewinnen.

WICHTIG: Finger nicht einzeln zählend einsetzen.

Beschränkung auf sinnvolle Aufgaben, die gut mit Fingern ausgeführt werden können.

S. 49

In der Erarbeitungsphase Verzicht auf Symbolik (nicht mit Ziffern geschriebene Aufgaben), sondern es geht um das Nachdenken über Finger-Anzahl-Probleme.

S. 51

Beispiele von Vorschlägen (Aufgaben)

S. 52

Finger nicht nur für das Zahlen darstellen auf einen Sitz verwenden, sondern auch für das Lösen von Zahlen, Rechenaufgaben verwenden.

S. 52

Was für jedes Material gilt:

Zwecke erfüllt, wenn sie zum Lösen der Aufgaben überflüssig werden.

S. 52

Finger praktisch als Demonstrationsmaterial

S. 53

Grenzen in der Eignung des Finger-Rechnens.

Zusammenhänge erkennen und nutzen von zentraler Bedeutung.

S. 53

Finger können mit gleichfalls strukturierten Materialien ergänzt werden, aber alles zu seiner Zeit.

S. 52

Finger als Rechen-Hilfsmittel thematisieren. Sonst besteht Gefahr, dass sie diese vorwiegend oder ausschliesslich einzeln abzählend verwenden.

Finger

Finger als
Hilfsmittel

Boaler, J. & Chen, L. (2016). *Why kids should use their fingers in math class. Evidence from brain science suggests that far from being "babyish", the technique is essential for mathematical achievement.* Zugriff am 28.09.2018 unter <https://www.theatlantic.com/education/archive/2016/04/why-kids-should-use-their-fingers-in-math-class/478053/>

S. 1

...schools across the country regularly ban finger use in classrooms or communicate to students that they are babyish.

S. 1

The researchers found that when 8-to-13-year-olds were given complex subtraction problems, the somatosensory finger area lit up, even though the students did not use their fingers. This finger-representation area was, according to their study, also engaged to a greater extent with more complex problems that involved higher numbers and more manipulation.

S. 2

The tasks we have developed for use in schools and homes (see below) are based on the training programs researchers use to

improve finger-perception quality. Researchers found that when 6-year-olds improved the quality of their finger representation, they improved in arithmetic knowledge, particularly skills such as counting and number ordering. In fact, the quality of the 6-year-old's finger representation was a better predictor of future performance on math tests than their scores on tests of cognitive processing.

S. 2

Still, schools typically pay little if any attention to finger discrimination, and to our knowledge, no published curriculum encourages this kind of mathematical work.

Finger Finger als Hilfsmittel

Gaidoschik, M. (2016a). Fingerrechnen. Ein Plädoyer für das – fachlich geleitete – Fingerrechnen. Vom Nutzen der Finger für die Ablösung vom zählenden Rechnen. *Lernen konkret*, 4, 22–25.

S. 24

Finger werden als ideales Hilfsmittel empfohlen, um Zusammensetzungen von Zahlen zu erlernen. Jedoch zeigen sich Grenzen beim Erlernen von allen möglichen Zusammensetzungen bis 10 mit der Fingerdarstellung.

S. 25

Finger helfen den Kindern die Struktur der anderen Hilfsmittel zu verstehen. 5er Struktur wichtig, da man 5 nicht simultan erfassen kann. Man muss sich darauf verlassen können.

S. 44

Gezielte Fragen, um über nicht-zählende Fingerhandlungen nachzudenken.

S. 47

Kinder auffordern zu sagen, was sie tun würden, um die Zahl mit den Fingern darzustellen.

S. 48

Kinder sollen versuchen, nur noch zu beschreiben, wie sie Zahlen zeigen.

S. 50

Wichtig ist das Beschreiben, wie eine Aufgabe gelöst wird.

Unterschied zwischen zählendem und nicht-zählendem Einsatz der Finger zur Sprache kommen lassen – weniger umständlich...

S. 24

Fragen sind bei der Arbeit mit den Fingern entscheidend. Etwa: Für welche Zahlen genügend die Finger einer Hand? Wenn du vier an einer Hand zeigst, wie viele Finger dieser Hand bleiben dann eingeklappt? Muss dieser eine Finger, den du für das Zeigen von vier nicht benötigst, immer der Daumen oder immer der kleine Finger sein oder lässt sich das auch anders machen? Was ist der Unterschied zwischen fünf und vier?

Diverses/Erfolg

Tabelle 16
Diverses/Erfolg

Erfolg	Aussagen, wie sich die Autoren	Moser Opitz, E. (2016). Erstrechnen. In U. Heimlich & F.B. Wember (Hrsg.), <i>Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt</i>
--------	--------------------------------	---

Erfolg erklären	<p><i>Lernen. Eine Handreichung für Praxis und Studium</i> (3. Aufl., S. 253–265). Stuttgart: Kohlhammer.</p> <p>Zählen S. 255 Um einen umfassenden Zahlbegriff zu erwerben und um Anzahlen bestimmen zu können steht das Zählen im Zentrum. S. 256 Einsicht in die 5 Prinzipien nach Gelmann und Gallistel S. 257 Beim Zählen von Objekten geht es um das Eindeutigkeitsprinzip und das Prinzip der Irrelevanz der Anordnung. S. 259 Erfassen von strukturierten Anzahlen. Folge: weniger zählendes Rechnen. S. 259 Anzahlen zählend zu bestimmen, Strukturen kennenlernen und verbalisieren. S. 260 Balance zwischen dem Finden eigener Lernwege und Regeln beim Arbeiten mit dem Zwanzigerfeld. S. 260 Kenntnisse der Invarianz Aufbau von Vorstellungen. S. 260 Ziel von inneren Bildern, Anzahl bestimmen, beschreiben und sich als Punktbild vorzustellen. Rasches Erfassen von Anzahlen auf dem Zwanzigerfeld ohne Abzählen- wesentliche Voraussetzung, um Rechenaufgaben ohne Abzählen lösen zu können. S. 262 Operationen verstehen z.B. zeichnen oder Rechengeschichten erzählen. Beim Darstellen von zusammengefügteten Elementen braucht es kein Gleichheitszeichen mit dem Resultat (siehe Beispiel) S. 263 Punktbild mit geschlossenen Augen vorstellen. Automatisieren S. 263 Strukturierte Darstellung des Zwanzigerfeldes, um Aufgaben zu lösen und zu automatisieren. Diverses S. 255 Mathematik lernen indem numerische Erfahrungen und Kompetenzen aufgebaut werden können in einer Welt mit Zahlen. Begegnung fördern. S. 258 Zahlenraum bis 20 anbieten. Ganzheitliches Angebot.</p>
Erfolg	<p>Aussagen, wie sich die Autoren Erfolg erklären</p> <p>Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2015). <i>Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 2. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten</i> (1. korrigierter Nachdruck). Zug: Klett & Balmer.</p> <p>Zählen S. 13 Zählen? Das sichere Zählen von Objekten und das kardinale Verständnis sind wichtige Voraussetzungen.</p>

Zahlwortreihe – vorwärts flex. – rückwärts – in Schritten
Vielfältige möglichst kontextbezogene und für das Kind sinnvolle
Zählaktivitäten durchführen.
Blitzrechnen – Kinder begegnen Mathe.
Zerlegen von Zahlen
S. 14
Zahlzerlegung und Ergänzung
Einsicht, dass ein Ganzes in Teile zerlegbar ist, ohne dass ich
die Gesamtzahl verändert.
Zuerst kleine Anzahlen
S. 15 Zahlen
Aufbau der Zahlen aus dezimalen Einheiten und die entspre-
chende Schreibweise ist eines der wichtigsten Themen der ers-
ten Schuljahre.
Aufbau von Vorstellungen
S. 14
Anzahlerfassung
Kraft der 5 und 10 sicher erarbeitet
Aufbau innere Bilder
Automatisieren
S. 6
Automatisieren setzt immer den Aufbau einer Verständnisgrund-
lage voraus.
Differenzierung – Individualisierung
S. 11
Auch im Klassenunterricht ind. Lernziele.
S. 11
Basisstoff mit aktuellem Stoff verknüpfen, wenn Lücken aufgefüllt
sind – Analogiebildung
Üben
S. 6
ÜBEN
Ziel eine beziehungsreiche mathematische Landschaft aufzu-
bauen.
Übungsformen
Operativ strukturierte Übungen
S. 6
Operative Strukturierung – Beziehungen zwischen Zahlen oder
Rechnungen herzustellen- Entwicklung von mathematischem
Denken
S. 6
Mit operativ strukturieren Übungen gleichzeitig mathematisches
Denken und rechnerische Fertigkeiten entwickeln.
S. 6
Zahlenmauern, Rechendreiecke bauen auf mathematischen
Strukturen auf. Probieren, Forschen und Problemlösen werden
angeregt und gleichzeitig Rechenfertigkeiten trainiert.
S. 6
Alltagsbezogene und sachstrukturierte Übungen
Diverses
S. 9
Förderung der basalen Fähigkeiten mit mathematischen Inhalten
und Materialien direkt geschehen. Allenfalls Zusatz durch
Psychomotoriktherapie, Logo...

		S. 9 Hilfestellungen bieten, wenn mangelnde basale Fähigkeiten math. Lernen behindert.
		S. 11 Zentrale Themen für Verknüpfungsmöglichkeiten Anzahlerfassung Nachbarzahlen Zahlzerlegung Verdoppeln und Halbieren Addition und Subtraktion
		S. 15 Verdoppeln und Halbieren / gerade und ungerade Zahlen Addition und Subtraktion im Zwanzigerraum Kernaufgaben ganz wichtig + 5 + 10 Verdopplungen und Ergänzungen auf 5 und 10 wiederholt einbezogen.
		S. 16 Rechengeschichten
Erfolg	Aussagen, wie sich die Autoren Erfolg erklären	Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2015). <i>Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 2. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten</i> (1. korrigierter Nachdruck). Zug: Klett & Balmer. Aufbau von Vorstellungen S. 36 Immer wieder Übungen machen bei denen das Kind eine eben gelegte Anzahl sich mit geschlossenen Augen vorstellt und diese anschliessend auf ein leeres Zwanzigerfeld zeichnet oder legt. S. 37 Operative Beziehungen nutzen S. 37 Gedächtnis entlasten. Ableiten von einer „einfachen“ Rechnung. S. 37 Auffüllen auf den nächsten Zehner als Variante zeigen, jedoch dies ist nicht die einzige. S. 37 Wichtig ist, dass die gewählten Rechenwege am Zwanzigerfeld veranschaulicht werden und mentale Bilder gespeichert werden. S. 37 Ableiten im Hunderterraum Einspluseins und Einsminuseins werden ständig wiederholt. Üben S. 36 Im Zahlenraum bis 100 Analogien berücksichtigen, z.B. operativ strukturierte Übungen. Automatisieren S. 37 Operative Päckchen unterstützen den Lern- und Automatisierungsprozess. Diverses S. 36 Kinder, die aus Gewohnheit zählen, ermuntern, die Aufgabe ohne Zählen zu lösen. S. 37

		Operative Päckchen unterstützen den Lern- und Automatisierungsprozess.
Erfolg	Aussagen, wie sich die Autoren Erfolg erklären	<p>Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2012). <i>Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe. Mathematik Primar- und Sekundarstufe</i>. Heidelberg: Spektrum. Kapitel 5 Förderung (S. 49–92) Aufbau von Vorstellungen S. 55 Für lernschwache Schülerinnen und Schüler kann die Strukturierung von der Sache her erreicht werden, z.B. Material Zwanzigfeld. Üben S. 62 Üben bzw. Lernen nur möglich, wenn die Grundlage von Einsicht und Verständnis da ist. S. 62 Qualität des Übungsangebots S. 64 Übung als integraler Bestandteil eines aktiven Lernprozesses. Keine Trennung. S. 64 Päckchenrechnungen S. 65 Übung sollte immer von Verständnis begleitet sein. Jedes Üben sollte sinnerweiternd und einsichtsvermehrend sein. S. 65 Genügend Raum für produktives Üben. S. 65 Sinn ist es Transferleistungen zu erbringen. S. 69 Strukturiertes und vernetztes Üben als zentraler Bestandteil für die Förderung. S. 70 Strukturen beschreiben, Rechenaufgaben ordnen, Gemeinsamkeiten suchen. S. 74 Denkschulung fördern durch anspruchsvolle Übungsarten. Automatisieren S. 73 Blitzrechnen Phase Einsichten erlangen Automatisierung nach Abschluss des Lernprozesses. S. 61 Zentrale Inhalte sollen automatisiert werden, jedoch als vernetzt Verinnerlichung und nicht als Einzelfakten. S. 62 Erwerb von Lernstrategien wichtig, produktive Nutzen von Fehlern. Differenzieren S. 50 Innere Differenzierung wichtiger als äussere Differenzierung. Zentraler sind unterschiedliche Lernmaterialien, Lerninhalte und Lernzielniveaus. S. 50</p>

		Schülerinnen und Schüler mit einem sehr grossen Leistungsrückstand zusätzlich auch äussere Differenzierung für Fördersequenzen für Diagnostik oder zum Aufarbeiten von Lerninhalten. S. 54
		Ind. Lernvoraussetzungen erfordern offene Unterrichtsformen und innere Differenzierung auf organisatorischer und inhaltlicher Ebene. S. 57
		Natürliche Differenzierung – am gleichen Gegenstand, doch auf verschiedenen Stufen. Unterricht S. 50
		Förderung muss eng verzahnt mit dem Mathematikunterricht stattfinden. S. 52
		Entwicklung mathematischen Wissens vollzieht sich immer im Kontext sozialer Konstruktions- und individueller Deutungsprozesse. S. 52 (Zusammenfassung Studie von Hartke (2002))
		Erhöhung der aktiven Lernzeit wichtig. Im Unterricht ist diese für lernschwache Kinder tiefer. Somit Qualität Unterrichtsmaterial und eine lernbegleitende Anleitung achten! S. 53
		Strukturierte Lernhilfen, lernbegleitender Anleitung und lehrerzentrierte Elemente. S. 53
		Aktive Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand in Auseinandersetzung mit den anderen Lernenden und mit lernbegleitender Anleitung durch die Lehrperson S. 56
		Organisation Herausforderung als Lp meistern S. 56
		Balance zwischen individuellem Lernen und gemeinsamen Lernen. S. 59
		Komplexe Lernumgebungen
Erfolg	Aussagen, wie sich die Autoren Erfolg erklären	Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2012). <i>Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe. Mathematik Primar- und Sekundarstufe.</i> Heidelberg: Spektrum. Unterkapitel 5.4 Ablösung vom zählenden Rechnen (S. 92–100) Zählen S. 95 Zählen nicht nur in der Schuleingangsphase, sondern in der Grundschule immer wieder. S. 95 Erfassen von Einheiten grösser als 1 intensiv erarbeitet und geübt. S. 95 Sichere Zählkompetenz – Kenntnis der Zahlwörter, sichere Vorwärts- und Rückwärtszählen in Schritten, insbesondere in Zweier-, Fünfer- und Zehnerschritten. S. 96 Prinzipien nach Gelmann und Gallistel Eindeutigkeitsprinzip

Prinzip der stabilen Ordnung
Kardinalprinzip
Abstraktionsprinzip
Prinzip der Irrelevanz der Anordnung.
S. 96
Erfolgreiche Anzahlerfassung strukturiert möglich.
S. 97
Würfelbilder bei Vorschulkindern bekannt, andere Anordnungen müssen erarbeitet werden.
S. 97
Strukturen durch Handlung und Zeichnung und Sprache begleiten (z.B. Anordnung von 6 Punkten).
S. 97
Idealerweise Zwanzigerfeld zur Anzahlerfassung...
S. 98
Innere Vorstellungen von Anzahlen aufbauen.
S. 100
Strukturierte Anzahlerfassung, Finger werden auf einmal ausgestreckt.
Strategien
S. 92
Weiterführende Strategien entwickeln in den ersten Schuljahren.
S. 94
Erarbeiten von Zahlbeziehungen (verdoppeln, halbieren, ergänzen)
Üben
S. 100
operatives Üben – aus einfachen Kernaufgaben schwierigere Aufgaben ableiten
S. 99
Ableitungen
Automatisieren
S. 99
Automatisieren von Kernaufgaben.
Zerlegen von Zahlen
S. 99
Zerlegen von Anzahlen
Insbesondere Zerlegung von Zehner-, Hunderter- und Tausenderzahlen.
Aufbau von Vorstellungen
S. 99
Die verschiedenen Abstraktionsniveaus durch Übungen verbinden – innere Vorstellungen aufbauen.
S. 99
Verdoppeln und Halbieren – verstehen und später automatisieren
Diverses
S. 100
Zusammenfassend
Zählkompetenz, Anzahlerfassung, Beziehung Teil – Ganzes, Zahlzerlegung, operatives Üben.
Umgang mit Fehlern
S. 66–67
Produktiver Umgang mit Fehlern
S. 67

		Fehlersuch- und Fehlerermutigungsdidaktik S. 68 Erkenntnisse aus Fehlern
Erfolg	Aussagen, wie sich die Autoren Erfolg erklären	Häsel-Weide, U., Nührenbörger, M., Moser Opitz, E. & Wittich, C. (2017). <i>Ablösung vom zählenden Rechnen. Fördereinheiten für heterogene Lerngruppen</i> (4. Aufl.). Bobingen: Kessler. Einführung (S. 6–9) Kapitel 1 Mathematische Förderung im Kontext inklusiver Bestrebungen (S. 11–16) Kapitel 2 Unterrichtsintegrierte mathematische Förderung in der Grundschule (S. 17–42) Strategien S. 7 Kommunikativ-kooperative Strukturierung – Zusammenhänge nutzen. S. 7 Anregung zu strukturfokussierten Deutungen, gerade leistungsschwächere Kinder sollten den „Mehr-Wert“ operativer Strategien als mentales Werkzeug gewinnen. Diverses S. 6 Ablösung vom zählenden Rechnen ist ein entscheidender Schritt für ein erfolgreiches Mathematiklernen. S. 6 Übernahme der Unterrichtsvorschläge begünstigen Ablöseprozesse, aber garantieren diese keineswegs.
Erfolg	Aussagen, wie sich die Autoren Erfolg erklären	Häsel-Weide, U., Nührenbörger, M., Moser Opitz, E. & Wittich, C. (2017). <i>Ablösung vom zählenden Rechnen. Fördereinheiten für heterogene Lerngruppen</i> (4. Aufl.). Bobingen: Kessler. Kapitel 1 Mathematische Förderung im Kontext inklusiver Bestrebungen (S. 12–16) Kapitel 2 Unterrichtsintegrierte mathematische Förderung in der Grundschule (S. 17–42) Kapitel 3 Zählendes Rechnen in der Grundschule (S. 43–54) Zählen S. 52 Sichere Zählkompetenz als Grundlage, Anzahlkonzept verstehen. Zählen in Schritten. Aufbau von Vorstellungen S. 19 Mathematik auf die Struktur der Aufgaben und das Verstehen ausgerichtet. S. 22 Aktive anspruchsvolle Lernen zu ermöglichen und auch unfertige Lernprozesse aushalten. Mathematik aktiv erkundet, eigene Lösungswege produziert werden können. S. 23 Grundlegende Strukturen in kleinen Zahlenräumen aufzubauen S. 23 Aktiv-entdeckende Auseinandersetzung mit Mathematik S. 24

Strukturiert-offene Lernsituationen, Verstehen von Strukturen und Muster.

S. 24

Bemerkenswerte Leistungen, wenn der Unterricht offener wurde und die Schüler ihre eigenen Lösungen finden konnten. Lp haben beobachtet, dass die Schüler mit Frustration umgehen konnten, falls eine ermutigende Begleitung stattfand.

S. 33

Spannungsfeld zwischen Sicherung elementarer Rechenfertigkeiten und Erkenntnisse von Beziehungen....

S. 33

Inhalte vernetzt und spiraling miteinander verweben.

Fundament über Einsicht in elementare Strukturen auf dem aufgebaut wird.

S. 34

Darstellungen am Punktefeld oder am Rechenstrich das Verständnis der operativen Beziehungen stützen und zum Aufbau flex. Vorstellungen beitragen.

S. 38

Kognitive Konflikte fordern heraus, alte Vorstellungen zu verändern.

S. 51

Teil-Ganzes-Zerlegung als wichtiges Konzept, wahrscheinlich als wichtigste konzeptuelle Einsicht in den ersten Schuljahren.

Krajewski: Förderung des Teile-Ganzes-Verständnisses führt zu einer Verbesserung der Mathematikleistung.

S. 52

Einsicht in die Beziehung des Ganzen und seinen Teilen verstehen. Sehen von math. Strukturen als zentraler Aspekt.

Aufgaben zum Zerlegen von Mengen und Austausch über strukturelle Deutungen. Mengen von 5 und 10 in strukturierten Anordnungen erkennen und automatisieren.

S. 53

Förderbausteine geht es darum, dass die Kinder die operativen Tätigkeiten aufeinander beziehen lernen, um dekadische Strukturen und Rechenstrategien mit Blick auf die Kraft der Fünf oder auf das Verdoppeln und Zerlegen zu erfassen.

S. 54

Herausfordernde Aufgaben anbieten, die das Erkennen von Beziehungen möglich machen. Schwierige Aufgaben leichter machen.

Üben

S. 24

Produktive Aufgaben

Diagnose kann bereits im Unterricht erfolgen, wenn die Überlegungen schriftlich oder bildlich aufgezeigt werden.

S. 32

Unterstützung von Strukturen von der Sache her. Mathematische Zusammenhänge im Zuge produktiver Übungen und die Verwendung grundlegender Veranschaulichungen.

S. 34

Aufbau dieses strukturellen Wissens sollte im Vordergrund stehen.

S. 34

Produktive Übungen, offene Aufgaben und Eigenproduktionen.
Automatisieren

S. 33

Automatisierung von Kernaufgaben wie Verdopplungen, Zerlegungen von Zahlen kleiner als 10 oder Ergänzungen zum nächsten Zehner.

Differenzierung

S. 20

Feuser (2008) fordert eine Kooperation am gemeinsamen Gegenstand und eine entwicklungs-niveaubezogene Individualisierung.

S. 15

Gemeinsamer Gegenstand....

S. 18

Gefordert wird eine differenzierte Entwicklungsdiagnostik und eine adaptive, individuumsbezogene Förderung.

S. 20

Tätigkeiten und Erkenntnisprozesse auf unterschiedlichen Ebenen in Auseinandersetzung mit den Aufgaben. Natürliche Differenzierung, um eigenständig zu erkundigen und math. Zusammenhänge zu erörtern.

S. 38

Diskursiv-kooperative Lernumgebungen lassen unterschiedliche Zugänge auf versch. Niveau zu.

S. 56

Fördereinheiten mit der gesamten Lerngruppe durchführen, um Produktivität des Austausches zu leben.

Unterricht

S. 15

Förderbausteine im Buch im Rahmen von ZebrA erprobt.

S. 24

Eigenständigkeit hat Priorität vor der Hilfe durch die Lehrenden.

S. 25

Unterrichtsintegrierte Förderung fokussiert auf zentrale math. Inhalte.

3 didaktische Leitideen

Fördermassnahmen basieren auf diagnostischen Erkenntnissen. Beziehungsreiche und verstehensorientierte Auseinandersetzung mit Mathematik gewährleistet eine nachhaltige und zielgerichtete Förderung.

Kooperativ und kommunikativ angelegte Lernumgebungen.

S. 25

Didaktische Strukturierung

Wie findet die Förderung statt?

Wie findet das Kind auf der Basis seines Wissens weiterführende mathematische Vorstellungen eigenständig?

Wie findet es Gelegenheiten, neue Sichtweisen einzunehmen?

Wie kann es alternative Zugänge zum zählenden Rechnen einnehmen?

Wie kann es im Dialog neue Zusammenhänge entwickeln?

S. 38

Förderung soll Verständigung über Mathematik anregen und Kooperation auf differenzierte Weise ansprechen.

Umgang mit Fehlern

		S. 27 Fehler gehören zum Lernprozess. Für die Lp diagnostischen Erkenntnispotenzial aber auch für die Kinder wichtig für Reflektion. Diverses
		S. 15 Abgeschlossene Ausbildung zur Sonderpädagogin, fachbezogener Austausch, positives Klassenklima, heterogene Klassenzusammensetzung.
Erfolg	Aussagen, wie sich die Autoren Erfolg erklären	Steinweg, S. (2009). Rechnet du noch mit Fingern? – Aber sicher! <i>MNU Primar</i> , 1(4), 124–128. Zählen S. 124 Ordinale Vorstellungen Zählen kultiviert, damit die Prinzipien verbessert werden. S. 124 Wenn die Zahlenreihe verinnerlicht ist kann rückwärts zählen, ab einer best. Startzahl zählen, in Schritten zählen gelingen S. 125 Zahlreihe bis 20 von Anfang an. Keine künstlichen Grenzen! S. 125 Mengen nicht zählend bestimmen und vergleichen, Strukturen bewusst nutzen. S. 126 Strukturierte Anzahlerfassung Aufbau von Vorstellungen S. 124 Fundamentale Bedeutung des Vorstellens Mit Fingerbildern eine Vorstellung über Zahlen innehaben. S. 125 Operationen auf dem leeren Zahlenstrahl
Erfolg	Aussagen, wie sich die Autoren Erfolg erklären	Gaidoschik, M. (2016a). Fingerrechnen. Ein Plädoyer für das – fachlich geleitete – Fingerrechnen. Vom Nutzen der Finger für die Ablösung vom zählenden Rechnen. <i>Lernen konkret</i> , 4, 22–25. Zählen S. 24 In jedem Fall lohnt der Versuch. Dazu gehört, schon bei der Erarbeitung von Zählkompetenzen, unter anderem auch die Finger einzusetzen – und dabei immer wieder Aufgaben und Fragen zu stellen, die auf Einsichten hinzielen. Strategien Zerlegen von Zahlen S. 23 „Die Erkenntnis, dass eine Zahl alle Zahlen, die ihr in der Zahlwortreihe vorangehen, als Teil in sich enthält, ist eine Revolution im Zahlendenken eines Kindes“. S. 23 Dies ist das tragfähige Fundament für Addition und Subtraktion. Es ist eine wichtige Alternative zum zählenden Rechnen – lohnendes Lernziel S. 23 Zahlen bis zehn als Zusammensetzungen denken ist besonders wichtig. Bei Zahlen > 10 dekadische Einheiten besonders wichtig. Dies nutzen.

Können Kinder beides, haben sie wichtige Voraussetzungen erworben, um in beliebig natürlichen Zahlen zu rechnen.

Aufbau von Vorstellungen

S. 24

Es geht Zahlverständnisübungen. Wenn ein Kind acht als fünf und drei Finger zeigt, garantiert das nicht, dass es bei acht an fünf und drei denkt. Die Aufforderung zur Fingerdarstellung kann aber helfen, solche Gedanken zu entwickeln. Und die Kinder sollten schon in dieser Phase der Erarbeitung durch Fragen zum Nachdenken und Sprechen über Zahlbeziehungen und Handlungen mit Zahlen aufgefordert werden. Erst dadurch werden die Darstellungen für die Kinder bedeutsam, was die Chance erhöht, dass die dargestellten Zahlbeziehungen im Gedächtnis abgespeichert werden.

Diverses

S. 22

Fachlich begründete Lernziele

Beispiel S. 22

S. 24

Experimentieren ist wichtig. Kleine Zahlen sind nicht notwendigerweise leichter als grosse.

Erfolg	Aussagen, wie sich die Autoren Erfolg erklären	<p>Gaidoschik, M. (2007). <i>Prävention von Rechenschwächen im mathematischen Erstunterricht</i>. Zugriff am 28.09.2018 unter http://core.ac.uk/download/pdf/46913235.pdf</p> <p>Strategien S. 4 Handbuch Erarbeiten von weiterer nicht-zählender Strategien Zerlegen von Zahlen S. 4 Handbuch Verständnis von Zahlen als Zusammensetzungen aus anderen Zahlen Automatisieren S. 1 In aktuellen fachdidaktischen Handbüchern Automatisierung der additiven Grundaufgaben im Zahlenraum bis 10 als wesentliches Unterrichtsziel im ersten Schuljahr S. 4 Handbuch Frühes Automatisieren grundlegender Zusammensetzungen („Kraft der Fünf“) Erarbeiten und Automatisieren operativer Zusammenhänge</p>
Erfolg	Aussagen, wie sich die Autoren Erfolg erklären	<p>Gaidoschik, M. (2016b). <i>Rechenschwäche vorbeugen. Das Handbuch für LehrerInnen und Eltern. 1. Schuljahr: Vom Zählen zum Rechnen</i> (5. Aufl.). Wien: G&G Verlagsgesellschaft.</p> <p>Vorbemerkung (S. 9–11) Aufbau von Vorstellungen S. 10 Probleme stellen, an denen die Kinder lernen können Diverses S. 10</p>

		Förderperson soll Theorie wissen, warum sie genau dies tut. Dies, damit sie beurteilen kann, ob das Angebot auch passt. S. 11 Umfassendes Fachwissen der Lp eigenverantwortlich umgesetzt, Engagement der Lp,
Erfolg	Aussagen, wie sich die Autoren Erfolg erklären	Gaidoschik, M. (2016b). <i>Rechenschwäche vorbeugen. Das Handbuch für LehrerInnen und Eltern. 1. Schuljahr: Vom Zählen zum Rechnen</i> (5. Aufl.). Wien: G&G Verlagsgesellschaft. C Anregungen für Unterricht und Förderung (S. 44–53) Strategien S. 52 Zusammenhänge herstellen zu anderen Zahlen, können gut im Langzeitgedächtnis gespeichert werden. Aufbau von Vorstellungen S. 44 Wissen, dass Eine Hand 5 Finger, beide Hände zehn Finger haben. S. 45 Entscheidende Bedeutung: Beziehung zu 10 und 5 aufbauen.
Erfolg	Aussagen, wie sich die Autoren Erfolg erklären	Gaidoschik, M. (2016b). <i>Rechenschwäche vorbeugen. Das Handbuch für LehrerInnen und Eltern. 1. Schuljahr: Vom Zählen zum Rechnen</i> (5. Aufl.). Wien: G&G Verlagsgesellschaft. B Was könnte Kindern in diesem Bereich schwerfallen und warum? (S. 121–123) Strategien S. 121 Ein Weg des nicht-zählenden Rechnens besteht darin, Ableitungen zu erschliessen. Wichtig sind gezielte Anregungen. S. 123 Zuwachs an Strategien auf einer Eins-plus-eins-Tafel verdeutlichen Möglichkeiten zu geschicktem Rechnen bewusst machen. Zuwachs der Strategien soll den Kindern bewusst werden. Automatisieren S. 121 Automatisieren auf der Grundlage von Einsicht und unter Nutzung von Zusammenhängen. S. 121 Wirkungsweise unseres Gedächtnisses: assoziatives Lernen. Einzelinformationen werden am ehesten dauerhaft gespeichert, wenn sie in ein Netz von Querverbindungen eingebettet sind. Entsprechend ist die grösste Schwierigkeit im Aufbau von Verständnis, dem Begreifen von Zusammenhängen. Ohne klare organische Beeinträchtigung können zumindest ein grosser Teil der Grundaufgaben automatisiert werden.
Erfolg	Aussagen, wie sich die Autoren Erfolg erklären	Meyer, St. (2011). <i>Eile mit Weile. Förderung mathematischer Kompetenzen</i> . Unveröffentlichte Projektskizze. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich. Zählen S. 3

Entwicklung des Ordners, des Zählens (auch des strukturierten Zählens), des Zuordnens und des Operierens lässt sich mit dem Phänomen „Eile mit Weile“ nahezu perfekt aufbauen.

S. 4

Erfolg?

Annahme, dass strukturierte Mengenbilder das strukturierte Zählen fördern.

S. 6

Mutter laut denkend und elegant von einer Bank zur anderen hüpfte....

S. 9

Beobachtungen bezüglich des Zählens am Würfel und auf dem Spielbrett können festgehalten werden (siehe Tabelle S. 9)

Aufbau von Vorstellungen

S. 5

Spielkultur festigt soziale, kognitive und emotionale Inhalte.

„Die mathematische Kompetenz baut sich auf diesen Erfahrungsschatz auf, sie ist quasi eine abstraktere Anschauung und Einsicht in das Geschehen in den Spielen, welche mit Zahlen und Operationen rekonstruiert wird.

S. 5

Kindern soll im Unterricht der Weg zu Spekulationen zugänglich sein. „Was wäre, wenn.....?“ steht im Zentrum.

S. 10

Die Bewusstheit der Angelegenheiten des Spiels ist die kognitive Grundlage für die arithmetische Einsicht in die Zahlen- und Operationsverhältnisse.

s. 10

Je mehr Spielerfahrungen, umso differenzierter können die Kinder über das Spielbrett nachdenken.

S. 16

Es geht um die Erfahrung von bedeutungsvoller Mathematisierung, in der die Welt- und Spielerfahrung mit den Mitteln der Arithmetik erschlossen werden.

Was wäre wenn... Probleme.. abstraktere Mathe.

S. 17

Prozesse zu beschreiben aus Ihnen erkenntnisleitende Fragen für den weiteren Verlauf der Mathematikstunden abzuleiten, trägt zur Kunst des Mathematik-Unterrichtens bei. Diese Kunst lebt von den Ressourcen der Lernenden und von den immer wiederkehrenden Dialogen über die Einsicht und das Nichtwissen.

Diverses

S. 4

Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die die variablenpsychologischen und funktionalistischen Fehlschlüsse erkennen können.

S. 4

Viele Praxisprojekte schildern die Wirksamkeit von Gesellschaftsspielen für den Aufbau des eleganten Zählens.

S. 8

Kinder mit Verhaltensschwierigkeiten sind wertvolle „Problemsteller“. Verhaltenspädagogischer und mathematischer Kunstgriff.

S. 9

Erstellung einer Gedankenkarte. Mögliche Inhalte: Regelbewusstsein, Handlungsmöglichkeiten, Grenzen, Zählstrategien, Strukturierung der gewürfelten Zahlen, differenzierte Zuteilung der Punkte zu den Spielfiguren, fortschreitende Abstraktion, Umgang mit Fragen „was wäre, wenn....“

S. 14

Annahmen über die Entwicklung

Gewandteres Zählen

Operieren mit Zahlen wird gewandter

Problemlösen und Erforschen werden gewandter

Beweisen wird gelernt

Kommunizieren über Zahlenverhältnisse und Operationen wird kompetenter

Statistische Kompetenzen

Umgang mit Symbolsystemen ist dynamisch

S. 16

Spielzeiten werden regelmässig festgelegt (Beispiel 3 Lektionen pro Woche und 2 Lektionen Projekt). In den Projektstunden werden Spielerfahrungen mathematisch erforscht. 5 Lektionen regulärer Mathematikunterricht mit den offiziellen Lehrmitteln.

Mut zum Spielen wird als Indikator einer selbstbestimmten Pädagogik angesehen.

S. 16

Der Einsatz von Moderationstechniken gibt der Ip Sicherheit in der Führung der Lernprozesse.

Erfolg

Aussagen, wie sich die Autoren Erfolg erklären

Boaler, J. (2016). *Mathematical mindsets: unleashing student's potential through creative math, inspiring messages and innovative teaching*. San Francisco: Wiley.

Chap. 7 From Tracking to Growth Mindset Grouping (p. 138–143)

Chap. 8 Assessment for a Growth Mindset (p. 150–158)

Aufbau von Vorstellungen

S. 143

“students were required to justify their answers, giving reasons for their methods, at all times”

S. 150

“Well-crafted tasks and questions accompanied by clear feedback offer students a growth mindset pathway that helps them to know that they can learn to high levels and, critically, how they can get there.”

Unterricht

S. 151

Keine Tests mehr, sondern Rückmeldungen, was die Kinder zum Lernen brauchen....Angst disappeared and was replaced by student self-confidence, which led to higher levels of motivation, engagement, and achievement. I will share in this chapter some of the shifts we need to make in classrooms to replace fixed mindset testing with growth mindset assessment that empowers learners.

S. 157 One important principle of A4L is that it teaches students responsibility for their own learning. At its core A4L is about empowering students to become autonomous learners who can self-regulate and determine what they most need to learn and who know ways to improve their learning. Assessment for learning can be thought of as having three parts: (1) clearly

communicating to students what they have learned, (2) helping students become aware of where they are in their learning journey and where they need to reach, and (3) giving students information on ways to close the gap between where they are now and where they need to be (see Figure A).

Figure A.
Assessment for Learning.

Erfolg	<p>Aussagen, wie sich die Autoren Erfolg erklären</p> <p>Boaler, J. (2016). <i>Mathematical mindsets: unleashing student's potential through creative math, inspiring messages and innovative teaching</i>. San Francisco: Wiley. Chap. 4 Creating Mathematical Mindsets: The Importance of Flexibility with Numbers (p. 56–72) Zählen / Entwicklung eines Bewusstseins für Zahlen S. 58</p> <p>Number sense reflects a deep understanding of mathematics, but it comes about through a mathematical mindset that is focused on making sense of numbers and quantities. It is useful to think about the ways number sense is developed in students, not only because number sense is the foundation for all higher level mathematics (Feikes & Schwingendorf, 2008) but also because number sense and mathematical mindsets develop together, and learning about ways to develop one helps the development of the other. Strategien S. 72</p> <p>Students love to give their different strategies and are usually completely engaged and fascinated by the different methods that emerge. Students learn mental math, they have opportunities to memorize math facts, and they also develop conceptual understanding of numbers and of the arithmetic properties that are critical to success in algebra and beyond. Two books, one by Cathy Humphreys and Ruth Parker (Humphreys & Parker, 2015) and another by Sherry Parrish (Parrish, 2014), illustrate many different number talks to work on with secondary and elementary students, respectively. Number talks are also taught through a video</p>
--------	---

on youcubed, which is an extract from my online teacher/parent course (<http://www.youcubed.org/category/teaching-ideas/number-sense/>).

Number talks are the best pedagogical method I know for developing number sense and helping students see the flexible and conceptual nature of math.

Aufbau von Vorstellungen

S. 56

The best and most important start we can give our students is to encourage them to play with numbers and shapes, thinking about what patterns and ideas they can see.

S. 56

When students see mathematics as a set of ideas and relationships and their role as one of thinking about the ideas, and making sense of them, they have a mathematical mindset.

S. 58

In my online course he gives advice to children learning mathematics to never work with formulae or methods unless they make sense and to “just stop” if the methods don't make sense.

S. 58

It means asking children to play with puzzles, shapes, and numbers and think about their relationships.

S. 67

knowledge of ideas, concepts, and relationships that make up expert mathematics performance

S. 68

When learning a definition, it is helpful to offer different examples—some of which barely meet the definition and some of which do not meet it at all—instead of perfect examples each time.

S. 69

these reflection questions for two years and have noticed a really positive impact on their students, who now reflect on what they have learned in class, synthesize their ideas, and ask more questions in class.

S. 73

give students opportunities to develop a thinking, conceptual approach to mathematics is to engage them in math apps and games that approach mathematics conceptually. The vast majority of all math apps and games are unhelpful, encouraging drill and rote memorization. In this section I highlight four apps and games that I regard as valuable, as they visually engage students in conceptual mathematics.

S. 71

The highest-scoring students in the world are those who approach mathematics looking at and thinking about the big ideas and the connections between them.

S. 71

One of the very best things we can do for students is to help them develop mathematical mindsets, whereby they believe that mathematics is about thinking, sense making, big ideas, and connections—not about the memorization of methods.

S. 71 und 72

Fragen, die die Kinder zum Reflektieren anregen.

Üben

S. 65

When you learn a new idea in mathematics, it is helpful to reinforce that idea, and the best way to do this is by using it in different ways. We do students a great disservice when we pull out the most simple version of an idea and give students 40 questions that repeat it. Worksheets that repeat the same idea over and over turn students away from math, are unnecessary, and do not prepare them to use the idea in different situations.

Automatisieren

S. 61

My lack of memorization has never held me back at any time or place in my life, even though I am a mathematics professor, because I have number sense, which is much more important for students to learn and includes learning of math facts along with deep understanding of numbers and the ways they relate to each other.

S. 58

The low-achieving students used no number sense and seemed to believe that their role was to recall and use a standard method even when this was difficult to do. For example, when students were given a problem such as $21 - 6$, the high-achieving students made the problem easier by changing it to $20 - 5$, but the low-achieving students counted backward, starting at 21 and counting down, which is difficult to do and prone to error. After extensive study of the different strategies that the students used, the researchers concluded that the difference between high- and low-achieving students was not that the low-achieving students knew less mathematics, but that they were interacting with mathematics differently. Instead of approaching numbers with flexibility and number sense, they seemed to cling to formal procedures they had learned, using them very precisely, not abandoning them even when it made sense to do so. The low achievers did not *know less*, they just did not use numbers flexibly—probably because they had been set on the wrong pathway, from an early age, of trying to memorize methods and number facts instead of interacting with numbers flexibly (Boaler, 2015a). The researchers pointed out something else important—the mathematics the low achievers were using was a harder mathematics. It is much easier to subtract 5 from 20 than to start at 21 and count down 16 numbers. Unfortunately for low achievers, they are often identified as struggling with math and therefore given more drill and practice—cementing their beliefs that math success means memorizing methods, not understanding and making sense of situations. They are sent down a damaging pathway that makes them cling to formal procedures, and as a result they often face a lifetime of difficulty with mathematics.

Umgang mit Fehlern

S. 71

Questions that ask students to think about errors or confusions are particularly helpful in encouraging students' self-reflection, and they will often result in the students' understanding the

mathematics for the first time. Such questions also give the teacher really important information that can guide their teaching.
Diverses

S. 56

Successful math users have an approach to math, as well as mathematical understanding, that sets them apart from less successful users. They approach math with the desire to understand it and to think about it, and with the confidence that they can make sense of it. Successful math users search for patterns and relationships and think about connections. They approach math with a *mathematical mindset*, knowing that math is a subject of growth and their role is to learn and think about new ideas. We need to instill this *mathematical mindset* in students from their first experiences of math.

S. 60

When you learn a new area of mathematics that you know nothing about, it takes up a large space in your brain, as you need to think hard about how it works and how the ideas relate to other ideas. But the mathematics you have learned before and know well, such as addition, takes up a small, compact space in your brain. You can use it easily without thinking about it. The process of compression happens because the brain is a highly complex organ with many things to control, and it can focus on only a few uncompressed ideas at any one time. Ideas that are known well are compressed and filed away.

S. 64

Erfolg mit Spielen / Beispiele erwähnt

S. 69

schools that decide to end homework see no reductions in students' achievement and significant increases in the quality of home life

S. 72

math is a subject that should make sense and that can be approached actively

Erfolg

Aussagen, wie sich die Autoren Erfolg erklären

Boaler, J. & Chen, L. (2016). *Why kids should use their fingers in math class. Evidence from brain science suggests that far from being "babyish", the technique is essential for mathematical achievement.* Zugriff am 28.09.2018 unter <https://www.theatlantic.com/education/archive/2016/04/why-kids-should-use-their-fingers-in-math-class/478053>

Zählen

S. 4

A striking example of the importance of visual mathematics comes from a study showing that after four 15-minute sessions of playing a game with a number line, differences in knowledge between students from low-income backgrounds and those from middle-income backgrounds were eliminated.

Number-line representation of number quantity has been shown to be particularly important for the development of numerical

knowledge, and students' learning of number lines is believed to be a precursor of children's academic success.

Unterricht

S. 2

The tasks we have developed for use in schools and homes (see below) are based on the training programs researchers use to improve finger-perception quality. Researchers found that when 6-year-olds improved the quality of their finger representation, they improved in arithmetic knowledge, particularly skills such as counting and number ordering. In fact, the quality of the 6-year-old's finger representation was a better predictor of future performance on math tests than their scores on tests of cognitive processing.

S. 3

Teachers should celebrate and encourage finger use among younger learners and enable learners of any age to strengthen this brain capacity through finger counting and use. They can do so by engaging students in a range of classroom and home activities, such as:

Give the students colored dots on their fingers and ask them to touch the corresponding piano keys:

YOUTUBED.ORG

YOUTUBED.ORG

Weitere Beispiele siehe S. 3 und Link in Artikel

S. 5

To engage students in productive visual thinking, they should be asked, at regular intervals, how they see mathematical ideas, and to draw what they see. They can be given activities with visual questions and they can be asked to provide visual solutions to questions. When the youcubed team (a center at Stanford) created a free set of visual and open mathematics lessons for grades three through nine last summer, which invited students to appreciate the beauty in mathematics, they were downloaded 250,000 times by teachers and used in every state across the U.S. Ninety-eight percent of teachers said they would like more of the activities, and 89 percent of students reported that the visual activities enhanced their learning of mathematics. Meanwhile, 94 percent of students said they had learned to “keep going even when work is hard and I make mistakes.” Such activities not only offer deep engagement, new understandings, and visual-brain activity, but they show students that mathematics can be an open and beautiful subject, rather than a fixed, closed, and impenetrable subject.

S. 5

Some scholars note that it will be those who have developed visual thinking who will be “at the top of the class” in the world's new

high-tech workplace that increasingly draws upon visualization technologies and techniques, in business, technology, art, and science. Work on mathematics draws from different areas of the brain and students need to be strong with visuals, numbers, symbols and words.

Hirnforschung

S. 1

.. despite a compelling and rather surprising branch of neuroscience that shows the importance of an area of our brain that “sees” fingers, well beyond the time and age that people use their fingers to count.

S. 1

Other researchers have found that the better students’ knowledge of their fingers was in the first grade, the higher they scored on number comparison and estimation in the second grade. Even university students’ finger perception predicted their calculation scores. (Researchers assess whether children have a good awareness of their fingers by touching the finger of a student—without the student seeing which finger is touched—and asking them to identify which finger it is.)

S. 2

Neuroscientists clearly agree on one thing: That knowledge is critical. As Brian Butterworth, a leading researcher in this area, has written, if students aren’t learning about numbers through thinking about their fingers, numbers “will never have a normal representation in the brain.”

S. 2–3

Fingers are probably one of our most useful visual aids, and the finger area of our brain is used well into adulthood. The need for and importance of finger perception could even be the reason that pianists, and other musicians, often display higher mathematical understanding than people who don’t learn a musical instrument.

S. 4

Neuroimaging has shown that even when people work on a number calculation, such as 12×25 , with symbolic digits (12 and 25) our mathematical thinking is grounded in visual processing.

S. 4

Everyone uses visual pathways when we work on math. The problem is it has been presented, for decades, as a subject of numbers and symbols, ignoring the potential of visual math for transforming students’ math experiences and developing important brain pathways.

S. 5

Research on the brain is often among the most impenetrable for a lay audience but the knowledge that is being produced by neuroscientists, if communicated well, may be the spark that finally ignites productive change in mathematics classrooms and homes across the country.

Erfolg

Aussagen, wie sich die Autoren Erfolg erklären

Schneider, W., Küspert, P. & Krajewski, K. (2016). *Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen* (2. Aufl.). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
Fördermassnahmen im schulischen Bereich (S. 211- S. 243)
Unterricht

S. 213

Numerische Basisfähigkeiten einbeziehen, auch wenn der Lehrplan weit komplexere Probleme behandelt

S. 217

Einzelförderung im Vergleich zum Gruppentraining als effektiver

S. 217

Direkte Instruktion und kleinschrittige Vorgehensweise mit viel Wiederholung und Feedback bewährten sich. Vermittlung von basalem Faktenwissen.

Diverses

S. 214

Förderung weitreichende Kenntnisse notwendig – Mathematikdidaktik, Psychologie, Psychotherapie

S. 215

Qualifizierter Stützunterricht als differenzierter Nachhilfeunterricht kann reichen. In schwerwiegenderen Fällen ist eine gezielte Dyskalkulietherapie unabdingbar.

S. 215

Vermittlung mathematisches Basiswissen, psychotherapeutische Komponenten, mangelnde Motivation und Misserfolgsorientierung angegangen.

S. 216

Mathematische Basiskompetenzen und Inhalte in jedem Fall im Vordergrund.

S. 217

Förderung von Vorläuferfertigkeiten und Grundrechenarten erfolgreich.

S. 240

Präventionsprogramme im Kindergartenalter.

S. 217

Kürzere Programme – spezifisch konzipiert

S. 240

Förderung über einen längeren Zeitraum erstrecken.

S. 241

Förderung basisnumerisches Wissen, Förderung numerisch-rechnerische Fertigkeiten, Verständnis basalen Rechenoperationen entwickelt und durch intensive Übung konsolidiert.

S. 238

7 Prinzipien effektiver Intervention bei rechenschwachen Schülern siehe S. 238

S. 241

Mathematische Inhalte

Systematischer Aufbau

Abstrakte Darstellungsmittel

Sprache – verbalisieren

Trainingsprogramme

S. 222

Trainingsprogramm MARKO-T

S. 224

Calcularis

S. 228

MZZ

S. 236

Tutoriell gestützte Trainingsprogramme

Ablauf

Tabelle 17
Ablauf

Ablauf	Aussagen zum Ablauf einer Förderung	<p>Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2012). <i>Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe. Mathematik Primar- und Sekundarstufe</i>. Heidelberg: Spektrum.</p> <p>Unterkapitel 5.4 Ablösung vom zählenden Rechnen (S. 92–100)</p> <p>S. 95 / Ablauf 1 Aufbau einer flexiblen und sicheren Zählkompetenz – Anzahlkompetenz erwerben.</p> <p>S. 96 / Ablauf 2 Anzahlerfassung von kleinen Mengen</p> <p>S. 97 / Ablauf 3 Erarbeitung des Zwanzigerfeldes</p> <p>S. 98 / Ablauf 4 Vorstellung aufbauen Zuerst Handlung, Vollzug der Handlungen mental, später Darstellung betrachten, Operationen ausgehend vom Bild vollzogen werden, danach Operationen mental nachvollziehen durch Automatisierung.</p> <p>S. 99 Wichtig, in Verbindung bringen der versch. Ebenen durch passende Übungen. Beispiel S. 99</p> <p>S. 99 / Ablauf 5 Beziehung Teile-Ganzes und Zahlzerlegung</p> <p>S. 99 / Ablauf 6 Operatives Üben durch ableiten</p>
Ablauf	Aussagen zum Ablauf einer Förderung	<p>Häsel-Weide, U., Nührenbörger, M., Moser Opitz, E. & Wittich, C. (2017). <i>Ablösung vom zählenden Rechnen. Fördereinheiten für heterogene Lerngruppen</i> (4. Aufl.). Bobingen: Kessler.</p> <p>Einführung (S. 6–9)</p> <p>Kapitel 1 Mathematische Förderung im Kontext inklusiver Bestrebungen (S. 12–16)</p> <p>Kapitel 2 Unterrichtsintegrierte mathematische Förderung in der Grundschule (S. 17–42)</p> <p>Kapitel 3 Zählendes Rechnen in der Grundschule (S. 43–54)</p> <p>S. 46–47 4 Formen im Sinne eines Entwicklungsprozesses unterschiedliche Phasen.</p> <p>Alleszählen Zählen ersten Summanden aus Zählen vom grösseren Summanden aus Zählen in Schritten</p> <p>Hess (2012) fasst zusammen, dass viele Kinder diese Richtung durchlaufen, allerdings nicht linear und vollständig. Wichtig, dass die Kinder im Verlaufe der ersten Schuljahre weiterführende Strategien entwickeln können!</p> <p>S. 49 Zählen als wichtige Kompetenz hinsichtlich der Ablösung vom zählenden Rechnen ist. Der erste Zugang zu den Rechenoperationen.</p>

		<p>Einsicht in die Zählprinzipien nach Gelman/Gallistel 3 Prinzipien: how-to-count-Prinzipien Eindeutigkeitsprinzip Stabile Ordnung Kardinalprinzip 2 what-to-count-Prinzipien Abstraktionsprinzip Prinzip der Irrelevanz der Anordnung. Vielfältige Zählaktivitäten – ordinaler und kardinaler Zahlepekt. Je flexibler die Zahlwortreihe, desto besser das Verständnis der Ordinalzahl und desto mehr gelingt auch das Zählen in Schritten. 2er, 5er, 10er Schritte Zahlenraum Verständnis verbessert sich. S. 51 Zahlen in Relationen zueinander deuten lernen, um Nachbarschaftsbeziehungen oder Teil-Ganzes-Beziehungen zu verstehen und zu nutzen. S. 54 Bausteine Zum Zehner ergänzen und vermindern, verdoppeln, Additionsaufgaben verändern und in Beziehung zueinander setzen, Subtraktionsaufgaben verändern, verwandte Additions- und Subtraktionsaufgaben am Rechenstrich darstellen und bearbeiten.</p>
Ablauf	Aussagen zum Ablauf einer Förderung	<p>Steinweg, S. (2009). Rechnest du noch mit Fingern? – Aber sicher! <i>MNU Primar</i>, 1(4), 124–128. S. 124 Wenn die Zahlenreihe verinnerlicht ist kann rückwärts zählen, ab einer best. Startzahl zählen, in Schritten zählen gelingen S. 125 Abzählen und Auszählen, gelingt nur, wenn Prinzipien verstanden sind. S. 126 Zählprozess im Eins-zu-Eins-Verfahren zunehmend verlassen und quasi-simultan oder simultan erfassen. S. 126 Kompetenzen vom Zählprozess weg zu den innermathematischen Beziehungen.</p>
Ablauf	Aussagen zum Ablauf einer Förderung	<p>Gaidoschik, M. (2016b). <i>Rechenschwäche vorbeugen. Das Handbuch für LehrerInnen und Eltern. 1. Schuljahr: Vom Zählen zum Rechnen</i> (5. Aufl.). Wien: G&G Verlagsgesellschaft. C Anregungen für Unterricht und Förderung (S. 44–53) S. 48 Finger verdeckt zeigen oder mit verbundenen Augen, dann Verbalisierung möglich. Auf dieser Grundlage Erkennen von Finger-Darstellungen auf einen Blick. Versprachlichung. S. 50 Vorgang im Kopf ablaufen lassen. S. 52 Dreierschritt Verwendung der Finger nicht-zählend Hinarbeiten auf Vorstellungen Hinarbeiten auf reine Zahlaufgabe</p>

Ablauf	Aussagen zum Ablauf einer Förderung	<p>S. 13 Diagnostik Zählen? Das sichere Zählen von Objekten und das kardinale Verständnis sind wichtige Voraussetzungen. Zahlwortreihe – vorwärts flex. – rückwärts – in Schritten Vielfältige möglichst kontextbezogene und für das Kind sinnvolle Zählaktivitäten durchführen. Blitzrechnen – Kinder begegnen Mathe. S. 14 Anzahlerfassung Kraft der 5 und 10 sicher erarbeitet Aufbau innere Bilder S. 14 Zahlzerlegung und Ergänzung Einsicht, dass ein Ganzes in Teile zerlegbar ist, ohne dass ich die Gesamtzahl verändert. Zuerst kleine Anzahlen S. 15 Zahlen Aufbau der Zahlen aus dezimalen Einheiten und die entsprechende Schreibweise ist eines der wichtigsten Themen der ersten Schuljahre. S. 15 Verdoppeln und Halbieren / gerade und ungerade Zahlen Addition und Subtraktion im Zwanzigerraum Kernaufgaben ganz wichtig + 5 + 10 Verdopplungen und Ergänzungen auf 5 und 10 wiederholt einbezogen. S. 16 Rechengeschichten</p>
Ablauf	Aussagen zum Ablauf einer Förderung	<p>Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2015). <i>Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 2. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten</i> (1. korrigierter Nachdruck). Zug: Klett & Balmer. Kap. Zählendes Rechnen (S. 35–37) S. 36 Der erste Schritt beim Ablösen ist das Erarbeiten einer sicheren Zählkompetenz. Besonders wichtig ist auch das Zählen in Schritten (2er, 5er, 10er). S. 36 Kinder die Alleszähler sind z.B. den ersten Summanden quasisimultan erfassen.</p>
Ablauf	Aussagen zum Ablauf einer Förderung	<p>Meyer, St. (2011). <i>Eile mit Weile. Förderung mathematischer Kompetenzen</i>. Unveröffentlichte Projektskizze. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich. S. 12 Vom einfachen Zählen als 1: 1 Zuordnung, entwickelt sich kontinuierlich weiter. Der Einsatz von Taktiken ist ein Indikator dafür, dass sich Kinder vom elementaren Würfeln, abzählen und zählenden Hüpfen gelöst haben. Differenzen. Jetzt brauche ich noch.... Bis...</p>
Ablauf	Aussagen zum Ablauf	<p>Boaler, J. (2016). <i>Mathematical mindsets: unleashing student's potential through creative math, inspiring messages and innovative teaching</i>. San Francisco: Wiley.</p>

einer Förderung

Chap. 4 Creating Mathematical Mindsets p. 56–72
S. 58

Counting on is used when you have two sets of numbers—for example, 15 plus 4—and you learn to count the first set: counting to 15, then continuing counting: 16–17–18–19. When students learn the method of counting on, they develop the concept of “sum.” This is not a method of addition; it is a conceptual idea. In the next stage of their mathematics work, students may learn to add groups of numbers, such as three groups of 4, and as they learn to add groups, they develop the concept of a product. Again, this is not a method (of multiplication); it is a conceptual idea. The ideas of a number, a sum, and a product are concepts in mathematics that students need to think deeply about. Students should learn methods, such as adding and multiplying, not as ends in themselves but as part of a conceptual understanding of numbers, sums, and products and how they relate to each other.

S. 60

Many students do not describe mathematics as a “real joy”—in part because they are not engaging in compression. Notably, the brain can only compress concepts; it cannot compress rules and methods. Therefore students who do not engage in conceptual thinking and instead approach mathematics as a list of rules to remember are not engaging in the critical process of compression, so their brain is unable to organize and file away ideas; instead, it struggles to hold onto long lists of methods and rules. This is why it is so important to help students approach mathematics conceptually at all times.

Ablauf

Aussagen zum Ablauf einer Förderung

Gaidoschik, M. (2016a). Fingerrechnen. Ein Plädoyer für das – fachlich geleitete – Fingerrechnen. Vom Nutzen der Finger für die Ablösung vom zählenden Rechnen. *Lernen konkret*, 4, 22–25. S. 22

Lernziele bauen auf dem auf, was bereits verstanden ist. S. 23

Finger zunächst vor allem, um abzuzählen. 5 als Teil von 7 erschliesst sich noch nicht. Wird dies nicht mitgedacht, kann es auch nicht von 7 abgezogen werden. Subtraktionen werden als Rückwärtszählen gedacht. Dies erscheint als schwieriger als das Vorwärtszählen, weil es nicht in die geübte Richtung erfolgt. Addieren wird zum Weiterzählen, Ergänzen zum Hinzuzählen zu einer vorgegebenen Zielzahl. S. 23

S. 23

Die Erkenntnis, dass eine Zahl alle Zahlen, die ihr in der Zahlwortreihe vorangehen, als Teil in sich enthält, ist eine Revolution im Zahlendenken eines Kindes“. Voraussetzung dafür ist eine

tragfähige Grundvorstellung zum Addieren und zum Subtrahieren.

S. 23

Anzahlen als Gesamtheiten zählend zu ermitteln. Darauf aufbauend die Gesamtheiten als Zusammensetzungen zu denken ist der entscheidende Lernschritt.

S. 23

„Anzahlerfassendes Zählen schließt das Wissen um die Anzahlkonstanz ein: Habe ich zählend ermittelt, dass ich fünf Finger an einer Hand habe, dann kann ich auch nach dem Schließen der Finger zur Faust sicher sein, dass es immer noch fünf Finger sind“.

S. 24

Zahlen bis 10 für alle Kinder auf diese Weise zugänglich machen. Für manche Kinder sind Zwischenschritte notwendig.

S. 24

Zahlen > 5 als $5 + \dots$ beibringen. Danach erst andere Zerlegungen wie z.B. $8 = 4 + 4$.

Misserfolg

Tabelle 18
Misserfolg

Erfolg	Aussagen, wie sich die Autoren die Entstehung von mathematischen Lernschwierigkeiten erklären.	<p>Meyer, St. (2011). <i>Eile mit Weile. Förderung mathematischer Kompetenzen</i>. Unveröffentlichte Projektskizze. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.</p> <p>Diverses</p> <p>S. 3</p> <p>Moser Opitz (2001, 2007) und viele andere Autoren erörtern die Problematik des zählenden Rechnens. Kinder mit Lernschwierigkeiten verharren viel zu lange in diesem Handlungsschema.</p> <p>Unterricht</p> <p>S. 4</p> <p>Sehr differenzierte Förderwerkstätte, welche Übungen zu den analysierten Defiziten enthalten. Annahme: Summe dieser Übungen ergibt die Optimierung des ganzen Kompetenzdefizites. Es fehlt der Mut zur ganzheitlichen Auseinandersetzung – variablenpsychologische und funktionalistischer Fehlschluss. Dies, weil die Ganzheit der Kompetenzen einer Person immer mehr ist als die Summe der Teile!</p> <p>S. 4</p> <p>Fachdidaktische Funktionsübungen haben den Charakter einer Fremdsprache.</p> <p>S. 4</p> <p>Aufgabendidaktischer Fehlschluss: Summe der analytisch bereitgestellten und differenzierten Aufgaben können die Einsicht in ein Thema vervollständigen.</p> <p>S. 6</p> <p>Widersprüchliche Situation der Forschungsergebnisse im Bereich des zählenden Rechnens....</p> <p>S. 8</p>
--------	--	---

		<p>Doppelter Tod, wenn das Spielbrett mit Zahlen beschriftet würde, die Kinder kurz spielen würden und danach eine Fülle von Arbeitsblätter ausfüllten. S. 16</p> <p>Erfahrung aus Arbeitsblättern kann auch Wissen erweitern Arbeitsblätterwissen.</p>
Erfolg	<p>Aussagen, wie sich die Autoren die Entstehung von mathematischen Lernschwierigkeiten erklären.</p>	<p>Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2012). <i>Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe. Mathematik Primar- und Sekundarstufe</i>. Heidelberg: Spektrum. Unterkapitel 5.4 Ablösung vom zählenden Rechnen (S. 92–100) Strategien S. 92</p> <p>„Sackgasse“, wenn Kinder keine weiterführenden Strategien entwickeln. Unterricht S. 94</p> <p>Unterrichtliche Variablen: Unterrichtsmaterialien und Präferenzen. Auswendiglernen des Einpluseins, Gewichtung von Weiterzählen vom grösseren Summanden, kaum Ableitungsstrategien, Förderung von Abzählstrategien. S. 100</p> <p>Dynamischer Gebrauch der Finger Diverses S. 93–94</p> <p>Beeinträchtigung des Arbeitsgedächtnisses erschwert das Abrufen von Zahlenfakten bzw. das Automatisieren. ZE, phonologische Schleife, visueller Skizzenblock Forschungen</p>
Misserfolg	<p>Aussagen, wie sich die Autoren die Entstehung von mathematischen Lernschwierigkeiten erklären.</p>	<p>Häsel-Weide, U., Nührenböcker, M., Moser Opitz, E. & Wittich, C. (2017). <i>Ablösung vom zählenden Rechnen. Fördereinheiten für heterogene Lerngruppen</i> (4. Aufl.). Bobingen: Kessler. Einführung (S. 6–9) Strategien S. 6</p> <p>Keine Alternativen zum zählenden Rechnen im Erstunterricht-zentrales Merkmal von math. Lernschwierigkeiten.</p>
Misserfolg	<p>Aussagen, wie sich die Autoren die Entstehung von mathematischen Lernschwierigkeiten erklären.</p>	<p>Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2012). <i>Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe. Mathematik Primar- und Sekundarstufe</i>. Heidelberg: Spektrum. Kapitel 5 Förderung (S. 49–92) Unterricht S. 52</p> <p>Einseitigen Einsetzen von individueller Planarbeit (ohne Diskussionen, Austausch). S. 53</p> <p>Lerninhalte stark reduziert, Schwierigkeiten isoliert, kleinschrittiges Vorgehen und feste, vorgegebene Lösungswege. S. 56</p> <p>Gemeinsame Erarbeitungsphasen bzw. soziales Lernen vernachlässigt. S. 58</p>

Nicht Angebote machen „beste Lösung“, sondern lediglich Vorschläge machen.

S. 70

Addition und Subtraktion kleinschrittig gestuft und getrennt voneinander.

Üben

S. 61

Inhalte werden deutlich schneller vergessen, wenn diese nicht verstanden sind. Lernschwierigkeiten können nicht einfach durch ein mehr an Übung kompensiert werden.

S. 62

Reine Wiederholung

S. 62

Starre Lösungsalgorithmen versagen bei veränderter Aufgabenstellung mangels Einsicht.

S. 63

Abwechslungsreiche Übungspraxis nur Aufgaben neu verpacken. Spiele z.B. Memory mit Plusrechnungen – Pseudospiele.

S. 66

Keine Übungen, die Denkfähigkeit schulen oder Zahlbeziehungen thematisieren.

S. 69

Unstrukturierte Übungen

Automatisieren

S. 65

Keine vorschnelle Automatisierung.

Umgang mit Fehlern

S. 66

Kein Eingehen auf Fehler, kein Lernen auf Fehler, Fehler vermeiden als Ziel

Misserfolg Aussagen, wie sich die Autoren die Entstehung von mathematischen Lernschwierigkeiten erklären.

Häsel-Weide, U., Nührenbörger, M., Moser Opitz, E. & Wittich, C. (2017). *Ablösung vom zählenden Rechnen. Förderereinheiten für heterogene Lerngruppen* (4. Aufl.). Bobingen: Kessler.

Einführung (S. 6–9)

Kapitel 1 Mathematische Förderung im Kontext inklusiver Bestrebungen (S. 12–16)

Kapitel 2 Unterrichtsintegrierte mathematische Förderung in der Grundschule (S. 17–42)

Kapitel 3 Zählendes Rechnen in der Grundschule (S. 43–54)

S. 6

Verfestigung Mathematische Lernschwächen.

Unterricht

S. 6

Kinder im Erstunterricht Rechenaufgaben ausschliesslich zählend lösen.

S. 7

Interaktive Unterrichtsprozesse, um operative Strategien in Handlungen zu erkunden.

S. 19

Mathematisches Wissen wird nicht interaktiv erworben und durchdacht, sondern mechanisch reproduziert.

S. 29

Förderung von Kindern mit Lernschwächen eher reproduktiv und kleinschrittig.

		Zudem Training von defizitären kognitiven Fähigkeiten, abgehoben von mathematischen Inhalten. S. 22 Zu viel Hilfe, Anforderungen werden vermieden. Unterstellung, dass sie nur mit Lernhilfen lernen können. S. 31 Mechanisches Aufsagen von Fakten für Kinder mit Lernschwächen. S. 34 Kein strukturelles Wissen... Üben S. 19 Unstrukturierte Aufgaben, reproduktive, kleinschrittig konzipierte Aufgaben, ohne Absprachen oder Diskussionen still im scheinbar eigenen Tempo bearbeitet. S. 46 Gem. Gaidoschik: intensives Auswendiglernen, Gewichtung weiterzählen, keine Ableitungsstrategien fördern Abzählstrategien. S. 53 Kinder mit Lernschwächen Addition und Subtraktion als „rauf“ und „runter“ auf der Zahlenreihe verstanden. Zudem lösen sie Aufgaben möglichst schnell ohne Zusammenhänge in den Blick zu nehmen.
Misserfolg	Aussagen, wie sich die Autoren die Entstehung von mathematischen Lernschwierigkeiten erklären.	Gaidoschik, M. (2007). <i>Prävention von Rechenschwächen im mathematischen Erstunterricht</i> . Zugriff am 28.09.2018 unter http://core.ac.uk/download/pdf/46913235.pdf Diverses S. 1 „verfestigtes zählendes Rechnen“ in der einschlägigen Literatur als ein „Hauptmerkmal“ sogenannter „Rechenschwächen“. S. 3 Es zeichnet sich ab, dass zählendes Rechnen am Ende des ersten Schuljahres in den untersuchten österreichischen Klassen nicht im selben Maße dominant sein wird, wie etwa in den untersuchten US-Klassen. Dies wird jedoch häufig durch „blosses Auswendiglernen“ der Grundaufgaben erreicht, die nicht begleitet ist von der Einsicht in operative Zusammenhänge. Weitere mathematische Entwicklung ist aufgrund der Abhängigkeit auf zählende Strategien gehemmt.
Misserfolg	Aussagen, wie sich die Autoren die Entstehung von mathematischen Lernschwierigkeiten erklären.	Steinweg, S. (2009). Rechnet du noch mit Fingern? – Aber sicher! <i>MNU Primar</i> , 1(4), 124–128. Unterricht S. 124 Verfrühte Abkehr von anschaulichen Darstellungen als Kardinalfehler
Misserfolg	Aussagen, wie sich die Autoren die Entstehung von	Gaidoschik, M. (2016b). <i>Rechenschwäche vorbeugen. Das Handbuch für LehrerInnen und Eltern. 1. Schuljahr: Vom Zählen zum Rechnen</i> (5. Aufl.). Wien: G&G Verlagsgesellschaft. Vorbemerkung (S. 9–11) Unterricht

	mathematischen Lernschwierigkeiten erklären.	S. 10 Kinder belehren S. 10 Rezepte
Misserfolg	Aussagen, wie sich die Autoren die Entstehung von mathematischen Lernschwierigkeiten erklären.	Gaidoschik, M. (2016b). <i>Rechenschwäche vorbeugen. Das Handbuch für LehrerInnen und Eltern. 1. Schuljahr: Vom Zählen zum Rechnen</i> (5. Aufl.). Wien: G&G Verlagsgesellschaft. Kapitel 10 Weitere nicht-zählende Rechenstrategien (S. 121–123) Automatisieren S. 121 Auswendiglernen von Unverstandenen Strategien S. 121 Zu wenig Anregung, Ableitungen zu machen. Unterricht S. 122 Zeitdruck. Wenn es nur darum geht, richtige Resultate zu produzieren – zurückgreifen auf zählendes Rechnen – Sicherheit.
Misserfolg	Aussagen, wie sich die Autoren die Entstehung von mathematischen Lernschwierigkeiten erklären.	Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2015). <i>Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 2. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten</i> (1. korrigierter Nachdruck). Zug: Klett & Balmer. Kap. Zählendes Rechnen (S. 35–37) Strategien S. 37 Jede Rechnung als Einzelfaktum auffassen S. 37 Additions- und Subtraktionsaufgaben. Für Kinder mit besonderem Förderbedarf stellt die Festlegung des Stopp beim Zehner eine Überforderung dar. Gedächtnis belastet. S. 37 Das Auswendiglernen der Einmaleins-Reihen ohne operative Beziehungen fördert z.B. bei Kindern mit Speicherschwäche das zählende Rechnen. Verhindert das Verständnis der Multiplikation, da von allen Summanden addiert wird. Zudem erschwert sie den Kindern den Übergang zum proportionalen Denken (vergrößern, strecken).
Misserfolg	Aussagen, wie sich die Autoren die Entstehung von mathematischen Lernschwierigkeiten erklären.	Boaler, J. (2016). <i>Mathematical mindsets: unleashing student's potential through creative math, inspiring messages and innovative teaching</i> . San Francisco: Wiley. Chap. 4 Creating Mathematical Mindsets p. 56–72 Unterricht In Finland, one of the highest-scoring countries in the world on PISA tests, students do not learn formal mathematics methods until they are seven. In the United States, United Kingdom, and a few other countries, students start much earlier, and by the time our students are seven they have already been introduced to algorithms for adding, subtracting, multiplying, and dividing numbers and been made to memorize multiplication facts. For many students their first experience of math is one of confusion, as the

methods do not make sense to them. The inquisitiveness of our children's early years fades away and is replaced by a strong belief that math is all about following instructions and rules.

S. 56

When students see math as a series of short questions, they cannot see the role for their own inner growth and learning.

S. 58

The domain of early number work gives us the perfect example of the two mindsets that can develop in students, one that is negative and leads to failure and one that is positive and leads to success.

Automatisieren

S. 58

Mathematics is a conceptual domain. It is not, as many people think, a list of facts and methods to be remembered.

S. 61 / Automatisieren

Many people believe that it is not possible to think conceptually about mathematics all of the time because there are lots of math facts (such as $8 \times 4 = 32$) that have to be memorized. There are some math facts that it is good to memorize, but students can learn math facts and commit them to memory through conceptual engagement with math. Unfortunately, most teachers and parents think that because some areas of mathematics are factual, such as number facts, they need to be learned through mindless practice and speed drills. It is this approach to early learning about numbers that causes damage to students, makes them think that being successful at math is about recalling facts at speed, and pushes them onto a procedural pathway that works against their development of a mathematical mindset

S. 61

Math facts by themselves are a small part of mathematics, and they are best learned through the use of numbers in different ways and situations. Unfortunately, many classrooms focus on math facts in isolation, giving students the impression that math facts are the essence of mathematics, and, even worse, that mastering the fast recall of math facts is what it means to be a strong mathematics student. Both of these ideas are wrong, and it is critical that we remove them from classrooms, as they play a key role in creating math-anxious and disaffected students.

S. 65

This will come as no surprise to readers, and many of us would probably assume that those who memorized better were higher-achieving or "more intelligent" students. But the researchers found that the students who memorized more easily were not higher achieving; they did not have what the researchers described as more "math ability," nor did they have higher IQ scores (Supekar et al., 2013). The only differences the researchers found were in a brain region called the hippocampus, the area of the brain responsible for memorized facts. The hippocampus, like other brain regions, is not fixed and can grow at any time, as illustrated by the London Black Cab studies (Woollett & Maguire, 2011), but it will always be the case that some students are faster or slower when memorizing, and this *has nothing to do with mathematics potential*.

S. 65

The number of people who have been damaged by the emphasis on timed tests and the memorization of math facts in school classrooms is frighteningly large.

S. 71

PISA team at the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) not only give mathematics tests to students but also collect data on students' mindset beliefs and mathematics strategies. From looking at the strategies the 13 million students use, the data show that the lowest-scoring students in the world are those who use a memorization strategy.

Diverses – Motivation

S. 62

As students realize they cannot perform well on timed tests, they start to develop anxiety, and their mathematical confidence erodes. The blocking of the working memory and associated anxiety is particularly common among higher-achieving students and girls. Conservative estimates suggest that at least a third of students experience extreme stress related to timed tests, and these are not students from any particular achievement group or economic background

Üben

S. 65

the “practice” of methods over and over again is unhelpful.

S. 67

no sense of when or how they might use the method

S. 68

Real problems often require the choice and adaptation of methods that students have often never learned to use or even think about.

Unterricht

S. 68

The oversimplification of mathematics and the practice of methods through isolated simplified procedures is part of the reason we have widespread failure in the United States and the United Kingdom. It is also part of the reason that students do not develop mathematical mindsets; they do not see their role as thinking and sense making; rather, they see it as taking methods and repeating them. Students are led to think there is no place for thinking in math class.

S. 69

the page of repeated questions is not what math really is, I am satisfied that they have understood the method, and I don't want them working on 35 more questions, as this would give them damaging ideas about the nature of math.

Misserfolg

Aussagen, wie sich die Autoren die Entstehung von mathematischen Lernschwierigkeiten erklären.

Boaler, J. & Chen, L. (2016). *Why kids should use their fingers in math class. Evidence from brain science suggests that far from being “babyish”, the technique is essential for mathematical achievement.* Zugriff am 28.09.2018 unter <https://www.theatlantic.com/education/archive/2016/04/why-kids-should-use-their-fingers-in-math-class/478053/>

Finger

S. 2

One of the recommendations of the neuroscientists conducting these important studies is that schools focus on *finger discrimination*—not only on number counting via their fingers but also on helping students distinguish between those fingers.

S. 2

Instead, thanks largely to school districts and the media, many teachers have been led to believe that finger use is useless and something to be abandoned as quickly as possible. Kumon, for example, an after-school tutoring program used by thousands of families in dozens of countries, tells parents that finger-counting is a “no no” and that those who see their children doing so should report them to the instructor.

S. 2

Stopping students from using their fingers when they count could, according to the new brain research, be akin to halting their mathematical development.

Unterricht

S. 4–5

It is hardly surprising that students so often feel that math is inaccessible and uninteresting when they are plunged into a world of abstraction and numbers in classrooms. Students are made to memorize math facts, and plough through worksheets of numbers, with few visual or creative representations of math, often because of policy directives and faulty curriculum guides. The Common Core standards for kindergarten through eighth grade pay more attention to visual work than many previous sets of learning benchmarks, but their high-school content commits teachers to numerical and abstract thinking. And where the Common Core does encourage visual work

Misserfolg Aussagen, wie sich die Autoren die Entstehung von mathematischen Lernschwierigkeiten erklären.

Boaler, J. (2016). *Mathematical mindsets: unleashing student’s potential through creative math, inspiring messages and innovative teaching*. San Francisco: Wiley. (p. 138–143, p. 150–158)

Unterricht

S. 150

“Unfortunately, most systems of assessment in U.S. classrooms do the opposite, communicating information to students that causes many of them to think they are a failure and they can never learn math.”

S. 153

In another research study on grading, Deevers found that students who were not given scores but instead given positive constructive feedback were more successful in their future work (Deevers, 2006).

Diverses

S. 158

workers on a ship who are given jobs to do each day but don't have any idea where the ship is travelling to.

Misserfolg Aussagen, wie sich die Autoren die Entstehung von

Schneider, W., Küspert, P. & Krajewski, K. (2016). Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen (2. Aufl.). Paderborn: Ferdinand Schöningh.

Fördermassnahmen im schulischen Bereich (S. 211- S. 243)

Diverses

mathematischen Lernschwierigkeiten erklären.	S. 213 Fehlende Kompetenzen im Kindergarten- schwache Matheleistungen am Ende der Grundschulzeit – frühe Wissenslücken können kaum wettgemacht werden. Üben S. 215 Nicht nur Repetition des Schulstoffs. Unterricht S. 217 Entdeckendes Lernen bei Gruppen rechenschwacher Kinder nicht zielführend. S. 217 Computergestütztes Lernen weniger positiv als lehrergestützte Interventionen. S. 218–221 Programme, die nicht wissenschaftlich mit Kontrollgruppen überprüft sind: Kieler Zahlenbilder. Erfolg nicht wissenschaftlich gesichert: Dortmunder Zahlbegriffstraining . Kalkulie-Programm Diverses S. 240 Je später die Intervention, desto geringer der dauerhafte Erfolg
--	---

Motivation

Tabelle 19
Motivation

Motivation	Aussagen zur Motivationsförderung des Kindes	Gaidoschik, M. (2016b). <i>Rechenschwäche vorbeugen. Das Handbuch für LehrerInnen und Eltern. 1. Schuljahr: Vom Zählen zum Rechnen</i> (5. Aufl.). Wien: G&G Verlagsgesellschaft. Kapitel 10 Weitere nicht-zählende Rechenstrategien (S. 121–124) S. 122 Freude am geschickten Rechnen vermitteln! Niemals negative Konsequenzen auf Fehler, aber positive. Kinder sollen Fehler selbst entdecken. Fehler dürfen auch eine Zeit stehen gelassen werden. Über Fehler nachdenken. Wertschätzen von geschickten Lösungswegen. Freude an der „Eleganz“ vom Rechnen. S. 123 Motivationssteigerung Strategien, die geschicktes Rechnen ermöglichen, sollte von Kindern bewusst wahrgenommen werden. S. 124 Strategietafel
Motivation	Aussagen zur Motivationsförderung des Kindes	Meyer, St. (2011). <i>Eile mit Weile. Förderung mathematischer Kompetenzen</i> . Unveröffentlichte Projektskizze. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich. S. 3 Interessant sind Kinder, die nicht spielen möchten. Spiele werden als bedrohlich erlebt. Notwendig, die subjektive Spielwelt des Kindes zu erforschen. S. 7

		<p>Es kehrt Freude oder zumindest eine wohlwollende Haltung gegenüber Mathe zurück (Brief von Affolter). S. 9</p> <p>Keine Belehrungen oder Hinweise auf die Arithmetik während des Spiels. Kinder wollen nicht die Lust am Spiel verlieren. S. 11</p> <p>Das Mathematisieren des Spiels soll getragen sein von breit abgestützten Erkenntnisinteressen, welche man zu Forschungsfragen umformuliert. Erkenntnisinteresse der Lernenden zum Anlass für mathematische Untersuchungen von Spielsituationen. Handlungen werden beobachtet, aufgegriffen und kommuniziert. Es wird nicht durch die Lp gespendet oder hinein projiziert. Daneben steht das Lerninteresse, betrifft das Üben und Automatisieren der Würfelzahlen 12 +</p>
Motivation	Aussagen zur Motivationsförderung des Kindes	<p>Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2012). <i>Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe. Mathematik Primar- und Sekundarstufe</i>. Heidelberg: Spektrum. Kapitel 5 Förderung (S. 49–92) S. 63</p> <p>Hoher Übungsbedarf birgt die Gefahr von Motivationsverlust in sich. S. 63</p> <p>Intrinsische Motivation anregen – Auseinandersetzung mit der Sache selbst. Offene Aufgaben. S. 64</p> <p>Problemorientierte Übungen für lernschwache Schüler aus Motivationsgründen. S. 74</p> <p>Üben auf das Nötigste beschränken. S. 75</p> <p>Spaß mit Material – fragwürdig.</p>
Motivation	Aussagen zur Motivationsförderung des Kindes	<p>Häsel-Weide, U., Nührenbörger, M., Moser Opitz, E. & Wittich, C. (2017). <i>Ablösung vom zählenden Rechnen. Fördereinheiten für heterogene Lerngruppen</i> (4. Aufl.). Bobingen: Kessler. Kapitel 2 Unterrichtsintegrierte mathematische Förderung in der Grundschule (S. 17–42) S. 27</p> <p>Kinder mit Lernschwächen sehr viele Frustrationen erleben und somit nicht selten mangelndes Selbstvertrauen, Versagensängste und Entmutigungen erleben.</p>
Motivation	Aussagen zur Motivationsförderung des Kindes	<p>Steinweg, S. (2009). Rechnet du noch mit Fingern? – Aber sicher! <i>MNU Primar</i>, 1(4), 124–128. S. 127</p> <p>Spiele erwähnt, jedoch kein Zusammenhang mit Motivation beschrieben.</p>
Motivation		<p>Schneider, W., Küspert, P. & Krajewski, K. (2016). <i>Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen</i> (2. Aufl.). Paderborn: Ferdinand Schöningh. Fördermassnahmen im schulischen Bereich (S. 211- S. 243) S. 212</p> <p>Schaffung von Erfolgserlebnissen als Strategie und Einbezug der Eltern, Wertschätzung</p>

		S. 212 Psychologische Störungen- Ängste
		S. 215 Motivationsförderung und übergrosse Misserfolgsorientierung soll angegangen werden.
		S. 240 Vermeidungstendenz
Motivation	Aussagen zur Motivationsförderung des Kindes	Boaler, J. (2016). <i>Mathematical mindsets: unleashing student's potential through creative math, inspiring messages and innovative teaching</i> . San Francisco: Wiley. Chap. 4 Creating Mathematical Mindsets p. 56–72 S. 56 But the joy and fascination young children experience with mathematics are quickly replaced by dread and dislike when they start school mathematics and are introduced to a dry set of methods they think they just have to accept and remember. S. 61 When my own daughter started times table memorization and testing at age five, she started to come home and cry about math. This is not the emotion we want students to associate with mathematics, but as long as we keep putting students under pressure to recall facts at speed we will not erase the widespread anxiety and dislike of mathematics that pervades the United States and United Kingdom S. 67 practicing isolating methods induces boredom in students
Motivation	Aussagen zur Motivationsförderung des Kindes	Boaler, J. (2016). <i>Mathematical mindsets: unleashing student's potential through creative math, inspiring messages and innovative teaching</i> . San Francisco: Wiley. (S. 138–143, S. 150–158) S. 143 The perceptions students develop about their own potential affect their learning, their achievement, and, of equal importance, their motivation and effort—as Delia describes in the film. When she got an F in math, she gave up not only in math but also in all of her other classes, as she felt like a failure. This is not an unusual response to grading. When students are given scores that tell them they rank below other students, they often give up on school, deciding that they will never be able to learn, and they take on the identity of an underperforming student. S. 155 Wenn Schülerinnen und Schüler Interesse an den Ideen entwickeln, was sie lernen, steigt ihre Motivation und ihr Gelingen. Intrinsische Motivation aus Interesse Extrinsische Motivation aus dem Gedanken an gute Noten. Mathematik war über Jahrzehnte unterrichtet als Fach um zu performen. Entsprechend waren die motiviertesten Kinder extrinsisch motiviert. Leider sind extrinsisch motivierte, leistungsstarke Kinder langfristig weniger erfolgreich als intrinsisch motivierte. Zudem bearbeiten die intrinsisch Motivierte Subjects tiefer und auf einem höheren Niveau. Sie geben nicht so schnell auf.

Was könnte wichtig sein?

Tabelle 20
Was könnte wichtig sein?

Kriterien	Bausteine	Spiele
Wie wird das Kind gesehen? Welches Menschenbild ist vorhanden? Welche Beziehung zum Kind ist erwünscht?		
Wie wird das Lernen des Kindes erklärt? Auf welchen Annahmen basiert Lernen in Mathematik? Welche Wechselwirkungen sind erwähnt?	Abstraktion, Kommunikation	Handelnd, anhand von Vorbildern, spielerisch, «alltagsnah?», dank Metakommunikation
Welchen Stellenwert haben Emotionen beim Lernen?	Abstraktion, Kommunikation	Handelnd, anhand von Vorbildern, spielerisch, «alltagsnah?», dank Metakommunikation
Welchen Stellenwert hat die Motivation ?	Abstraktion, Kommunikation	Handelnd, anhand von Vorbildern, spielerisch, «alltagsnah?», dank Metakommunikation
Welchen Stellenwert hat die Kommunikation inkl. Metakommunikation?		
Diagnostische Möglichkeiten zur Feststellung des zählenden Rechnens.		
Werden Ressourcen beim zählenden Kind beschrieben? Wenn ja, wie werden diese in die Förderung integriert?		
In welchem Rahmen soll die Förderung stattfinden? Integrativ? Separativ?	Abstraktion, Kommunikation	Handelnd, anhand von Vorbildern, spielerisch, «alltagsnah?», dank Metakommunikation
Auf welchen wissenschaftlichen Studien baut die Förderung auf?	Unterrichtsstudie ZebrA (Zusammenhänge erkennen und besprechen, rechnen ohne Abzählen)	
Wie wird die Förderung konkret durchgeführt ? Wie konkret und differenziert wird die Förderung beschrieben?		
Mit welchem Material wird die Förderung durchgeführt?	Zwanzigerfeld, Hunderterfeld,... Fülle von Arbeitsblättern	Eile mit Weile, Jasskarten,... Kaum Arbeitsblätter

Kriterien	Bausteine	Spiele
Welchen Stellenwert hat die Ablösung vom Material? Wie wird diese durchgeführt?		
Wieviel Zeit wird für die Förderung benötigt?	Abstraktion, Kommunikation	Handelnd, anhand von Vorbildern, spielerisch, «alltagsnah?», dank Metakommunikation
Nach welchen Massstäben wird die Förderung überprüft ?		
Wie kann die Förderung gelingen? Was wird empfohlen?	Gezielte Förderung nach festgelegtem Ablauf	Ganzheitlichkeit, Freude und Alltagsbezug, Metakommunikation
Welche Herausforderungen für die Umsetzung der Förderung werden beschrieben? Was soll getan werden, wenn sich das gewünschte Ziel nicht realisiert?		

Beispiel einer Codierung

Tabelle 21

Beispiel einer Codierung

<http://www.theatlantic.com/education/archive/2016/04/why-kids-should-use-their-fingers-in-math-class/47853/>

The Atlantic

EDUCATION

Why Kids Should Use Their Fingers in Math Class

Evidence from brain science suggests that far from being “babyish,” the technique is essential for mathematical achievement.

JO BOALER AND LANG CHEN

APR 13, 2016

A few weeks ago I (Jo Boaler) was working in my Stanford office when the silence of the room was interrupted by a phone call. A mother called me to report that her 5-year-old daughter had come home from school crying because her teacher had not allowed her to count on her fingers. This is not an isolated event—schools across the country regularly ban finger use in classrooms or communicate to students that they are babyish. This is despite a compelling and rather surprising branch of neuroscience that shows the importance of an area of our brain that “sees” fingers, well beyond the time and age that people use their fingers to count.

Finger
Misserfolg
Erfolg

In a study published last year, the researchers Ilaria Berteletti and James R. Booth analyzed a specific region of our brain that is dedicated to the perception and representation of fingers known as the somatosensory finger area. Remarkably, brain researchers know that we “see” a representation of our fingers in our brains, even when we do not use fingers in a calculation. The researchers found that when 8-to-13-year-olds were given complex subtraction problems, the somatosensory finger area lit up, even though the students did not use their fingers. This finger-representation area was, according to their study, also engaged to a greater extent with more complex problems that involved higher numbers and more manipulation. Other researchers have found that the better students’ knowledge of their fingers was in the first grade, the higher they scored on number comparison and estimation in the second grade. Even university students’ finger perception predicted their calculation scores. (Researchers assess whether children have a good awareness of their fingers by touching the finger of a student—

(Erfolg)
Finger

Erfolg

Finger